

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Leserinnen und Leser

Ein herzliches „guets Neus“ wünsche ich Ihnen. Gesundheit und viel Kraft und Lust, im 2020 NEUES zu wagen und anzupacken.

Die Adventszeit ist vorbei und die Weihnachtsbeleuchtungen werden abmontiert. Für unser weihnachtlich geschmücktes Dorf gab es wiederum einige positive Echos. Ein herzliches Dankeschön allen fleissigen Personen die dazu beigetragen haben. Dies gilt auch für die IG-Wald miteinander, die für die geschmückten und beleuchteten 24 Adventsfenster verantwortlich war.

Über die Adventszeit wird jährlich im Einkaufsladen Spar Geld gesammelt. Silvia und Peter Kaufmann haben sich entschieden, dieses Mal die Spenden zu Gunsten der Bewohnerinnen und Bewohner in unserem Altersheim Obergaden aufzunehmen. Familie Kaufmann hat den Betrag aufgerundet, so dass ein Total von Fr.1'100.00 zusammen gekommen ist. Ein grosses Dankeschön!

Für die drei "freien" Gemeinderatssitze gibt es bereits einen Interessenten. Siehe Beitrag auf Seite 2. Mich freuts, wenn an der öffentlichen Versammlung vom 14. Januar 2020 sich noch weitere Personen zur Verfügung stellen. Für Auskünfte über die Gemeinderatsarbeiten stehe ich gerne zur Verfügung.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Der Gemeinderat informiert

Aus der Sitzung vom 16. Dezember 2019

Abwasserverband Altenrhein

Der Gemeinderat hat als Delegierte für den Abwasserverband Altenrhein (AVA) Edith Beeler, Gemeindepräsidentin und Walter Nees, Wasserwart bestimmt.

Leistungsvereinbarung Appenzellerland Tourismus AR

Der Gemeinderat hat der Verlängerung der bestehenden Leistungsvereinbarung mit der ATAG um 2 Jahre, für die Jahre 2020 und 2021 zugestimmt.

Strategie Gemeinde Wald

Der Gemeinderat führte ein Gespräch mit einer Vertretung der IG Wald miteinander. Eine Arbeitsgruppe daraus beschäftigt sich mit dem Thema „Wald 2040“. Die Absicht der IG Wald ist es, in einer ersten Phase möglichst umfassende Gedanken und Grundlagen zusammen zu tragen, um in einer zweiten Phase diese Informationen dem Gemeinderat zur weiteren Verwendung seiner strategischen Planung zur Verfügung zu stellen. Dabei wurde in Betracht gezogen, das Zusammentragen von Informationen in Form einer Master-These einer Fachhochschule mit wissenschaftlichen Instrumenten zu begleiten.

Ein grosses Anliegen der IG ist eine Standortbestimmung. Wie tickt die Bevölkerung? Was ist Mehrheits- was Minderheitsdenken?

Es ist das Bedürfnis entstanden, uns den Spiegel vorzuhalten. Was bewegt uns vordringlich? Geniessen wir das Erholungsgebiet? Oder wollen wir wachsen? Was wünscht sich die Bevölkerung?

Eine Faktorenanalyse, ein professioneller Fragebogen von jemand Aussenstehendem, um die Bedürfnisanalyse durchzuführen, könnte ein guter Start sein für den Anstoss eines Prozesses, z. Bsp. Vision Wald 2040.

Zu diesem Zwecke hat sich die IG mit einem Studenten getroffen, welcher in einer kleinen Gemeinde im Kanton Luzern wohnt. Er wird mit der Arbeit am 1.3.2020 starten. Die Arbeit wird ca. 8. Monate dauern, von März 2020 bis Januar 2021.

Der Student wird für diese Arbeit von einer Professorin betreut, er hat für dieses Mandat 800 Stunden zur Verfügung und erhält dafür eine symbolische Entschädigung von CHF 1'500. Der Gemeinderat hat den Betrag bewilligt und findet, dass dies als Ergänzung zu seiner Strategie-Sitzung die er unter externer Leitung durchführt, zielführend ist.

Spenden an Institutionen

Der Gemeinderat hat verschiedene Spenden bewilligt. Jugendmusik Heiden für das Kantonalmusikfest; CHF 250.00, Tel. 143, CHF 150.00, pro cap; CHF 150.00, Frauen ar; CHF 150.00, pro juventute Notruf 147; CHF 400.00 und Ludothek Heiden; CHF 200.00

Nächste Öffentliche Versammlungen

- Dienstag, 14. Januar 2020, 20.00 Uhr, Bühne MZA
Wahlversammlung für Ergänzungswahlen Gemeinderat / Info über Strategieplanung der Gemeinde
- Mo. 20. April 2020, 20.00 Uhr, Bühne MZA
Öffentliche Versammlung, Rechnung 2019

Lina Graf, Gemeindegeschreiberin

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Geburt

Schnellmann, Aurelio Severino, geboren am 4. Dezember 2019, Sohn des Schnellmann, Bruno und der Schnellmann geb. Zoller, Gillian Claudia, wohnhaft in Wald AR

Todesfall

Bolt, Niklaus Erich, gestorben am 30. Dezember 2019 in Wald AR, geboren 1942, wohnhaft gewesen in Wald AR

Gemeinderatskandidat stellt sich vor

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Aufgrund der diversen Rücktritte aus dem Gemeinderat stelle ich mich zur Wahl. Nachstehend ein paar Infos über mich:

Ehemann seit 1977, 3facher Vater und 2facher Grossvater, bald 68 J. alt und pensioniert. (2007 arbeitete ich an der Revision der aktuell gültigen «Gemeindeordnung» mit.)

Als vielseitig interessierter und aktiver Mensch leiste ich seit langem Freiwilligenarbeit in verschiedenen gemeinnützigen Vereinen, u.a. vielfach als Rechnungsrevisor. Folgende Erfahrungswerte und Fähigkeiten kann ich einbringen:

- 33 Jahre Heimleitertätigkeit in der Stiftung Waldheim: Projekt- und Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Webseite und Blog, Personalschulung, Baukommissionsmitglied, Ombudsmann, usw.
- 20 Jahre Feuerwehrdienst (Kpl Atemschutz)
- Humor, Umgänglichkeit, sprachliche Sattelfestigkeit, ...

Hobbies: Forstarbeiten, Filmerei, Gärtnerei, Kreativsein, ...

Für weitere Infos sprechen Sie mich direkt an (z.B. am 14.1.) oder besuchen Sie meine Webseite:

www.morgentau.ch

Besten Dank.

Christian Frehner, Unterdorf 21, 071 344 46 90

Handänderungen Oktober - Dezember 2019

Eugster Remo, Wald (Erwerb 10.06.1986, 01.02.2001, 19.10.2017) an Lechuga Samuel, Sarmenstorf, und Lechuga Beatrice Maria, Sarmenstorf, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 134, 3'161 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 113, Gewächshaus Nr. 620, Schweizerbund

Zur Peter, Dessau-Roslau DE (Erwerb 04.09.2019) Eugster Thomas, Montlingen, Liegenschaft Nr. 314, 2'345 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 223, Hofguet

Erbengemeinschaft Perz Jacqueline (Erwerb 05.11.2019) an Fäh Daniel Peter, Schwendi im Weisstannental, zu 1/20 Miteigentum, und Niedermann Maja Margareta, Schwendi im Weisstannental, zu 19/20 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 522, 377 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 271, Eschen

Scheiwiler Oliver Alexander, Walzenhausen (Erwerb 05.10.2017) an Kortekaas Simon Emanuel, Reute, und Kortekaas Iris Imelda, Reute, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 790, 1'258 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 174, Säge

Rochner Immobilien AG, in Rorschacherberg SG (Erwerb 06.03.2017) an Niedenzu Andreas Arnold, Heiden, und Kröger Sandra Alexia, Heiden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 518, 2'014 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 288, Ochsenwees

Spring Hanna, Hochfelden (Erwerb 07.12.2001, 06.06.1991) an Schneiter Gustav, Birmensdorf, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 251, 6'616 m2 Grundstückfläche, Nüret, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 286, 2'316 m2 Grundstückfläche, Nüret, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 287, 10'247 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 233, Garagengebäude Nr. 713, Nüret, und ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 324, 2'720 m2 Grundstückfläche, Hofguet

Gerber Heidi, Leuzigen (Erwerb 09.01.1991) an Hersperger Roland Heinrich, Nussbaumen, Liegenschaft Nr. 814, 1'109 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 197, Erbschrut

«**Direkte Demokratie heisst direkte Verantwortung.**» Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Zitat aus ihrer 1. August Rede 2015 * * *

«**Die freiheitliche Demokratie braucht mehr als jede andere Staatsform die Überzeugungskraft, die Leidenschaft ihrer Bürger.**» Helmut Kohl, ehem. Bundeskanzler Deutschland, Zitat aus Bundestagsreden und Zeitdokumente, von Horst Teltschik, Bonn (1978, S. XVI) * * *

«**Veränderung wird nicht kommen, wenn wir auf eine andere Person warten oder auf eine andere Zeit. Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Wir sind die Veränderung, nach der wir suchen.**» Barack Obama, ehem. Präsident der USA, Zitat aus Businessinsider.de (15.1.2017)

«Polit-Kafi» - Warum deine Stimme wichtig ist!

Freitag, 17. Januar 2020 in der Pausenhalle der Schule Wald, Türöffnung 14 Uhr – Ende der Veranstaltung 16.30 Uhr

Um was es geht: 14.30 Uhr Beginn - Dauer ca. 1 Stunde

In ungezwungener Atmosphäre, bei Kaffee und Kuchen, erfährst du Hintergrundinformationen zur Schweizer Demokratie, Staatskunde und unserem Milizsystem. Zudem werden die beiden Abstimmungsvorlagen über die Volksinitiative vom 18. Oktober 2016 «Mehr bezahlbare Wohnungen» sowie die Änderung vom 14. Dezember 2018 des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung) genauer erläutert. Es wird aufgezeigt, warum eine grosse Stimmbeteiligung wichtig ist und warum jede Stimme an der Urne zählt!

Für wen ist dieser Nachmittag geeignet?

Für **Eltern, Grosseltern und Alleinstehende**, welche sich unsicher fühlen bei der Teilnahme am politischen Leben und sich gerne mit diesem Thema auseinandersetzen möchten.

Referentin

Fabienne Duelli ist seit dem Sommer 2019 Kantonsrätin und engagiert sich seit rund zwei Jahren in verschiedenen Projekten und der Geschäftsstelle der Frauenzentrale AR. Sie ist Mutter von drei Kindern im Primarschulalter, hat zusammen mit ihrem Mann Haus und Garten, und setzt sich für gesellschaftlich relevante Themen rund um Wald und dem Kanton Appenzell Ausserrhoden ein.

Kinder sind willkommen - Betreuung ab 2 Jahren

Die Kinder werden in der Turnhalle durch Elsbeth und Wolf Rohrer betreut und können rumrennen, «Büechli» anschauen, zeichnen oder spielen. Aurea und Enya Duelli erzählen zudem eine Geschichte. Babies und jüngere Kinder dürfen gerne beim Input dabei sein.

Kosten und Anmeldung

Der Anlass ist **kostenlos** und wird von allen Beteiligten ehrenamtlich geleistet. Für den Kaffee steht ein «Kässeli» zur Verfügung. Die Räume werden von der Gemeinde Wald kostenlos zur Verfügung gestellt. Kuchenspenden sind herzlich willkommen, bitte bei der Anmeldung vermerken – Merci ☺

Dieser Anlass wird nur mit einer Teilnehmerzahl von **minimal 10 Personen** durchgeführt. Wir bitten um Anmeldung **bis 10. Januar 2020** an fabienne@duelli.ch oder per Telefon 071 890 03 18. Herzlichen Dank!

Welche Rolle spielen die Medien zukünftig in der Regionalpolitik?

Eine öffentliche Diskussionsveranstaltung mit Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid

CH-Media hat beschlossen, 2020 die Redaktion der Appenzeller Zeitung von Herisau nach St. Gallen in das Ostschweizer Medienhaus zu verlagern. Was geschieht dann mit der Regionalberichterstattung. Und wer berichtet in Zukunft über die Gemeinde- und Kantonspolitik? Sind es Facebook und Twitter, die die politische Meinungsbildung übernehmen? Im Rahmen ihres Neujahrsapéros lädt die SP-Vorderland zu einem Meinungsaustausch mit dem Chefredakteur des St. Galler Tagblattes ein: Donnerstag 9. Januar in der Kursaalbar Heiden. Ab 19:00 ist die Tür geöffnet und um 19:30 Uhr beginnt der inhaltliche Teil.

GEMEINDE WALD
Altersheim Obergaden
9044 Wald AR
altersheim@wald.ar.ch

In unserem familiären Altersheim bieten wir Menschen – Lebensfreude, Geborgenheit und das Gefühl zu Hause zu sein.

Für unser Pflege- und Betreuungsteam suchen wir Verstärkung als

Dipl. Pflegefachfrau / -mann HF 20 – 60%

Sie

- Haben eine abgeschlossene Ausbildung zur Pflegefachfrau / Pflegefachmann HF
- Verfügen über Erfahrung in der Langzeit-, REHA- oder Akutpflege
- Sind eine engagierte, aufgeschlossene und flexible Persönlichkeit, die gerne Verantwortung übernimmt und selbständiges Arbeiten gewohnt ist

Wir bieten

- Ein breites Aufgabengebiet mit viel Eigenverantwortung. Übernahme der Tagesverantwortung und von Nacht-diensten
- Ein kleines familiäres Haus, welches den Menschen und seine Lebensqualität im täglichen Tun ins Zentrum stellt
- Ein kompetentes und motiviertes Pflgeteam, das eine kollegiale Zusammenarbeit fördert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Überraschen Sie uns mit Ihrer Bewerbung.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne ab 13. Januar 2020:

Claudia Nagel, Institutionsleitung,
Telefon 071 877 12 34

www.altersheim-wald-ar.ch

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
altersheim@wald.ar.ch oder

Altersheim Obergaden
Obergaden 157
9044 Wald AR

Sternsinger in der Gemeinde Wald unterwegs

Morgen **Freitagnachmittag, den 10. Januar** ist eine Gruppe Sternsinger in Wald unterwegs.

Das Sternsingen ist eine Aktion, die an vielen Orten ökumenisch durchgeführt wird.

Bei uns im Dorf geht eine Gruppe **der 3. und 4. Klässler** im Rahmen des Religionsunterrichts zwischen **14.00 und 15.30 Uhr** als Sternsinger von Haus zu Haus.

Unter dem Motto «Kinder helfen Kinder» bringen die Sternsinger mit ihren Sprüchen und Liedern den Bewohnern den Segen Gottes und viel Freude.

Dabei wird Geld gesammelt für das Projekt von missio: «Frieden! Im Libanon und weltweit»

Wenn Sie die Gruppe Sternsinger auch gerne bei Ihnen vor der Haustüre begrüßen möchten, können Sie sich bis Freitag, 9.1.2020, 12.00 Uhr melden bei:
Marlis Bänziger, Tel. Schule: 071 877 27 39 /
Privat: 071 877 26 80

Marianne Messmer und Marlis Bänziger

Papiersammlung Samstag, 18. Januar 2020

Bitte Papier und Karton getrennt und nicht in Papiertragetaschen bündeln.

Sammelbeginn: 9.00 Uhr

Sollte ihr Altpapier bis 12.00 Uhr nicht abgeholt worden sein, melden Sie sich bitte unter der Nummer 079 584 84 63 (Matthias Kuster).

Weihnachtsfest im Altersheim Obergaden

Am **Samstag, 14. Dezember 2019** luden wir die Bewohner mit ihren Angehörigen im Altersheim Obergaden zum Weihnachtsessen ein. Zur Einstimmung des schönen Anlasses gab es im Wintergarten einen Apéro mit musikalischer Begleitung am Hackbrett durch Roland Büchel.

Danach ging es weiter in den Speisesaal. An dem weihnachtlich gedeckten Tisch fanden alle Bewohner und Angehörige ihren Platz. Das Menu bestand aus drei Gängen: Einer feinen Bouillon mit Gemüsestreifen und Blätterteigsternen, danach folgte heisser Schinken mit vier verschiedenen, bunten Salaten und abgerundet wurde das festliche Menu mit einem Zimtparfait auf Zwetschgenspiegel mit Rahmgarnitur. Natürlich gab es auch Kaffee, Tee und selbstgebackene Weihnachtsguetsli.

Zwischen den Gängen und zum Abschluss spielte Roland Büchel immer wieder wunderbare Lieder auf seinem Hackbrett. Es war ein gemütlicher Anlass, alle Anwesenden genossen den Abend in familiärem Rahmen.

Das Obergaden Team

Samstag, 15. Februar 2020
ab 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr
MZA Wald AR

Eintritt: maskiert gratis / unmaskiert Fr. 5.-

Buffet *Maskenprämierung* **Wettbewerb Spiele**

Foto-Ecke **Krabbelstube Tombola**

Ballonmodellierkünstlerin

Traumwelt

Landfrauenverein Wald AR

Schwimmen im Unterrechstein

Wir starten sportlich ins neue Jahr!!

Wann: Donnerstag, 16. Januar 2020
Wo: Heilbad Unterrechstein
Treffen: 18.30h Schulhausplatz
Kosten: Wird von jeder selbst übernommen
Mitnehmen: Was man zum Schwimmen alles so braucht

Anschliessend gemeinsames Pizzaessen im Rest. Bädli
(fakultativ)

Anmelden: Bis Dienstag, 14. Januar 2020 bei
Iris Bechtiger, 071/877 26 86
Handy 077/415 43 08,
e-mail: s.i.bechtiger@bluewin.ch

Showauftritt des TV Wald in Belgien

So was hat es in der über 100-jährigen Geschichte des Turnverein Wald noch nie gegeben. Unsere Schaukelringturnerinnen und Schaukelringturner durften auf Einladung an der GymGala in Antwerpen in Belgien einen Showauftritt performen. Relativ kurzfristig mussten wir unser Programm auf einen Auftritt in einer voll besetzten Halle mit Zuschauern auf allen Seiten abändern. Nach der intensiven Vorbereitungszeit reisten wir voller Vorfreude und Stolz mit dem Car nach Belgien. Da das Schaukelringturnen nur in der Schweiz eine offizielle Sportart ist, mussten wir unser Gerüst gleich auch mit nach Belgien nehmen.

Nach der langen Reise wich die Nervosität aber bald der Begeisterung auf das bevorstehende Turnen. Gleich drei Mal durften wir an diesem Wochenende unser Programm in der voll besetzten Lotto-Arena vor jeweils 4'000 Zuschauern zeigen. In der fast drei Stunden dauernden Show zeigten die Kunstturn-Stars Belgiens sowie internationale Artistengruppen den Zuschauern den ganzen Zauber des Turnens. Wir hatten die Ehre sozusagen als das Finale der Aufführung aufzutreten. Bevor wir

jeweils turnen durften, mussten wir unser Gerüst innert kürzester Zeit aufstellen und bereit machen.

Gänsehaut war angesagt, als wir bereitstanden und die Moderatorin den Namen des kleinen Wald ansagte und die ganze Arena tobte. Ohne Unfall und mit viel Stolz führten wir schliesslich unser Programm auf.

Voller Emotionen und Erinnerungen machten sich dann am Sonntagabend fast alle wieder auf die Heimreise in die Schweiz.

Einen besseren Jahresabschluss konnten wir uns nicht aussuchen. Was man aber auch sagen muss: Vor Heimpublikum turnt es sich immer noch am besten. Darum würde sich der TV Wald auf viele Zuschauer am diesjährigen Turnfest in Teufen am 19. – 21. Juni oder an der ATV-Nacht am 19. September in Gais freuen.

Nun wünschen wir allen einen guten Start ins 2020 und vielleicht bis bald.

Turnverein Wald

Richtige Heckenpflege für mehr Vielfalt

Der Winter ist die Zeit der Heckenpflege. Die Pflege ist entscheidend für die Vielfalt und den Wert einer Hecke. Damit sich die Menschen und die Natur an einer vielfältigen Hecke freuen können, gibt es Bewirtschaftungsgrundsätze zu beachten. Viele verschiedene Straucharten, einzelne Bäume, ein zurückhaltender Schnitt und extensive Flächen direkt angrenzend schaffen den grössten ökologischen Nutzen. Dies ist auch ein wichtiges Anliegen im neuen Regierungsprogramm 2020-2023.

Hecken sind Lebensräume mit einem hohen ökologischen Wert. Insekten, Vögeln und Kleinsäugetern dienen diese Gehölze als Lebensraum. Hecken sind zudem wichtige Vernetzungselemente in der offenen Landschaft. Mit blühenden Wildkirschen und beerentragendem Holunder bieten Hecken auch für uns Menschen einen landschaftlichen Reiz und Köstlichkeiten für die Küche. In Hecken und Feldgehölzen wachsen unterschiedliche Sträucher und Bäume. Eine angepasste Pflege führt zu mehr Vielfalt, landschaftlich prägenderen Gehölzen - und längerfristig zu weniger Arbeit. Als Merkspruch gilt: „unten dicht, oben licht“.

Angrenzende Flächen extensiv nutzen

Hecken und Feldgehölze sind von Wiesen und Weiden umgeben. Im Garten reicht der Rasen an die Sträucher hin. Werden diese angrenzenden Flächen zurückhaltend und vielfältig genutzt, nennt man sie Krautsäume, die vielen Insekten und Reptilien als Futtergrundlage und Rückzugsort dienen. Asthaufen vom letzten Heckenschnitt oder offener Boden vom Gemüsegarten sind wichtige Strukturelemente für das Blütenangebot der Krautsäume. Hecken und Krautsäume bieten Lebensraum für Wiesel, Spitzmäuse, Schlupfwespen und Co. Diese Arten werden in der Landwirtschaft und im Garten als Nützlinge geschätzt. Sie tragen zu einem stabilen Ökosystem bei.

Da Hecken, Feld- und Ufergehölze einen hohen Wert haben, sind sie grundsätzlich geschützt. Als geschützte Lebensräume dürfen sie zwar sachgerecht gepflegt, jedoch nicht entfernt werden. Landwirtschaftliche Bewirtschaftende haben die Möglichkeit, Hecken als Biodiversitätsförderflächen oder Landschaftselemente anzumelden.

Hecken aufwerten oder neu anlegen

Im Schwerpunkt ‚Umwelt‘ des Regierungsprogrammes 2020-2023 kommt der Biodiversität ein hoher Stellenwert zu. Wertvolle Naturräume wie Hecken sollen gezielt gefördert werden. Eine sachgerechte Pflege und geeignete Aufwertung der bestehenden Hecken sind dafür wesentliche Massnahmen. Interessierte Grundeigentümer können ihre bestehenden Hecken

aufwerten oder neue Gehölze anlegen. Heute gepflanzte artenreiche Hecken entfalten in 15 bis 20 Jahren ihren vollen Wert für die Biodiversität und die Landschaft. Die kantonale Fachstelle Natur und Landschaft unterstützt diese Vorhaben.

Pflegegrundsätze Hecken

- **Zeitpunkt Rückschnitt:** Zwischen November und März.
- **Selektiv pflegen:** Schnell wachsende Sträucher wie Hasel oder Eschen auf den Stock setzen. Langsam wachsende Arten wie Geissblatt, Pfaffenhütchen, Schneeball, Holunder und Dornensträucher gezielt freistellen; nur in die Wiese überhängende Äste schneiden. Einzeln aufkommende Bäume wie Wildkirsche, Vogelbeere, Bergahorn stehen lassen. So nimmt die Artenvielfalt zu und der Pflegeaufwand ab.
- **Abschnittsweise pflegen:** Rückschnitt unterteilen. Faustregel: 20 - 30 Meter am Stück, pro Jahr maximal ein Drittel der Hecke. Damit bleiben für die Tiere Rückzugsmöglichkeiten und der landschaftliche Eingriff ist nicht zu stark.

Bildlegende:

Hecke sachgerecht gepflegt: Hasel abschnittsweise auf Stock gesetzt, Einzelbäume und prächtigen Kirschbaum stehen lassen.

Weitere Auskunft und Beratung erteilt:
Andres Scholl, Fachstelle Natur und Landschaft,
Tel. 071 353 67 94, andres.scholl@ar.ch

Prächtige Adventsfenster in Wald

Zum zweiten Mal hat die **IG Wald miteinander** während der Vorweihnachtszeit die Adventsfenster-Aktion in Wald initiiert. In der Folge sind wieder prachtvolle Adventsfenster und –Objekte entstanden. Einzelpersonen und ganze Familien haben mit Kreativität und Ideenreichtum bunte leuchtende Raritäten geschaffen. Bei der jeweiligen Eröffnung versammelten sich kleinere oder grössere Gruppen zum gemütlichen Stelldichein, zu einer Suppe, einem Glas Glühwein oder einfach zu friedlichem Beisammensein. Ein feuriges Spektakel war auch dabei. Jede Eröffnung führte uns etwas näher an Weihnachten heran.

Die Fotos der sehenswerten Kreationen sind auf der Webseite der IG Wald als Galerie zu bewundern unter: ig-wald.ch/index.php/aktuell/adventsfenster.html

Die 3 Könige trafen zu früh beim Stall ein...

Die **IG Wald miteinander** hat wiederum das Fenster am 24. Dezember eröffnet. Historisch korrekt war die **Maria** dieses Jahr noch schwanger. Dummerweise kamen **die heiligen drei Könige** aus dem Morgenland mit ihren Geschenken dieses Jahr etwas zu früh... Leider mussten die zwei Esel

und das Publikum im Regen die kleine Theateraufführung über sich ergehen lassen. Bald gab es aber in der Pausenhalle eine feine warme Suppe und Getränke. Gut 50 Gäste nutzten die Gelegenheit und freuten sich über ein gemütliches Treffen bei Speis und Trank. Ursprünglich war

geplant, dass zwei Musikantinnen die Gäste unterhalten sollten. Das eine Mädchen war jedoch verhindert. **Sophia Démarais** trat mutig und selbstbewusst allein vor dem Publikum auf. Sie spielte Weihnachtslieder auf dem Akkordeon und die Gäste wurden zum Mitsingen eingeladen. Ihren tollen Auftritt beendete Sophia mit einem instrumental begleiteten und sauber gejedelten Zäuerli!

Die Gäste nutzten die gute Gelegenheit, um miteinander zusammensitzen, zu diskutieren und Neuigkeiten auszutauschen.

Die Adventsfenster-Aktion in Wald war wiederum ein schöner Erfolg. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr! Die IG sagt allen, die mitgemacht und unser Dorf mit vorweihnachtlichem Lichterglanz bereichert haben, ganz herzlich Dankeschön!

Ein weiteres herzliches Dankeschön geht an:

Nicole Signer und Deborah Bianchi
(Organisation Adventsfenster)
Hedi, Esther und Dani Fehr (Kochteam)
Sophia Démarais (Akkordeon, Gesang)
Martina und Stephan Altherr (Esel, Stroh)

IG Wald miteinander
Thomas Baumgartner

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Sonntag, 12. Januar

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der evang.-ref. Kirche Trogen. Dazu sind auch alle Interessierten aus unserer Kirchgemeinde eingeladen.

Sonntag, 19. Januar

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, zum Beispiel um 9.30 in der evang.-ref. Kirche Heiden mit Pfarrerin Martina Tapernoux.

Dienstag, 21. Januar

10.00 Andacht im Altersheim Obergaden mit Pfarreibeauftragten Marco Süess.

Samstag, 25. Januar

18.00 kath. Wortgottesfeier mit Pfarreileiter Marco Süess. Zu diesem Gottesdienst der Pauluspfarre sind auch die Reformierten herzlich eingeladen.

Sonntag, 26. Januar

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, zum Beispiel um 9.30 in der evang.-ref. Kirche Heiden mit Pfarrer Koni Bruderer.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche-der kleine Literaturclub

Montag, 13. Januar, 19.00-21.00 Uhr

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 21. Januar, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Endlich nützt der Stress etwas.

Tammy Mock, wohnhaft in Speicher, selber alleinerziehend, bietet einen Kurs an, in dem Alleinerziehende lernen können, den Stress für sich zu nutzen: "Vom Stress können wir Dich nicht befreien. Wir können dir zeigen, wie du mit dem Stress umgehen kannst, dass er dir nützlich ist."

Jeweils mittwochs 9.00-11.00, 12. Februar bis 13. Mai, ausser in den Frühlingsferien, im Pfarreizentrum Bendlehn, Bruggmoos 29, 9042 Speicher. Kinderbetreuung möglich.

Information unter www.pauluspfarre.ch.

Kurs- und Materialkosten: 30.-

Anmeldung bis 31. Januar an sekretariat@pauluspfarre.ch.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstag-nachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,

Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94

engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Stubenkonzerte in Wald

Samstag
11. Januar
Um 19.30
Im Dorf 381

Le petit orchestre Démarais

Türöffnung ab 19.00 Uhr Eintritt frei - Kollekte
Anschliessend gemütliches Beisammensein mit kleinem Imbiss

Rondom

Die hier aufgeführten Stiftungen unterstützen unser Projekt. Dankel

Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden
Metrohm Die Metrohm Stiftung
agg APPENZELLSCHER GEMEINNÜTZIGER VERBAND
Lienhard. Stiftung

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 9. Januar

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche Speicher

Freitag, 10. Januar

18.00 Tor des menschlichen Herzens mit Sabina Weilenmann, Meditationsraum, kath. Kirche Speicher

Samstag, 11. Januar

09.30 – 18.00

Firmweg, «Jesus – Begegnung im Kloster Jakobsbad»

10.00 Fiire mit de Chliine mit Verena Süess, kath. Kirche Speicher

Sonntag, 12. Januar

10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, Musik: Frédéric Fischer, kath. Kirche Speicher

Dienstag, 14. Januar

12.00 Mittagstisch für Senioren/innen, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
Anmeldungen bis Montag 11.00 Uhr vor dem Essensdatum an Kathrin Lenggenhager, T 071 344 48 35

Donnerstag, 16. Januar

14.00 – 16.00

Frauechreis, Strick- und Bastelstübli, Café zur Blume, Hauptstrasse 11, Speicher

18.30 AG Asyl Speicher, ökum. Spielabend, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

19.00 Frauechreis, After Work Apéro, Krone, Hauptstrasse 34, Speicher

Samstag, 18. Januar

07.00 Meditation/Kontemplation

14.00 – 16.30

Jubla, Schneolympiade, Treffpunkt, kath. Pfarreizentrum Bendlehn; Schneekleider und Bob mitnehmen

Sonntag, 19. Januar

10.00 Wortgottesfeier mit Marco Süess, Musik: Sebastian Wehrfritz, kath. Kirche Speicher

Familiensonntag zum Thema „Winter“ mit Verena Süess, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

19.00 Taizéfeier in der evang. Kirche Speicher

19.00 Cross-Point-Gottesdienst, Dom, St. Gallen

Dienstag, 21. Januar

09.30- 11.00

Chängouru, Spieltreff, evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

10.00 Andacht, Obergaden, Wald mit Marco Süess

Mittwoch, 22. Januar

14.00 Seniorenprogramm, Filmnachmittag, kath. Pfarreizentrum, Bendlehn, Speicher

Südamerikanische Weihnachtsrhythmen

chorwald Zweimal durfte der **Chorwald** die Weihnachtskantate **Navidad Nuestra** (unsere Geburt) von **Ariel Ramirez** vor zahlreich anwesendem Publikum vortragen. In der katholischen Kirche Bendlehn in Speicher am 22. Dezember, am 25. Dezember im Rahmen des Weihnachtsgottesdienstes in der Kirche Wald.

Eingebunden in die Geschichte der Geburt Jesus' besang der Chor die sechs Stationen von der Verkündigung der Geburt bis zur Flucht. Die von **Félix Luna** (1925–2009) verfassten Texte verlegen die Weihnachtsgeschichte in den südamerikanischen Raum: Maria und Josef reisen durch die subtropische Pampa, die Hirten treten mit einer Chaya, einem argentinischen Tanz, auf und die Könige bringen als Geschenk einen weissen Poncho aus echtem Alpaka.

Ariel Ramirez (1921-2010) war schon früh ein begeisterter Vertreter der südamerikanischen Folklore. Mit **Navidad Nuestra** komponierte er 1963 eine Weihnachtskantate, bei der jeder der sechs Sätze einem lateinamerikanischen Tanzrhythmus zugeordnet ist. Mit den stimmungsvollen Melodien, den abwechslungsreichen Rhythmen und einer vielfältigen Mehrstimmigkeit war der Chor gefordert. Unter der souveränen Leitung von **Jürg Surber** gelang die Interpretation der Kantate hervorragend. Das Publikum zeigte seine Begeisterung in einem langanhaltenden Schlussapplaus.

Mit zum Erfolg beigetragen haben drei Solistinnen und das Quartett **Random**. Dieses besteht aus **Lea Läuchli**, Klarinette, **Flurin Rade**, Akkordeon, Kontrabass, **Micha Surber**, Perkussion ergänzt durch den Gitarristen **Doran Weisser**. Die Musiker/innen haben den Chorgesang, mal fein im Hintergrund, mal dominant im Vordergrund passend begleitet.

Als Solosängerin sorgte **Suzanne Chappuis** (Sopran) für das nötige Stimmenvolumen in den entsprechenden Solo-Partien ergänzt durch **zwei Kanti-Schülerinnen** mit klangvollen Stimmen.

Thomas Baumgartner

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergadén 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Agenda

Freitag, 10. Januar 2020

Mittagstisch für Senioren | Rest. Krone
Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34
Seniorengruppe Wald

Montag, 13. Januar 2020

Lesen in der Kirche
19.00 - 21.00 Uhr | Kirche
Der kleine Literaturclub

Dienstag, 14. Januar 2020

Wahlversammlung
20.00 Uhr | Bühne MZA
Gemeinderat Wald

Dienstag, 17. Januar 2020

Polit-Kafi
14.00 – 16.30 Uhr | Pausenhalle MZA
Fabienne Duelli, Kantonsrätin
(*der Anlass findet nur bei genügend
Anmeldungen statt*)

Samstag, 18. Januar 2020

Papiersammlung
ab 9.00 Uhr | Turnverein Wald

Donnerstag, 30. Januar 2020

Spielnachmittag
14.00 – 16.00 Uhr | Altersheim Obergadén
Evang.-ref. Kirchgemeinde

Freitag, 31. Januar 2020

IG-Stammtisch
ab 19 Uhr | Rest. Krone
IG Wald miteinander

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf der
Webseite der Gemeinde Wald AR
www.wald.ar.ch/freizeit/veranstaltungen/

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 23. Januar 2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 20. Januar 2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 15. Januar 2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder	
		85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.		
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

WANZE

WaldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindeprasidentin

Geschatzte Wadlerinnen und Wadler

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung das Personalreglement und das Spesenreglement verabschiedet. Das Personalreglement steht ab der nachsten Wanze fur die Vernehmlassung zur Verfugung.

Das uberarbeitete Spesenreglement wird am 17. Mai 20 zur Abstimmung vorgelegt und ebenfalls in der nachsten Wanze beigelegt.

Die **nachste offentliche Versammlung** findet statt am Montag, 20. April 2020, 20.00 h.

Edith Beeler, Gemeindeprasidentin

Die Gemeindekanzlei informiert

Erganzungswahl Gemeinderat vom 15. Marz 2020

Nachstehend informiere ich Sie, gestutzt auf das Gesetz uber die politischen Rechte, uber das korrekte Wahlprozedere.

- Die Gemeinde darf nur leere amtliche Wahlzettel versenden. Solche mit vorgedrucktem Namen zusammen mit dem Gemeindelogo sind nicht zulassig.
- Nicht amtliche Wahlzettel sind nicht Sache der Gemeinde. Es durfen auch keine Steuergelder fur nicht amtliche Wahlzettel aufgewendet werden.
- Fur den ersten Wahlgang durfen auch im Abstimmungsedikt keine Namen von Kandidaten aufgefuhrt werden. Erst fur einen allfalligen 2. Wahlgang durfen dann die zur Wahl stehenden Kandidaten im Edikt genannt werden.
- Jede Gruppierung oder Einzelperson hat aber die Moglichkeit, nicht amtliche Wahlzettel selber zu erstellen oder von der Gemeindekanzlei erstellen zu lassen. Es muss aber klar erkennbar sein, dass es sich um nicht amtliche Wahlzettel handelt. Das Gemeindelogo darf

nicht auf dem Wahlzettel erscheinen und er wird betitelt mit z. Bsp. „freie Wahlliste“ oder Unterstutzungskomitee fur X.Y“ oder Die Kosten fur die Erstellung durch die Gemeindekanzlei betragen CHF 80.00 je Satz Wahlzettel.

- Wenn Sie selber Wahlzettel erstellen mochten, konnen Sie bei der Gemeindekanzlei eine Vorlage und ein Farbmuster bestellen.

Der Eingabeschluss fur nicht amtliche Wahlzettel ist auf Montag, 3. Februar 2020, 11.30 Uhr festgelegt worden. Spatestens bis dann mussen die Wahlzettel auf der Gemeindekanzlei eingereicht sein, damit sie mit dem offiziellen Stimmmaterial verschickt werden konnen. Nach diesem Termin gibt es nur noch die Moglichkeit selber den Versand eines Wahlzettels zu organisieren.

Angesichts der Tatsache, dass mehrere Gemeinderatssitze vakant sind, konnten die Kandidierenden fur den Gemeinderat den Stimmburgern eine gemeinsame „freie Wahlliste“ zur Verfugung stellen.

Fur die Gemeinderatswahl sind hellgelbe Wahlzettel zu verwenden.

Fur Bestellungen, Farbmuster, Vorlagen oder Fragen stehe ich Ihnen unter Tel. 071 877 29 34 gerne zur Verfugung.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Geburt

Schmucki, Fiona, geboren am 1. Januar 2020, Tochter des Schmucki, Michael und der Schmucki geb. Altherr, Marlies, wohnhaft in Wald AR

Todesfall

Walser, Heinrich, gestorben am 10. Januar 2020 in Heiden, geboren 1939, wohnhaft gewesen in Wald AR

Einwohnerstatistik per 31.12.2019

Einwohnerzahl	872	
- weiblich	427	49 %
- männlich	445	51 %
- Schweizer	800	92 %
- Ausländer	72	8 %
- evang.	338	39 %
- kath.	203	23 %
- übrige/ohne Konfession	331	38 %

Schülerstatistik Schuljahr 2019/20

Schüler	84
Kindergärtler	16
Primarschüler	49
Sekundarschüler	19

Der Schülerrat der Sekundarschule TWR

Seit letztem Schuljahr existiert an der Sekundarschule TWR ein Schülerrat. Was zwei Jahre zuvor als Treffen einer Gruppe Schüler/-innen zur Gestaltung des Lernraumes Pharos begann, hat sich zum Schülerrat weiterentwickelt und nun seinen festen Platz an der Sekundarschule.

Jede Klasse wählt anfangs des Schuljahres einen Vertreter oder eine Vertreterin in den Schülerrat, welcher sich monatlich unter der Leitung zweier Lehrpersonen trifft. Bei einem «Businesslunch» werden Anliegen aus den Klassen oder der Lehrerschaft diskutiert, wie beispielsweise die Wiedereinführung des Wintersporttages, der Umgang mit dem Handy oder auch die Gestaltung der Schule. Die Mitglieder des Schülerrats informieren ihre Klassen regelmässig über besprochene Themen, holen Meinungen ein und führen Abstimmungen durch. Weiter organisiert der Schülerrat Anlässe, so beispielsweise im letzten Dezember die Punschaktion, bei welcher auch Mandarinli und Schöggeli verteilt wurden.

Wir sind gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Ziel ist es, unsere Lernenden in Abläufe und Entscheidungen miteinzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in Diskussionen, Auseinandersetzungen und Lösungsfindungen zu erproben.

Ja, so isches gsii!

Ein Aufruf!

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Zugunsten unseren nachfolgenden Generationen und als quasi «belebte» Ergänzung der Gemeindechronik von Ernst Züst habe ich vor, Seniorinnen und Senioren über ihre Jugenderlebnisse sowie Gedanken und Beobachtungen zu den Veränderungen in der Gemeinde Wald zu befragen. Diese Gespräche möchte ich filmisch festhalten, wie auch Dokumente und alte Fotos usw., die mir allenfalls gezeigt werden. Später einmal sollen diese «Zeitzugnisse» in einer Art Dokumentarfilm zusammengefügt und veröffentlicht werden. Bei den Gesprächen sichere ich zu, die Vorgaben der mitmachenden Personen zu respektieren. Alle jene Personen, die gewillt sind, sich an meinem Projekt zu beteiligen, sind aufgerufen, sich direkt bei mir zu melden. Auch bin ich froh, wenn mir «Zielgruppenpersonen» vermittelt werden, sollten diese sich ein Mitmachen nicht zutrauen bzw. der irrigen Ansicht sind, ihre Kindheitserlebnisse usw. seien weder wichtig noch eines Festhaltens wert.

Besten Dank.

Christian Frehner, Unterdorf 21, 071 344 46 90
christian.frehner@morgentau.ch

Wir laden Sie **alle** herzlich ein
zu einem öffentlichen
Spielnachmittag

Do. 30. Januar, 14 – ca. 16 Uhr, Altersheim Obergaden
 Fahrdienst ab „Hecht“ mit Abfahrt 13.30 Uhr
 Auf Wunsch Abholdienst zu Hause, Tel. 071 877 24 72

Wieder einmal zusammen spielen und jassen. Plaudern, Kaffee trinken und Kuchen essen haben natürlich auch Platz.

Wir halten eine Auswahl an Spielen für Sie bereit. Sie dürfen auch gerne ein eigenes Spiel – eventuell Ihr absolutes Lieblingsspiel – mitbringen.

Wir freuen uns auf Sie.

Herzliche Grüsse

im Namen der Kirchgemeinde Wald
 Emmi Knöpfel und Lina Graf

Preisjassen in Trogen

Die Kirchgemeinde Trogen lädt uns ein zum Preisjassen

Mittwoch, 12. Februar 2020, 14.30 h,
 Rest. Schäfli, Trogen

Anmeldung bis 11. Februar an Emmi Knöpfel,
 Tel. 071 877 24 72

Wir wünschen Gut Jass
 Kirchgemeinde Wald

SPAR Wald überreicht Altersheim Obergaden einen Check von 1'100 Franken

Bereits zum dritten Mal hat SPAR Schweiz seine Kundinnen und Kunden während der Advents- und Weihnachtszeit zur gemeinsamen Unterstützung von Institutionen und Vereinen in der Nachbarschaft ermuntert. Die Mitarbeitenden der verschiedenen SPAR Märkten wählen jeweils eine Institution oder einen Verein aus der näheren Umgebung aus. Wie bereits im vergangenen Jahr haben sich die Kässeli in den SPAR Nachbarschaftsmärkten fleissig gefüllt. Die gesammelten Beträge wurden von den Filialen noch grosszügig aufgerundet und so kamen gesamthaft rund 56'000 Franken zusammen.

SPAR Wald hat für die Weihnachtsspendenaktion das Altersheim Obergaden Wald ausgewählt. Die Weihnachtsspendenaktion stiess bei den Kundinnen und Kunden auf ein grosses Echo. Sie haben sich fleissig an der Sammelaktion beteiligt. Und so konnte SPAR Wald im Namen ihrer Kundinnen und Kunden dem Altersheim Obergaden einen Check von 1'100 Franken überreichen (siehe Foto in der Beilage).

Zusätzlich konnten alle Kunden – unabhängig von einer Spende - an einer Verlosung teilnehmen

Die Gewinner des Weihnachts-Wettbewerbs sind:

1. Platz: Frau Käss, 1 Einkaufstasche gefüllt von Ihrem Dorfladen SPAR Wald
2. Platz: Alfred Frischknecht, 1 Gutschein im Wert von Fr. 20.00
3. Platz: Carmen Koster, eine Toblerone mit Logo: Wald, chli ond hämelig plus eine frische Ananas

Herzlich Gratulation an die Gewinner.
Silvia und Peter Kaufmann, SPAR Wald

**Wärme, dort wo sie
gebraucht wird ...**

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

ewh
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Landfrauenverein Wald AR

BOWLING PLAUSCH

Es geht sportlich weiter, diesmal kegeln wir auf amerikanische Art

Wann : Freitag, 07. Februar 2020
Treffpunkt : 19.30 Schulhausplatz
Ort : Schulhaus Wald
Kosten : Gehen zu Lasten der Teilnehmenden
Anmelden : bis Samstag, 01. Februar 2020
Claudia Tinner, Tel. 071 344 12 50,
Händy 079 67 72 18, claudia_tinner@bleuwin.ch

Volle Stube am zweiten Konzertabend

Im Rahmen ihres Projektes „Stubenkonzerne“ hatte die IG Wald miteinander zum zweiten Mal das Wäldler Publikum zum hautnahen Musikabend geladen. Zwei sehr unterschiedliche einheimische Musikgruppen bestritten diesen Abend.

Am 11. Januar waren bereits ab 19.00 Uhr die ersten Gäste im Atelier Démarais im Dorf 381 eingetroffen. Gut sechzig Besucher/innen füllten bis zum Konzertbeginn die ehemalige Sattlerei bis auf den letzten Platz. Die erfreuliche Teilnahme von so vielen interessierten Zuhörer/innen deutete auf einen erfolgsversprechenden Abend hin. Nach einer kurzen Begrüssung trat als erste Musikgruppe „**Le petit orchestre Démarais**“ vor dem gespannt wartenden Publikum in Aktion.

„Le petit orchestre Démarais“

Das begeisterte Publikum freute sich am lebendigen und lustvollen Spiel des Familienorchesters. Gegründet wurde diese Formation anlässlich des Stägstadt-Tages in St. Gallen letzten September mit vielen Openair-Konzerten.

Die Stimmung steigerte sich von Stück zu Stück. Sozusagen auf dem Höhepunkt angelangt, kündigte **Annette Démarais** bereits das letzte Stück an. Es endete in einem langanhaltenden Applaus der spürbar berührten Zuhörer/innen

Begehrte Sitzplätze für das bunt gemischte Publikum

Auftritt des Quartetts „Random“

In schnellem Wechsel eroberte dann **Random** die improvisierte Auftrittfläche. Das Quartett besteht aus **Micha**

Surber am abgespeckten Schlagzeug, **Baldur Stocker** am Kontrabass, **Lea Läuchli** mit Klarinette und Gesang, sowie **Flurin Rade** mit Akkordeon und Gesang. Mit ihren rhythmischen Klängen aus (fast) der ganzen Welt zogen sie das Publikum gleich zu Beginn in ihren Bann. Von Italo über Folk, Balkanpop, Swing, Jiddisch und Zigeunermusik offerierten die Vier eine variantenreiche musikalische Palette. Das Publikum dankte es mit Klatschen, Mitwippen und teilweisem Tanzen. Tobender Applaus nach jedem Stück brachte die Begeisterung der Zuhörer/innen zum Ausdruck.

Random, musikalischer Höhepunkt am Stubenkonzert

Zum Abschluss taten sich die zwei Orchester zu einer neunköpfigen Jam-Session zusammen und setzten so den Schlusspunkt des musikalischen Teils.

Auch für den gemütlichen Teil war gesorgt!

Eine kleine Pause diente dem Aufstellen von Tischen für den gemütlichen zweiten Teil. Ein reichhaltiges kaltes Buffet und diverse Getränke sorgten für einen kulinarisch untermalten zweiten Teil. Eine gute Gelegenheit, sich bei lockerer Stimmung und in gemütlichem Rahmen auszutauschen und über dies und das zu diskutieren.

Gemütlicher Ausklang des Miteinander-Abends

Die IG Wald freut sich über den Erfolg ihrer Stubenkonzerne. Dank Sponsoring durch Firmen und Gewerbebetriebe aus dem Dorf und Umgebung, sowie der Unterstützung durch die Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden und weiteren Appenzeller Stiftungen konnte den Musikgruppen angemessene Gagen bezahlt sowie anfallende Kosten mehrheitlich gedeckt werden.

Für die IG Wald miteinander
Thomas Baumgartner

Kurs: Notfälle bei Kleinkindern

In diesem Kurs erlernen Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen.

Beim **Grundmodul** liegt der Fokus auf dem korrekten Vorgehen und der Anwendung der Erste-Hilfe-Massnahmen bei ansprechbaren, wie auch bewusstlosen oder leblosen Kindern.

Grundmodul: Samstag, 15. Februar 2020, 9 bis 12:15 Uhr
CHF 80.00/Person
Ort: Gemeindezentrum Rehetobel

Anmeldung bis spätestens 12. Februar 2020 direkt unter:
www.samariter-rehetobel-wald.ch/de/kurse-2020
Auskünfte: Roland Böhler, 071 340 06 48,
robo61@bluewin.ch

WANTED

Unsere Volleyball-Mannschaft sucht für die kommende Saison 2020/21 motivierte, erfahrene Spielerinnen!

Wir sind eine durchmischte Gruppe von 9 Spielerinnen, welche die aktuelle Saison in der 4. Liga bestreitet. Unsere nächsten Spiele werden zeigen, ob wir in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen dürfen oder ob es eine weitere Saison in der 4. Liga sein wird. Unser Ziel ist jedoch klar der Aufstieg.

Wir trainieren 2x in der Woche, jeweils am Montag von 19:30-21:30 Uhr und am Mittwoch von 20:00-21:30 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel.

Hast du bereits in einem Verein Spielerfahrung gesammelt und hast Lust unser Team in der nächsten Saison zu unterstützen? Dann darfst du gerne für ein Schnuppertraining vorbeischaun. Wir würden uns über Dich und Deine neue Power sehr freuen!

Weitere Informationen auf
www.sportverein-rehetobel.ch,
auf Instagram: [@sv_Rehetobel](https://www.instagram.com/sv_Rehetobel) oder auf Facebook:
Sportverein Rehetobel

Das Volleyball-Team vom SV Rehetobel
Tabea Hörler

www.sportverein-rehetobel.ch

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag 28. Februar 2020
Ab 20:00 Uhr, im MZG
Eintritt ab 16 Jahren

HELDEN UND LEGENDEN

Salmsacher Buchtäferger
Gääser Moohüüler
Romis Näbel Horner
Möttelisounders

Kindermaskenball
Samstag 29. Februar 2020
ab 14:00 Uhr, im MZG

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Steuererklärung 2019

**Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)**

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Neue Adresse:

**Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald**

**Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch**

Fasnacht im Schaeffli Eventlokal

WANTED

vom 6. bis 28. Februar 2020

Täglich ausser sonntags,

jeweils von 19:00 Uhr bis Flasche leer!

Schaeffli Eventlokal
Dorf 30
9044 Waid AR

Jedes 3. Getränk gratis bei Verkleidung!

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 23. Januar

10.00 Andacht, Hof, Speicher mit Marco Süess

17.00 – 17.40

Seelsorge-/Beichtgespräch, mit Pfr. Albert Wicki,
kath. Kirche, Speicher

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche
Speicher

Freitag, 24. Januar

09.30 Andacht Boden, Trogen mit Marco Süess,

18.00 Tor des menschlichen Herzens mit Sabina Weile-
nmann, Meditationsraum, kath. Kirche Speicher

20.00 Frauechreis, Filmabend „Unter Wasser atmen“ mit
anschliessendem Apéro, kath. Pfarreizentrum
Bendlehn, Speicher

Samstag, 25. Januar

18.00 Wortgottesfeier mit Marco Süess, ev. Kirche Wald

Sonntag, 26. Januar

10.00 Ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrn. Susanne
Schewe, evang. Kirche Trogen

Dienstag, 28. Januar

12.00 Mittagstisch für Senioren/innen, evang.
Kirchgemeindehaus, Speicher
Anmeldungen bis Montag 11.00 h vor dem
Essensdatum an Frau Kathrin Lenggenhager, T 071
344 48 35

Samstag, 1. Februar

7.00 Meditation/Kontemplation, kath. Pfarreizentrum
Bendlehn, Speicher

Sonntag, 2. Februar

10.00 ökum. Gottesdienst mit Barbara Signer,
Musik: E. Keller; evang. Kirche Speicher

Dienstag, 4. Februar

9.30 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus
Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Samstag, 25. Januar

18.00 kath. Wortgottesfeier mit Pfarreileiter Marco Süess.
Zu diesem Gottesdienst der Pauluspfarrei sind auch die
Reformierten herzlich eingeladen.

Sonntag, 26. Januar

10.00 regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen mit
Pfarrerinnen Susanne Schewe. Alle Interessierten aus unserer
Kirchgemeinde sind herzlich willkommen.

Sonntag, 2. Februar

10.00 Einfach Feiern auf der Empore mit Pfrn Doris Engel
und Christina Dieterle an der Geige. Zu diesem
Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus Trogen
eingeladen.

Mitteilungen

Öffentlicher Spielnachmittag

Donnerstag, 30. Januar, 14 Uhr im Altersheim Obergaden.
Nähere Informationen bei Emmi Knöpfel, 071 877 24 72.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 4. Februar, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus
Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Endlich nützt der Stress etwas.

Tammy Mock, wohnhaft in Speicher, selber
alleinerziehend, bietet einen Kurs an, in dem
Alleinerziehende lernen können, den Stress für sich zu
nutzen: Jeweils mittwochs 9.00-11.00, 12. Februar bis 13.
Mai, ausser in den Frühlingsferien, im Pfarreizentrum
Bendlehn. Kinderbetreuung möglich.

Information unter www.pauluspfarrei.ch.

Kurs- und Materialkosten: 30.-

Anmeldung bis 31. Januar an
sekretariat@pauluspfarrei.ch.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am
Dienstagnachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will,
kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche
ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit
Pfarrerinnen Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24,
9044 Wald, 076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch
Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherchaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

REINIGUNG24
Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen
Telefon 078 943 80 10
Email sadik-rebecca@hotmail.com

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Do. 30. Januar 2020

Spielnachmittag | 14.00 -16.00 Uhr | Altersheim
Obergadn | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Fr. 31. Januar 2020

IG Stammtisch | ab 19.00 Uhr | Rest. Krone
IG Wald miteinander

Mo. 10. Februar 2020

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche
Wald | Der kleine Literaturclub

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf der
Webseite der Gemeinde Wald AR
www.wald.ar.ch/freizeit/veranstaltungen/

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 6. Februar 2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 3. Februar 2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 29. Januar 2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Inseratpreise	1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.— ½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar '20 Rosental. Das Kino.

Sa	1.2.	17:15	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Sa	1.2.	20:15	Knives Out – Mord ist Familiensache	8/6	D
So	2.2.	15:00	Komissar Gordon & Buffy	6/4	D
So	2.2.	19:30	Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl	6/4	D
Di	4.2.	14:15	Nachmittagskino: Cirque the Pic	6/4	dialekt
Di	4.2.	19:30	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
Do	6.2.	19:30	Edison: Ein Leben voller Licht	10/8	D
Fr	7.2.	20:15	Judy	12/10	E/d
Sa	8.2.	17:15	Midnight Family	16/14	Sp/d
Sa	8.2.	20:15	Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10	D
So	9.2.	10:00	Klassikino: Phantom der Oper	16/14	D
So	9.2.	15:00	Vier zauberhafte Schwestern	6/4	D
So	9.2.	19:30	Judy	12/10	E/d
Di	11.2.	19:30	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Mi	12.2.	20:15	Cinéclub: Gundermann	16/16	D
Do	13.2.	19:30	Vom Buch zum Film: Michelle Halbheer, Autorin und André Küttel, Drehbuchautor von Platzspitzbaby im Gespräch (Der Film wird an diesem Abend nicht gezeigt!)		
Fr	14.2.	20:15	Kinoteens: Jumanji: The Next Level	12/10	D
Sa	15.2.	17:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
Sa	15.2.	20:15	Knives Out – Mord ist Familiensache	8/6	D
So	16.2.	15:00	Komissar Gordon & Buffy	6/4	D
So	16.2.	19:30	Die Hochzeit	12/10	D
Di	18.2.	19:30	Judy	12/10	E/d
Do	20.2.	18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do	20.2.	19:30	Midnight Family	16/14	Sp/d
Fr	21.2.	20:15	Knives Out – Mord ist Familiensache	8/6	D
Sa	22.2.	17:15	Filmhit		
Sa	22.2.	20:15	Edison: Ein Leben voller Licht	10/8	D
So	23.2.	15:00	Vier zauberhafte Schwestern	6/4	D
So	23.2.	19:30	Little Women mit Einführung	12/10	E/d
Di	25.2.	19:30	Die Hochzeit	12/10	D
Do	27.2.	19:30	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
Fr	28.2.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	28.2.	20:15	Little Women	12/10	E/d
Sa	29.2.	17:15	Die Hochzeit	12/10	D
Sa	29.2.	20:15	Edison: Ein Leben voller Licht	10/8	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Herzliche Einladung
zur Baupause # 1
im Atelierhaus Birli

Samstag, 8. Februar 2020, 15 Uhr
Birli 89, 9044 Wald

An jedem Ort überlagern sich unzählige Geschichten.
Wie lassen sich diese durch die Transformation von Raum/Architektur aktivieren und erfahrbar machen? Annina Frehner stellt ihre künstlerischen Vorhaben für das kommende Jahr im Birli vor und schlägt eine Brücke zu bisherigen Projekten und Arbeitsweisen.

www.schlesingerstiftung.ch

Mit freundlicher Unterstützung durch Schlesinger Stiftung, Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden und Steinegg Stiftung Herisau.

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wädlerinnen und Wäldler

In einer Arbeitsgruppe wurde das Personalreglement, das im Jahre 2008 in Kraft getreten ist, überarbeitet. Unterstützt wurde ich durch die Vizepräsidentin Enza Welz (Ressort Altersheim), Gemeindegeschreiberin Lina Graf, Schulleiterin Astrid Gyax und Roland Büchel aus der Kommission Soziales. Die Unterlagen sind auf der Homepage einsehbar oder es kann ein Exemplar auf der Kanzlei bezogen werden. Die Verordnung für das Altersheimpersonal wird noch erarbeitet. Das überarbeitete Personalreglement wird hiermit für 30 Tage zur Vernehmlassung ausgeschrieben. Eingabeschluss ist der **09. März 2020**. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön der Arbeitsgruppe für die gute Mitarbeit.

Die **nächste öffentliche Versammlung** findet statt am Montag, 20. April 2020, 20.00 Uhr.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Infos aus dem Gemeinderat

Bericht zur Vernehmlassung des Entschädigungsreglements

Ausgangslage

Das derzeit gültige Entschädigungsreglement der Gemeinde Wald ist seit 2014 für Gemeinderäte und seit 2015 für die Kommissionen unverändert in Kraft. Im Zuge der Abarbeitung offener Pendenzen des jährlichen GPK Berichts wurde in der GR-Sitzung vom 28.05.2019 beschlossen, das Reglement mit anderen Gemeinden des Kantons zu vergleichen. Die Auswertung von 12 Gemeinden (Bühler, Schwellbrunn, Schönggrund, Lutzenberg, Stein, Trogen, Grub, Reute, Heiden, Wolfhalden, Walzenhausen und Rehetobel), alle mehr oder weniger vergleichbar mit Wald, zeigt Abweichungen auf zum Durch-

schnitt von -21% für das Präsidium, -38% für das Vizepräsidium, -25% für Gemeinderäte und -62% für das GPK-Präsidium.

Vernehmlassung

Die öffentliche Vernehmlassung zur Anpassung des Entschädigungsreglements für Gemeinderat, GPK und Kommissionen fand vom 14.11.2019 bis 14.12.2019 statt. In dieser Zeit gingen drei schriftliche Meldungen ein. Allen drei Meldungen ist zu entnehmen, dass es offene Fragen zu den jeweiligen Leistungspensen der Gemeinderäte gibt und warum das bisherige Modell der Einzelabrechnung durch eine Pauschale ersetzt werden soll. Bei den eingegangenen Meldungen gibt es jedoch unterschiedliche Ansichten zur Höhe der angepassten Entschädigung. Während die eine Meldung eine Plausibilisierung der Betragshöhe mit vergleichbaren Organisationen auf Basis von Stundenlöhnen wünscht, ergibt die zweite Meldung höhere Beträge, als die vom Gemeinderat vorgeschlagenen Durchschnittswerte der analysierten 12 Gemeinden. Die dritte Meldung unterstützt zwar ebenfalls die vorgeschlagene Anpassung bei der Entschädigung für die Gemeinderäte, wünscht sich aber eine deutliche Reduktion beim Gehalt für das Amt des Gemeindepräsidiums aus Gründen der Verhältnismässigkeit.

Erläuterung zu den Vernehmlassungsmeldungen und Änderungen

Der Gemeinderat dankt allen Vernehmlassungsteilnehmern für Ihre Meldungen und die ausführliche Offenheit, in welcher diese formuliert wurden. In seiner Sitzung vom 16. Januar 2020 hat sich der Gemeinderat eingehend den schriftlichen Vernehmlassungen und den Eingaben aus der öffentlichen Versammlung gewidmet und legt hiermit seine Standpunkte sowie die daraufhin gemachten Änderungen des ersten Entwurfs dar.

1. Leistungspensen der Gemeinderäte

Im bisherigen Modell gibt es eine Grundentlohnung, eine Spesenpauschale sowie Sitzungsgelder für Kommissionsitzungen. Letztere basiert auf der Annahme, dass sich die Arbeit eines Gemeinderats ausschliesslich auf Anzahl Kommissionssitzungen beschränkt. Eine sorgfältige Aus-

wertung der einzelnen Tätigkeiten in den verschiedenen Ressorts ergab jedoch, dass Kommissionssitzungen nur eine von vielen Leistungen ist, die ein Gemeinderat erbringt. Einige Ressorts haben bis zu mehrmals pro Woche Sitzungen ausserhalb der Kommissionen, welche aufgrund ihrer Kürze oft nicht abgerechnet werden. Dennoch muss ein Gemeinderat sich auf diese Sitzungen vorbereiten, sich von seiner bezahlten Arbeit frei nehmen und nachbearbeiten. Andere Gemeinderäte leisten wenig oder gar keine Kommissionsarbeit, haben aufgrund ständig wachsender neuer Anforderungen auf gesetzlicher Ebene erheblichen Zeitaufwand in der Bewirtschaftung ihres Ressorts. Der Gesamtgemeinderat ist daher einstimmig zur Meinung gelangt, dass alle Gemeinderäte ein über das Jahr verteiltes Pensum von wenigstens 20% haben sowie mindestens weitere 5% für das Amt des Vizepräsidiums (ohne unmittelbare Stellvertretung zu leisten) und das Amt des Gemeindepräsidiums mit 35% bereits heute zu tief angesetzt ist, womit freiwillig nicht abgerechnete Mehrarbeit geleistet wird. Aus den genannten Gründen widerspricht das heute praktizierte Modell der zudem komplizierten Abrechnung mit individuellen abrechenbaren Leistungen der tatsächlich geleisteten Arbeit. Dies trifft insbesondere auch auf die Honorierung der GPK zu, welche mit dem heutigen Modell deutlich zu tief entschädigt wird.

2. Höhe der Entschädigung

Die bisherige Höhe der Entschädigung – man kann auch durchaus Gehalt dazu sagen – wurde den Gehältern von 12 vergleichbaren Gemeinden im Kanton gegenübergestellt. Genauso, wie auch andere Behördenlöhne sich nicht an der Gemeindegrösse orientieren, sondern an der Aufgabe, so sollte sich auch die Höhe der Entschädigung für Milizämter daran orientieren, unabhängig von der Einwohnerzahl. Dennoch wurden Gemeinden wie Herisau, Speicher oder Teufen bewusst nicht in die Analyse mit einbezogen.

Auf Wunsch einer Eingabe hat der Gemeinderat die Entschädigungen auf Stundenlohn hinuntergerechnet. Dabei kam heraus, dass das heute geltende Gehalt für Gemeinderäte je nach Ressort Brutto, vor Abzug der Sozialkosten, zwischen Fr. 12.- bis 14.85 liegt. Mit der Anpassung an den Durchschnitt der analysierten 12 Gemeinden resultiert ein Stundenlohn von Fr. 20.40 resp. Fr. 21.75 für das Vizepräsidium. Es ist jedem bewusst, dass das Amt eines Gemeinderats nicht aus Motivation des Geldverdienens heraus angestrebt wird. Dennoch ist es eine Tatsache, dass berufstätige Gemeinderäte auch mit einer angepassten Entschädigung weit unter dem liegen, was sie in ihrem Beruf verdienen und so auch auf finanzieller Ebene bereit sind, deutliche Einschränkungen hinzunehmen. Dem Wunsch einer Eingabe nach Vergleichbarkeit mit anderen Organisationen ist der Gemeinderat ebenfalls nachgekommen. Aufgrund der grossen Abweichungen, ob ein Kantonsrat in einer Kommission teilnimmt, präsidiert oder Vize ist, ist ein Vergleich nicht so ohne weiteres möglich. Jedoch kann angesichts der Sitzungsentschädigung auf

einen Stundenlohn von CHF 37.50 zurückgerechnet werden für ein Ratsmitglied ohne Kommissionsarbeit und Ämter. Eine Abweichung zu einem Gemeinderat von gut + 60%.

Wie die eine Vernehmlassungsmeldung richtig bemerkt, liegt das Gehalt des Präsidiums im Verhältnis deutlich über dem eines Gemeinderats mit Fr. 54.45 pro Stunde brutto. Dabei wird aber ausser Acht gelassen, dass erfahrene Führungskräfte auf wenigstens mittlerem Kader deutlich höher für Ihre Leistung entschädigt werden. Und so wird sich auch kaum jemand geeignetes für dieses Amt finden, der schon genügend Führungserfahrung auf wenigstens mittlerem Kader hat und dabei auch noch berufstätig ist.

3. Abrechnungsmodell

Bei der Analyse der 12 Vergleichsgemeinden wurde die Gesamtkompensation betrachtet. Das ist natürlich nur bedingt aussagekräftig und wird daher vom Gemeinderat nun geändert. Der revidierte Vorschlag zum neuen Entschädigungsreglement sieht daher eine klare Trennung von Gehalt und Pauschalspesen vor. In diesen Pauschalspesen sind Autofahrten zu Meetings ausserhalb der Gemeinde enthalten, eigener PC inkl. vorgeschriebener Software, eigene Büroinfrastruktur, Telefon und dergleichen. Hinzuzufügen ist, dass auf Spesen keine Sozialbeiträge seitens Arbeitgeber – also die Gemeinde – kommen. Die neue Aufteilung sieht folgende Beträge vor:

Gemeinderäte: Spesen Fr. 800.-, Entschädigung Fr. 8'400.-
Vizepräsidium: Spesen Fr. 1'000.- Entschädigung Fr. 11'400.-

Präsidium (bei 35%) : Spesen Fr. 9'000.-, Entschädigung 47'000.-

GPK Präsidium: Spesen Fr. 200.-, Entschädigung 1'100.-

Weitere Änderungen

Kommissionen: GemeinderatsschreiberIn (Ratssitzung) wird aufgehoben

Kommissionssitzungen, Arbeitsgruppen: Fr. 70.- generell
Spesen innerhalb der Gemeinde: Für Gemeindevertretungen in den Grundstück-Schätzungskommissionen wird das Mittagessen innerhalb der Gemeinde mit CHF 25.00 als Ausnahme entschädigt, da es sich dabei um ein Arbeitessen (~~Ausrechnung Schätzungen~~) handelt.

Spesen ausserhalb der Gemeinde: Ein Mittagessen wird gegen Einreichung der Quittung entschädigt mit maximal CHF 25.00

Allgemeines: Kleinere Besprechungen werden nicht aufgeführt. Für Abgangsgeschenke für zurücktretende Kommissionsmitglieder wird den Präsidien die Kompetenz für ein Geschenk im Betrag von CHF 50.00 eingeräumt.

Der Gemeinderat dankt allen Einwohnerinnen und Einwohnern für ihr Vertrauen. Die Abstimmung zum neuen Entschädigungsreglement ist am 17. Mai 2020.

Im Auftrag des Gesamtgemeinderats

Thomas Stahr, Ressort Finanzen

Thomas Fry, Ressort Schule / Jugend / Internes Kontrollsystem (IKS)

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Todesfall

Aebi, Hans Peter, gestorben am 19. Januar 2020 in Wald AR, geboren 1940, wohnhaft gewesen in Wald AR

Mitteilung der Baukommission

Erteilte Baubewilligungen (4. Quartal 2019)

Steingruber Esther, Rütistrasse 16, 9011 St. Gallen, Ersatzbau Autounterstand (angebaut), Sanierung Nordfassade Wohnhaus, Nord, Assek. Nr. 77, Parzelle 187

Keller Andreas, Hofguet 230, 9044 Wald AR, Wärmepumpe Luft/Wasser Splitanlage (Ersatz für Ölheizung), Hofguet, Assek. Nr. 230, Parzelle 320

Skenderbeg Immobilien AG, Bachstrasse 2, 8586 Erlen, Einbau Wohnung mit Fassadenänderung, Erstellung Abstellplatz, Dorf, Assek. Nr. 378, Parzelle 67

Mettler Werner, Bahnhofstrasse 15, 9410 Heiden, Gaubenerweiterung, Neubau Dachgauben, Ersatz und Einbau von Fenstern und Dachflächenfenstern, Büel (Rest. Hirschen), Assek. Nr. 123, Parzelle 353

Sprecher Hans und Ursula, Schachen 246, 9044 Wald AR, Sanierung Südostfassade Stallteil, Einbau Schiebetor mit Türe und Oblicht, Schachen, Assek. Nr. 246, Parzelle 263

Christoph Zoller GmbH / Liberis Invest AG, Fahrnstrasse 32, 9402 Mörschwil, Neubau von 4 MFH mit Abstellplätzen und Zufahrt, Allee, Parzellen 764, 765, 769

Koller Alexandra, Unterdorf 540, 9044 Wald AR, Heizungersatz in Mehrfamilienhaus (2x), Unterdorf, Assek. Nr. 12, Parzelle 4

Schläpfer Karl, Fuschignas 6, 7452 Cunter, Sanierung Bad mit Erweiterung durch Einbau Gaube, Sanierung Dach und Einbau Dachflächenfenster, Oberdorf, Assek. Nr. 49, Parzelle 88

Walser & Co. AG, Dorf 24, 9044 Wald AR, Sanierung Fassaden und Flachdach, Rückbau Liftanbau West, Dorf, Assek. Nr. 24, Parzelle 101

Höhener Max und Helga, Falkenhorst 163, 9044 Wald AR, Einbau Balkontüre anstelle Fenster, Falkenhorst, Assek. Nr. 163, Parzelle 416

Käss Weiss Daniele und Weiss Richard, Dorf 43, 9044 Wald AR, Umgebungsarbeiten, Retentionstank, Dorf, Assek. Nr. 43, Parzelle 110

Gesuchsteller/in	Jakob und Marlise Bänziger Unterdorf 282, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Jakob Bänziger Unterdorf 282, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Unterdorf, Assek. Nr. 282, Parzelle 46
Zone	Wohn- und Gewerbezone
Bauprojekt	Sanierung Hauszugang EG: Rückbau Aussentreppe und Zugang, Anbau Abstellraum mit Podest und breiterem Zugang zu Haustüre / Ersatz Bruchsteinmauer durch neue Stützmauer / Verbundsteinplatz / Neuer Zugang UG mit Aussentreppe / Kellersanierung

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 07. Februar 2020** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR zu richten.

Wald, 03. Februar 2020

Die Baukommission

Steuererklärung 2020

Service: Möglichkeiten kennenlernen

Mitarbeitende der Kantonalen Steuerverwaltung unterstützen Interessierte gerne beim Kennenlernen und Ausprobieren der neuen Möglichkeiten der elektronischen Steuererklärung.

Herisau: Donnerstag, 27. Februar, 14 – 18.00 Uhr, Regierungsgebäude, Sitzungszimmer Glaspalast

Heiden: Donnerstag, 5. März, 14 – 18.00 Uhr, Gemeindeverwaltung, Kirchplatz 6

Teufen: Donnerstag, 12. März, 14 – 18.00 Uhr, Lindensaal Foyer, Zeughausstrasse 4

Es ist keine Anmeldung zu den Anlässen erforderlich!

Altersheim Obergaden

Am **Sonntag, 23. Februar 2020, 14.30 Uhr** laden wir Sie herzlich zum Faschnachts-Nachmittag ein.

Musikalische Unterhaltung mit Rosy Zeiter.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das Obergaden-Team

Wäldler Kaffi-Höck

Willkommen im Krabbeltreff zum Spielen, Lachen, Basteln, Malen, Plaudern, Austauschen und Kennenlernen sind Kinder, ihre Eltern, Grosseltern und alle andern die Zeit und Lust haben, bei Kaffee und Kuchen!

Wo: Schulhaus in der Pausenhalle Wald AR
Wann: Freitag, den 28.2.2020 von 15.00-17.00
Je nach Besuch findet der Kaffi-Höck monatlich statt
Alter: 0-99
Kosten: Kaffeekässeli

Wer möchte, kann noch sein eigenes z'Vieri mitbringen
Kuchenspenden sind herzlich willkommen :-)

Auskunft: Halanka Gruber
halanka.gruber@designemme.ch
0043 650 4655 321

Ich freue mich auf euren Besuch!

Samstag, 15. Februar 2020
ab 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr
MZA Wald AR

Eintritt: maskiert gratis / unmaskiert Fr. 5.-

Buffet *Maskenprämierung Wettbewerb Spiele*
 Foto-Ecke *Krabbelstube Tombola*
Ballonmodellierkünstlerin

Traumwelt

**Tri-tra-tallala,
 de Chaschperli
 isch do!**

«**De Zwetschgeräuber goht id Falle**»
 Was Kasperli und seine Freunde wieder
 spannendes erleben, erzählt und spielt das
 Walzenhauser Kasperlitheater Firlefanzi!

Wann: Mittwoch, 18.3.2020
 Ort: Bühne MZA Wald
 Zeit: 15.00 - ca. 15.30 Uhr
 anschliessend Getränke- und
 Kuchenbuffet
 Kosten: freie Kollekte
 Auskunft: Andrea Giezend. 071 340 01 50
 Luzia Züst 071 888 02 60

WaldKultur 2020

Veranstaltungskalender Ausblick

Sa 15. Februar ab 14:00 Uhr	Kindermaskenball MZA
Fr 21. Februar ab 19:00 Uhr	IG-Stubenkonzert im Grund 525
Mi 18. März	Kasperlitheater im Obergaden
Mo 13. April 10:00 Uhr	Ostermontagsfeier Kirche Wald Anschliessend gemeinsames Essen in der MZA
April	IG-Stubenkonzert Restaurant Hirschen
je nach Wetter	Wäldler Wonderweg Geführte Wanderung
Mai / Juni	Open Air Konzert Restaurant Krone
Sa 13. Juni	Landfrauen Familientag Wanderung und Grillen
22./23. August	IG-Sommerfest Grümpelturnier
13./14. September	TV Abendunterhaltung MZA
Fr 25. September	Jahrmarkt / Mit buntem Marktangebot, Festwirtschaft und mehr...
Fr 25. September	Viehschau Ebni
Fr 25. September	Oldies Night 60ies bis 90ies - <i>let's dance</i>
Fr 25. September	Spaghettiplausch Neuzuzüger-Apéro
So 29. November	Sternenklang Musikalische Adventsfeier
1. – 24. Dezember	IG-Aktion Adventsfenster

Genauere Infos folgen zeitig vor dem Anlass in der
 Wanze und auf unserer Webseite.

kulturkommission wald ar
www.kukowald.ch

Baupause # 1 im Haus der Schlesinger Stiftung

Hast Du auch schon mit dem Gedanken gespielt, all Deine Besitztümer zu verschenken? Einfach frei zu sein von Altlasten und wieder ganz bei null anzufangen?

Annina Frehner, die Künstlerin die zurzeit im Haus der Schlesinger Stiftung in Wald wohnt und arbeitet, hat genau das im Jahr 2008 vollzogen. Sie hat ihren Besitz akribisch genau katalogisiert und ein vollständiges Inventar erstellt. Danach hat sie alles kostenlos weggegeben. Als Experiment im Rahmen ihres Kunstprojekts „Ausräumung“.

Annina Frehner im Innern der Trichteranlage in W-T*

Im Haus der Schlesinger Stiftung durfte ich **Annina Frehner** besuchen und mit ihr ein Interview führen. Der Text hier berichtet von einer jungen Frau voller Energie und mit vielfältigen künstlerischen Ideen, die sie jeweils intuitiv den momentanen Gegebenheiten anpasst. Nachfolgend ein paar Auszüge aus dem Interview ergänzt mit weiteren Informationen.

Was hat Dich bewogen, all Deine Besitztümer mit Ausnahme Deiner ID und des Bankkontos zu verschenken?

Annina: *Ich wollte meine Arbeitsweise ändern. Obwohl ich damals ganz am Anfang meiner Ausbildung stand, hatte ich bereits das Gefühl, mich in meiner Arbeit zu wiederholen, immer das Gleiche zu produzieren. Meine Auseinandersetzung mit statischen Räumen wollte ich erweitern. Es war mein Vorhaben, in Bewegung zu kommen, unterwegs und in Kommunikation mit anderen Menschen zu arbeiten. Ich wollte ausprobieren, wie ich ohne Atelier, ohne mein Werkzeug und die vertraute Umgebung künstlerisch tätig sein konnte. So schuf ich für mich eine komplett neue Ausgangslage und hoffte, dadurch auf neue Ideen zu kommen.*

Was hast Du dann in dieser Situation gemacht?

A: *Im Anschluss versuchte ich, lebensnotwendige Dinge auf unkonventionellen Erwerbswegen neu zu beschaffen und ohne dauerhaften Wohn- und Arbeitssitz zu leben und zu arbeiten. Zudem musste ich mich mit grundsätzlichen Fragen des Lebens und der Kunstproduktion auseinandersetzen und habe zuerst hauptsächlich konzeptuell, also ohne Material, gearbeitet. Dann war ich ein halbes Jahr in*

England und habe für Kost und Logis in mehreren Bio-Gärten gearbeitet.

Wie ist es dann weitergegangen?

A: *Eigentlich wollte ich von England aus weiter nach Kanada reisen. Dazu kam es aber nicht, weil mein Grossvater starb und es sich irgendwie ergab, auch aus unserer Familienkonstellation, dass ich in sein Haus einziehen durfte. Somit kam wie ein Bumerang wieder ganz viel Besitz zu mir zurück. Ich durfte dort zwei Jahre gratis wohnen und hatte alle Räume samt Einrichtung zur Verfügung. Im Gegenzug kümmerte ich mich um das Haus und pflegte den Garten.*

Eines der Hauptthemen im Schaffen von **Annina Frehner** ist die Auseinandersetzung mit Räumen und Wohnen, mit Architektur und Gestaltung und der damit verbundenen Kommunikation. Das heisst, sie baut bestehende Räume im Kontext mit der Umgebung und auch unter Einbezug der sozialhistorischen Zusammenhänge um. Das führt auch immer wieder zu interessanten philosophischen Fragestellungen.

Kartonmodell der Trichteranlage im Alpenblick in W-T*

Ein Beispiel dazu war die **Trichteranlage** im Asyldurchgangszentrum Alpenblick in ***Wienacht-Tobel**. Diese Arbeit entstand 2012 im Rahmen des **Minifestivals Kulturlandsgemeinde** als Beitrag zum Thema **Freiheit** im Kontext der ehemaligen Asylunterkunft.

Ausblick aus dem Projekt „Transit“ Trichteranlage

Ab 2011 besuchte sie die Fachklasse Bildende Kunst an der Hochschule in Leipzig. Insgesamt blieb sie neun Jahre in Leipzig. Dort erarbeitete sie u.a. das fast fünfhundert-seitige Buch **Index N° 1**, das das gesamte Bildmaterial ihrer meistens temporär angelegten künstlerischen Arbeiten und Unternehmungen bündelt.

2011 und 2015 erhielt die Künstlerin jeweils einen Werkbeitrag von der *Ausserrhodischen Kulturstiftung*.

Eigentlich wollte **Annina Frehner** in Wald im Haus der Schlesinger Stiftung eine Baupause machen. Keine Räume umbauen, nichts mit schweren Materialien zu tun haben. Zeit und Musse finden, um mal ein bisschen zu ordnen und zu sortieren, zum Reflektieren und konzeptuell neue Ideen entwickeln.

Aber wie so oft in **Anninas** Künstlerleben bescherte ihr das Haus der Schlesinger Stiftung und sein Bezug zum Dorf Wald und der weiteren Umgebung neue Inspirationen. Im Kopf fing es an zu arbeiten und neue Ideen machten sich bemerkbar. Wir können gespannt sein, welche Vorhaben uns die Künstlerin in Zusammenhang mit Wald präsentieren wird.

Über ihre Arbeiten, Projekte und Ideen wird **Annina Frehner** anlässlich der **Baupause # 1 vom 8. Februar um 15.00 Uhr** in der **Schlesinger Stiftung** in Wort und Bild berichten. Sie freut sich auf neugierige Besucher/innen.

www.schlesingerstiftung.ch

Für WaldKultur

Thomas Baumgartner

Herzliche Einladung zur Baupause # 1 im Atelierhaus Birli

Samstag, 8. Februar 2020, 15 Uhr
Birli 89, 9044 Wald

An jedem Ort überlagern sich unzählige Geschichten. Wie lassen sich diese durch die Transformation von Raum/Architektur aktivieren und erfahrbar machen? Annina Frehner stellt ihre künstlerischen Vorhaben für das kommende Jahr im Atelierhaus Birli vor und schlägt eine Brücke zu bisherigen Projekten und Arbeitsweisen.

www.schlesingerstiftung.ch

Unterstützt durch: Schlesinger Stiftung, Kulturförderung Appenzell Aussenroden und Dornegg Stiftung Herisau.

Kultur in Wald geniessen und vernetzen

In unserer kleinen Gemeinde Wald AR entsteht so einiges an Kulturellem, sei es z.B.: der Kindermaskenball, die Ostermontagsfeier, das Grümpeli mit Sommerfest oder ein Stubenkonzert. Ein Teil der Anlässe wird von der **Kulturkommission** organisiert. Daneben gibt es weitere kulturelle Veranstaltungen, die einen Bezug zu Wald haben, welche von Vereinen oder Einzelpersonen initiiert und durchgeführt werden.

Die **IG Wald miteinander** hat ein Interesse daran, dass möglichst viele Menschen in Wald über solche Anlässe informiert sind und sich beteiligen. Zudem ist es allen wichtig, dass sich **Kulturkommission** und **Vereine** nicht gegenseitig konkurrenzieren, so dass keine grossen Veranstaltungen am gleichen Tag stattfinden. Für bestimmte Anlässe macht es auch Sinn, dass verschiedene Vereine zusammenspannen und einander gegenseitig unterstützen. Manchmal braucht es Leute beim Aufbauen und Einrichten, man ist froh um Betreuungspersonal vor Ort oder man ist auf Hilfe angewiesen beim Aufräumen.

Deswegen unterstützt die IG Wald die Bildung eines funktionierenden **Kultur-Netzwerks** für Wald. Aufgeschaltet ist es vorläufig auf **Facebook** unter **Netzwerk Waldkultur**. Dort können Vereine oder Einzelpersonen ihre Anlässe veröffentlichen. Die Seite ist öffentlich und wird von vielen Wäldler Facebookbenutzer/innen besucht. **Vereine** meldet eure Veranstaltungen bitte auch dort!

Wir planen in Zusammenarbeit mit der **KUKO** die Einrichtung einer Internet-Plattform auf der möglichst alle Kultur-Termine im Dorf ersichtlich sind.

Ein weiterer Schritt wird sein, das Netzwerk auch für Hilfs- und Unterstützungsangebote, bzw. mit einer Suchmöglichkeit nach entsprechenden Leuten auszubauen. Mehr dazu auf ig-wald.ch

IG Wald miteinander
Netzwerk WaldKultur

Thomas Baumgartner

Fasnacht im Schaeffli Eventlokal

WANTED

vom 6. bis 28. Februar 2020

Täglich ausser sonntags,

jeweils von 19:00 Uhr bis Flasche leer!

Schaeffli Eventlokal
Dorf 30
9044 Waid AR

Jedes 3. Getränk gratis bei Verkleidung!

Platzspitzbaby – vom Buch zum Film

Ende der Achtzigerjahre war der Platzspitz beim Landesmuseum Zürich weltweit bekannt als «Needle Park» mit einer nie gesehenen offenen Drogenszene. Als Tochter einer schwerst drogenabhängigen Mutter war Michelle Halbheer schon als Kind mitten in dieser Hölle. Mit ihrem Buch «Platzspitzbaby» hat sie ihr Schicksal öffentlich gemacht.

Das Buch wurde kürzlich verfilmt. Der Lions Club Heiden nimmt den Film zum Anlass, dem Weg vom Buch zum Drehbuch in einer Lesung nachzugehen. Michelle Halbheer liest aus ihrem Bestseller. André Küttel erläutert als Drehbuchautor die Umsetzung zum Film anhand eines Filmausschnitts. Mit anschließender Podiums- und Publikumsdiskussion.

Donnerstag, 13. Februar, 19:30 Uhr im Kino Rosental,
Schulhausstrasse 9, Heiden.

Filmvorführungen: Sa 15.2. 17:15 und Do 27. 2. 19:30

REINIGUNG24
Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen
Telefon 078 943 80 10
Email sadik-rebecca@hotmail.com

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Was strahlt auf uns zu?
Infoabend zur 5. Mobilfunk-Generation
Betroffene Bürger Appenzellerland

wann: Freitag, 7. Februar 2020
Türöffnung 19.30 Uhr – Beginn 20.00 Uhr

wo: Ref. Kirchgemeindehaus
Kirchplatz 3, Heiden

Referent: Stefan Seiler, dipl. Homöopath, Elektroniker
Reservation möglich: tomschmid307@gmail.com

Pauluspfarrei*Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald*

Donnerstag, 6. Februar

14.00 – 16.00

Frauechreis, Strick- und Bastelstübli.
Gemeinsames Stricken und Basteln bei
Kaffee und Kuchen; Café zur Blume,
Hauptstrasse 11, Speicher

17.00 – 17.40

Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. Albert
Wicki

18.00

Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki,
Blasius- und Agathabrotsegnung

Freitag, 7. Februar

18.00

Tor des menschlichen Herzens, Meditation
mit Sabina Weilenmann; kath.
Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 8. Februar

8.00 – 11.00

Kommunionweg, Zmorge für die
Erstkommunionkinder Einführung in
die Eucharistie

13.20 – 17.15

Jubla, Schlittschuhlaufen, Treffpunkt
Bahnhof Speicher, mitnehmen Geld fürs
Bahnbillett

18.00

Wortgottesfeier mit Marco Süess, Musik:
Rosy Zeiter; evang. Kirche Wald

Sonntag, 9. Februar

10.00

Kommunionfeier mit Marco Süess, Musik:
Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher
Kinderhort und Programm für Jugendliche
parallel zum Gottesdienst; kath.
Pfarreizentrum Bendlehn

16.00

Frauechreis, Schneeschuhwanderung bei
Vollmond mit unseren Männern auf den
Hohen Hirschberg; Treffpunkt
Pfarreizentrum Bendlehn

Dienstag, 11. Februar

12.00

Mittagstisch für Senioren/innen; kath.
Pfarreizentrum Bendlehn
Anmeldungen bis Montag 11.00 h vor dem
Essensdatum an Frau Kathrin Lenggenhager,
T 071 344 48 35

Mittwoch, 12. Februar

8.30

Wortgottesfeier mit Peter Mahler; kath.
Kirche Speicher

9.00

Senioren/innen, Glaubensgespräch; kath.
Pfarreizentrum Bendlehn

9.00 – 11.00

Kurs für Alleinerziehende; kath.
Pfarreizentrum Bendlehn oder online,
Kinderbetreuung möglich

Donnerstag, 13. Februar

19.00

Informationsabend ökum. Fastenwoche;
kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 14. Februar

19.00

WhatsApp-Gottesdienst mit Verena Süess
und Muriel Hirschi; Interessierte melden
sich bitte bis 13. Februar bei Verena Süess

Samstag, 15. Februar

7.00

Meditation/Kontemplation;
Meditationsraum, kath. Pfarreizentrum
Bendlehn

8.15-17.48

Ministranten, Schlittelpausch, Iltios,
Besammlung und Rückkehr beim Bahnhof
Speicher, mitnehmen warme Skikleider inkl.
Handschuhe und Helm, wasserdichte
Schuhe, Verpflegung und Holzschlitten, evtl.
Halbtax

Sonntag, 16. Februar

10.00

Wortgottesfeier mit Verena Süess, Musik:
Sebastian Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

17.00

ökum. Taizé-Gottesdienst, mit Verena
Süess, es singt mit: Chor Wald;
evang. Kirche Wald

19.00

Cross-Point-Gottesdienst; Dom SG

Dienstag, 18. Februar

9.30

Chängouru, Spieltreff; evang.
Kirchgemeindehaus Speicher

19.40

Firmweg, Thema: Franziskus und Chiara,
Assisi; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 19. Februar

9.00 – 11.00

Kurs für Alleinerziehende; kath.
Pfarreizentrum Bendlehn oder online
Kinderbetreuung möglich

14.00

Senioren/innen, Sicherheit im Alltag mit
Ernst Zellweger von der Kantonspolizei AR;
kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Sonntag, 9. Februar

Kein Gottesdienst. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, zum Beispiel um 9.45 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel mit Pfarrerin Ulrike Hesse.

Sonntag, 16. Februar

17.00 ökumenischer Taizé-Gottesdienst mit dem Chorwald, Seelsorgerin Verena Süess und Pfarrerin Doris Engel Amara

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 20. Februar, 10.00 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 23. Februar

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der Kirche Trogen. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus Wald eingeladen.

Mitteilungen

Literaturclub

Montag, 10. Februar, 19.00-21.00 Uhr

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 18. Februar, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Preisjassen in Trogen

Mittwoch, 12. Februar, 14.00 Uhr. Die Kirchgemeinde Trogen lädt alle interessierten Senioren und Seniorinnen aus Wald herzlich ein. Anmeldung und weitere Informationen bei Emmi Knöpfel, 071 877 24 72.

Kirchenkino für die Kinder der Unterstufe

Donnerstag, 20. Februar, 17.30-19.30 Uhr

Ökumenische Seniorenferien in Reischach (I/Südtirol)

Sonntag, 7. bis Samstag, 13. Juni 2020

Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Seniorinnen und Senioren, abwechslungsreiche und gemütliche Tage in Reischach (956 müM) verbringen mögen. Das Dorf Reischach - auf einem sonnigen Hochplateau liegend - gehört zur Gemeinde Bruneck im Pustertal in Südtirol. Die Gegend bietet wunderbare Wander- und Ausflugsmöglichkeiten. Auch eine Fahrt in die Dolomiten bietet sich an. Nebst organisierten und begleiteten Ausflügen bleibt auch genügend Zeit zum Spielen, Jassen, Lachen, Plaudern und einfach, die Ferien zu geniessen. Unsere Tagesangebote

sind stets freiwillig. Sie können dabei sein oder eigene Wege wählen. Die Seniorinnen und Senioren der Kirchgemeinden Trogen und Wald sind ebenfalls herzlich willkommen. Für Detailinformationen und Unterlagen kontaktieren Sie bitte unsere Sozialdiakonin Claudia Rufer RitterTel. 071 344 46 42, e-Mail: claudia.rufer@ref-speicher.ch

Bereiten Ihnen die Kosten Sorgen, so melden Sie sich. Wir finden diskret einen Weg, damit auch Sie teilnehmen können.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch
Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherchaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Steuererklärung 2019

**Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)**

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Neue Adresse:

**Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald**

**Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch**

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Samstag, 8. Februar 2020

Baupause # 1 | 15.00 Uhr | Atelierhaus Birli 89 | Schlesinger Stiftung

Montag, 10. Februar 2020

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche Wald | Der kleine Literaturclub

Dienstag, 11. Februar 2020

Malgruppe | 16.00 - 17.30 Uhr | Malraum UG Kindergarten | Ruth Freund

Freitag, 14. Februar 2020

Mittagstisch für Senioren | Altersheim Obergadn | Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 | Seniorengruppe Wald

Samstag, 15. Februar 2020

Kindermaskenball | 14.00 - 19.00 Uhr | MZA Wald | OK Kindermaskenball

Sonntag, 16. Februar 2020

Ökumenischer Taizé-Gottesdienst | 17.00 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde und Paulusparrei

Donnerstag, 20. Februar 2020

Kirchenkino für die Unterstufe | 17.30 - 19.30 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Freitag, 21. Februar 2020

Stubenkoncert Judith Schüpbach und Roland Büchel | ab 19.00 Uhr | Fam. Duelli, Grund 525 | IG Wald miteinander

Sonntag, 23. Februar 2020

Fasnachts-Nachmittag | 14.30 Uhr | Altersheim Obergadn

Dienstag, 25. Februar 2020

Malgruppe | 16.00 - 17.30 Uhr | Malraum UG Kindergarten | Ruth Freund

Donnerstag, 27. Februar 2020

Filmnachmittag "Wunder Natur" | 14.15 Uhr | Bühne MZA | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Freitag, 28. Februar 2020

IG Stammtisch | ab 19.00 Uhr | Rest. Schäfli | IG Wald miteinander

Freitag, 28. Februar 2020

Krabbeltreff mit Kaffi-Höck | 15.00 - 17.00 Uhr | Pausenhalle | Halanka Gruber

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite der Gemeinde Wald AR
www.wald.ar.ch/freizeit/veranstaltungen/

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 20.2.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 17.2.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 12.2.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags	
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr. 112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr. 28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch	
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR	
Redaktion	Karin Meier	
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen	
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto	

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Für unsere drei freien Gemeinderatssitze ist nebst der Kandidatur von Christian Frehner letzte Woche noch die Kandidatur von Jakob Egli eingegangen.

Die kommunale Ergänzungswahl findet am 15. März 2020 statt. Ein eventueller 2. Wahlgang wurde vom Kanton auf den 26. April festgelegt. Wald hat schon oft bei Abstimmungen für Überraschungen gesorgt. So würde es mich nicht erstaunen, wenn der Gemeinderat nach dem Abstimmungssonntag, entgegen allen anderslautenden Medienberichten wieder komplett besetzt wäre.

Wie immer wünsche ich mir eine grosse Stimmbeteiligung.

Die **nächste öffentliche Versammlung** findet statt am Montag, 20. April 2020, 20.00 Uhr.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Wald in Mini Schwiiz – Dini Schwiiz

Im November letzten Jahres drehte eine Produktionsfirma im Auftrag des Schweizer Fernsehens SRF einen Tag lang in unserem Dorf eine Folge für die beliebte Reihe „Mini Schwiiz – dini Schwiiz“. Wald stand dabei im Wettbewerb mit vier anderen Gemeinden aus Inner- und Ausserrhoden. Gastgeber war unser Mitbürger Andreas Giger.

Die fünf Appenzeller Folgen werden nun nächste Woche (24. bis 28. Februar) ausgestrahlt. **Die Folge über Wald ist am Dienstag, den 25. Februar, zu sehen.** Sendetermin jeweils auf SRF 1 um 18.15 Uhr, Wiederholung am nächsten Mittag um 12:15 Uhr. Auch in der Mediathek von SRF sind die einzelnen Folgen abrufbar.

Alle Wäldlerinnen und Wäldler sind herzlich zu diesem Blick auf ihr Dorf aus ungewöhnlicher Perspektive eingeladen!

Gemeinderatswahlen

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Unser lebendiges Dorf liegt mir sehr am Herzen.

Als überzeugter Demokrat bin ich gerne bereit, einen Beitrag in unserem Gemeinderat zu leisten.

Meine beruflichen Erfahrungen als Lehrer, Heimleiter, Schulleiter, Ausbildner, Berater und Coach bin ich gerne bereit, bei Bedarf für die Gemeinde fruchtbar zu machen. Aus meiner langjährigen politischen Tätigkeit kenne ich die Aufgaben und Pflichten eines Gemeinderates und ich bin bereit, jedes mir zugewiesene Ressort zu übernehmen.

Ich bin verheiratet. Zusammen mit meiner Frau Angi habe ich drei erwachsene Kinder und acht Grosskinder. Nebst der beruflichen Tätigkeit in unserer Firma egli-agogik GmbH arbeite ich leidenschaftlich gerne im Rebberg unserer Familie und ich freue mich schon jetzt auf das Grümpi Wald. Auch bin ich Revisor der evangelischen Kirchgemeinde Wald.

Homepage: www.jakobegli.ch / mail@jakobegli.ch / 078 667 55 83

Zum Voraus schon ein grosses Dankeschön an alle Stimmberechtigten, die meinen Namen auf das Formular eintragen.

Jakob Egli, Unterdorf 10 in 9044 Wald

AVA Geschäftsjahr 2019 - Kurzbericht

Der ARA Altenrhein flossen im Jahr 2019 total 9.3 Mio. Kubikmeter Abwasser zu. Dies sind 16.5% mehr als im sehr trockenen Vorjahr 2018. Die zufließende Gesamtschmutzfracht nahm leicht ab. Die Reinigungsleistung der ARA war insgesamt sehr gut, die gesetzlich vorgegebenen Einleitwerte wurden ausnahmslos erfüllt.

Wichtigster Meilenstein war die Inbetriebnahme der vierten Reinigungsstufe. Seit September 2019 wird ein Grossteil der Mikroverunreinigungen und Spurenstoffe aus dem gereinigten Abwasser entnommen. Das Kombi-Verfahren, bestehend aus einer Ozonierung und einer nachgeschalteten Filtration mit granulierter Aktivkohle, kostete brutto Fr. 19.4 Mio. Nach Abzug der Bundesbeiträge im Umfang von Fr. 10.8 Mio. verbleiben zu Lasten des Verbands Fr. 8.6 Mio. Das Verfahren bewährt sich bis anhin und Optimierungen wurden bereits implementiert. Ein Biomonitoring mit Fischbecken, welche mit gereinigtem Abwasser versorgt werden, belegt die Effizienz des Verfahrens und die erzielte Wassergüte. Die Altenrheiner Lösung gilt in Fachkreisen als Vorzeigeobjekt und Referenzanlage.

Ein umfassender Umbau mit Erneuerung sämtlicher Anlagenteile ist im Bereich der Stapel- und Mischbehälter im Gange. Diese Anlagenteile werden energetisch optimiert und den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Ebenfalls begonnen wurde mit dem Bau einer zweiten Annahmestelle für Co-Substrate. Die angelieferten Mengen an Speiseresten, Lebensmittelabfällen und Flüssigsubstraten konnten nochmals deutlich ausgeweitet werden. Mit der zweiten Verarbeitungsstrasse werden die Weichen gestellt, damit die zukünftig benötigten Kapazitäten für dieses wichtige Zusatzgeschäft vorhanden sind.

Zwischen 2016 und 2018 wurden die beiden Kläranlagen Rehetobel und Speicher ans AVA-Kanalnetz angeschlossen. Seit November 2019 leitet auch die seit diesem Zeitpunkt ausser Betrieb stehende ARA Trogen-Wald das Abwasser nach Altenrhein ab. In der ersten Hälfte 2020 wird die alte Kläranlage zu einem Stapelbecken mit Pumpstation umgebaut. Die beiden neuen Gemeinden wurden mit in den Verband integriert. Das Einzugsgebiet umfasst nun 17 Gemeinden mit rund 62'000 angeschlossenen Einwohnern. Die Führungsstruktur wurde auf die veränderte Zusammensetzung ausgerichtet und insbesondere die Zusammensetzung des Verwaltungsrats den neuen Gegebenheiten angepasst.

Im Bereich der überregionalen Schlamm Entsorgung wurden im Berichtsjahr etwas mehr als 6'200 Tonnen Trockenklärschlamm verarbeitet. In der Tendenz dürfte die Gesamtschlammmenge in den kommenden Jahren zunehmen und es werden vermehrt entwässerte Schlämme verarbeitet, wogegen die Flüssigschlammmenge stagniert. Im Berichtsjahr wurde die Trocknungsanlage um eine Pelletierung erweitert, was zu einer besseren energetischen Leistung beiträgt. Probleme machte während mehreren Monaten der Abluftwäscher, was zu störenden Geruchsemissionen führte.

Der Gesamt-Stromverbrauch 2019 lag bei 8.4 GWh. Davon wurden 6.88 GWh in den Blockheizkraftwerken selbst produziert. Die Eigenstromproduktion nahm mengenmässig nochmals zu. Zwei moderne, sehr leistungsfähige Blockheizkraftwerke sind zentral für die Versorgung mit Ökostrom und Abwärme aus eigenen Quellen.

Kennzahlen zum Geschäftsjahr und zur Jahresrechnung		2019	2018
Gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechnete Einwohnerwerte EW	Einwohnerwerte	80'326	77'908
Davon natürliche Personen	Einwohner	60'290	57'699
Davon Industrie und Gewerbe	Einwohnerwerte	20'036	20'209
Gesamtumsatz	CHF/a	13'762'000	13'992'000
Gebühreneinnahmen von Verbandsgemeinden	CHF/a	8'970'000	8'609'000
Effektivguthaben (+) / Effektivschuld (-) am Jahresende	CHF	-15'590'000	-1'962'000
Brutto-Investitionssumme	CHF/a	16'848'000	10'419'000

Gesuchsteller/in Andrea Meyer & Axel Schäfer
Untere Tanne 181, 9044 Wald AR

Projektverfasser Dito Gesuchsteller/in

Eigentümer/in Dito Gesuchsteller/in

Baulage Untere Tanne
Assek. Nr. 181, Parzelle 393

Zone Landwirtschaftszone

Bauprojekt Abbruch und Neubau Wohnhausteil /
Sanierung Stallteil / Wärmepumpe
mit Erdsonde / PV-Anlage / Umgebungsarbeiten

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 21. Februar 2020** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR zu richten.

Wald, 17. Februar 2020

Die Baukommission

Für alle reiselustigen Wäldler

Einwohner/innen steht eine Tageskarte der SBB-PTT zur Verfügung, welche für **Fr. 45.-** auf der Gemeindekanzlei Wald AR (Tel. 071 877 31 08) bezogen werden kann. Die Tageskarte kann auch über die Homepage www.wald.ar.ch reserviert werden.

Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen...

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

In der letzten Wanne hat sich leider im Terminkalender von WaldKultur der Fehlerteufel eingeschlichen. Wir bitten um Entschuldigung.

Folgende Termine sind korrigiert:

Mi 18. März 15:00 Uhr	Chasperltheater Bühne MZA
Termin noch offen	IG-Sommerfest Grümpelturnier
13./14. November	TV Abendunterhaltung MZA

WaldKultur

Thomas Baumgartner

Senioren-Mittagstisch von 14. Februar 2020 im Altersheim Obergaden

Dieses Mal fand der Mittagstisch im Altersheim Obergaden statt. Wir wurden sehr herzlich von der Heimleiterin, Claudia Nagel empfangen und an den schön geschmückten Tisch geführt. Die 14 Teilnehmer waren entzückt über die wunderbare Dekoration (siehe Foto).

Das 4-Gangmenü hat allen sehr gemundet. Vor allem über den Salat im Körbli wurde gestaunt und wir wunderten uns, dass man auch das «Geschirr» mitesen konnte. Ein grosses Kompliment an die beiden Köchinnen.

Alles in Allem durften wir, einmal mehr, einen sehr gelungenen und geselligen Mittagstisch miteinander verbringen.

Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Angi Egli

Wäldler Kindermaskenball bricht neue Rekorde

Traumwelt war das Motto des diesjährigen Kindermaskenballs. Familien aus Wald und benachbarten Dörfern besuchten zahlreich die diesjährige Fasnachts-Veranstaltung.

Der traditionsgemäss jährlich stattfindende Kindermaskenball in der MZA liess die Phantasie der Teilnehmer/innen auch dieses Jahr Hochkultur feiern. Der Anlass war wieder liebevoll organisiert von fleissigen Helfer/innen unter der Regie von **Denise Lehner**.

Ab 14.00 Uhr füllte sich die Halle zunehmend mit hauptsächlich maskierten, phantasievoll geschminkten und bunt gekleideten Gestalten, vorwiegend Kinder zwischen null und zwölf mit erwachsener Begleitung.

Vergnügen konnte man sich an den verschiedenen Spielständen und den vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten.

Ein Glücksrad, eine Glückskiste, Flaschenpost-Angeln, das Schweinespiel und Schnurziehen sorgten für entsprechende Unterhaltung. Zudem konnte man sich von **Eveline Messmer** eine lustige Ballonfigur zusammenknüpfen lassen. Auch war es möglich, sich als Traumfigur bzw.-Gruppe in der Foto-Ecke verewigen lassen.

Für die ganz Kleinen gab es eine Krabbelstube und eine Wickelecke. Erwachsene und Kinder hatten sich grosse Mühe gegeben beim Zusammenstellen der Kostüme, dem Schminken und der Auswahl der dazu passenden Accessoires.

Fotogalerie der Kleinen

Natürlich durften auch der Lösliverkauf und die obligate **Maskenprämierung** nicht fehlen. Während man sich bei den Losen ein nettes **Danke!** oder eine Gewinn-Nummer einhandeln konnte, bestand bei der **Maskenprämierung** die Möglichkeit, viele Punkte einzuheimsen, in der Rangliste oben zu stehen und seinen Sieg zu geniessen.

Am gluschtig gestalteten Buffet, bedient von eifrigen jungen und älteren Helfer/innen, gab es fast alles, was das Herz begehrte. Entsprechend richteten sich Erwachsene an den Tischen gemütlich ein und liessen den aufgeregten Goofen ihren Freilauf. Diese vergnügten sich mit Verfolgungsjagden, Konfettischlachten oder anderen spielerischen Betätigungen.

Zu schätzen war dieses Jahr das Gewicht eines Sacks voller Federn. Dieser wog genau 1,292 Kilogramm. Am besten geschätzt hat **Alina Giezendanner**. BRAVO!

Sieger/innen in den einzelnen Kategorien:

Kategorie	Nr	Thema	Pkte
Kinder Einzel	5	Dolormin	65
Kinder Gruppen	24	Sandmännchen + Bett	42
K/E Gruppen	26	Träume werden wahr	48
E Gruppen	4	Grün / Rot	17
E Einzel	25	De Gross	56

Der nächste Kindermaskenball findet am 13.02.2021 statt.

Ein grosses Dankeschön an alle fleissigen Helfer/innen!

Für Waldkultur

Thomas Baumgartner

Landfrauenverein Wald AR

FRAUENZMORGEN „Frauen treffen Frauen“

Dieses Jahr sind wir Gastgeberinnen dieses traditionellen Anlasses. Es wäre schön, wenn wir auch viele Landfrauen von Wald begrüßen dürften. Nach dem Frühstück erfahren wir interessante über Peru.

Wo: Pausenhalle der Schule Wald
Wann: Freitag, 06. März 2020, 09.00 Uhr
Kosten: 20.--

ANMELDESCHLUSS: MONTAG, 02.03.20

Anmelden: Emmy Knöpfel,
Tel.: 071 877 24 72
Händy: 078 904 37 01
emmiknoepfel@bluewin.ch

KANTONALTAGUNG IN GRUB:

Wie jedes Jahr findet die Kantonaltagung im Frühling statt. Wir sind gespannt auf einen interessanten Anlass und freuen uns auf rege Teilnahme unserer Mitglieder.

Wann: **Mittwoch, 18. März 2020**
Treffen: 11.45 Uhr Schulhausplatz
Kosten: 25.- für Essen ohne Getränke

ANMELDESCHLUSS DIENSTAG, 10.03.20

Anmelden: Emmy Knöpfel,
Tel: 071 877 24 72
Händy: 078 904 37 01
emmiknoepfel@bluewin.ch

Die zweite «Prix Zora» Verleihung findet statt am Sonntag, 8. März 2020

Frauentag in Hundwil im Restaurant Bären

Mit dem jährlich verliehenen «Prix Zora» an fünf Frauen aus unserem Kanton am Internationalen Frauentag vom 8. März bezwecken wir:

- Fünf Frauen für ihr spezielles Wirken und ihre Taten im vergangenen Jahr auszuzeichnen und der Öffentlichkeit bekannt zu machen
- Es werden ganz bewusst Frauen aus verschiedensten Lebenssituationen ausgewählt
- Die Gründe sind sehr vielfältig und zeigen die grosse Breite der Wirkungsfelder von Frauen in unserer Gesellschaft auf

An der Veranstaltung erhalten die nominierten fünf Frauen die Gelegenheit über ihr spezielles Engagement zu berichten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Programm

9.00 Uhr: (fakultativer) Rundgang durch Hundwil unter kundiger Leitung von Gemeindepräsidentin Margrit Müller.

10.00 Uhr: Rest. Bären, Hundwil, gemeinsamer Brunch (Buffet) CHF 29.50 (p.P.)

11.00 Uhr: Moderiertes Gespräch mit den nominierten fünf Frauen und Verleihung des «Prix Zora». Moderation: Anita Keller, Heiden. Musikalische Begleitung: «Duo Carman», Herisau.

Ca. 13.00 Uhr: Veranstaltungsende.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich unter <http://www.frauenzentrale-ar.ch> an. Für Fragen wenden Sie sich bitte an Fabienne Duelli, info@frauenzentrale-ar.ch oder +41 71 890 03 18.

Veranstaltungshinweise Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 1. März 2020, 18:00 h

Finanzthriller von Sabine Boss (Der Goalie bin ig) JAGDZEIT

anschliessend Gespräch mit der Regisseurin

Alexander Maier ist der perfektionistische Finanzchef des Schweizer Automobilzuliefer-Konzerns Walser, der sein ganzes Leben der Arbeit unterordnet. Er hofft noch immer, dass seine Ex-Frau und sein Sohn zu ihm zurückkehren — doch dann platzt der neue CEO Hans-Werner Brockmann in sein Leben. Der Topmanager soll die Firma umstrukturieren. Die beiden schmieden energisch einen Plan, um den Betrieb in die Zukunft zu retten. Doch schon bald schlägt ihre Kollegialität um in einen erbitterten Kampf.

Die kantonale Erziehungs- und Elternberatung Appenzell AR – ein Angebot für alle Eltern in den ausserrhodischen Gemeinden

Liebe Eltern Haben Sie bisweilen Fragen zur Erziehung Ihrer Kinder? Sind Sie unsicher, ob Sie sich in bestimmten Situationen richtig verhalten? Fühlen Sie sich von neuen Medien überfordert? Bekunden Sie Mühe, wenn es im Kindergarten oder in der Schule zu Problemen kommt? Streiten Ihre Kinder häufig? Fühlen Sie sich von Ihren Kindern ignoriert? Ist das Zusammenleben in der Familie gestört? Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, können Sie sich gerne bei mir melden – gemeinsam finden wir eine Lösung.

Priska Bachmann Eltern- und Erziehungsberaterin Pro Juventute AR Windegg 4 9100 Herisau Telefon 071 351 71 46 oder 071 351 15 90 E-Mail erziehungsberatung@projuventute-ar.ch

Die Beratungen finden in Herisau, Bühler und Heiden statt. In besonderen Fällen ist auch ein Besuch bei Ihnen zu Hause möglich.

Kinderartikelflohmarkt

(Kleider, Spielsachen, Bücher, Fahrzeuge, u.s.w.)

Wo: Pausenhalle Schule Wald AR

Wann: Mittwoch 25. März 14:30-16:30 Uhr

Kosten: CHF 5 pro Tisch

Alles kann zu Deinen Konditionen verkauft werden.

Neu: mit Ballontwisting für die Kids

Anmeldungen: Fabienne Keller +41 78 615 38 49
Denise Lehner - +41 71 870 02 76

Aufbau: Ab 13.30 Uhr

Es gibt Kaffee, Getränke und Kuchenbuffet

Wir freuen uns auf neugierige Besucher

Lesen in der Kirche - der kleine Literaturclub!

Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin - von Thomas Meyer

Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse endet mit dem Bruch mit seiner frommen jüdischen Familie. Er wird von Schicksalsgenossen wohlwollend aufgenommen. Wie sich bald zeigt, haben diese aber weit mehr als nur gegenseitige Unterstützung im Sinn. Sie trachten nämlich nach der Weltherrschaft. Bisher allerdings erfolglos. Erst als Motti (Wolkenbruch) das Steuer übernimmt, geht es vorwärts. Doch eine Gruppe von Nazis hat das gleiche Ziel – und eine gefährlich attraktive Agentin in petto...

Thomas Meyer schreibt eine schrille Romansatire, schräg, wortwitzig, aber auch bitterböse und manchmal so erschreckend, dass einem das Lachen im Hals steckenbleibt (Regula Tanner).

Wir beginnen mit dem neuen Roman: **Montag, 2.März 2020 von 19.00h bis 21h in der Kirche Wald.**

Wer Lust hat, neu in den Literaturclub einzusteigen ist herzlich willkommen um mitzuhören. Das Buch wird auch ohne Kenntnis des ersten Bandes verstanden.

Therese Pecnik und Ursula Mosimann

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

REINIGUNG24
Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen
Telefon 078 943 80 10
Email sadik-rebecca@hotmail.com

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelertal
Telefon 071 891 36 36

März '20 Rosental. Das Kino.

So	1.3.	15:00	Die Wolf-Gäng	6/4	D
So	1.3.	18:00	Jagdzeit mit Regisseurin Sabine Boss	12/10	dialekt
Di	3.3.	14:15	Nachmittagskino: Moskau einfach	6/4	dialekt
Di	3.3.	19:30	Honeyland	10/8	OV/d
Mi	4.3.	19:30	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Do	5.3.	19:30	Moskau einfach!	6/4	dialekt
Fr	6.3.	20:15	The Aeronauts	10/8	D
Sa	7.3.	17:15	Wer sind wir? mit Gästen von Pro Infirmis	12/10	D
Sa	7.3.	20:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
So	8.3.	15:00	Kommissar Gordon & Buffy	6/4	D
So	8.3.	19:30	Moskau einfach!	6/4	dialekt
Di	10.3.	19:30	Honeyland	10/8	OV/d
Mi	11.3.	20:15	Cineclub: Ramen Shop	16/16	OV/d
Do	12.3.	19:30	The Aeronauts	10/8	D
Fr	13.3.	19:30	Paths of Life mit Filmemacher Thomas Lüchinger	16/14	D
Sa	14.3.	17:15	Enkel für Anfänger	10/8	D
Sa	14.3.	20:15	Jagdzeit	12/10	dialekt
So	15.3.	15:00	Die Wolf-Gäng	6/4	D
So	15.3.	19:30	Moskau einfach!	6/4	dialekt
Di	17.3.	19:30	Enkel für Anfänger	10/8	D
Do	19.3.	19:30	Mitarbeiteranlass (kein Film)		
Fr	20.3.	20:15	Enkel für Anfänger	10/8	D
Sa	21.3.	17:15	Jagdzeit	12/10	dialekt
Sa	21.3.	20:15	The Aeronauts	10/8	D
So	22.3.	15:00	Vier zauberhafte Schwestern	6/4	D
So	22.3.	19:30	Seed - Unser Saatgut	6/4	E/d
Di	24.3.	19:30	The Peanut Butter Falcon	12/10	D
Do	26.3.	18:00	Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do	26.3.	19:30	Tutti insieme	10/8	Ital/d
Fr	27.3.	20:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
Sa	28.3.	17:15	Wer sind wir?	12/10	D
Sa	28.3.	20:15	Cold War mit polnisch-schweizerischer Vereinigung	12/10	OV/d
So	29.3.	15:00	Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker	6/4	D
So	29.3.	19:30	The Peanut Butter Falcon	12/10	D
Di	31.3.	19:30	Paths of Life	16/14	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Wölfiwinterweekend der Pfadi Trogen

Einmal mehr haben die Wölfe der Pfadi Trogen einen Fall gelöst ... Im wahrsten Sinn vom Worte denn dieses Mal haben sie Sherlock Holmes höchstpersönlich geholfen.

Als wir den Brief von Watson erhielten, in welchem er uns um Hilfe bat da Scherlock verschwunden sei. Wir kamen natürlich alle zu dem bestimmten Treffpunkt ... Alle ausser Watson. Aber auch wenn er nicht hier war hatte er trotzdem einen Kleinen Brief hinterlassen. Ein Rätsel welches die Wölfe in Null Komma Nichts gelöst hatten. Und es führte uns im ganzen Dorf herum vom Bahnhof zur Kantonschule zum Palais Bleu, zum Seeblick, wo wir sogar noch einen Verbrecher fanden welchen Watson wohl einfach auf dem Weg noch gefunden hatte. Schlussendlich fanden wir uns in der Primarschule wieder wo wir auch auf Watson stiessen. Er erklärte uns einige wichtige Regeln und dann konnten wir in der Turnhalle mit allen Geräten die verschiedensten Burgen bauen. Langsam kam der Hunger auf und wir mussten, da die Leiter vergessen hatten einen Zmittag zu kaufen. Nach einem geglückten Zmittag ging es langsam darum echte Detektive zu werden. Darum lernten wir uns Anzuschleichen, schnell zu sein und auch die Kreativität zu nutzen. Nun ging es darum herauszufinden, was los war, wer Sherlock entführt hatte und wer hier Vandalismus betrieb. Bald waren wir auf einer heissen Spur, aber wir gingen nach Hause und entschieden uns das Problem morgen noch mal zu verfolgen. Nach einer guten Stärkung in Form von Pizza und etlichen Stunden Sport in der Turnhalle waren wir alle müde genug schlafen zu gehen.

Aber in der Nacht wurden wir plötzlich von einem Jugendlichen geweckt sein Freund ist gerade entführt worden und das Grafitti sei wieder aufgetreten. Wir folgten ihr also nach draussen und kaum kamen wir am Tatort an wurden auch von uns 4 Kinder entführt. Wir suchten also das Lager der Bösen und als wir es fanden sahen wir wie viele es waren und wir sahen auch zum ersten Mal Sherlock Holmes welcher wohl von diesen Gestalten vergöt-

tert wurde. Aber so viele wie sie waren könnten wir sie niemals im Kampf besiegen. Also mussten wir sie mit unserer Kreativität überlisten. Der Einsiedler konnte uns helfen einen Zaubertrank zu brauen welcher diese bösen Gestalten plötzlich in liebenswerte Touristen verwandelte welche nur noch Ferien im Kopf hatten. Wir machten für Sonntag im Hallenbad Blumenwies a da wir keinen besseren Strandersatz für die Touristen erdenken konnten.

Als wir am nächsten Morgen aufgeräumt hatten machten wir uns auf den Weg zum Schwimmbad. Und auch wenn wir die Touristen von gestern Nacht nicht dort antrafen, hatten wir trotzdem riesigen Spass am Baden.

Sherlock und Watson mussten uns leider schon wieder verlassen, da in London wohl etwas Neues aufgekommen ist. aber sie dankten uns in einem Brief, welchen wir zurück in Trogen bekamen.

Ein weiteres Abenteuer mit der Pfadi Trogen war bestanden.

Üses Best ...

Duit, Skina, Karaya, Isilmo, Muskat, Neon, Feivel, Mio

Jugendmusik Heiden: Lueg doch ine!

Am Samstag, 7. März 2020 findet im Schulhaus Wies in Heiden von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr die jährliche Instrumentenvorstellung der Jugendmusik Heiden statt. Du und deine Eltern sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen und sämtliche Instrumente auszuprobieren.

Mir zeiged dir üseri Instrument

Die Jugendmusik Heiden bildet seit beinahe 55 Jahren Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Unsere Musikantinnen und Musikanten zeigen dir gerne, wie beispielsweise eine Klarinette tönt oder was es ausmacht, ein Schlagzeug zu spielen. Um 14.00 Uhr stellen wir dir alle Instrumente im Singsaal vor. Anschliessend kannst du unsere Instrumente im ganzen Schulhaus selber ausprobieren. Lueg doch ine!

Meh as gad Musig

In der Jugendmusik Heiden erhältst du nicht nur eine Einzelausbildung. Auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation sind uns wichtig. Informationen zur Jugendmusik Heiden findest du auch auf www.j-m-h.ch.

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 20. Februar

- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Doris Engel; AH Obergaden Wald
- 18.00 Eucharistiefeier mit Kaplan Josef Kaufmann
- 14.00 – 16.00 Frauechreis, Strick- und Bastelstübli gemeinsames Stricken und Basteln bei Kaffee und Kuchen; Café zur Blume, Hauptstrasse 11, Speicher
- 19.00 After Work Apéro; Wir Frauen treffen uns zu einem ungezwungenen Austausch bei einem Getränk nach freier Wahl, spendiert vom Frauechreis; Krone, Hauptstrasse 34, Speicher

Freitag, 21. Februar

- 18.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 23. Februar

- 10.00 Kommunionfeier mit Marco Süess, Musik: Sebastian Wehrfritz, Fasnachtsgottesdienst; kath. Kirche Speicher; anschliessend Hot-Dog für alle Kinderhort und Programm für Jugendliche parallel zum Gottesdienst; kath. Pfarreizentrum Bendlehn
- 13.00 – 17.00 Jubla, Fasnacht, Treffpunkt bei der Post Speicher; kommt als Piraten verkleidet!!
- Dienstag, 25. Februar
- 12.00 Mittagstisch für Senioren/innen; evang. Kirchgemeindehaus Speicher
Frau Kathrin Lenggenhager, Tel. 071 344 48 35, nimmt gerne Ihre Anmeldung entgegen. Melden Sie sich bis spätestens Montag 11.00 h vor dem Essensdatum bei ihr.

Mittwoch, 26. Februar

- 9.00 – 11.00 Kurs für Alleinerziehende; kath. Pfarreizentrum Bendlehn oder online
Kinderbetreuung möglich
- 19.00 Eucharistiefeier zum Aschermittwoch mit Kaplan Josef Kaufmann und Marco Süess; kath. Kirche Speicher

Donnerstag, 27. Februar

- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Susanne Schewe; AZ Hof Speicher
- 19.00 Kommunionweg, Versöhnungsfeier für die Erstkommunionkinder und ihre Familien. Anprobe der Erstkommunion-Kleider

Freitag, 28. Februar

- 9.30 ökum. Andacht mit Pfrn. Susanne Schewe; AH Boden Trogen

Samstag, 29. Februar

- 7.00 Meditation/Kontemplation; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 1. März

- 10.00 Eucharistiefeier mit Kaplan Josef Kaufmann und Peter Mahler, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher

Mittwoch, 4. März

- 9.00 – 11.00 Kurs für Alleinerziehende; kath. Pfarreizentrum Bendlehn oder online, Kinderbetreuung möglich
- 14.00 Senioren/innen, Fastenimpuls, Fasten Your Seat Belt! Schnall Dich an!
Gedanken zu dieser besonderen und wertvollen Zeit von Peter Mahler; kath. Kirche Bendlehn

Einladung: Weitwanderung quer durch die Schweiz vom Bodensee bis Domodossola

Bilder: Franz Gut musikalische Umrahmung: Frédéric Fischer
Sonntag, 1. März 2020 17.00 Uhr Kirche Bendlehn in Speicher

Besuchen Sie in Wald die

Bröckens t u b e

geöffnet jeden Donnerstag, 13.30 - 16.00 Uhr
im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Donnerstag, 20. Februar,

10.00 Andacht im Altersheim Obergaden
mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 23. Februar

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der Kirche Trogen. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus Wald eingeladen.

Sonntag, 1. März

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. 9.45 in der evang.-ref. Kirche Heiden mit Pfarrer Hajes Wagner: "Leben in Übergängen"

Freitag, 6. März

14.00 Zum Weltgebetstag gibt es einen Gottesdienst für Schüler und Schülerinnen von der 1. bis zur 6. Klasse im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher.

Freitag, 6. März

19.00 Ökumenische Weltgebetstagsfeier zu Zimbabwe mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsteam. Das Thema lautet: "Steh auf, nimm deine Matte und geh deinen Weg!". Anschliessend gibt es Köstlichkeiten aus der Küche von Zimbabwe zu geniessen.

Sonntag, 8. März

10.00 Ökumenischer, regionaler Gottesdienst zum Suppentag für Jugendliche und Erwachsene in der katholischen Kirche im Bendlehn, Speicher mit Sigrun Holz, Doris Engel und Marco Süess.

10.00 Ökumenischer, regionaler Gottesdienst für Kinder im Meditationsraum im Pfarreizentrum mit Verena Süess, Esther Gorgon-Lenz und Norbert Schneider.

ab 11.30 Suppenmittag im Pfarreizentrum mit verschiedenen Suppen, grossem Kuchenbuffet und mit Spielen und Spielsachen für Gross und Klein.

Mitteilungen

Brief zum Suppentag und Fastenkalender

Der Brief zum Suppentag am 8. März und der Fastenkalender mit Texten und Bildern für die Zeit vor Ostern liegt in der Kirche auf und kann bei Pfarrerin Doris Engel bestellt werden, Tel. 076 511 41 94. Der Brief mit den Informationen zum Suppentag kann auch auf unserer Homepage eingesehen (Flyer zum Gottesdienst am 8. März).

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 3. März, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Kirchen kino für die Kinder der Unterstufe

Donnerstag, 20. Februar, 17.30-19.30 Uhr

Kirchen kino für die Kinder der Mittelstufe

Dienstag, 3. März, 17.30 -19.30 Uhr

Voranzeige:

Appenzeller Kirchentag in Herisau am Samstag, 16. Mai

um 15 Uhr Konzert mit Andrew Bond, um 18 Uhr Generationen-Gottesdienst, für die Kinder und Jugendliche von 10-17 Uhr Hüpfkirche, Abseilen vom Kirchturm, Theater spielen, Basteln. Nähere Infos unter kirchentag2020.ch.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch
Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherchaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

3. Stubenkoncert in Wald

Freitag 21. Februar

um 19.30
im Grund 525
bei Familie Duelli

Judith Schüpbach am Piano

Türöffnung ab 19.00 Uhr

Eintritt frei - Kollekte

Anschliessend gemütliches Beisammensein mit kleinem Imbiss

Roland Büchel am Hackbrett

Kulturförderung
Appenzell Ausserrhodon

Die Metrohm Stiftung

AGG
APPENZELER GEMEINSCHAFTSGEMEINSCHAFT

Lienhard
Stiftung

Die hier aufgeführten Stiftungen unterstützen unser Projekt. Danke!

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Donnerstag, 20. Februar 2020

Kirchen kino für die Unterstufe | 17.30 - 19.30 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Freitag, 21. Februar 2020

Stubenkonzert Judith Schüpbach und Roland Büchel | ab 19.00 Uhr | Fam. Duelli, Grund 525 | IG Wald miteinander

Sonntag, 23. Februar 2020

Fasnachts-Nachmittag | 14.30 Uhr | Altersheim Obergraden

Dienstag, 25. Februar 2020

Malgruppe | 16.00 - 17.30 Uhr | Malraum UG Kindergarten | Ruth Freund

Donnerstag, 27. Februar 2020

Filmnachmittag "Wunder Natur" | 14.15 Uhr | Bühne MZA | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Freitag, 28. Februar 2020

IG Stammtisch | ab 19.00 Uhr | Rest. Schäfli | IG Wald miteinander

Freitag, 28. Februar 2020

Krabbeltreff mit Kaffi-Höck | 15.00 - 17.00 Uhr | Pausenhalle | Halanka Gruber

Dienstag, 3. März 2020

Kirchen kino für die Mittelstufe | 17.30 - 19.30 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Freitag, 6. März 2020

Ökumen. Feier zum Weltgebetstag | 19.00 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde und Paulusparrei

Dienstag, 10. März 2020

Malgruppe | 16.00 - 17.30 Uhr | Malraum UG Kindergarten | Ruth Freund

Dienstag, 10. März 2020

Eisen- und Metallwarensammlung | ab 7.15 Uhr

Freitag, 13. März 2020

Mittagstisch für Senioren | Rest. Linde | Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 | Seniorengruppe Wald

Mittwoch, 18. März 2020

Chasperltheater | 15.00 - ca. 15.30 Uhr | Bühne MZA | Andrea Giezendanner / Luzia Züst

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite der Gemeinde Wald AR
www.wald.ar.ch/freizeit/veranstaltungen/

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 5.3.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 2.3.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 26.2.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm =	Fr. 112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder	
		85 x 240 mm =	Fr. 56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm =	Fr. 28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm =	Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Leserinnen und Leser

Unsere Heimleiterin Claudia Nagel hat sich entschieden, beruflich einen anderen Weg zu gehen. Der Gemeinderat hat die Kündigung zur Kenntnis genommen und bedauert diese Entscheidung. Ein herzliches Dankeschön für die geleisteten Arbeiten zum Wohle unserer Bewohnerinnen und Bewohner im Altersheim Obergaden und für unser Dorf. Die Verabschiedung wird an der öffentlichen Versammlung vorgenommen. Wir wünschen Claudia Nagel privat und beruflich weiterhin alles Gute.

Postautohaltestellen /

Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz

Das Behindertengleichstellungsgesetz¹ (BehiG) ist am 1. Januar 2004 in Kraft getreten. Das Gesetz hat zum Zweck, Benachteiligungen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind, zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs sieht das Gesetz vor, dass bestehende Bauten und Anlagen sowie Fahrzeuge für den öffentlichen Verkehr spätestens 20 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes behindertengerecht ausgestaltet sein müssen.

Das gilt grundsätzlich auch für sämtliche Bushaltestellen im Kanton AR und somit auch für die 10 Postautohaltestellen in unserem Dorf. Auf eine hindernisfreie Anpassung der Postautohaltestellen kann nur dann verzichtet werden, wenn die Verhältnismässigkeit nicht gegeben ist. Dies ist primär dann der Fall, wenn der für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu erwartende Nutzen in einem Missverhältnis zu den Kosten steht. Wo auf eine hindernisfreie Anpassung der Bushaltestelle verzichtet wird, muss eine angemessene Ersatzlösung z.B. Einstiegs- hilfe durch Chauffeur oder Fahrdienst zur Verfügung gestellt werden. Mit dem straffen Fahrplan resp. den Umstiegsmöglichkeiten ist dies wohl keine Option mehr.

Bei den Haltestellen Hopsbernmoos und Schweizerbund wurden mit der Strassensanierung entsprechende Anpassungen vorgenommen. Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat uns nun in einer Machbarkeitsstudie Varianten für weitere Massnahmen an den andern Haltestel-

len aufgezeigt. Der Gemeinderat hat eine entsprechende Stellungnahme abgegeben und wird diese im Budgetprozess weiter bearbeiten.

Bravo **Andreas Giger!** Ein grosses Dankeschön für Deine Werbung in der ganzen Schweiz für unser Dorf mit deinem Beitrag in der Fernsehsendung „mini Schwiiz dini Schwiiz“

Gerne möchte ich Sie nochmals an unseren **Abstimmungs- sonntag vom 15. März 2020** mit den Ergänzungswahlen in den Gemeinderat erinnern.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderatssitzung vom 17. Februar 2020

Vernehmlassung Teilrevision Energiegesetz (MuKE n 2014)

Der Gemeinderat hat an der Vernehmlassung „Teilrevision des Energiegesetzes“ teilgenommen.

Mit der Teilrevision sollen in erster Linie die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKE n 2014) umgesetzt werden.

Gleichzeitig können die gesetzlichen Grundlagen für die Umsetzung von weiteren Massnahmen aus dem Energiekonzept 2017–2025 geschaffen und Verbesserungen am geltenden Recht vorgenommen werden.

Einmal mehr zeigt es sich, wie bei einer Gesetzesaus-schaffung ein Spagat gemacht werden muss zwischen Wünschenswert und Machbarkeit.

Gemeindebeiträge an Jugendarbeit leistende Vereine

Der Gemeinderat hat an die Jugendarbeit leistenden Vereine Gemeindebeiträge im Rahmen der Vorjahre getätigt. Geräteriege Wald CHF 500, Jugi Wald CHF 500, TV Wald CHF 500, Pfadi Trogen CHF 400, Jugendmusik Rehetobel CHF 400, Dance Power Wald CHF 300 und Zimmerschützen Wald CHF 200. Damit verbinden möchten wir ein grosses Dankeschön an alle Vereine, die sich jahraus, jahrein für unsere Jugend engagieren.

Nachtragskredit für Betriebsanalyse im Altersheim Obergaden

Unser Altersheim mit seiner überschaubaren Grösse stösst je länger je mehr in verschiedener Hinsicht an gewisse Grenzen, siehe auch nachstehender Bericht von Gemeinderätin Enza Welz. Der Gemeinderat hat deshalb einen Nachtragskredit für eine Betriebsanalyse in Höhe von CHF 33'000 genehmigt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Jahresrechnung 2019

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom sehr erfreulichen Jahresgewinn über Fr. 337'829 für das Jahr 2019, der das Eigenkapital um Fr. 148'719 ansteigen lässt auf nunmehr Fr. 1'772'956. Abzüglich der Spezialfinanzierungen und Fonds verbleiben Fr. 1'098'423.- sog. „hartes“ Eigenkapital. Die Sicherheit konnte also ausgebaut werden.

Veranschlagt war eine rote Null mit minus Fr. 12'600. Zu dem jetzt deutlich besseren Ergebnis haben einige positive Faktoren beigetragen, welche die wenigen negativen überragten. Auf der Ausgabenseite vermochten die Ziele von Fr. 2,03 Millionen bei den Personalkosten nicht erreicht zu werden und es kam zu Mehrausgaben von rund Fr. 219'000. Davon

Fr. 196'691.- im Altersheim aufgrund nicht geplanter Personalaufstockung im Umfang von plus 315 Stellenprozenten, welche während des Jahres 2019 sukzessive erfolgte. Mehrausgaben in Höhe von Fr. 86'551 resultierten auch im Bereich Dienstleistungen und Honorare. Über die Hälfte davon entfällt auf nicht vorhersehbare Mehraufwendungen für Quell- und Leitungsortungen und weitere Fr. 9'312 für temporäre Mitarbeiter im Altersheim.

Diese Mehrausgaben konnten aber mehr als kompensiert werden durch nicht zu erwartende Einnahmen von IV Rentenrückzahlungen und Rückzahlungen von Unterstützten über insgesamt Fr. 97'646, im Altersheim von Fr. 49'509 und Mehreinnahmen im Finanz- und Lastenausgleich von Fr. 56'500. Was sehr erfreulich ist, sind die deutlichen Mehreinnahmen im Fiskalertrag, welche insgesamt plus Fr. 420'570 ausweisen. Wohl hauptsächlich der unerwartete Bevölkerungszuwachs auf nunmehr 889 Personen (Basis waren 858 in 2017) führte zu Mehrerträgen bei den Steuereinnahmen natürlicher Personen von plus Fr. 241'012 und auch die juristischen Personen haben deutlich mehr versteuert als geschätzt mit plus Fr. 52'506. Hinzu kommen die übrigen direkten Steuern mit insgesamt plus Fr. 173'973.

Das alles zusammen ergibt auf betrieblicher Stufe anstelle eines Verlusts von Fr. 101'500 jetzt einen Gewinn von Fr. 273'716 und auf operativer Stufe einen Gewinn von Fr. 315'719.

In der Bilanz musste leider eine Abwertung der beiden Liegenschaften Parzelle 712 und Pfarrhaus hingenommen

werden über insgesamt Fr. 167'000, welche jedoch durch die Neubewertungsreserven gedeckt sind. Dennoch konnte die Nettoverschuldung von 52,09% abgebaut werden auf nun 38,65%, was als deutlich guter Wert angesehen werden kann. Bei den Investitionen konnte die Wasserleitung Birli noch nicht fertig gestellt werden und es sind Beiträge der Alpinfra für das Reservoir Waldebni eingegangen. Hauptsächlich deshalb schliesst die Investitionsrechnung mit weniger Ausgaben von Fr. 212'102.

Zusammenfassend dürfen wir auf ein erfreuliches vergangenes Jahr zurückblicken. Die positiven Ergebnisse auf betrieblicher und operativer Stufe sind höchst willkommen. Doch trotz all der guten Nachrichten darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Steuerkraft in Wald zu den schlechteren im Kanton gehört. Deshalb ist der Gemeinderat verstärkt daran, diesem Umstand vermehrt Augenmerk zukommen zu lassen.

Die geprüfte Jahresrechnung mit allen Bestandteilen wird am 2. April 2020 publiziert; die öffentliche Versammlung dazu findet am 20. April 2020 um 20:00 statt.

An dieser Stelle dankt der Gemeinderat allen Kommissionsmitgliedern, Behördenangestellten und der Geschäftsprüfungskommission für die sehr gute Zusammen- und Mitarbeit, die unser Dorf weiterhin in eine gute Zukunft begleiten. Und natürlich am Schluss der ganzen Bevölkerung, die für den Gemeinderat die wichtigste Stütze in der Umsetzung zukunftsweisender Handlungen ist und bleibt.

Thomas Stahr, Gemeinderat Ressort Finanzen

Altersheim Obergaden

Wie Sie aus der Tagespresse entnehmen konnten, hat unser Gemeinde Altersheim Obergaden die Betriebsbewilligung bis Pflegestufe 12, rückwirkend ab 01.01.2020 erhalten. Das freut uns sehr und es ist auch der Lohn grosser Vorarbeiten vom Obergaden-Personal und insbesondere unserer Heimleitung Claudia Nagel. Vielen, herzlichen Dank euch allen!

Unser Altersheim Obergaden verfügt über 16 Betten. Die Belegung liegt im Durchschnitt bei ca. 11 Betten. Es ist eine grosse Herausforderung die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten und annähernd eine Kostendeckung zu erreichen. Um Optimierungsmöglichkeiten zu prüfen, hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 17. März 2020 beschlossen, eine umfassende Betriebsanalyse vom Altersheim Obergaden in Auftrag zu geben. Aus dem Auswahlverfahren hat die Firma Keller, Unternehmensberatung aus Baden-Dättwil den Auftrag erhalten. Die verschiedenen Fachspezialisten der Firma Keller verfügen über umfassende Erfahrung in der Analyse, Beurteilung und Optimierung von Langzeitpflege-Instituten in operativer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Gerne werde ich Sie zur gegebenen Zeit wieder informieren.

Enza Welz, Gemeinderätin Ressort Soziales/Altersheim

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Geburt

Kloetzer, Naomi, geboren am 3. Februar 2020, Tochter des Kloetzer, Manuel und der Kloetzer geb. Mettler, Ellen Isabel, wohnhaft in Wald AR

Gratulation

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an Emil Eisenhut-Gschwend, wohnhaft in Wald AR, Spitz 149. Er feiert am 15. März 2020 seinen 91. Geburtstag. Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert dem Jubilar ganz herzlich zu seinem Freudentag und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

SCHULE WALD AR

Besuchstage Di 10.März – Do 12.März.2020

Geschätzte Eltern, Angehörige und Freunde

Vom Dienstag, 10. März bis Donnerstag, 12. März laden wir Sie herzlich in unsere Schule, den Unterricht oder auch zum Info-Austausch ein.

An der grossen Eingangstüre finden Sie einen Plan mit allen Angeboten der verschiedenen Klassen. Dort können Sie sich orientieren und auswählen, in welches Klassenzimmer Sie hineinschauen möchten.

«Kafi – Treff» in der Pausenhalle:

Jeweils am Morgen von 9.00 – 10.15 Uhr ist der «Kafi – Treff» in der Pausenhalle geöffnet. Da gibt es die Möglichkeit, Themen und Anliegen einzubringen und zu diskutieren oder einfach gemütlich zu sitzen und auszuruhen.

Wir freuen uns auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher und auf einen regen Austausch!

Herzliche Grüsse
Das ganze Schulteam Wald

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Hasler Joachim und Marina Tanne 291, 9044 Wald AR
Projektverfasser	VISIONA GmbH Tanne 291, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Tanne, Assek. Nr. 291, Parzelle 546
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Einbau Fenster Westfassade, Einbau Holzherd mit Aussenkamin, Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe (Luft/Wasser, Splitbauweise), Ausserbetriebsetzung Tankanlage, Sanierung Aussentreppe und Sitzplatz

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 06. März 2020** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR zu richten.

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Schule Wald AR, A. Gygax / W. Hugentobler
Projektverfasser	Dito Gesuchsteller/in
Eigentümer/in	Einwohnergemeinde Wald AR Dorf 37, 9044 Wald AR
Baulage	Dorf, Parzelle 82 (Spielwiese)
Zone	OE (öffentliche Bauten und Anlagen)
Bauprojekt	Ökologische Aufwertung (Blumenwiese, einheimische Heckenpflanzen, Steinhäufen, Asthäufen, Sandsteinmauer, Kräutergarten, Bienenhotel, Vogelkästen.....)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 06. März 2020** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR zu richten.

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Röthlisberger Christine Nord 84, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Frisknecht & Schiess GmbH Bergweg 5, 9043 Trogen
Eigentümer/in	Dito Gesuchstellerin
Baulage	Nord, Assek. Nr. 84, Parzelle 207
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Fassadensanierung mit energetischen Massnahmen und Fassadenänderung, Sanierung Vorplatz (neu Kies) mit Vormauerung und Sickerleitung

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 06. März 2020** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR zu richten.

Weiherkorporation Oberdorf, Wald AR

Einladung zu einer Mitgliederversammlung

an die Grundeigentümer der Liegenschaften
Parz. Nr. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 224, 500, 505, 507, 509, 530, 543, 558, 573, 589, 600, 645, 650, 666, 672, 673, 685, 690, 691, 703, 711, 716, 717, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 737, 748, 749, 750, 751, 792, 793, 795, D2014, D2015, D2016, D2017

Schulhaus, Pausenhalle, **Die. 7. April 2020, 19:30 h**

Traktanden

1. Auflösung der Weiherkorporation
2. Unentgeltliche Übertragung der Parzelle Nr. 77, Dorf, an die Gemeinde Wald
3. Schenkung des Barvermögens von ca. CHF 12'500 an die Gemeinde Wald
4. Varia

Der Vorstand

Fredi Walser, Präsident / John Böhi, Kassier

Wald, 5. März 2020

Altersheim Obergaden

Ein herzliches Dankeschön allen Spar-Kunden

Zu unserer grossen Überraschung und ausserordentlicher Freude konnten wir von Silvia Kaufmann einen Check von 1'100 Franken von der Weihnachtsspendenaktion entgegennehmen – wie in der WANZE Nr. 2 vom 23. Januar 2020 berichtet. Vielen herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern, welche im Dezember 2019 einen «Bazen» spendeten. Wir haben Silvia und Peter Kaufmann versprochen, die Spende, welche sie grosszügiger Weise aufrundeten, für einen Ausflug mit den Bewohnern einzusetzen.

Die Planung des Ausfluges nimmt in der Zwischenzeit konkretere Formen an. Wir werden voraussichtlich an einem Mittwoch im Monat Mai 2020 einen Besuch an einem speziellen Ort im Appenzellerland unternehmen. Näheres zum Ausflug werden Sie anschliessend in der WANZE lesen können.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich von Ihnen verabschieden, ich habe nach nur einjähriger Tätigkeit im Altersheim Obergaden gekündigt und werde noch bis Mitte Mai 2020 dort anzutreffen sein. Vielen Dank für das Vertrauen und die Zusammenarbeit, ich wünsche Ihnen allen für die Zukunft alles Gute.

Claudia Nagel, Heimleiterin Altersheim Obergaden Wald

Appenzell Ausserrhoden setzt Kantonalen Führungsstab ein

Aufgrund der aktuellen Situation und der Ausbreitung des Coronavirus hat der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden vorsorglich den Kantonalen Führungsstab eingesetzt. Dieser soll die Situation in den nächsten Tagen laufend beobachten und allfällige Massnahmen umfassend koordinieren, damit diese rasch der jeweiligen Situation angepasst werden können.

Weitere Informationen zum Coronavirus in Appenzell Ausserrhoden sind auf der Homepage des Kantons unter www.ar.ch abrufbar oder auf der Homepage des BAG unter:

<https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html>

Infolines des BAG zum neuen Coronavirus

(täglich von 08:00 bis 18:00 Uhr)

Für die Bevölkerung: 058 463 00 00

Für Reisende: 058 464 44 88

Die Sportlerschule Appenzellerland – die Kaderschmiede der jungen Talente

Auch dieses Schuljahr besuchen Lernende der Sekundarschule TWR die Sportlerschule Appenzellerland. Diese bietet einen professionellen Trainingsbetrieb und ermöglicht gemeinsam mit der Kanti Trogen optimale Schullösungen.

Mein Besuch fällt auf das Mittagstraining von Mia und Vivien. Zusammen mit anderen hochmotivierten Sport-schülerinnen und -schülern aus verschiedenen Sportarten absolvieren die beiden ein ehrgeiziges Programm. Es geht um Ausdauer, Geschicklichkeit und Ballgefühl. Man spürt Freude, sieht Einsatz und Ehrgeiz.

Im Anschluss haben mir Mia und Vivien einige Fragen beantwortet.

Wo wohnt ihr und welchen Sport übt ihr aus?

Vivien: Ich wohne in Trogen und meine Sportart ist Badminton.

Mia: Ich bin vor gut einem Jahr von St. Gallen nach Speicher gezogen. Ich spiele Fussball.

Was fasziniert euch an eurem Leben?

Vivien: Es ist die Abwechslung zwischen Schule und Sport, die faszinierend ist. Hier kann man sich auspowern, das tut gut.

Mia: Sport bedeutet Ablenkung vom Alltagsgeschehen. Ohne Bewegung wäre das Leben langweilig.

Wann stand für euch fest, dass ihr in die Sportschule gehen möchtet?

Mia: Ich habe schon in St. Gallen leidenschaftlich gern im Verein Fussball gespielt. So war es für mich seit der 6. Klasse klar, dass ich die Sportschule besuchen werde.

Vivien: Ich habe mich Ende der 6. Klasse von den Freundinnen mitziehen lassen und habe es nie bereut.

Welches waren eure ersten Erfolge? Auf welche sportliche Leistung seid ihr besonders stolz?

Vivien: Mit zehn Jahren habe ich die U11 Schweizer Meisterschaft gewonnen. Heute bin ich stolz darauf, es ins U15 Nationalkader geschafft zu haben.

Mia: Als ich noch nicht einmal ein Jahr Fussball gespielt hatte, wurde ich in den FCSG U15 M aufgenommen. Jetzt macht es mich stolz, im FCSG bei den Jungs mitspielen zu dürfen.

Wo steht ihr in zehn Jahren beruflich, wo sportlich?

Mia: Mein Ziel ist es, Sportmedizinerin zu werden. Eine Fussballerin möchte ich bleiben und international spielen.

Vivien: Zunächst möchte ich die FMS abschliessen. Später beabsichtige ich in der Elite zu spielen und es mit Studieren zu kombinieren. Danach sehe ich weiter.

Sport und Schule: Was ist schwierig unter einen Hut zu bringen?

Wir müssen gut organisieren können, da wir wenig Zeit haben. Wir brauchen viel Selbstdisziplin, aber es funktioniert gut. Verpasste Unterrichtslektionen können wir durch gezielte Förderlektionen nacharbeiten. Die Zeit hier in der Sportschule kann man als Lebensschule betrachten.

Wie kann man sich euren Tag vorstellen?

Mia: Neben dem Schulunterricht haben wir jeden Tag ein bis zwei Trainingseinheiten. Das kann vor dem Unterricht, über Mittag oder auch nach der Schule sein.

Mia, welches sind die Stärken von Vivien im Badminton?

Schnelligkeit und eine überzeugende Taktik bringen sie zum Erfolg.

Vivien, welches sind die Stärken von Mia im Fussball?

Mia ist technisch sehr gut, indem sie ein intelligentes Spiel spielt. Sie ist der Spielmacher.

Ein Schlussgedanke von Mia:

Die Trainer gestalten das Training oft lustig, jedoch ist es auch sehr anstrengend und hart. Aber nur so werden wir erfolgreich!

Herzlichen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg beim Sport und in der Schule.

Ostermontagsessen – Der Frühling kommt!!

Liebe Wädlerinnen und Wädler,

Dieses Jahr hat die KUKO die MG Brass Band Rehetobel für die Festlichkeiten eingeladen. Dazu spielen Kinder von Wald, unter der Leitung von Nina Irniger und Annette Démarais, ein eigens für diesen Anlass kreiertes Erzähltheaterstück.

Gerne laden wir Sie ein sich nach der kirchlichen Ostermontagsfeier kulinarisch verwöhnen zu lassen. Gewisse Traditionen will man nicht ändern. Andere schon -

In dieser Ausgabe der Wanze möchten wir das verrückte Kochteam des Ostermontags vorstellen (von links nach rechts):

Pascal Démarais

Wädler Familienvater und Connaisseur de la meilleure cuisine du monde

Dino Duelli

Wädler Familienvater und Liebhaber und Kenner des feinen Essens

Marcel Kelemen

Wädler Familienvater und Mitglied der legendären Sântischuchi Heiden

Reservieren Sie sich jetzt dieses Datum.

Ostermontag, 13. April 2020

Lassen Sie sich überraschen: In der nächsten Ausgabe der Wanze informieren wir Sie gerne detailliert über das Menü, die Preise und alles Weitere.

Wir freuen uns, Sie in der Mehrzweckhalle begrüßen zu dürfen.

Pascal, Dino und Marcel

In den Gemeinderat

Jakob Egli, Unterdorf 10 9044 Wald

kompetent

erfahren

engagiert

kooperativ

www.jakobegli.ch

Am 15. März ist Wahlsonntag!

Wahlbar Wald

Am 15. März ab 10.30 Uhr

ist wieder unsere Wahlbar zwischen Spar und Gemeindekanzlei geöffnet.

Wädlerinnen und Wädler sind herzlich eingeladen zum **Wahl-Apéro** und zum gemütlichen Zusammensein sowie der Möglichkeit zum Meinungsaustausch.

In der Wahlbar vergeht die Zeit schneller, bis die **Wahlergebnisse** bekannt werden!

IG Wald miteinander
ig-wald.ch

Klangvolles magisches drittes Stubenkoncert

Eine Solistin und ein Solist waren für das dritte Stubenkoncert in Wald angekündigt. Roland Büchel am Hackbrett und Judith Schüpbach am Piano entführten das Publikum in eine Klangwelt der subtilen Töne.

Als kleine Überraschung eröffnete **Enya Duelli** den Konzertabend am Piano. Auch wenn noch nicht jeder Ton perfekt sass, begeisterte sie mit ihrem Selbstvertrauen und Mut das Publikum. Ein warmer Applaus belohnte ihren Auftritt.

Roland Büchel am Hackbrett

Jetzt waren alle gespannt auf **Roland Büchel**, welcher eine musikalische Weltreise auf dem Hackbrett versprach. Er zauberte aus seinem anspruchsvollen Instrument unterschiedlichste Töne und Klänge. Mit gekonnt angesetzten Rhythmen, mit wechselnder Schlagkraft und variantenreichem Tempo füllten die Melodien die grosse Stube. Die Musik strahlte mal volle Lebensfreude und Beschwingtheit aus, dann wieder brachte sie mit andächtigen und besinnlichen Tönen das anwesende Publikum zum Staunen. Von heimatlicher Volksmusik über fremdländische Klänge aus aller Welt reichte die Bandbreite seines beeindruckenden Repertoires.

Das Publikum lauscht andächtig den schönen Melodien

Die Zuhörer/innen waren begeistert und liessen es sich nicht nehmen, mit anhaltendem Applaus eine Zugabe zu

verlangen. 52 Gäste waren im Grund bei Duellis erschienen und hatten knapp Platz in der guten Stube, welche zum Glück einen offenen Durchgang zur Küche hat.

Im zweiten Teil stand **Judith Schüpbach** am Piano auf dem Abendprogramm. Sie stellte sich und die von ihr präsentierten Musikstücke kurz vor. Die Gäste waren eingeladen, bei sich anzukommen, zu reflektieren und aufzutanken. Sie bot eine musikalische Raststätte an, an der die Zuhörer/innen die Seele baumeln lassen konnten. Entsprechend meditativ waren die Musikstücke von leise, besinnlich und berührend bis wohlklingend, fließend und freudig. Dieser musikalischen Vielfalt lauschte das Publikum gespannt und sichtlich konzentriert.

Judith Schüpbach am Piano

Fröhliches Miteinander im gemütlichen Teil

Viele Hände beim Umstellen von Tischen und Stühlen sorgten für Gaststubenstimmung. Ein schön angerichtetes kaltes Buffet und diverse Getränke standen bereit, so dass sich die Gäste gemütlich niederliessen und das Angebot geniessen konnten. Das wiederum bot so manche Gelegenheit - ganz im Sinne **der IG Wald miteinander** -, sich in gemütlichem Rahmen mit anderen auszutauschen und über dies und das zu diskutieren.

Die Gäste richten sich für den gemütlichen Teil ein

Nach den bisherigen drei Stubenkonzerten in Wald zieht die **IG Wald miteinander** eine sehr positive Bilanz. Die Konzerte konnten kostendeckend durchgeführt werden dank den Sponsoren, den freiwilligen Helfer/innen und den Gastgeber/innen. Allen hier sei nochmals ein grosses Dankeschön ausgesprochen! Die Anlässe waren jedesmal gut besucht und die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Die **IG Wald** freut sich darauf, weitere Veranstaltungen in diesem Rahmen durchzuführen.

Für die IG Wald miteinander

Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

IG Wald miteinander

Einladung zur Hauptversammlung 2020

☞ Mitglieder und potenzielle Neumitglieder sind herzlich willkommen!

am Freitag, 27. März 2020

ab 19.00 Uhr im Restaurant Linde Säge 171 in 9044 Wald AR

wir offerieren einen Apéro* und nach dem offiziellen Teil einen kleinen Imbiss

*weitere Getränke gehen auf eigene Kosten

Traktanden (Start offizieller Teil um 19.30)

- Begrüssung
- Mitteilungen
- Wahl der Stimmenzähler
- Genehmigung des Protokolls der HV vom 26. April 2019
- Genehmigung des Jahresberichtes des Präsidenten
- Genehmigung der Rechnung und des Revisorenberichtes
- Wahl des Präsidenten, des Vorstandes und der Revisionsstelle
- Beschlussfassung über allfällige Anträge
- Ausblick
- Varia

Im Anschluss: Lose ond lache mit Peter Eggenberger

Allfällige Anträge sind bis spätestens am 17. März an den Präsidenten zu richten.

info@ig-wald.ch

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer/innen

Im Namen des Vorstands

Wald, 27. Februar 2020

Thomas Baumgartner

Pfadi Schnuppertag am 14. März 2020

Freunde, Wald und Abenteuer: Die Pfadi ermöglicht Kindern & Jugendlichen die Natur zu erleben und Freundschaften zu knüpfen. Deshalb ist die Pfadi die grösste Jugendorganisation der Schweiz. Wie viel Pfadi steckt in dir? Finde es heraus! Wir sind viel draussen, spielen verschiedene Spiele, kochen über dem Feuer, schlafen in Zelte und singen Lieder rund um ein Feuer. Nebenbei sind wir aber auch Verbrechern auf den Spuren, reisen durch ferne Länder und begegnen Zaubernern und anderen Gestalten. Klingt das für dich nach Spass? Dann komm am 14. März 2020 an unseren Schnuppertag.

Pfadi in Trogen und Wald

Pfadis gibt es überall in der Schweiz, so auch in Trogen und Wald. Wir sind rund 70 Kinder aus Wald und aus Trogen, die sich jeden Samstag in verschiedenen Altersgruppen zusammenfinden, um vielfältige Aktivitäten zu erleben. Unsere Aktivitäten finden meist am Samstag von 14:00 – 16:00 an verschiedenen Standorten in den beiden Dörfern statt. In der Pfadi Trogen haben wir 4 verschiedene Altersgruppen, nämlich die Biber (4-6 Jahre), die Wölfe (6-10 Jahre), die Pfadistufe (10-14 Jahre) und die Piostufe (14-16 Jahre).

Schnuppertag

Am 14. März 2020 öffnen wir unseren Wald, damit ganz viele Kinder ein wenig Pfadiluft schnuppern können. Dafür treffen wir uns um 14:00 bei unserem Pfadiheim in Trogen (unterhalb der Trühe).

Weitere Infos

Für mehr Informationen zu unserer Abteilung oder zu Pfadi allgemein, besucht uns im Internet:
www.pfaditrogen.ch
<http://www.pfadi.swiss/>

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 21. März 2020 08.30 – 10.30 Uhr

Am Samstag, 21. März 2020 findet im Kursaal Heiden die beliebte Kinderartikelbörse statt. Dies ist eine gute Gelegenheit sich für die wärmere Jahreszeit auszurüsten. Es lohnt sich auf alle Fälle durch das saisonale, vielfältige und gut erhaltene Sortiment an Kleidern und anderen Kinderartikeln zu stöbern.

Das „Börsen-Kafi“ ist am Verkaufsmorgen geöffnet und bietet bei Kaffee & Gipfeli die Möglichkeit für eine gemütlichen Schwatz. Gleichzeitig dürfen sich die kleinen Gäste in der „Chinderhüeti“ die Wartezeit vertreiben.

Zahlreiche ehrenamtlichen Helferinnen ermöglichen es, diesen Anlass durchzuführen. Der Erlös wird vollumfänglich an gemeinnützige Institutionen in der Region gespendet.

Informationen und Verkaufsnummern:

Nicole Naef, Telefon: 079 794 19 57, Email: boerse@hädler-frauen.ch

Börsen-Team der Hädler Frauen

Konzert der Lehrer/innen der Musikschule

Am **Sonntag, 15. März um 17 Uhr** werden sich Musiklehrerinnen und -lehrer der Musikschule in **der evangelischen Kirche Rehetobel** von ihrer besten Musikerseite zeigen.

In einem vielfältigen Programm werden im ersten Teil Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Alexander Skrjabin, Ludwig van Beethoven u.a. in Klaviersolovorträgen, Cello- und Gitarrenduos und mit Cello und Klavierbegleitung zu hören sein. Den zweiten Teil werden die Lehrkräfte der Jazz-Rock-Pop-Abteilung der Musikschule mit eingängigen Jazzstandards bestreiten. Zu diesem spannenden Konzert sind alle herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

Öffnungszeiten für alle ab der 5. Klasse
20:00-22:00 Uhr | Oberstufe bis 23:00 Uhr

JUGENDRUM FOREST 9044
 MZA 9044 Wald

10. Januar	
24. Januar	
07. Februar	- Hot Dog Night
21. Februar	- Kino Abend
06. März	03. April - DJ Abend
20. März	24. April
	08. Mai
	29. Mai
	26. Juni - Grillabend

Kontakt: Tom Fry / +41787856137

Tri-tra-tallala, de Chaschperli isch do!

«De Zwetschgeräuber goht id Falle»

Was Kasperli und seine Freunde wieder spannendes erleben, erzählt und spielt das Walzenhauser Kasperlitheater Firlefanzi!

Wann: Mittwoch, 18.3.2020
 Ort: Bühne MZA Wald
 Zeit: 15.00 - ca. 15.30 Uhr
 anschliessend Getränke- und Kuchenbuffet

Kosten: freie Kollekte
 Auskunft: Andrea Giezend. 071 340 01 50
 Luzia Züst 071 888 02 60

Herzliche Einladung zur Baupause # 2 im Atelierhaus Birli

Samstag, 7. März 2020, 16.30 Uhr
 Birli 89, 9044 Wald

Die Kölner Filmmacher*innen Laura Engelhardt und Florian Dedek sind zu Gast im Birli und zeigen drei ihrer Kurzfilme. Im Anschluss sprechen sie mit dem Filmjournalisten Andreas Stock und dem Publikum über ihre Filme.

Nach einem kleinen Znacht folgt ein Konzert von Nomadton: Sven Bösiger (relectronics & trümpi) und Patrick Kessler (kontrabass & electronics) vertonen live den Film Tishe! von Victor Kossakovsky.

16.30 Uhr - Filmvorführungen

18.00 Uhr - Laura Engelhardt und Florian Dedek im Gespräch mit Andreas Stock

19.00 Uhr - Speis und Trank

20.00 Uhr - Nomadton spielt Tishe!

www.schlesingerstiftung.ch

Mit freundlicher Unterstützung durch Schlesinger Stiftung, Kulturförderung Appenzell Ausserrhodens und Steinegg Stiftung Herisau.

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELER VORDERLAND

13. April 2020 | OSTERMONTAG | 12 UHR

APPENZELLER ECHO

Mit Josef Rempfler (Geige), Benjamin Rempfler (Hackbrett) und Walter Neff (Kontrabass) von Appenzell. Lasst Euch verwöhnen mit Musik vom Feinsten und unserem 3-Gang Mittagsmenue. Wir kochen mit Herz und servieren mit Freude.

Konzert+Essen Fr. 75.-
 Platzanzahl beschränkt, bitte reservieren.

HAUS ZUR STICKEREI
 Ihre Adresse für private
 und geschäftliche Anlässe

Mit grosser Vorfreude

Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
 Telefon 076 741 24 76

appenzell
kulturell

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 5. März

- 14.00 – 16.00 Frauechreis, Strick- und Bastelstübli gemeinsames Stricken und Basteln bei Kaffee und Kuchen; Café zur Blume, Hauptstrasse 11, Speicher
- 18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche Speicher

Freitag, 6. März

- 14.00 Ökum. Weltgebetstag für Kinder, evang. Kirchgemeindehaus Speicher
- 19.00 Ökum. Weltgebetstag mit Verena Süess, evang. Kirchgemeindehaus Speicher

Samstag, 7. März

- 14.00 Jubla-Gruppenstunde, Jublaräume, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 8. März

- 10.00 Ökum. Gottesdienst mit Marco Süess, Sigrun Holz und Doris Engel in der kath. Kirche Speicher
Kinderhort und Programm für Jugendliche parallel zum Gottesdienst mit Verena Süess, Esther Gorgon-Lenz und Norbert Schneider, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Dienstag, 10. März

- 12.00 Mittagstisch für Senioren/innen; kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Frau Kathrin Lenggenhager, Tel. 071 344 48 35, nimmt gerne Ihre Anmeldung entgegen.
Melden Sie sich bis spätestens Montag 11.00 h vor dem Essensdatum bei ihr.

Mittwoch, 11. März

- 9.00 – 11.00 Kurs für Alleinerziehende, kath. Pfarreizentrum Bendlehn oder online, Kinderbetreuung möglich

Samstag, 14. März

- 07.00 Meditation/Kontemplation, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 15. März

- 10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, Musik: Sebastian Wehrfritz, kath. Kirche Speicher
- 19.00 Cross-Point-Gottesdienst; Dom St. Gallen

Montag, 16. März

- 19.40 Firmweg: Standortbestimmung, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Dienstag, 17. März

- 09.30- 11.00 Chängouru, Spieltreff, evang. Kirchgemein dehaus, Speicher
- 10.00 ökum. Andacht mit Marco Süess, AH Obergadern, Wald

Mittwoch, 18. März

- 9.00 – 11.00 Kurs für Alleinerziehende, kath. Pfarreizentrum Bendlehn oder online, Kinderbetreuung möglich
- 13.00 Besuch der Hostienbäckerei für die Erstkommunionkinder im Kloster Glattburg, Oberbüren mit Peter Mahler bis ca. 16.30

Der ROTE STUHL

- öffentliche Veranstaltung mit dem Regierungsrat

«Bitte nehmen Sie Platz» – so wird es am 19. März heissen, wenn Regierungsrat Paul Signer auf dem «Roten Stuhl» sich aktuellen Fragen stellt.

Die SP Vorderland lanciert eine dreijährige Veranstaltungsreihe im Vorderland, um der Bevölkerung unsere Regierungsräte näher zu bringen. Damit wird die Möglichkeit gegeben, ihre Arbeit und ihre Visionen für unseren Kanton vorzustellen. Gleichzeitig stellen sich die Regierungsräte aber den kritischen Fragen, die wir alle an sie haben.

Die Themenschwerpunkte im Gespräch mit Paul Signer werden die laufende Verfassungsrevision und Fragen zu den Finanzen des Kantons sein. Es wird auch Platz für aktuelle Fragen zu anderen Themenbereichen aus dem Publikum geben.

Interessierte aller politischen Richtungen sind herzlich eingeladen: **Donnerstag, 19. März 2020, 19.30 Uhr, im Kirchgemeindehaus Heiden**

Andreas Ennulat, SP-Vorderland

Nächster Termin: Der Rote Stuhl mit RR Yves Balmer am 28. Oktober (!)

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Freitag, 6. März

14.00 Zum Weltgebetstag gibt es einen Gottesdienst für Schüler und Schülerinnen von der 1. bis zur 6. Klasse im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher.

Freitag, 6. März

19.00 Ökumenische Weltgebetstagsfeier zu Zimbabwe mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsteam. Das Thema lautet: "Steh auf, nimm deine Matte und geh deinen Weg!". Anschliessend gibt es Köstlichkeiten aus der Küche von Zimbabwe zu geniessen.

Sonntag, 8. März

10.00 Ökumenischer, regionaler Gottesdienst zum Suppentag für Jugendliche und Erwachsene in der katholischen Kirche im Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher mit Sigrun Holz, Doris Engel und Marco Süess.

10.00 Ökumenischer, regionaler Gottesdienst für Kinder im Meditationsraum im Pfarreizentrum mit Esther Gorgon-Lenz und Norbert Schneider.

ab 11.30 Suppenmittag im Pfarreizentrum mit verschiedenen Suppen, grossem Kuchenbuffet und mit Spielen und Spielsachen für Gross und Klein und einem Markt der Möglichkeiten (siehe «Mitteilungen»)

Sonntag, 15. März

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Dienstag, 17. März

10.00 Andacht mit Pfarreileiter Marco Süess im Altersheim Obergraden.

Sonntag, 22. März

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel, anschliessend Kirchgemeindeversammlung.

Mitteilungen

Markt der Möglichkeiten am Suppentag, 8. März

Während und nach dem Essen gibt es am Suppentag in Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher einen Markt der Möglichkeiten. Dort können Sie sich informieren, wie man regional und nachhaltig, biologisch und verpackungsarm einkaufen kann. Ganz viel davon ist in unseren drei Dörfern zu finden. Mit dabei sind u.a.: Landfrauenvereinigung AR, Drogerie Sonderegger, zero waste Switzerland, Lebensmittelgemeinschaft Trogen, Chleiderei, Tauschen statt kaufen, Bio ohne, Too good to go, Tischlein deck dich-Lebensmittelhilfe Schweiz, Grüner Engel, Regioterre, Plastikfrei- ich bin dabei.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 17. März, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Mitteilungen

Brief zum Suppentag und Fastenkalender

Der Brief zum Suppentag am 8. März und der Fastenkalender mit Texten und Bildern für die Zeit vor Ostern liegt in der Kirche auf und kann bei Pfarrerin Doris Engel bestellt werden, Tel. 076 511 41 94. Der Brief mit den Informationen zum Suppentag kann auch auf unserer Homepage eingesehen (Flyer zum Gottesdienst am 8. März).

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch
Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Samstag, 7. März 2020, 17.15 h

Leben ausserhalb der Norm - WER SIND WIR anschliessend Gespräch mit Gästen von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell

Der Dokumentarfilm wirft einen sensiblen Blick auf das Leben zweier junger Menschen mit schweren Beeinträchtigungen und ihr Betreuungsumfeld. Wie gehen wir damit um, wenn alles anders kommt, als wir uns das vorgestellt haben? Helena (19) und Jonas (11) sind Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und stellen ihren Eltern, den Familien, der Schule und der Gesellschaft existenzielle Fragen.

Freitag, 13. März 2020, 19:30 h

Was mache ich mit meinem Leben? - PATHS OF LIFE anschliessend Gespräch mit Filmemacher Thomas Lüchinger (Being there)

Drei Menschen blicken auf ihr Leben zurück und geben dabei Einblicke, wie sie mit Lebenskrisen umgegangen sind und welche Visionen sie daraus entwickelt haben. Welche Fähigkeiten können Menschen entwickeln, wenn sie – ihrem Ruf folgend – das Bekannte verlassen und ihre Reise ins Unbekannte antreten?

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Freitag, 6. März 2020

Ökumen. Feier zum Weltgebetstag | 19.00 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde und Paulusparrei

Freitag, 06. März 2020

Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Samstag, 7. März 2020

Baupause # 2, Filmvorführungen und Konzert | ab 16.30 Uhr | Atelierhaus Schlesinger Stiftung, Birli 89

Dienstag, 10. März 2020

Malgruppe | 16.00 - 17.30 Uhr | Malraum UG Kindergarten | Ruth Freund

Dienstag, 10. März 2020

Eisen- und Metallwarensammlung | ab 7.15 Uhr

Dienstag, 10. März 2020 –

Donnerstag, 12. März 2020

Besuchstage der Schule Wald AR | 8.00 - 11.40 und 13.30 – 15.45 Uhr | Schule Wald

Freitag, 13. März 2020

Mittagstisch für Senioren | Rest. Linde | Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 | Seniorengruppe Wald

Sonntag, 15. März 2020

Wahlbar Wald | ab 10.30 Uhr | zwischen Spar und Gemeindekanzlei | IG Wald miteinander

Mittwoch, 18. März 2020

Chasperltheater | 15.00 - ca. 15.30 Uhr | Bühne MZA | Andrea Giezendanner / Luzia Züst

Freitag, 20. März 2020

Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Sonntag, 22. März 2020

Gottesdienst, anschliessend Kirchgemeindeversammlung | 09.30 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Dienstag, 24. März 2020

Malgruppe | 16.00 - 17.30 Uhr | Malraum UG Kindergarten | Ruth Freund

Donnerstag, 26. März 2020

Lottomatch | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite der Gemeinde Wald AR
www.wald.ar.ch/freizeit/veranstaltungen/

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 19.3.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 16.3.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 11.3.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder	
		85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Die Gemeinderatssitzvakanz ist Vergangenheit. Am letzten Wahlsonntag wurden die beiden Kandidaten **Christian Frehner** und **Jakob Egli** im 1. Wahlgang gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Mit Jürg Bollinger hat sich noch ein junger Kandidat für den 2. Wahlgang angemeldet. Siehe Seite 2 wo er sich kurz vorstellt. Somit würde der Altersdurchschnitt vom Gemeinderat etwas verjüngt. Das neue Amtsjahr 20/21 wird wiederum mit 7 Gemeinderätinnen / Gemeinderäten gestartet.

Sollte sich bis am Mittwoch niemand mehr schriftlich für den GR-Sitz auf der Kanzlei bewerben, gilt die Stille-Wahl und es gibt keine zweite Urnenabstimmung mehr. Ansonsten findet am 26. April 20 der zweite Wahlgang statt. Ich werde heute Donnerstag via Tageszeitung, Anzeigekasten am Gemeindehaus wie auch auf unserer Internetseite www.wald.ar.ch informieren.

Das **Coronavirus** bestimmt zurzeit unser Leben. Viele Veranstaltungen müssen abgesagt werden so auch unsere traditionelle Ostermontagsfeier die mitten in den Vorbereitungen steckt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen Personen die sich bereits mit viel Herzblut engagiert haben.

Bitte helfen Sie mit, die Ausbreitung vom Virus zu verlangsamen in dem Sie die Anweisungen von Bund und Kanton befolgen. Auch wenn es uns schwerfällt, Freunde nicht mehr zu umarmen etc. kann es helfen, Betagte und Kranke zu schützen. Weitere Informationen finden Sie beim Bund unter www.bag-coronavirus.ch. Die Informationen des Kantons werden laufend angepasst und sind zu finden unter www.ar.ch/corona.

Gratulation

Die Gemeindekanzlei gratuliert Josefina Bamert-Rüegg, Grund 129, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **93. Geburtstag**, den sie am 27. März 2020 feiern darf und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Wahlsonntag 15. März 2020

Der Wahlsonntag vom 15. März hat folgendes Ergebnis gebracht:

Das absolute Mehr beträgt 68 Stimmen.

Gewählt worden sind:

Frehner Christian	181 Stimmen
Egli Jakob	109 Stimmen

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Der Gemeinderat informiert

Kein Präsenzunterricht Schule Wald AR

Die Schule Wald bleibt bis zum 4. April geschlossen. Am Montag werden alle Betroffenen per Telefonkette informiert. In sämtlichen Schulen in Appenzell Ausserrhoden findet die Stoffvermittlung, wenn möglich über digitale Medien, mit Repetitions- oder in Form von Projektaufträgen statt. Weitere Informationen sind auf www.schule-wald-ar.ch zu entnehmen. Sie finden auf unserer Homepage die Empfehlungen vom Department Bildung des Kantons AR.

Für Eltern in Gesundheitsberufen oder mit zwingenden Arbeitsverpflichtungen, wird die Möglichkeit im Bedarfsfall gewährleistet, dass Lernende des 1. und 2. Zyklus in der Schule Wald betreut werden. Personen aus Risikogruppen sollten keine Betreuungsaufgaben übernehmen. Hierfür ist eine Anmeldung bei der Schulleitung Astrid Gygax, (+41 79 788 74 01) nötig.

Wir danken allen für die Unterstützung in dieser außergewöhnlichen Situation und wünschen allen gute Gesundheit - tragt Sorge zu euch!

Schulpräsidium Thomas Fry

In den Gemeinderat

Jürg Bollinger
Bärloch 168
Jahrgang 83

Geschätzte Wälderinnen und Wäldler

Gerne stelle ich mich für den noch freien Platz im Gemeinderat zur Verfügung.
Aufgewachsen in Beringen Kanton Schaffhausen
Gelernter Schreiner mit Weiterbildung in der Sicherheitstechnik / Schliesstechnik mit Führungserfahrung.
Meine Freizeit verbringe ich gerne in der Natur beim Wandern. Zurzeit hat jedoch der Wiederaufbau meines Eigenheims, welcher ich zum grossen Teil selbst ausführe Vorrang.

Gerne würde ich mich für die Gemeinde und deren Zukunft einsetzen.

bollinger.juerg@gmail.com

IG-Wahlbar im Zeichen des Coronavirus

Sollte sie durchgeführt werden oder nicht? Das diskutierte der Vorstand im Vorfeld des Wahlsonntags vom 15. März. Nachdem klar wurde, dass die notwendigen vom BAG angeordneten Sicherheitsmassnahmen eingehalten werden konnten, beschloss die *IG Wald miteinander*, die Wahlbar durchzuführen.

Verständlicherweise erschienen die Gäste nicht so zahlreich wie auch schon. Das schöne Wetter lockte zwar nach draussen, die ungewisse Lage um das Coronavirus hielt jedoch einige davon ab, sich an diese kleine Veranstaltung zu begeben. Trotzdem besuchten zeitlich gestaffelt gut 25 Wäldler/innen mit einigen Kindern die Bar. Kurz nach zwölf Uhr gab **Lina Graf** die Wahlresultate bekannt. In den Gemeinderat gewählt wurden **Christian Frehner** mit 181 Stimmen und **Jakob Egli** mit 109 Stimmen. Die *IG Wald* gratuliert ihnen und wünscht ihnen viel Glück und gutes Gelingen! Ein Gemeinderatssitz bleibt vakant. Bis heute Donnerstag konnte man sich noch um diesen bewerben.

Für die IG Wald miteinander
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

News aus dem AüB

Ausstellung Driving Experience - Elektromobilität hautnah erleben

Die Energiestadt-Region AüB macht Elektromobilität und Solarstrom erlebbar. Am 16. Mai 2020 kann sich die Bevölkerung der Region unverbindlich und kompetent informieren lassen sowie Elektrofahrzeuge Probe fahren.

In unserer Region ist es für viele Menschen undenkbar, ohne Privatauto auszukommen. So verstreut sind die Weiler und Dörfer. Dennoch: Wenn wir einen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Mobilität gehen wollen, tun wir gut daran, uns mit Alternativen zum Privatauto mit Brennstoff-Motor auseinander zu setzen.

Elektromobilität und Solarstrom sind zwei wichtige Eckpfeiler der Energiestrategie des Bundes. Sie geben uns die Möglichkeit, Erdöl durch erneuerbare, einheimische Treibstoffe zu ersetzen. Zudem ergänzen sich die beiden Themen gut. Die Besitzer*innen einer Photovoltaik-Anlage haben grosses Interesse daran, den Strom selber zu nutzen. Einerseits ist es sinnvoll, andererseits finanziell attraktiv. Der Betrieb eines Elektrofahrzeugs mit selbst produziertem Strom drängt sich daher geradezu auf.

Deshalb organisiert die Energiestadt-Region AüB – bestehend aus den Gemeinden Grub, Heiden, Reute, Rehetobel und Walzenhausen - zusammen mit e-mobile und weiteren Partnern am **Samstag 16. Mai 2020 beim Bahnhof Heiden die Ausstellung Driving Experience**. Hier kann sich das Publikum neutral über Elektromobilität und Solarstrom beraten lassen, Elektrofahrzeuge unverbindlich Probe fahren und – als seltene Gelegenheit für Kaufinteressierte – diverse Modelle vor Ort direkt miteinander vergleichen.

Die Fachgesellschaft e-mobile

Als technologie- und markenneutrale Fachgesellschaft von Electrosuisse fördert e-mobile effiziente Fahrzeuge und deren Infrastruktur in der Schweiz. Sie trägt als Drehscheibe dazu bei, dass Autogewerbe, Infrastrukturanbieter, Energieversorger und Behörden sich vernetzen und enger zusammenarbeiten. Am Stand von e'mobile können sich Interessierte für Probefahrten anmelden. Unter den Probefahrenden wird eine Wochenendmiete eines Elektrofahrzeugs verlost.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Wald braucht eine Kultur der Wertschätzung

Niemand kann es allen recht machen. Das ist ein bekannter Spruch und wohl auch wahr. Daneben ist es selbstverständlich, dass in unserem Alltag immer alles reibungslos abläuft. Die aktuellen Einschränkungen durch das Coronavirus zeigen uns wieder mal auf, wie gut es uns geht und was alles selbstverständlich ist für uns.

Wir Schweizer/innen sind ein Volk von Motzern und schnell Unzufriedenen. Wo immer es ein Haar in der Suppe zu finden gibt, wir finden es. Bevor uns ein Lob oder eine Anerkennung über die Lippen kommt, haben wir schon den kleinsten Fehler entdeckt und reklamiert. Wenn alles in Ordnung ist, wird es stillschweigend zur Kenntnis genommen.

Politiker/innen haben es in dieser Beziehung besonders schwer. Die da oben machen eh was sie wollen und meistens alles falsch, verdienen gut und sitzen ihre Aufgaben aus. Obwohl eine Mehrheit aller Politiker/innen, zumindest in der Schweiz, versucht im Sinne des Souveräns Entscheidungen zu treffen, Themen so ausdifferenzieren, dass sie den vielfältigen und unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden, bleiben sie hochstilisiertes Feindbild des Volkes.

Während vor noch nicht allzu langer Zeit ehfrüchtig von den Obrigkeiten gesprochen wurde, ist heute das Gegenteil der Fall. Man verachtet Leute, die Verantwortung zum Wohle des Ganzen übernehmen. Sofort stehen sie unter Verdacht, sich eigene Vorteile zu verschaffen. Alles was sie machen, wird kritisch hinterfragt. Trotzdem läuft eigentlich erstaunlich vieles gut.

Schauen wir in unsere kleine Gemeinde. Wieviel Freiwilligenarbeit, wieviel Verwaltungsaufwand und wie viel politische Arbeit fallen tagtäglich an? Welches Ausmass an Entscheidungen muss gefällt werden, damit das Gemeinwesen funktioniert? Alles, was wir so brauchen zum täglichen Leben erachten wir als Selbstverständlich und sind uns gewohnt, dass es funktioniert.

Erst kürzlich hatten wir plötzlich kein Wasser mehr im ganzen Haus. Selbstverständlich wurde von den zuständigen Behörden alles in die Wege geleitet, um den Fehler so schnell wie möglich zu finden und zu beheben. Am nächsten Tag hatten wir wieder fliessendes Wasser. Wie immer. Dafür ein herzliches Dankeschön!

In Wald haben sich zwei Menschen zur Verfügung gestellt, die Lücken im Gemeinderat zu füllen und zusammen mit den verbliebenen vier Gemeinderätinnen und Gemeinderäten Verantwortung für das Wohl der Wäldler/innen zu übernehmen. Eine Lücke bleibt, vielleicht wird sie bei einem zweiten Wahlgang noch gefüllt. Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten war schwierig. Auch die *IG Wald miteinander* hat sich daran beteiligt und etliche Leute gefragt. Kaum jemand möchte sich dieser Aufgabe stellen. Dafür gibt es unterschiedliche und durchaus respektable Gründe. Was man jedoch immer wieder heraus hört, neben dem grossen Zeitaufwand, ist die Angst davor, sich der kritisierenden Öffentlichkeit und den damit verbundenen Emotionen auszusetzen.

Macht man vieles richtig, gibt sich Mühe, setzt sich ein, wird es oft reaktionslos zur Kenntnis genommen. Passiert mal ein Fehler oder wird ein Entscheid gefällt, der nicht allen passt, dann wird sofort lautstark ausgerufen.

Wie wär's, wenn wir in Wald eine neue Kultur der Wertschätzung aufbauten und pflegten? Respekt zeigen für den grossen Einsatz den unsere Dorfpolitiker/innen und unsere Verwaltungsangestellten für das Wohl der Gemeinschaft leisten. Das anerkennen, wofür Freiwillige in Kommissionen, Arbeitsgruppen und Vereinen sich für unser Dorf einsetzen. Danke sagen, für etwas, dass selbstverständlich einfach gemacht wird. Ein kurzes Gespräch, ein Händedruck, eine positive Rückmeldung. Jede'r weiss, wie gut ein ehrlich gemeintes Lob, eine Anerkennung tut. Wir können bewusst versuchen, auch kleine Dinge – wie selbstverständlich – wertzuschätzen.

Die IG Wald setzt sich ein für Respekt auf Augenhöhe allen Menschen gegenüber. Dazu braucht es Wertschätzung von Leistungen, die zum Wohl der Gemeinschaft erbracht werden. Auch das ist ein wichtiger Teil eines funktionierenden Miteinanders. In diesem Sinne wünschen wir dem neu zusammengesetzten Gemeinderat viel Freude an der Arbeit, gute Zusammenarbeit und gutes Gelingen im Lösen schwieriger Aufgaben. Darüber hinaus sollen sie auch immer wieder spüren, dass ihr Einsatz für die Gemeinschaft wertgeschätzt wird. Die IG Wald miteinander ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen.

DANKE

Für die IG Wald miteinander
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

Nothilfekurs

Freitag, 17. April / 24. April und 1. Mai 2020
18.30 – 21.30 bzw. 22.00 Uhr (Total 10 Std.)

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen.

Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. **Der Kurs ist für Führerausweiswerbende obligatorisch.** Das Kurs-Zertifikat Nothilfekurs ist 6 Jahre gültig.

Zielgruppe

Führerausweiswerbende, aber auch Fahrzeuglenker, die Ihr Erste-Hilfe-Wissen auffrischen möchten.

Kosten: CHF 150.-

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.samariter-rehetobel-wald.ch
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger
E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch,
Telefon 071 877 29 79.

Gastwirtschaft zur

Krone Wald AR

Fam. Weber

Metzgete

Freitag den 20.03.2020
Samstag den 21.03.2020
Sonntag den 22.03.2020

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Weber

Volleyballgruppe Wald: Neustart

Im Frühjahr 2012 beschlossen die drei verbleibenden Spielerinnen der Volleyballgruppe Wald, das wöchentliche Frauentraining in Wald einzustellen.

Der Verein aber wurde nicht aufgelöst. In der Turnhalle wurde weiterhin in einer gemischten Gruppe über das Winterhalbjahr Volleyball gespielt. Unter den Teilnehmerinnen entstand der Wunsch, in Wald neben der gemischten Plauschgruppe wieder eine Damenmannschaft zu bilden, die an der ATV Meisterschaft teilnehmen kann. Nun ist es soweit!

Am Dienstag, 31. März wird die VBG Wald ihre 34. Hauptversammlung abhalten und dann wieder in Wald mit dem Training starten. Sofern die Massnahmen des Bundes (Corona-Virus) es zulassen, beginnen wir nach den Frühlingsferien mit dem Training.

Interessierte melden sich bei der Präsidentin Sylvia Frommenwiler (**Sylvia Frommenwiler, 078 950 51 77 / 071 877 25 60 oder sylviafrommenwiler@gmail.com**) oder schauen am

Donnerstag, 23. April um 20.30 Uhr

in der Turnhalle vorbei.

Die gemischte Plausch Volleyballgruppe wird weiterhin im Winterhalbjahr (ab Okt 20) von 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr in der Turnhalle sein.

Die Präsidentin des VBG Wald
Sylvia Frommenwiler

Verschiebung Mitglieder-Versammlung der Spitex Appenzellerland vom 25. März 2020

Aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus und zum Schutz der Bevölkerung verschiebt die Spitex Appenzellerland gemäss den Empfehlungen des Bundes und des Kantons Appenzell Ausserrhoden die 7. Mitglieder-Versammlung vom 25. März 2020 im Restaurant Hirschen in Schwellbrunn bis auf weiteres.

Die Spitex Appenzellerland wird zum gegebenen Zeitpunkt ein neues Datum kommunizieren und die Mitglieder entsprechend einladen.

**Fasnacht-Nachmittag im Altersheim Obergaden
23. Februar 2020**

Jung und Alt feierten umrahmt mit musikalischer Unterhaltung von Rosy Zeiter Fasnacht. Es wurde getanzt, gelacht und gesungen!

Genascht wurde zum Zvieri Fasnachts-Chüechli, Berliner und von unseren Bewohnern gebackene Schenkeli.

Es war ein wunderschöner Fasnachts-Sonntag! Vielen Dank an die Bewohner und alle Gäste, welche vorbeischaute.

Sabine Lenggenhager, Aktivierung

Gute Nachrichten in der Praxis im Dorf

Aufgrund steigender Patientenzahlen in den letzten 3 Jahren haben wir uns entschlossen, uns personell zu erweitern. Damit können wir Ihnen weiterhin einen optimalen Service an medizinischen Dienstleistungen anbieten. Dazu wird unser Team von ärztlicher Seite ab 1.04.2020 durch Frau Katja Ullmann verstärkt werden. Des Weiteren werden 2 neue MPAs unsere Praxisgemeinschaft ergänzen.

Frau Ullmann möchte sich auf diesem Wege bei Ihnen vorstellen:

„Mein Name ist Katja Ullmann, geboren und aufgewachsen bin ich in Leipzig, DE, hier habe ich auch mein Medizinstudium absolviert. Seit 2004 lebe und arbeite ich in der Schweiz und habe hier die Facharztausbildung zur Allgemeinen Inneren Medizin gemacht. Seit 2011 bin ich als Hausärztin tätig. Ich lebe zusammen mit meinem Mann und meinem 6jährigen Sohn in Jonschwil, SG, habe Freude an meinem Beruf, der Natur und meinem Garten. Jeweils Montag Mittwoch und Donnerstag werde ich in der Praxis im Dorf tätig sein und freue mich darauf, das Team dort zu verstärken.“

Katja Ullmann

Dr. Claudia Muntwiler, Praxis im Dorf AG

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Sonntag, 22. März

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel, anschliessend Kirchgemeindeversammlung.

Sonntag 29. März

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte sind gebeten, nach Möglichkeit die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.30 Uhr den Gottesdienst mit Pfarrer Hajes Wagner in der evang.-ref. Kirche Heiden.

Mitteilungen

Kirchgemeindeleben unter den Vorgaben zum Umgang mit dem Corona-Virus.

Auch jetzt, wo der Corona-Virus besondere Vorsichtsmassnahmen erfordert, sind wir für Sie da:

Bitte melden Sie sich, wenn Sie Kontakt zur Pfarrerin wünschen oder von einer Person unserer Kirchgemeinde wissen, die unsere Unterstützung braucht. Gespräche können auf Wunsch auch telefonisch geführt werden.

Die Kirchenvorsteherchaft und Pfarrerin Doris Engel beachten aufmerksam die neuen Vorgaben von Bund, Kanton und Kantonalkirche. Die Ostermontagsfeier musste abgesagt werden. Ob Gottesdienste und Veranstaltungen stattfinden, erfahren Sie bei unserem Präsidenten Hans Hohl 071 877 11 07/ 079 561 93 55, bei Pfarrerin

Doris Engel, 076 511 41 94, auf unserer Homepage und am Schaukasten der Kirche.

Konfirmation

Dieses Jahr werden konfirmiert:

Kim Brunetta, Vordorf 650 / Joana Dörig, Dorf 24 / Niklas Eugster, Büel 415 / Manuel Koller, Unterdorf 540 / Noah Roth, Dorf 40 / Lydia Steiner, Vordorf 658 / Severine Tinner, Unterdorf 20

Ob die Konfirmation wie geplant am Palmsonntag, 5. April stattfinden kann, wird baldmöglichst kommuniziert.

Wir wünschen Severine, Lydia, Noah, Manuel, Niklas, Joana und Kim alles Gute und Gottes Segen:

Pfarrerin Doris Engel Amara und die Kirchenvorsteherchaft

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den ordentlichen Schulferien am Dienstagnachmittag, von 15-17.30 Uhr offen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24,

9044 Wald, 076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

Kirchenvorsteherchaft, v.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Weltgebetstag zu Zimbabwe

Der Weltgebetstag zu Zimbabwe konnte am Freitag, 6. März als kleine Veranstaltung noch stattfinden. Im Mittelpunkt der Feier standen die Texte der Frauen aus Zimbabwe, in dem sie uns von ihrem Leben erzählten. Die Geschichte

der Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda legten die Frauen vom Weltgebetstagkomitee in Zimbabwe nicht nur als persönliche Heilung, sondern als Heilung des Menschen in seiner Gemeinschaft aus:

Steh auf, nimm deine Matte und geh deinen Weg! «Es kommt darauf an, bereit zu sein für die Heilung, bereit sein für eine Veränderung und selber aktiv zu werden» meinten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beim Gespräch über den Bibeltext. Diese Aufforderung von Jesus hat neben persönlichen, auch gesellschaftliche Konsequenzen. Auch in der Gesellschaft kann einiges in Bewegung kommen: bessere Ausbildungen, bessere Gesetze gegen Gewalt und Diskriminierung und ihre Durchsetzung und eine gerechte Verteilung der Ressourcen. Dafür haben die Frauen aus Zimbabwe auch Gebete aufgeschrieben, in dem sie für Veränderungen in ihrem Land bitten. Angi Egli erinnerte am Anfang daran, wie wichtig es für die Frauen dort ist, dass wir an sie denken, wie viel Energie es ihnen gibt, dass Frauen und Männer auf der ganzen Welt ihre Liturgie feiern und für sie beten.

Elisabeth Müller stellte das Bild vor, dass eine Frau aus Zimbabwe extra für den Weltgebetstag gemalt hatte. Heidi Künzler gestaltete die Dekoration mit eindrücklichen Figuren, die am Boden lagen oder sassen und wie der Gelähmte aufstehen wollen. Dazwischen die Figur einer Frau, die wie Jesus die verschiedenen Figuren ermutigt, während andere bereits ihre Matte genommen haben und ihren Weg gehen.

Zu Abschluss durften wir verschiedene Speisen geniessen, die Angi Egli nach Rezepten aus Zimbabwe gekocht hatte.

Ich danke Angi Egli, Elisabeth Müller und Heid Künzler herzlich für ihre Arbeit und ihr Engagement und allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Interesse.

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 19. März

14.00 – 16.00 Frauechreis, Strick- und Bastelstübli gemeinsames Stricken und Basteln bei Kaffee und Kuchen; Café zur Blume, Hauptstrasse 11, Speicher

17.00 – 17.40 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche Speicher

19.00 After Work Apéro; Wir Frauen treffen uns zu einem ungezwungenen Austausch bei einem Getränk nach freier Wahl, spendiert vom Frauechreis; Krone, Hauptstrasse 34, Speicher

Samstag, 21. März

10.00 Fiire mit de Chliine, evang. Kirche Speicher

14.00 Jubla: Jubla-Night bis Sonntag, 22. März, 09.00 Uhr, Schlafsack mitnehmen, Jubla-Räume, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 22. März

10.00 Wortgottesfeier mit Norbert Schneider, Musik: Frédéric Fischer, kath. Kirche Speicher

19.00 Taizéfeier in der evang. Kirche Speicher

Dienstag, 24. März

12.00 Mittagstisch für Senioren/innen; evang. Kirchgemeindehaus Speicher
Frau Kathrin Lenggenhager, Tel. 071 344 48 35, nimmt gerne Ihre Anmeldung entgegen. Melden Sie sich bis spätestens Montag 11.00 h vor dem Essensdatum bei ihr.

Mittwoch, 25. März

8.30 Wortgottesfeier mit Peter Mahler; kath. Kirche Speicher

9.00 Senioren/innen, Glaubensgespräch, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

9.00 – 11.00 Kurs für Alleinerziehende, kath. Pfarreizentrum Bendlehn oder online Kinderbetreuung möglich

Donnerstag, 26. März

10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Sigrun Holz, AZ Hof, Speicher

Freitag, 27. März

9.30 ökum. Andacht mit Pfrn. Sigrun Holz, AH Boden, Trogen

Samstag, 28. März

07.00 Meditation/Kontemplation, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

09.00 Erstkommunion-Familientag, Brotbacken in den Familien

14.00 Familiennachmittag und Gottesdienst mit Peter Mahler, bis 20.00 Uhr

9.00-11.00 Jubla-Velobörse, Velo putzen, Erlös geht in die Jubla Speicher Kasse.

18.00 Wortgottesfeier mit Verena Süess, Musik: Rosy Zeiter, evang. Kirche Wald

Sonntag, 29. März

10.00 Kommunionfeier mit Verena Süess, Musik: Frédéric Fischer, kath. Kirche Speicher

Dienstag, 31. März

09.30- 11.00 Chängouru, Spieltreff, evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Mittwoch, 1. April

9.00 – 11.00 Kurs für Alleinerziehende, kath. Pfarreizentrum Bendlehn oder online, Kinderbetreuung möglich

14.00 Senioren, Jass- und Spielnachmittag, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Y@GA

Montag und Mittwoch 19:00h-20:15h
Primarschule Speicherschwendi
Andrea Eggenberger, dipl. Yogalehrerin YCH
071 555 67 41, re-are@gmx.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Familie Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Freitag, 20. März 2020

Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Sonntag, 22. März 2020

Gottesdienst, anschliessend Kirchgemeindeversammlung | 09.30 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Dienstag, 24. März 2020

Malgruppe | 16.00 - 17.30 Uhr | Malraum UG Kindergarten | Ruth Freund

Donnerstag, 26. März 2020

Lottomatch | **abgesagt**

Freitag, 27. März 2020

Hauptversammlung IG Wald miteinander | ab 19.00 Uhr | Rest. Linde | IG Wald miteinander

Freitag, 03. April 2020

Jugendraum - DJ Abend | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite der Gemeinde Wald AR
www.wald.ar.ch/freizeit/veranstaltungen/

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 2.4.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 30.3.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 25.3.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm =	Fr. 112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder	
		85 x 240 mm =	Fr. 56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm =	Fr. 28.—
	⅛ Seite	85 x 55 mm =	Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Schnäpli-Markt
E-Bikes – Velos – Bikes – bis 50% Rabatt.
Occasionen bereits ab Fr. 99.— (ab Service)

Velo Center Heiden
Inh. D. Kerber
Kohlplatz 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 22 19

28. und 29. März,
9.00 bis 16.00 Uhr

Frühlingsausstellung
mit über 150 Velos. Als Vertragshändler von den Marken Flyer, Bulls, E-Motion, Cresta, Simplon, Giant, Merida und M1 Spitzing stellen wir Ihnen die neuen 2020-Modelle zu Testfahrten bereit.

Profitieren
Sie von unseren
5-Jahr-Jubiläums-
Rabatten

5 Jahre Velo Center Heiden
mit Kinderecke, Grill und Getränken

Öffnungszeiten: Di – Fr 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr, Sa 9.00 – 13.00 Uhr

www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Der Gemeinderat ist wieder komplett

Als siebtes Mitglied hat Jürg Bollinger in „Stiller-Wahl“ Einsitz in das Gemeinderatsgremium genommen. Herzlichen Dank für die Bereitschaft in unserer Gemeinde Verantwortung zu übernehmen und einen persönlichen Beitrag zu leisten. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Neue Altersheimleitung

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Heimleiterstelle im Altersheim Obergaden wieder besetzen konnten. Herr Martin Bindschädler, hat am 1. April 2020 seine Arbeit im Altersheim aufgenommen. Wir heissen ihn herzlich willkommen und wünschen ihm viel „Gfreuts“.

Coronavirus

Das Coronavirus bestimmt leider immer noch unseren Alltag. Versuchen wir in diesen traurigen Gegebenheiten etwas Positive zu sehen. Wir erleben in unserem Dorf Solidarität und nachbarschaftliche Hilfe mit wunderbaren Begegnungen auch wenn sie mit 2 m Abstand geschehen. Annina Frehner hat die Gruppe „Fürenand-do in Wald“ gegründet. Ein herzliches Dankeschön an Annina Frehner und allen Helferinnen und Helfer die mit grossem Engagement handeln. Personen aus den bestimmten Risikogruppen haben die Möglichkeiten persönliche Einkäufe durch Helferinnen und Helfer tätigen zu lassen. Jede Person kann in ihrem Umfeld einen Beitrag leisten. Jedes Nachfragen bei Freunden, Bekannten und bei der Nachbarin oder dem Nachbarn kann helfen. Miteinander tragen geht leichter. Lernen wir wieder Hilfe anzunehmen und zuzulassen. Lesen Sie dazu den Beitrag der Gruppe „Fürenand-do in Wald“ auf der letzten Seite.

Auf unserer **Verwaltung** wechseln sich die Mitarbeiterinnen im Homeoffice ab. Die gewohnten Schalteröffnungszeiten auf der Kanzlei bleiben bestehen. Wir bitten Sie jedoch, Besuche auf der Kanzlei wenn möglich nur auf telefonische Voranmeldung zu tätigen.

Auf unserer Homepage www.wald.ar.ch haben wir auch einen Leitfaden für Unternehmen aufgeschaltet die Unterstützung benötigen wie Bund und Kanton dies vorsehen. Bei konkreten Fragen können Sie sich auch an den Gemeinderat Thomas Stahr wenden. Er ist zuständig für den Bereich Finanzen, Steuern und Wirtschaftsförderung. thomas.stahr@wald.ar.ch, 078 628 83 35. Privatpersonen mit einem sofortigen Unterstützungsbedarf wenden sich bitte an unsere Gemeindeschreiberin Lina Graf, Tel. 071 877 29 34.

Der Gemeindeführungsstab ist mit dem Kantonalen Führungsstab in regelmässigem Austausch.

Öffentliche Versammlung

Die geplante Versammlung vom 20. April 2020 kann aus bekannten Gründen leider nicht stattfinden. Auch wurde die Urnen-Abstimmung vom 17. Mai 2020 vom Kanton abgesagt. Somit kann auch über die Jahres-Rechnung 2019 von unserer Gemeinde die dem fakultativen Referendum untersteht, noch nicht entschieden werden. Sobald der Kanton wieder Versammlungen zulässt, werden auch wir sofort einen neuen Termin festsetzen.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Altersheim Obergaden

Bei einem allfälligen gröberen Ausfall vom Obergaden-Personal möchten wir gerne vorbereitet sein und haben deshalb einen Helferpool eingerichtet. Wir suchen Personen die das Team unterstützen und auf Abruf bereit sind zur Mithilfe, sei es in der Küche, Wäscherei, im Hausdienst oder beim Essen eingeben. Der Einsatz kann individuell stunden- oder tagesweise sein. Bei Bedarf bieten wir auch einen Crash-Kurs in der Pflege an.

Voraussetzung ist, dass die Personen die sich melden, gesund sind und nicht zur Risikogruppe gehören.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: Enza Welz, Gemeinderätin Ressort Soziales/Altersheim, enza.welz@wald.ar.ch, 071 877 33 35

Enza Welz, Gemeinderätin

Jahresrechnung, Voranschlag und Finanzplan jetzt auch online

Wie im Aufgaben- und Finanzplan ersichtlich, setzt sich der Gemeinderat als erstes Ziel die Attraktivität unserer Gemeinde zu fördern und auszubauen. Dazu gehört auch mit dem Lauf der Zeit zu gehen und innovative Erneuerungen einzuführen. Ab heute sind auf der Webseite www.wald.ar.ch unter der Rubrik Verwaltung > Abteilungen > Finanzverwaltung die Jahresrechnung sowie der Voranschlag mit dem Finanzplan aufgeschaltet. Die Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Geldflussrechnung sind sogar interaktiv und können per Mausclick auf Detailebene aufgeklappt werden. Hinzu kommen grafische Auswertungen. Ebenso werden alle Standardkennzahlen grafisch dargestellt und erweitert durch zusätzliche Kennzahlen wie bspw. Einwohnerzahl oder Steuerertrag je Einwohner. Die Finanzverwaltung und der Gemeinderat wünschen viel Vergnügen mit diesem neuen Angebot.

Thomas Stahr, Gemeinderat Ressort Finanzen

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderatssitzung vom 23. März 2020

Appenzell Ausserrhoder Wanderwege

Die Jahresrechnung 2019 der VAW schliesst mit einem Betriebsgewinn von CHF 5'662.72 ab. Per 31.12.2019 beträgt das Eigenkapital CHF 141'471.15. Für das Jahr 2020 ist ein Gewinn von CHF 4'425.00 veranschlagt. Der Gemeinderat die Jahresrechnung und den Voranschlag genehmigt.

Jahresrechnung Spitex Appenzellerland

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2019 genehmigt und dem Vorstand und der Revisionsstelle Entlastung erteilt. Die Rechnung schliesst mit einem Verlust von CHF 61'352.00, budgetiert war ein Verlust von CHF 137'200.

Entschädigungsreglement

Der Gemeinderat hat das Entschädigungsreglement in die nächstmögliche Volksabstimmung verabschiedet. Aktuell dürfen aufgrund der Corona-Pandemie keine Abstimmungen durchgeführt werden, jene vom 17. Mai 2020 entfällt.

Personalreglement

Die Vernehmlassungsfrist ist unbenützt verstrichen. Der Gemeinderat hat das Personalreglement in die Volksabstimmung verabschiedet. Der Termin dafür ist noch offen.

Schiessdaten der Feldschützengesellschaft

Fürs Jahr 2020 hat der Gemeinderat die beantragten Schiessdaten unter Vorbehalt der Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit genehmigt.

Jahresrechnung Abwasserverband Trogen-Wald

Der Gemeinderat hat Kenntnis genommen von der Jahresrechnung 2019 des AVTW. Auf die Gemeinde Wald entfallen Kosten in Höhe von CHF 65'878.60. Im Hinblick auf den Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein, welcher im November 2019 in Betrieb genommen wurde, ist in der ARA Trogen nur noch das Notwendigste an Unter-

haltsarbeiten geleistet und damit Kosten gespart worden. Die Kosten im Bereich Abwasser sind mit dem Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein markant gestiegen. Um die Spezialfinanzierung „Abwasser“ im Lot zu halten, sind leider Tarifierpassungen aufs Jahr 2021 unumgänglich. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Jahresrechnung Musikschule Vorderland

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung der MSAV genehmigt. Für die Gemeinde Wald resultieren Kosten von CHF 18'145, budgetiert waren CHF 19'400.

IKS – internes Kontrollsystem

Die Gemeinde Wald definiert das interne Kontrollsystem als Gesamtheit aller vom Gemeinderat angeordneten Massnahmen, die dazu dienen, einen ordnungsgemässen Ablauf des betrieblichen Geschehens sicherzustellen. Die Kontrollen sind in den Prozessen integriert, das heisst, sie erfolgen arbeitsbegleitend oder sie sind dem Arbeitsvollzug unmittelbar vor- oder nachgelagert. Das IKS wird auf allen Stufen der Gemeinde Wald AR betrieben und bedingt ein hohes Mass an Eigenverantwortung der Mitarbeitenden. Der Gemeinderat hat den IKS Jahresbericht 2019 genehmigt. Die Umsetzung der erforderlichen Massnahmen aus dem Bericht werden in Auftrag gegeben.

Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Wald

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2019 zusammen mit den Kostenüberschreitungen genehmigt. Sie schliesst mit einem Gewinn von CHF 337'829.01 ab. Weitere Details entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten. Da die Gemeinden ersucht worden sind, bis zum 31. Mai 2020 keine referendumpflichtigen Beschlüsse zu eröffnen, verschieben wir das fakultative Referendum bis mindestens zu diesem Datum.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilung der Gemeindekanzlei

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Ostern

Gründonnerstag, 9.4.2020: geöffnet bis 11.30 Uhr

Karfreitag, 10.04. – Ostermontag, 13.4.2020:

- Pikettdienst durch Karin Meier, Tel. P 071 877 31 08

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 20. April 2020, 8 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08 oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Wir gratulieren

Hans Feuz, Girtannen 256, Wald AR, recht herzlich zu seinem **80. Geburtstag**, den er am 14. April feiern darf. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, viel Glück und beste Gesundheit.

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Niedenzu Andreas und Kröger Sandra, Bühlen 347, 9410 Heiden
Projektverfasser	Dito Gesuchsteller/in
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Ochsenwees Assek. Nr. 288, Parzelle 518
Zone	Wohnzone W1
Bauprojekt	Sanierung/Umbau Wohnhaus mit energetischen Massnahmen und Fassadenänderungen, Einbau Ofen mit Aussenkamin, Dachsanierung, PV-Anlage, Ersatz Balkon

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 03. April 2020** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

Mitteilung der Baukommission

Erteilte Baubewilligungen

Roost Peter Fridolin und Schläpfer Marlis, Saum 18, 9100 Herisau: Fensterersatz Hauptfassade mit Fassadenänderung, Gruenholz, Assek. Nr. 264, Parzelle 38

Andreas Matter, Nüret 235, 9044 Wald AR: Einbau Tiro-Speicherofen, Nüret, Assek. Nr. 325, Parzelle 747

Scheider-Heis Ueli und Tanja, Birli 88, 9044 Wald AR: Umbau 2. OG und DG mit Fensterersatz Südfassade, Birli, Assek. Nr. 88, Parzelle 809

Spichtig Beat, Werdstrasse 3, 9410 Heiden: Luft-Wasser-Wärmepumpe (Splitanlage), Birli, Assek. Nr. 96, Parzelle 798

Graf Kurt, Brunnenstrasse 21, 9410 Heiden: Einbau Gasheizung / Rückbau und Ausserbetriebsetzung Ölheizung und Tankanlage, Dorf, Assek. Nr. 313, Parzelle 500

Bänziger Jakob und Marlise, Unterdorf 282, 9044 Wald AR: Optimierung/Sanierung Hauszugang EG, Anbau Abstellraum, Ersatz Bruchsteinmauer, Verbundsteinplatz, neuer Zugang UG mit Aussentreppe, Unterdorf, Assek. Nr. 282, Parzelle 46

Eugster Hans und Myrta, Unterdorf 570, 9044 Wald AR: Luft-Wasser-Wärmepumpe (Aussenanlage), Nageldach, Assek. Nr. 570, Parzelle 651

Hohl Erich, Unterdorf 6, 9044 Wald AR: Dachsanierung mit energetischen Massnahmen und Anpassung Entsorgung Meteorabwasser, Fensterersatz bei allen sechs Gauen, Rückbau Kamin, Unterdorf, Assek. Nr. 6, Parzelle 27

Wenk Beat, Heidenerstrasse 47, 9038 Rehetobel: Walder-schliessung/unbefestigter Maschinenweg mit Wendepplatz, Nord, Parzellen 183, 184, 187

Bronder Sabine Renate, Friedberg 1317, 9427 Wolfthalen: Neubau Einfamilienhaus mit Garage und separatem Gästestudio, Allee, Assek. Nr. 513, Parzelle 771

Das **Bausekretariat** ist aufgrund der aktuellen Lage bis auf weiteres nur telefonisch erreichbar. Für Fragen ist Madeline Kessler während den folgenden Zeiten unter der Telefon-Nr. 071 877 11 72 oder per Email erreichbar:

- Montags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- Donnerstags von 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Laufende Baubewilligungsverfahren sowie neu eingereichte Gesuche werden weiterhin bearbeitet.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Jahresrechnung 2019

Bericht des Gemeinderates

Das vergangene Jahr 2019 hat unserer Gemeinde, wie auch schon im Vorjahr, einen ansehnlichen Gewinn bereitet. Diesmal im Vergleich zu 2018 aber nicht durch Sondereffekte wie der Aufwertung von Liegenschaften, sondern erfreulicher Weise hauptsächlich durch erwirtschaftete Erträge. Der Jahresgewinn 2019 beläuft sich auf CHF 337'829.01. Sehr erfreulich ist ebenfalls der Umstand, dass sich die lange Jahre andauernden Verluste auf betrieblicher und auf operativer Ebene in Gewinne gewandelt haben. Das war nötig, um insbesondere am Ende auch unser Eigenkapital zu stärken.

Wie auch in 2018 gibt es auch in 2019 ein Aber: Verluste aus Teilbereichen, wie die des Altersheims, sind nicht weniger geworden, sondern markant gewachsen. Diese Teilbereiche werden im Detail auf ihre Zukunft hin analysiert. Ebenso darf auch künftig nicht auf Sondereffekte, wie der nicht zu erwartenden Rückzahlung von IV-Rentenbeiträgen, höheren Rückzahlungen von Unterstützten und höheren Einnahmen aus dem Finanzausgleich gezählt werden. So positiv sich das Nettoergebnis darstellt, so muss es doch mit Vorbehalt betrachtet werden. Einnahmen aus z.B. Erbschaftssteuern und Grundstücksgewinnen sind keine zuverlässigen, langjährig nachhaltigen Erträge. Diese Einnahmen unterliegen teils grossen, nur schwer vorhersehbaren Schwankungen. Die Kernfiskalerträge jedoch, Einnahmen aus Steuern von natürlichen und juristischen Personen, werden mit laufenden Bemühungen versucht, stabilisiert und erweitert zu werden; ohne Erhöhung des Steuersatzes.

Ebenso müssen Werte wie z.B. Verschuldung genauer betrachtet werden, um die Veränderungen zu den Vorjahren und Abweichung zum Voranschlag aufzuzeigen. So ist das Fremdkapital zwar insgesamt um CHF 1'003'209 angestiegen, dem gegenüber haben sich aber auch die Werte im Finanzvermögen um CHF 1'139'931 erhöht. Die Gemeinde verschuldete sich nicht mit neuen Krediten, sondern die Schwankungen ergeben sich vor allem aus sich schnell ändernden Werten im Umlaufvermögen, was dem Alltag entspricht. Zusammenfassend gesehen, konnte eine Verbesserung des Nettoverschuldungsquotienten und der Nettoschuld pro Einwohner erreicht werden, was ebenso erfreulich ist, wie das Jahresergebnis. Mehr dazu in Abschnitt 6.3, Erläuterungen zu den Kennzahlen.

Zusammenfassend ist unsere Gemeinde finanziell auf guten Wegen, doch die tiefe Steuerkraft mahnt zur Vorsicht. Der Gemeinderat hält sich auch diesen Umstand stets vor Augen und ist bemüht, auch künftige Jahresrechnungen ausgeglichen bis positiv präsentieren zu können.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Gesamtertrag (inkl. Ergebnis Spezialfinanzierungen und Fonds) von CHF 5'643'171.16 und einem Gesamtaufwand von CHF 5'305'342.15 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 337'829.01 ab. Der Erlös wird im Eigenkapital der Bilanz vorgetragen.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von CHF 282'781.96 und Einnahmen von CHF 173'284.20 mit Nettoinvestitionen in Höhe von CHF 109'497.76 ab. Die Erläuterungen zu den Abweichungen können dem Abschnitt 5.5 im Anhang der vollständigen Jahresrechnung entnommen werden.

Mittelflussrechnung

Bei einem operativen Cash Flow (+) von CHF 1'316'506.30 mit einem Cash Drain (-) über CHF 109'497.76 für Investitions- und Anlagentätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss von CHF 1'207'008.54. Darlehen wurden mit CHF 10'000.- amortisiert.

Bilanz

Den Aktiven von CHF 3'639'457.51 im Finanzvermögen sowie CHF 2'891'228.81 im Verwaltungsvermögen stehen Passiven von CHF 4'757'730.78 Fremdkapital und CHF 1'772'955.54 Eigenkapital (inkl. Jahresgewinn über Fr. 337'829.01) gegenüber. Der Eigenkapitalnachweis ist im Anhang ersichtlich.

Beschluss Gemeinderat

Die oben genannten Ergebnisse der Jahresrechnung 2019 hat der Gemeinderat am 23.03.2020 genehmigt und unterstellt diese gemäss Artikel 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Da die Gemeinden ersucht worden sind, bis zum 31. Mai 2020 keine referendumpflichtigen Beschlüsse zu eröffnen, wird das fakultative Referendum bis mindestens zu diesem Datum verschoben.

An dieser Stelle dankt der Gemeinderat allen Kommissionsmitgliedern, Behördenangestellten und insbesondere der Geschäftsprüfungskommission für die sehr gute und äusserst wichtige Zusammen- und Mitarbeit, die unser Dorf weiterhin in eine gute Zukunft begleiten. Und natürlich am Schluss der ganzen Bevölkerung, die für den Gemeinderat die wichtigste Stütze in der Umsetzung zukunftsweisender Handlungen ist und bleibt.

Gemeinderat Wald AR

Thomas Stahr, Gemeinderat Ressort Finanzen

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wald zum Rechnungsabschluss 2019

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der vorliegende Abschluss präsentiert sich in der tabellarischen Struktur vergleichbar mit dem Voranschlag 2019, während die Informationen zur Jahresrechnung 2019 in leicht modifizierter Form publiziert sind. Für die Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Von Gesetzes wegen erfolgte die Prüfung der Jahresrechnung 2019 durch die Revisionsgesellschaft BDO AG mit Sitz in St. Gallen.

Die Tätigkeiten der GPK richteten sich nach den Vorgaben des Finanzhaushaltgesetzes Kapitel IV, wonach die Gesetzmässigkeit und die Einhaltung der Grundsätze des Finanzhaushalts zu prüfen sind. Während die Revisionsgesellschaft die Jahresrechnung revidiert, konzentriert sich die GPK auf ihren Auftrag, die Gesetzmässigkeit des Handelns der Exekutive und der Verwaltung zu prüfen, um finanzielle Risiken und unrechtmässige Vorgänge zu erkennen. Hierfür hat die GPK zu Beginn des Amtsjahres ihr jährliches Prüfprogramm nach Art. 39 Abs. 1 festgelegt. Die zu untersuchenden Themenschwerpunkte wurden entsprechend der finanziellen Risiken auf den Finanzhaushalt der Gemeinde wie folgt gegliedert:

1. FHG konforme Umsetzung der anstehenden Ausgaben (Investitionen, gebundene Ausgaben, usw.)
2. Konzeption Betagten Betreuung im Einklang mit Kantonalen Richtlinien (ambulant vor stationär)
3. Entwicklung des Strategieprozesses durch den GR
4. Finanzbuchhaltung und Internes Kontrollsystem IKS (Revisionsgesellschaft)
5. Bei Bedarf Themen aus dem Tagesgeschäft

Die Erkenntnisse aus diesem Prüfprogramm 1-5) werden dem Gemeinderat in einem internen Bericht zur Kenntnis gebracht. Eine Würdigung der Jahresrechnung 2019 ist nachfolgend dokumentiert.

Die Prüfung erfolgte nach anerkannten Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in den vorliegenden Dokumenten mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Die Revisionsstelle und wir sind der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Nach unserer Beurteilung erfolgten die Geschäftsführung und die Buchführung der Vorgänge im Jahre 2019 ordnungsgemäss. Die Finanzbuchhaltung präsentiert sich in korrektem und vorbildlichem Zustand. Vergleicht man die vorliegende Erfolgsrechnung 2019 (Artengliederung) mit dem Vorjahr, ist folgendes festzuhalten (sämtliche Zahlen sind auf 1'000 gerundet):

- Die Jahresrechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von CHF 5.305 Mio. und dank einer Kumulation von sich positiv ergänzenden Einzeleffekten mit einem Gewinn von CHF 338'000.
- Das «**Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**» (siehe Gestufter Erfolgsausweis) weist seit vielen Jahren erstmals einen Ertrag von CHF 274'000 aus, nachdem im Voranschlag 2019 noch ein Verlust von CHF -102'000 budgetiert war. Dieses Ergebnis ist sehr erfreulich, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es vor allem in der Kumulation von Einzeleffekten (Rückzahlungen, Finanzausgleich, Fiskalerträge u.a.) begründet liegt und keine Gewähr für Kontinuität darstellt.
- Der Personalaufwand hat sich um CHF 209'000 (+10.2%) auf CHF 2'249'000 erhöht, wesentlich bedingt durch die kantonalen Anforderungen an den operativen Betrieb des Altersheimes Obergaden, welcher jedoch gleichzeitig ab 01.01.2020 auch einen deutlich höheren Leistungsumfang an Pflege ermöglicht.
- Der Sach- und übrige Betriebsaufwand erhöhte sich um CHF 71'000 auf CHF 962'000.
- Der Fiskalertrag erhöhte sich um CHF 484'000 (+20.1%) auf CHF 2.893 Mio. Dabei fielen die Steuererträge der Natürlichen Personen um CHF 279'000 höher aus als im Vorjahr.
- Der Finanzausgleich fiel mit CHF 607'000 um CHF 48'000 ebenfalls höher aus als im Vorjahr.
- Die Netto-Investitionen von CHF 109'000 liegen um -86% deutlich tiefer als im Vorjahr, wobei geplante Investitionen verzögert wurden und daher noch nicht abgeschlossen sind.
- Das Fremdkapital hat sich weiter um CHF 1'003'000 (+26.7%) auf neu CHF 4.758 Mio. erhöht. Das Eigenkapital hat um CHF 149'000 auf CHF 1.773 Mio. (+9.2%) ebenfalls zugenommen.
- Die Zunahme des Fremdkapitals ist im Wesentlichen bedingt durch noch nicht abgeschlossene Finanztransaktionen, welche als Ereignis nach dem Bilanzstichtag vom 31.12.2019 in den Folgemonaten des Jahres 2020 zum Abschluss gelangen werden. Der GR hat anlässlich der Schlussbesprechung von BDO/GPK zur JR2019 auf diesen Umstand hingewiesen.
- Im Rahmen der Finanzplanung bedarf es künftig an Massnahmen, die bisherige Zunahme an Fremdkapital zu konsolidieren und mittelfristig einen Schuldenabbau einzuleiten.

Gestützt auf die Zwischenrevision vom 12.11.2019, der Schlussrevision der Jahresrechnung am 11.-12.03.2020 sowie dem Studium der Akten, erteilen die Revisionsgesellschaft BDO AG und die GPK für den vorliegenden Jahresabschluss 2019 das Testat ohne Einschränkungen:

Wir empfehlen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die vorliegende Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

Dem Gemeinderat, den Kommissionsmitgliedern und insbesondere allen Gemeindeangestellten danken wir bestens für den geleisteten Arbeitseinsatz zu Gunsten unserer Gemeinde. Bereits jetzt als auch im neuen Amtsjahr, begleiten den Gemeinderat unsere besten Wünsche für viel Erfolg zu den bevorstehenden anspruchsvollen Aufgaben im Umfeld von fortlaufenden Veränderungen, den unverändert grossen finanziellen Herausforderungen und vor allem für eine gute Gesundheit der Bevölkerung.

Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wald AR:

Beat Bouquet, Marlis Hörler Böhi und Bruno Mathis

Übersicht Jahresrechnung

Erfolgsrechnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	5'195'533	4'775'900	4'845'261
Betrieblicher Ertrag	5'469'249	4'674'400	4'766'972
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	273'716	-101'500	-78'289
Ergebnis aus Finanzierung	42'004	43'600	255'357
Operatives Ergebnis	315'719	-57'900	177'068
Ausserordentliches Ergebnis	22'110	45'300	2'190
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	337'829	-12'600	179'258

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	282'782	321'600	804'043
50 - Sachanlagen	179'075	250'000	579'299
56 - Eigene Investitionsbeiträge	103'707	71'600	224'744
Investitionseinnahmen	173'284	--	14'496
63 - Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	173'284	--	14'496
Saldo Investitionsrechnung	-109'498	-321'600	-789'547

Bilanz	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Veränderung
Aktiven	6'530'686	5'378'757	1'151'929 ↗
10 - Finanzvermögen	3'639'458	2'499'526	1'139'931 ↗
14 - Verwaltungsvermögen	2'891'229	2'879'231	11'998 →
Passiven	6'530'686	5'378'757	1'151'929 ↗
20 - Fremdkapital	4'757'731	3'754'521	1'003'209 ↗
29 - Eigenkapital	1'772'956	1'624'236	148'719 ↗

Gestuffer Erfolgsausweis	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	5'195'533.00	4'775'900.00	4'845'261.12
Personalaufwand	2'248'651.70	2'029'300.00	2'040'094.70
Sach- und übriger Aufwand	962'284.94	845'300.00	891'297.34
Abschreibungen	59'100.00	68'200.00	59'000.00
Einlagen	4'000.00		
Transferaufwand	1'921'496.36	1'833'100.00	1'854'869.08
Betrieblicher Ertrag	5'469'248.56	4'674'400.00	4'766'972.36
Fiskalertrag	2'892'969.61	2'472'400.00	2'409'348.58
Entgelte	1'508'536.16	1'315'200.00	1'369'794.43
Verschiedene Erträge	8'607.35	7'500.00	9'331.25
Transferertrag	1'059'135.44	879'300.00	978'498.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	273'715.56	-101'500.00	-78'288.76
Finanzaufwand	27'707.05	18'500.00	57'785.26
Finanzertrag	69'710.85	62'100.00	313'142.35
Ergebnis aus Finanzierung	42'003.80	43'600.00	255'357.09
Operatives Ergebnis	315'719.36	-57'900.00	177'068.33
Ausserordentlicher Aufwand			15'077.00
Ausserordentlicher Ertrag			20'172.00
Spezialfinanzierung Aufwand - Ertrag	22'109.65	45'300.00	-2'905.17
Ausserordentliches Ergebnis	22'109.65	45'300.00	2'189.83
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	337'829.01	-12'600.00	179'258.16

Bilanz mit Veränderung		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	6'530'686.32	5'378'757.49	1'151'928.83
10	Finanzvermögen	3'639'457.51	2'499'526.44	1'139'931.07
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'617'554.27	420'545.73	1'197'008.54
101	Forderungen	465'550.55	461'376.96	4'173.59
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	265'132.79	158'216.85	106'915.94
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	32'323.75	33'490.75	-1'167.00
107	Finanzanlagen	9'355.00	9'355.00	
108	Sachanlagen FV	1'249'541.15	1'416'541.15	-167'000.00
14	Verwaltungsvermögen	2'891'228.81	2'879'231.05	11'997.76
140	Sachanlagen VV	1'706'752.21	1'760'061.30	-53'309.09
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	25'250.00	25'250.00	
146	Investitionsbeiträge	1'159'226.60	1'093'919.75	65'306.85
2	Passiven	-6'530'686.32	-5'378'757.49	-1'151'928.83
20	Fremdkapital	-4'757'730.78	-3'754'521.31	-1'003'209.47
200	Laufende Verbindlichkeiten	-2'539'761.43	-1'557'762.55	-981'998.88
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-139'267.20	-112'056.61	-27'210.59
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'020'000.00	-2'030'000.00	10'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber SPF und Fonds im FK	-58'702.15	-54'702.15	-4'000.00
29	Eigenkapital	-1'772'955.54	-1'624'236.18	-148'719.36
290	Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	-417'410.04	-428'099.94	10'689.90
291	Fonds	-257'122.90	-268'542.65	11'419.75
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-156'934.00	-323'934.00	167'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-941'488.60	-603'659.59	-337'829.01

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	462'054.65	85'583.91 376'470.74	445'400.00	53'900.00 391'500.00	448'372.08	55'795.79 392'576.29
Öff. Ordnung/Sicherheit/ Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	98'990.80	76'775.99 22'214.81	116'100.00	92'400.00 23'700.00	113'752.88	89'478.63 24'274.25
Bildung <i>Nettoergebnis</i>	1'814'481.28	196'636.20 1'617'845.08	1'871'100.00	193'600.00 1'677'500.00	1'986'071.95	208'395.00 1'777'676.95
Kultur, Sport/Freizeit, Kirche <i>Nettoergebnis</i>	118'897.12	11'511.85 107'385.27	143'500.00	13'800.00 129'700.00	59'523.70	15'638.40 43'885.30
Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	1'402'122.49	984'340.05 417'782.44	1'035'900.00	867'300.00 168'600.00	1'105'604.33	880'486.70 225'117.63
Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	482'535.76	110'962.30 371'573.46	473'200.00	11'500.00 461'700.00	502'422.45	68'740.50 433'681.95
Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	286'487.00	156'947.00 129'540.00	273'400.00	135'400.00 138'000.00	219'465.54	178'997.00 40'468.54
Umweltschutz / Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	530'767.80	468'492.20 62'275.60	469'900.00	427'900.00 42'000.00	456'731.99	413'759.59 42'972.40
Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	22'398.90	14'477.25 7'921.65	23'200.00	16'000.00 7'200.00	36'473.25	19'112.70 17'360.55
Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	86'606.35 3'113'009.05	3'199'615.40	23'800.00 3'027'300.00	3'051'100.00	70'054.86 2'998'013.86	3'068'068.72
Gesamtergebnis	5'305'342.15	5'305'342.15	4'875'500.00	4'862'900.00 12'600.00	4'998'473.03	4'998'473.03
	5'305'342.15	5'305'342.15	4'875'500.00	4'875'500.00	4'998'473.03	4'998'473.03

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Bildung Schulliegenschaften	86'974.85 86'974.85		50'000.00 50'000.00			
Verkehr Kantonsstrassen, übrige Gemeindestrassen	35'000.00 35'000.00				40'000.00 5'000.00 35'000.00	
Umweltschutz/Raumordnung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Gewässerverbauungen	160'807.11 92'100.26 68'706.85	173'284.20 173'284.20	271'600.00 200'000.00 71'600.00		764'043.37 544'299.36 219'744.01	14'496.09 14'496.09
Finanzen und Steuern Abschluss	173'284.20 173'284.20	282'781.96 282'781.96		321'600.00 321'600.00	14'496.09 14'496.09	804'043.37 804'043.37
	456'066.16	456'066.16	321'600.00	321'600.00	818'539.46	818'539.46

Altersheim Obergaden

Singnachmittag mit Erika Graf & Elisabeth Kaiser, Zither-Spielerinnen

Am **Mittwoch-Nachmittag, 4. März 2020** kamen die Zither-Spielerinnen Erika Graf und Elisabeth Kaiser ins Altersheim Obergaden, um mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Gästen gemeinsam Lieder zu singen und vorzuspielen. In der Singpause stellte Frau Graf ihre Mitspielerin Frau Kaiser und das seltene circa 100-jährige Instrument *Violin-Harfe*, welches beide miteinander spielen, vor. Im hohen Alter von 86 Jahren lernte Frau Kaiser das Instrument mit Leidenschaft zu spielen, mit den Worten "Es ist nie zu spät, neues zu lernen".

Die Bewohner und Gäste sangen mit Freude die ausgesuchten Lieder mit.

Es war ein harmonischer Nachmittag. Die Spielerinnen bedankten sich bei den Bewohnern und den Mitarbeitern und äusseren, dass sie sich im Obergaden sehr wohl fühlten. Ein Gast hat sich spontan entschieden, bei Frau Graf Unterricht zu nehmen und das Instrument zu erlernen. Wir möchten uns bei Frau Graf und Frau Kaiser herzlich für den gelungenen Nachmittag bedanken. Zum Abschied überreichte die Heimleiterin den beiden Damen je einen Rosenstrauss.

Roswitha Weder, Aktivierungsfachfrau

SEKUNDARSCHULE

Die zweite Sek besucht die Moschee in Wil

Was in der ersten Sek mit einem Besuch im Kloster Wurtsbach begann, wurde in der Moschee in Wil fortgeführt. Die Rede ist von den Spezialtagen im Rahmen des ERG- Unterrichts, die den grossen Weltreligionen gewidmet sind.

Lebendig und lebensnah hat Bekim Alimi, der Imam von Wil, die Schüler*innen durch diesen Tag geführt. Eindrücklich hat er die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Religionen aufgezeigt. Die Schüler*innen hat es überrascht, wie viele Parallelen sich finden liessen. Ein grosses Anliegen war es Bekim Alimi den Lernenden zu veranschaulichen, dass es sich beim Islam um eine friedfertige Religion handelt, die nichts mit Islamismus zu tun hat. Betont hat er auch den Respekt, den der Glaube Frauen zollt.

Die Schüler*innen waren beeindruckt von der schönen Moschee und der grossen Anzahl von Männern und Frauen, die am Freitagsgebet teilgenommen haben. Dabei wurde ihnen bewusst, welche Bedeutung die Moschee als Begegnungsraum einnimmt.

Der Besuch in der Moschee hat den Lernenden die muslimische Welt auf eindruckliche Weise nähergebracht.

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Sämtliche Gottesdienste, Andachten und alle anderen Anlässe an Werk-, Sonn- und Feiertagen im April sind abgesagt!

Durchgeführt werden Angebote der Einzelseelsorge:

Donnerstag, 2. April

16.30-18.30 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit

Pfr. Albert Wicki

Durchführung ohne Gewähr, bitte schauen Sie auf die aktuellen Infos auf der Homepage

Telefonseelsorge über: 079 320 11 58

Palmsonntag, 5. April

ab 08.00 Palmweg

Falls es die Vorgaben von Bund und Kanton zulassen, werden im Dorf Speicher in verschiedenen Privatgärten Palmkreuze mit einem geistlichen Impuls aufgestellt sein. Weitere Infos auf der Homepage.

Karfreitag, 10. April

ab 08.00 Kreuzweg

Rund um das Pfarreizentrum im Bendlehn wird ein Kreuzweg mit verschiedenen Stationen aufgestellt. Wir laden Sie herzlich ein, an Karfreitag und Karsamstag der Passion Christi in aktuellen, geistlichen Impulsen auf dem Stationenweg individuell nachzugehen. Das Leiden Christi wird auch mit dem vielfachen Leid der Menschen unserer Zeit in Verbindung gesetzt, das momentan wegen des Corona-Virus leider in Vergessenheit gerät. Bitte achten Sie dabei auf das „social distancing“.

Ostern

Kollekte: Solidaritätsnetz Ostschweiz

Karsamstag, 11. April

20.00 Osternachtsgottesdienst zur Auferstehung Jesu Christi als Whatsapp-Gottesdienst

Gottesdienst bedeutet Gemeinschaft, dies heißt auch, dass Menschen sich gemeinsam an einem Ort versammeln. Wenn es in der Kirche nicht möglich ist, dann eben online. Wichtig ist, dass Menschen live zusammen kommen. Das geht über WhatsApp.

Wir laden euch ein, die Osternacht zusammen via Whatsapp zu feiern. Wir haben dafür einen Gruppenchat angelegt. Um 20.00 Uhr beginnt im Chat die Andacht.

Was erwartet mich bei einem Whatsapp-Gottesdienst?

Jeder nimmt von zu Hause aus via Natel an der Osternacht teil. Es ist ungewohnt, mit dem Natel in der Hand zu beten. Für die besinnliche Stimmung kann es hilfreich sein, sich innerlich schon eine viertel Stunde vorher auf den Weg zu machen. Sich bewusst einen ruhigen Ort im Haus aussuchen, eine Kerze anzünden, Musik abspielen oder still werden. Um 20.00 Uhr starten wir dann mit Glockengeläut. Stellt das Telefon auf laut oder nehmt Kopfhörer. Wir werden Texte und Inputs in die Whatsappgruppe einstellen. Dazwischen spielen wir Musik und schenken Ihnen Zeit für Stille und Besinnung.

Wie kann ich mitmachen?

Melde Dich bis eine Stunde vor Andachtsbeginn bei Verena Süess per Whatsapp an: 076 521 51 56

Weitere Infos auf der Homepage.

Kollekte: Da wir ja keinen physischen, sondern einen virtuellen Gottesdienst feiern, darf auch die Kollekte online gespendet werden. An Ostern sammeln wir Geld für das Solidaritätsnetz Ostschweiz. Es kommt Menschen zu Gute, die es gerade in dieser Zeit doppelt schwer haben. Asylsuchende in unserer Region brauchen finanzielle und materielle Unterstützung aber auch Möglichkeiten zur Integration, auch in Zeiten des „social distancing“. Wie das Soli-netz in der momentanen Situation ihre wertvollen Angebote aufrechterhalten will, weiss ich auch nicht, doch diesen sehr kreativen und engagierten freiwillig engagierten wird bestimmt etwas einfallen. Unterstützen wir sie dabei nach unseren je eigenen Möglichkeiten. Vielen Dank für Ihre Gaben.

Marco Süess

Solidaritätsnetz Ostschweiz, 9000 St.Gallen

Postkonto 85-355701-5

IBAN: CH52 0900 0000 8535 5701 5

Für kleinere Beträge steht im Schriftenstand im Pfarreizentrum eine Opferbüchse bereit.

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop
www.ewh.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Unter den jetzigen Umständen können keine Gottesdienste durchgeführt werden, auch nicht an Karfreitag und Ostern. Auch die Konfirmation musste verschoben werden.

In der Kirche liegen Texte auf, die Mut machen und neue Ideen geben. Dazu liegt ein Heft bereit, mit dem man selber für sich eine Andacht in der Kirche halten kann. Die Kirche ist in der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag offen.

Auf unserer Homepage finden Sie ebenfalls kurze Texte, "Vitamine für die Seele" und die neuesten Informationen.

Auf der Homepage der Kantonalkirche wird jede Woche eine Predigt von einem Pfarrer, einer Pfarrerin aus dem Appenzellerland aufgeschaltet.: www.ref-arai.ch, Rubrik "Geistliches Wort".

Für Familien: Auf der Homepage www.familienzeiten.ch finden Sie Anregungen für Familien mit Kindern.

Gebet am Donnerstagabend

Die evang.-ref., die katholische und die christkatholische Kirche und die Freikirchen rufen zum Gebet auf für die am Virus Erkrankten und ihre Angehörigen, für die im Gesundheitswesen tätigen, für alle, die deswegen in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind oder in Gefahr sind zu vereinsamen.

Bis am Gründonnerstagabend sind alle dazu aufgerufen, zuhause an die Betroffenen zu denken und für sie zu beten. Wer die Möglichkeit hat, ist gebeten eine Kerze anzuzünden und diese ans Fenster zu stellen. (Bitte in feuerfesten Gefässen.)

Zum Abschluss läuten am Gründonnerstag, 9. April um 20 Uhr die Kirchenglocken.

Karfreitag, 10. April

Die Kirche ist tagsüber für die persönliche Einkehr geöffnet. Bitte beachten Sie, dass sich max. fünf Personen auf einmal in der Kirche aufhalten dürfen und halten Sie sich an die Vorgaben des BaG. Pfarrerin Doris Engel Amara ist im Pfarrbüro anwesend und für Gespräche bereit, Tel. 076 511 41 94.

Ostersonntag, 12. April

Die Glocken läuten um 10.00 Uhr (zu Beginn des Fernsehgottesdienstes).

Mitteilungen

Kirchgemeindeleben unter den Vorgaben zum Umgang mit dem Corona-Virus.

Pfarrerin Doris Engel Amara nimmt zurzeit telefonisch Kontakt mit Mitgliedern unserer Kirchgemeinde auf. Bitte helfen Sie mit, dass niemand vergessen geht, der auch einen Anruf möchte. Bitte melden Sie sich, wenn Sie selber ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Auskünfte über das Kirchgemeindeleben unter den Vorgaben wegen des Corona- Virus erhalten Sie weiterhin bei unserem Präsidenten Hans Hohl 071 877 11 07/ 079 561 93 55, bei Pfarrerin Doris Engel, 076 511 41 94, auf unserer Homepage und am Schaukasten der Kirche.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch
Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Zu Vermieten

5 ½ Zimmer-Wohnung in Wald AR
Ab 1. Juli 2020

Nettomietzins: 1690.—
Parkplätze und Garagen nach Bedarf

Ebni 584
9044 Wald AR

Tel.: 071 877 17 47 / tanja@wenkbau.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Fürendand-do in Wald

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Das Coronavirus hat ganz verschiedene Auswirkungen. Eine davon ist, dass sich in allen Städten, Dörfern und Gemeinden der Schweiz Menschen zusammentun, um einander zu helfen. Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten und mit gegenseitiger Solidarität durch diese schwierige Zeit kommen. Darum haben wir die Gruppe fürendand-do in Wald gegründet.

Unter der Nummer 077 434 17 46 nehmen wir alle Ihre Anliegen entgegen und vermitteln helfende Hände und offene Ohren aus der Nachbarschaft.

Wenn Sie mithelfen möchten, dann melden Sie sich gerne auch unter dieser Nummer.

Wären Sie froh, wenn ein/e Nachbar/in aus dem Dorf für Sie einkaufen oder andere Sachen für Sie erledigen würde? Dann bitte zögern Sie nicht, uns anzurufen!

Hier ein paar Beispiele, wie wir Sie unterstützen können:

Lebensmittel einkaufen, Besorgungen in Apotheken oder Drogerien machen, Medikamente beim Arzt holen, Fahrten zum Arzt, Seelsorge/Telefongespräche

Kontakte Seelsorge/Telefongespräche:

Pfr. Doris Engel Amara (Evang.-ref. Pfarrei Wald) – 076 511 41 94

Peter Mahler (Pauluspfarrei Speicher Trogen Wald) – 076 209 40 90

Imelda Sonderegger (Pfarreirätin, Pauluspfarrei) – 071 877 20 15

Weitere Hinweise:

Lebensmittelbestellungen können auch direkt beim Spar gemacht werden. Silvia und Peter Kaufmann bieten einen kostenlosen Lieferservice an! **071 877 13 53**

Die Bäckerei Hirschen bleibt weiterhin geöffnet. Gerne holen wir Brotbestellungen für Sie ab. Bitte zögern Sie nicht, uns anzurufen!

Annina Frehner, Julia Barandun, Noemi und Julian Ernst, Martin Höhener und Kathrin Nauer, Nina Irniger, Luigi Tosca und Richard Weiss grüssen Sie herzlich und wünschen Ihnen alles Gute!

Agenda

Aufgrund der aktuellen Situation finden derzeit keine Veranstaltungen in der Gemeinde Wald AR statt.

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Freitag, 17.4.2020, Redaktionsschluss ist am Dienstag, 14.4.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 8.4.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags	
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr. 112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder
		85 x 240 mm = Fr. 56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr. 28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch	
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR	
Redaktion	Karin Meier	
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen	
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto	

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung per Telefonkonferenz die Schlegelwahlen (Ressorts Verteilung) vorgenommen. So können sich die neuen verantwortlichen Gemeinderäte bereits jetzt einarbeiten und gegebenenfalls an den Kommissionssitzungen als Gast teilnehmen, bevor sie am 01. Juni 2020 ihr Amt übernehmen. Folgende Verteilungen wurden vorgenommen:

Edith Beeler

- Gemeindepräsidium
- Kanzlei
- Personalwesen
- Richt- und Raumplanung
- Tourismus
- Öffentlicher Verkehr
- Gesundheit
- Gemeindeführungsstab

Enza Welz

- Gemeindevizepräsidium
- Soziales
- Altersheimkommission / Altersheim

Die Sozialhilfekommission wird aufgelöst. Bestehen bleibt die Altersheimkommission mit den bisherigen Mitgliedern. Das Sozialwesen wird künftig von Enza Welz, Edith Beeler und Lina Graf betreut, Enza Welz hat die Leitung.

Thomas Fry

- Schule
- Arbeitsgruppe Jugend in Wald / Jugendarbeit
- IKS (internes Kontrollsystem)

Thomas Stahr

- Finanzen
- Steuern
- Wirtschaftsförderung
- Finanz- und Ausgabenplanung

Christian Frehner

- Baukommission / Baubewilligungsbehörde
- Delegierter der IG GIS AG (geographisches Informationssystem)

Jakob Egli

- Technische Kommission / Wasserversorgung, Gewässerschutz, Kehrrechtswesen, Umweltschutz, Tiefbau, Strassen, Friedhof, Forst, Feuerwehr, Landwirtschaft, Zivilschutz, Gemeindeliegenschaften Technik, Schiessplatz und Schiesswesen

Jürg Bollinger

- Liegenschaften
- Richt- und Raumplanung
- Sport- und Begegnungsplatz
- Kulturkommission
- Viehschaukommission (Präsidium ab Oktober 2020)
- Marktwesen (ab Oktober 2020)

Ressort-Stellvertretungen

Für Edith Beeler

Enza Welz

Für Enza Welz

Jürg Bollinger

Für Christian Frehner

Thomas Stahr

Für Thomas Fry

Jakob Egli

Für Jakob Egli

Christian Frehner

Für Jürg Bollinger

Thomas Fry

Verabschiedung und Dank

Die Verabschiedung aus dem Gemeinderat und den Kommissionen hätte am 20. April 2020 an der öffentlichen Versammlung vorgenommen werden sollen. Da diese aus bekannten Gründen abgesagt werden musste, warten wir noch ab und hoffen, dass wir bald ein neues Datum für eine öffentliche Versammlung fixieren können.

Ein herzliches Dankeschön an unsere Institutionsleiterin Claudai Nagel, die während einem Jahr umsichtig und mit Herzblut unsere Bewohnerinnen und Bewohner im Obergaden betreute, das Personal geführt und im admi-

nistrativen Bereich die nötigen Konzepte ausgearbeitet hat. Es war eine grosse Arbeit, die sie für unsere Gemeinde leistete. Wir wünschen ihr auf diese Weise im Privaten und Beruflichen weiterhin alles Gute.

Zeichen der Solidarität

Schweizerfahnen als Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise. In allen 20 Ausserrhodener Gemeinden zieren Schweizerfahnen die Gemeindehäuser. Wir Gemeinden wollen ein sichtbares Zeichen der Solidarität und des Mutes zeigen. Die Bevölkerung soll damit aufgerufen werden, das Zeichen der Solidarität zu verstärken und ebenfalls die Schweizerfahnen herauszuhängen. Die Botschaft soll sein:

Dank an alle, welche die Schweiz in dieser fordernden Zeit stützen (Gesundheitswesen, Lebensmittelversorgung, Unternehmen, Baubranche, Gewerbe, ÖV, Behörden, Polizei....)

- Zeichen für Zuversicht – die Schweiz hält zusammen.
- Solidarität gegenüber der regionalen Wirtschaft.
- Signal für Mut, neue Ideen zu entwickeln und in die Zukunft zu blicken
- Grosses Merci an die Bevölkerung, dass die Weisungen des BAGs befolgt werden
- Das Zeichen soll auch über Social Media verbreitet werden. Fotos von Schweizerfahnen, welche aus dem HomeOffice / von zu Hause aus gesehen werden.

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Eheschliessung

Steiger, Thomas und Steiger geb. Imthurn, Aline Susanne, Trauung am 6.3.2020 in Rehetobel, wohnhaft in Wald AR

Mitteilung der Gemeindekanzlei

Handänderungen Januar - März 2020

Ferber Dolma, Wald (Erwerb 11.07.1977) an Giezendanner Renato, Wald, und Giezendanner Nicole, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 212, 1'019 m² Grundstücksfläche, Stallgebäude Nr. 406, Garangengebäude Nr. 532, Wohnhaus Nr. 100, Birli

zux ag, in St. Gallen SG (Erwerb 24.11.2017) an Bründler Rico, Lanterwil, Liegenschaft Nr. 649, 626 m² Grundstücksfläche, Spitz

Altersheim Obergaden

Heimleiter im Altersheim Obergaden

Liebe Leserinnen und Leser der Wanze.

In der Ausgabe Nr. 7 vom 2. April 2020 konnten Sie lesen, dass ich als neuer Heimleiter im Altersheim Obergaden per 1. April 2020 angestellt wurde. Ich übernehme die Stelle von Frau Claudia Nagel, welche sich einer neuen Herausforderung stellen möchte und darum das Altersheim Mitte April verlassen hat.

Gerne möchte ich mich Ihnen vorstellen, damit Sie wissen, wer nun die Geschicke des Heimes leitet.

Ich komme aus Frick (Kt. AG), bin 63½ Jahre alt, habe zwei erwachsene Töchter. Neben meinem wichtigsten Hobby (Arbeiten) fröne ich dem Motorradfahren und dem Kochen.

Beruflich habe ich eine Grundausbildung als Pflegefachmann HF mit Zusatzausbildung in Intensivpflege FH absolviert. 20 Jahre lang habe ich in allen Führungsfunktionen im Akutspital gearbeitet. Um die Jahrtausendwende wechselte ich in den Langzeitbereich, zuerst als Leiter Pflegedienst, anschliessend als Geschäftsführer in verschiedenen Institutionen. In den letzten 10 Jahren habe ich ausschliesslich neue Institutionen eröffnet und aufgebaut oder habe Betriebe, welche sich in schwierigen Situationen befunden haben, bei der Reorganisation oder Weiterentwicklung unterstützt.

Ich konnte hier in Wald ein gut funktionierendes Heim übernehmen, mit einem tollen, motivierten Team und ich freue mich darauf, mit diesen zusammen das Heim in eine sichere und erfolgreiche Zukunft zu führen. Sobald wir die Corona-Zeit hinter uns haben, möchte ich Sie gerne bei uns im Altersheim Obergaden begrüßen und wir dann so die Möglichkeit haben, uns persönlich kennenzulernen.

Martin Bindschädler

Restaurants und Gewerbe in Zeiten von Corona

Es ist dem Gemeinderat ein Anliegen, in dieser speziellen Zeit, Klarheit und auch Werbung für die Restaurants und Gewerbebetriebe in unserer Nähe zu schaffen.

Er hat deshalb eine Übersicht von Restaurants und Gewerbe, hauptsächlich aus Wald AR, zusammengestellt.

Diese Informationen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können jederzeit ändern. Darum die Bitte an das Gewerbe: informieren Sie uns, wenn sich bei Ihnen etwas geändert hat oder Ihr Geschäft auch in dieser Übersicht erscheinen sollte. Updates werden auf unserer Webseite www.wald.ar.ch publiziert in der Rubrik Verwaltung > Aktuelles – Gemeindeforum.

Restaurants

Die Anzahl Restaurants ist übersichtlich in Wald. Aus diesem Grund erscheinen auch Angebote aus der Nachbarschaft.

Name	Ort	Tel.	Bestellung via	Take away	Lieferung	Lieferkosten	Bezahlung mit
Bäckerei Hirschen	Wald	071 877 11 46	Telefon, Mail	Ja	Nein		Bar, Karte
Rest. Seeli	Wald	071 877 13 55	Telefon, Mail	Ja	Nein		
Rest. Krone	Wald	071 877 14 34	Telefon	Ja	Nein		Bar
Rest. Linde	Wald	vorübergehend geschlossen					
Alpstein Kebab	Heiden	071 891 12 57	Telefon	Ja	Ja	40.-	Bar, Karte
Rest. Bangkok	Heiden	071 891 68 69	Telefon	Ja	Ja	Mindestwert 60.-	Bar (Karte bei Take-Away)
Rest. Il Peperoncino	Heiden	071 891 27 30	Telefon	Ja	Nein		Bar, Karte

Gewerbe

B&M Informatik, www.bm-informatik.ch, 071 878 60 00:

Es ist nur eine Person im Geschäft anwesend. Alle anderen MitarbeiterInnen befinden sich im Homeoffice. Jeglicher persönliche Kundenkontakt wurde eingestellt. Die Türgriffe werden täglich desinfiziert. Die Mitarbeiter sind informiert um sich und andere zu schützen.

Brunner GmbH, www.brunnerwald.ch, 071 877 16 58:

Dach-, Fassaden-, sowie Spenglerarbeiten führen wir wie gewohnt aus. Bei Sanitär Servicearbeiten nur dringende Reparaturen.

Cheer Therapie, 081 651 09 57:

Aufgrund der Massnahmen vom BAG finden bis auf weiteres keine Therapien, weder in der Praxis noch im Hausbesuch statt. Bei dringenden Fragen steht ein kostenfreies therapeutisches Beratungstelefon unter Tel: 081 651 09 57 zur Verfügung.

Coiffeur Mariann, 071 877 15 44:

Bis auf weiteres geschlossen

Elektro Bättschmann, www.elektro-baetschmann.ch, 071 793 33 55:

Wir dürfen unser Handwerk zu normalen Öffnungszeiten in Um- und Neubauten weiter ausüben, mit den nötigen Corona-Regeln. Auch Hausbesuche zu Reparatur- und Störungsbehebungen führen wir mit dem nötigen Respekt durch.

Form2Holzbau, www.form2.ch, 078 343 34 34:

Unter der Berücksichtigung der vom BAG vorgegebenen Sicherheitsregeln, wird der Arbeitsbetrieb in der Werkstatt und auf der Baustelle normal weitergeführt.

Gärtner-Frommenwiler, www.gaertner-frommenwiler.jimdofree.com, 071 877 25 60:

Normaler Arbeitsbetrieb, unter Berücksichtigung der vom BAG vorgegebenen Sicherheitsmassnahmen.

Höhener Wald AG, www.hoehener-wald.ch, 071 877 11 46:

Bei uns geht der Arbeitsbetrieb in der Werkstatt und auf der Baustelle soweit normal weiter, jedoch unter Berücksichtigung der vom BAG vorgegebenen Sicherheitsregeln. Der Zutritt in unsere Werkstatt ist momentan nur unseren Mitarbeitenden gestattet. Kunden wollen sich doch bitte telefonisch mit uns in Verbindung setzen.

Käserei – Philipp Messmer, Nüret, 071 877 16 87:

Direktverkauf normale Öffnungszeiten: Montag – Samstag, 10:00 – 11:30 / Montag – Freitag, 17:45 – 18:45
Käseautomat: 24 Stunden / 7 Tage

Lässer-IT, www.laesser-it.ch, 079 734 72 85:

Da sich die allermeisten Arbeiten im IT-Umfeld auch im «Homeoffice» erledigen lassen, hat die Lässer-IT ganz normal geöffnet und steht auch gerne für alle Wäldler (Vorwiegend KMU) zur Unterstützung bereit. Brauchen Sie Unterstützung bezüglich Aufbau Homeoffice, IT-Security, Mitarbeiterschulungen oder eine neue Software für Ihr KMU? Wir helfen Ihnen gerne von der Definition bis zur Inbetriebnahme. Nach der Krise kommt der Aufschwung! Die Lässer-IT hilft Ihnen gerne dabei, sich auch digital optimal darauf vorzubereiten.

Marlin Kosmetik, www.marlin-kosmetik.ch, 071 877 23 16:

Bestellungen können über unseren Web Shop unter www.marlin-kosmetik.ch oder telefonisch gemacht werden.

Restaurations und Baualerei, Andreas Löhner, 079 697 61 36, malerei.loehrer@bluewin.ch:

Normaler Arbeitsbetrieb, unter Berücksichtigung der vom BAG vorgegebenen Sicherheitsregeln.

Steffen Energie & Elektro GmbH, www.steffen-energie.ch, 071 891 13 13, 079 755 36 84:

Normaler Arbeitsbetrieb und Hausbesuche unter Berücksichtigung der vom BAG vorgegebenen Sicherheitsregeln.

Nina und Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, 079 683 53 76:

Gerne nehmen wir per Telefon oder Whats App Ihre Eierbestellung an.
Sobald die Eier im Regal, welches beim Kuhstall steht, bereit sind, erhalten Sie eine Nachricht.

Walser & Co. AG, www.walser-ag.ch, 071 878 78 78:

Sensibilisierung der Mitarbeitenden auf die Verhaltensregeln gemäss BAG-Weisungen (insbesondere Abstand halten, auch während Pausenzeiten), Händedesinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt.
Büromitarbeitende arbeiten neu im Schichtbetrieb (Vormittags-/Nachmittagsschicht), damit der Abstand von 2 m auch in den Büros eingehalten werden kann.
Öffnungszeiten bzw. Erreichbarkeit bleiben – mit Ausnahme der Mitarbeitenden im Schichtbetrieb – unverändert wie bisher.

Wenk Bau, www.wenkbau.ch, 071 877 17 93:

Die Sicherheit und der Schutz unserer Mitarbeitenden und damit der Schutz ihrer Gesundheit hat für uns höchste Priorität. Unter Einhaltung der behördlichen Empfehlungen und Weisungen sowie den notwendigen Vorsichtsmassnahmen sind wir bestrebt, unsere Baustellen soweit wo möglich aufrecht zu halten.
Wir befolgen die aktuellen Hygiene- und Verhaltensmassnahmen des [Bundesamtes für Gesundheit](http://www.bundesamt.ch), vermeiden physische Treffen wo immer es möglich ist und haben auf unseren Baustellen zusätzliche Schutzmassnahmen wie Abstand schaffen zwischen den Mitarbeitenden, Desinfektionsmittel, Besprechungen im Freien, Baustellenanfahrt jeder Einzeln, gestaffelte Pausen, etc. umgesetzt.
Wir hoffen damit, mit unseren Bemühungen den Baustellenbetrieb einigermaßen aufrechterhalten zu können, um den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen und somit die Arbeitsplätze zu sichern.
Das SECO hat ein Merkblatt für Arbeitgeber zum Schutz der Mitarbeitenden vor dem Coronavirus verfasst.
Für die Bauwirtschaft wurde in Zusammenarbeit mit der Suva eine Checkliste erstellt: www.suva.ch/corona-bau
Die Suva wurde am 20.03.2020 vom Bundesrat beauftragt, die Umsetzung der Massnahmen auf Baustellen in Zusammenarbeit mit dem SECO und den Kantonen zu überprüfen.
Die Entwicklungen und die behördlichen Anordnungen überwachen wir laufend und setzen die Massnahmen zum Schutz aller um.

Ein Mitglied der „Fachstelle Schulsozialarbeit AR Mittelland“ stellt sich vor

Seit dem 1. März 2020 bin ich die zuständige Schulsozialarbeiterin für die Primarschulen Trogen und Rehetobel sowie die Sekundarschule Trogen, Wald und Rehetobel.

Persönliches

Mein Name ist Pina Casabona und ich wohne in Speicher. Nach meiner langjährigen Tätigkeit als Kleinkinderzieherin in verschiedenen Funktionen und meiner Arbeit als Sozialpädagogin im sozialpsychiatrischen Bereich mit Jugendlichen, habe ich im 2015 meine Berufung in der Schulsozialarbeit gefunden.

Von August 2015 bis Februar 2020 war ich in der Schulsozialarbeit an der Oberstufe Lindenhof in Wil tätig. Auch habe ich als Sozialpädagogin die Lehrpersonen in der 6. Kleinklasse Wil im schulischen Alltag unterstützt.

In meinem Beruf als Schulsozialarbeiterin und Schulsozialpädagogin durfte ich viele Erfahrungen sammeln und mein Fachwissen im Bereich der Beratungs- und Medienkompetenz, Förderung der Sozialkompetenz, Problemlösungsstrategien, Kriseninterventionen, etc. stetig erweitern.

Was ist Schulsozialarbeit?

Die Schulsozialarbeit ist ein unabhängiges und niederschwelliges Beratungsangebot.

Sie unterstützt und begleitet Schüler/-innen, Gruppen, Klassen, Eltern und Lehrpersonen in herausfordernden Situationen. Der gemeinsame Lösungsfindungsprozess steht dabei im Vordergrund.

Das Angebot ist kostenlos und vertraulich.

Die Schulsozialarbeit setzt sich als Ziel, Kinder und Jugendliche in der Konflikt- und Problembewältigung im Alltag zu unterstützen und vorhandene Ressourcen dafür einzusetzen. Mögliche Themen können Leistungsdruck, Schwierigkeiten zu Hause, das Erlernen neuer Problemlösungsstrategien, Ausgrenzung, Motivation, etc. sein.

Nebst Kindern/Jugendlichen sind die Eltern und Lehrpersonen eine wichtige Zielgruppe der Schulsozialarbeit und werden nach Möglichkeit in ihrem erzieherischen Auftrag unterstützt und/oder gecoacht. Die Schulsozialarbeit bietet in herausfordernden Situationen professionelle Hilfe an und vermittelt Informationen oder weiterführende Unterstützungsangebote. Auch Elternabende und Elternbildung gehören in den Aufgabenbereich der Schulsozialarbeit.

In Kooperation mit den Schulleitungen und Schulbehörden werden Konzepte im Bereich Prävention, Früherkennung, Frühintervention, etc. erarbeitet und umgesetzt. Die Vernetzung und Koordination mit anderen Fachstellen und Behörden ist dabei relevant.

Ich freue mich darauf, die Fachstelle Schulsozialarbeit AR Mittelland und Rehetobel mitgestalten und das Angebot ausbauen zu können!

Eine gute Zusammenarbeit mit den Kindern/Jugendlichen, Eltern, den Lehrpersonen in den Schulhäusern, den Fachstellen, etc. sind mir dabei ein wichtiges Anliegen, damit sich unser Nachwuchs in einem positiven Umfeld entfalten und entwickeln kann.

Den Fokus dabei auf vorhandene Stärken zu setzen und lösungsorientiertes sowie professionelles Arbeiten sind mir dabei äusserst wichtig.

Kontaktdaten

Pina Casabona, Fachstelle Schulsozialarbeit AR Mittelland, Kantonsschulstrasse 20-29, 9043 Trogen
pina.casabona@ssa-ar.ch

Neuerscheinung:

„De Krebstokter vom Wald“

Mit seinem elften Kurzgeschichten-Buch „D Hebamm vo Walzehuse“ streift Peter Eggenberger erneut vergnüglich durchs Appenzellerland. Verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Begebenheiten, aber auch rekordverdächtige Tatsachen lassen immer wieder staunen, schmunzeln und herzlich lachen. Dabei kommt immer wieder die Schlagfertigkeit der Appenzellerinnen und Appenzeller zum Zuge. In unserer Gemeinde spielt etwa die Geschichte „De Krebstokter vom Wald“.

In weiteren Episoden wie etwa „E Frau us em Internet“ und „Moderni Kommunikazistechnik“ hingegen wird reichlich naiv agiert. Gereimte Texte schliesslich wie etwa „S Aalter“, „Üsers Bähnli“ und „Appezeller Wiertschafte“ gehören ebenso zum Inhalt wie der längst vergessene Liedtext „Appezeller Rundschau“, der von Reute über Wald bis Schönengrund jeder Gemeinde prägnant die Referenz erweist.

„D Hebamm vo Walzehuse“, ISBN 978-3-85882-834-7, illustriert, 128 Seiten, Fr. 22.--, Appenzeller Verlag.

Erhältlich im Buchhandel, beim Verlag, im Spar Supermarkt in Wald und beim Autor,
www.peter-eggenberger.ch

Das neue Buch „D Hebamm vo Walzehuse“ enthält auch vergnügliche Wäldler Kurzgeschichten.

Sehnsucht nach dem fehlenden Miteinander

Im Moment läuft nichts. Keine Veranstaltungen, keine Konzerte, keine Feste. Die Strassen sind leer, Restaurants bleiben geschlossen, in den Nachrichten hört man nichts als Zahlen über Corona-Infizierte und Corona-Tote. Dazu ergänzende Erklärungen, wieso die Situation im Moment so ist, wie sie ist.

VERANSTALTUNG ABGESAGT!

Die **IG Wald miteinander** musste die vorgesehene **HV** verschieben auf irgendwann, geplante **weitere Stubenkonzerte** finden vorläufig nicht statt. Eine Podiumsveranstaltung zum momentanen Stand der **Verfassungsrevision** oder die Initiierung einer möglichen Erweiterung des **Grillplatzes** bei der Blockhütte mit neuen Ideen müssen warten. Das **Abstand-Halten** hat uns veranlasst, Sitzungen ausfallen zu lassen und Treffen zu verschieben. Dafür hat die verordnete Distanz für eine erste Arbeitssitzung der AG „Wald 2040“ per Videokonferenz gesorgt.

Einige haben wohl bemerkt, dass ich an dieser Stelle gerne regelmässig über unsere **IG-Aktivitäten** berichte und mich über die vielfältigen **Formen des Miteinanders** freue. Leider gibt es seit der Wahlbar in letzter Zeit nicht so viel zu schreiben. Das (oder heisst es: der?) **Virus** beherrscht zurzeit unseren Alltag.

Was der momentane Zustand möglicherweise bewirkt

Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt fühlen und es ihnen furchtbar langweilig ist. Vielleicht bedeutet die Einschränkung des Flugverkehrs und die Unmöglichkeit zu reisen für viele eine Freiheitsberaubung und bringt berufliche Einschränkungen mit sich. Die Schliessung von Kindergärten und Schulen kann für viele Eltern zu einer immensen Herausforderung werden. Zudem könnte es sein, dass die eingeschränkten Einkaufsmöglichkeiten die Gestaltungsfreiheit der Menschen zuhause verringern und unsere Wirtschaft einen ungeheuren Schaden erleidet. Nicht zuletzt könnte uns das Ganze auf irgendeine Art und Weise auch über den Kopf wachsen.

Es kann aber auch sein,

dass Familien endlich wieder Zeit haben für einander, die Menschen sich gegenseitig helfen, Junge sich um Ältere kümmern und seit langem wieder ein neues Gemeinschaftsgefühl erleben. Die Erde atmet auf, der Himmel gewinnt an Farbenkraft und Kinder - beispielsweise in China - erblicken zum ersten Mal in ihrem Leben den blauen Himmel ...

Kinder ohne Schule und auch Erwachsene bekommen seit langem die Chance, endlich selbst kreativ zu werden, selbstbestimmter zu handeln und in ihrem Tempo zu lernen bzw. ohne Druck zu arbeiten. Eltern dürfen ihre Kinder auf einer neuen Ebene aus einer anderen

Perspektive kennenlernen und das Zusammensein schätzen.

Und es kann sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben und dass ständiges Wachstum eine absurde Idee der Konsumgesellschaft ist.

Es wurde möglicherweise auch Zeit, zu spüren, wie wenig wir eigentlich tatsächlich brauchen, um glücklich zu sein. Deswegen kann es passieren, dass du und andere beginnen zu ahnen, dass in dieser Krise die Chance für einen längst überfälligen Wandel liegt. Ein Wandel, der die Erde aufatmen lässt, Kinder und Erwachsene wieder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt und unsere Gesellschaft enorm entschleunigt.

Dies könnte die Geburtsstunde für **eine neue Form des Miteinanders** werden, in der wir Partnerschaft und Teamwork, persönliche Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse wieder ganz neu zu schätzen und zu geniessen lernen.

Auf meinen regelmässigen Spaziergängen in und um Wald treffe ich immer wieder auf Bewohner/innen unseres Dorfes, mit denen ich – mit der nötigen Distanz – ins Gespräch komme. Oft höre ich bestätigt, wie schön wir es eigentlich in unserem Dorf haben. Wie wir die naheliegende Natur und das schöne Frühlingswetter in dieser Zeit so richtig geniessen können. Wie man es schätzt, mehr Zeit zu haben für sich selber, seine nächsten Angehörigen und für Persönliches.

Trotzdem bleibt eine Sehnsucht:

Nebst der Chance, zu sich selber zu finden, über sich und sein Leben nachzudenken, zeigt es uns auch deutlich auf, was fehlt: Beispielsweise die Möglichkeit, sich am Stammtisch in der Beiz zu treffen und über Gott und die Welt zu diskutieren. Im Verein Sport zu treiben, einen Grillabend zu organisieren oder in St. Gallen zu flanieren und neuen Menschen zu begegnen, das alles findet nicht statt. Die Begegnung und direkte Kommunikation mit anderen Menschen, der Austausch von Gefühlen und verschiedene Formen von Körperkontakt, wie Händeschütteln oder Umarmungen bleiben weg. Wir vermissen das gemeinsame Geniessen und Erleben von kulturellen Veranstaltungen, das Kino, ein Konzert, das Theater oder das Feiern von Festen und Partys in einer grösseren Gemeinschaft.

Wenn diese Krise, diese Zeit der sozialen Entbehrungen mithilft, den Wert von Begegnungen, von gegenseitiger Unterstützung und Wertschätzung, von fairen Auseinandersetzungen und fundierten Diskussionen und gemeinsam entwickelten Lösungen bei Problemen bewusster zu machen, dann hat sie unserem Dorf in Form eines zunehmenden Miteinanders viel gebracht.

Für die IG Wald miteinander

Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Unter den jetzigen Umständen können keine Gottesdienste und Veranstaltungen durchgeführt werden.

Auskünfte über das Kirchgemeindegleben unter den Vorgaben wegen des Corona- Virus erhalten Sie weiterhin bei unserem Präsidenten Hans Hohl 071 877 11 07/ 079 561 93 55, bei Pfarrerin Doris Engel, 076 511 41 94, auf unserer Homepage und am Schaukasten der Kirche.

Ermutigungen wie die «Vitamine für die Seele» finden Sie weiterhin auf unserer Homepage. Für Familien empfohlen wird Homepage www.familienzeiten.ch

Auf der Homepage der Kantonalkirche wird jede Woche eine Predigt von einem Pfarrer, einer Pfarrerin aus dem Appenzellerland aufgeschaltet. www.ref-arai.ch, Rubrik "Geistliches Wort". Die Predigt von Pfarrerin Doris Engel ist dort für den 26. April geplant. Auf dieser Homepage finden sich auch Ideen und Anregungen aus anderen Kirchgemeinden im Appenzellerland.

Mitteilungen

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel hat vom 20.-26. April Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrerin Marilene Hess übernommen, Tel.077 400 34 55. Doris Engel ist ab Montag, 27. April wieder für Sie erreichbar.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch
Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Liebe Pfarreiangehörige,
nun sind wir schon eine relativ lange Zeit im Ausnahmezustand. Für die einen von uns ist das eine enorme Belastung, eine Stresssituation sondergleichen. Andere können an der ganzen Lage auch etwas Gutes abgewinnen, spüren und geniessen vielleicht sogar die offensichtliche Entschleunigung. In den Pfarreien und Kirchgemeinden geht momentan auch alles etwas ruhiger zu und her. April und Mai sind bei uns mit Ostern und Erstkommunion eigentlich Hochsaison, fast wie November und Dezember. In diesem Jahr sieht halt auch bei uns alles ein Bisschen anders aus.

Diese Worte habe ich am Hohen Donnerstag geschrieben, und wer weiss, wie die Situation aussieht, wenn Sie sie lesen werden: Wir haben im Pastoralteam entschieden, keine Anlässe für den Monat Mai zu planen. Auch die Firmung Mitte Juni wurde bereits abgesagt. Wir können froh sein, wenn wir das Paulusfest Ende Juni feiern können. Sobald die Massnahmen vom Bund wieder etwas gelockert werden und auch «physisches» Pfarreileben wieder möglich wird, bitten wir Sie, sich auf der Homepage über aktuelle Anlässe zu informieren. Über diese digitalen Medien wie Homepage oder den neuen Newsletter versuchen wir aber weiterhin mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Und natürlich ist immer auch der Griff zum altbewährten Telefon erwünscht: 071 344 93 20 oder 079 320 11 58.

Wir wünschen Ihnen allen trotz allem einen möglichst begeisternden Frühling und in allem Gottes Segen,

Für das Pfarreiteam der Pauluspfarrei Speicher Trogen Wald

Marco Süess

Zu Vermieten

5 ½ Zimmer-Wohnung in Wald AR
Ab 1. Juli 2020

Nettomietzins: 1690.—
Parkplätze und Garagen nach Bedarf

Ebni 584
9044 Wald AR

Tel.: 071 877 17 47 / tanja@wenkbau.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Der Grüne Zweig 2020: Familienzeit für die Natur nutzen

Tüfteln, planen und anpacken – wer macht mit beim Kinder- und Jugendumweltpreis «Der Grüne Zweig»? Die Ostschweizer WWF-Sektionen suchen Kinder, Jugendliche, Familien und andere Gruppen, die sich aktiv für die Umwelt einsetzen. Bis Ende Mai 2020 haben diese die Chance, ihr Engagement bekannt zu machen und für die Preisverleihung «Der Grüne Zweig» nominiert zu werden. Zu gewinnen gibt's Unterstützungsbeiträge von insgesamt 7'000 Franken. Gesucht sind eigenständig umgesetzte Projekte zum Thema Artenschutz, erneuerbare Energie und umweltfreundlicher Lebensstil.

Plötzlich schaut der Alltag ganz anders aus. Die Kids lösen zu Hause die Aufgaben, das Einkaufen erfolgt gestaffelt und das Pendeln sollen wir meiden. Wir alle spüren die Auswirkungen der Corona-Pandemie. In diesen Tagen zählt, Rücksicht zu nehmen – auf sich und alle anderen. Viele spüren als Nebeneffekt die zusätzliche, gemeinsame Familienzeit. Wie wäre es, diese Zeit für die Natur zu nutzen und ein Umweltprojekt zu planen?

Besonders grosse Chance auf eine Nominierung haben Projekte, die sich nachhaltig für Tiere, Pflanzen und die Umwelt stark machen. Weitere Einschränkungen gibt es nicht. Es gilt: Je innovativer, desto besser! Die Bedingungen sind einfach: Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen bis 25 Jahre müssen über sämtliche Projektphasen mitgewirkt und ihren Wohnsitz in der Ostschweiz haben.

Gemeinsam Ostschweizer Leistungen fördern

Die Preisverleihung des Grünen Zweigs ist ein überkantonales Projekt. Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche aus dem Appenzellerland, den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Graubünden sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein. Das Projekt wird unterstützt durch: Ostschweizer WWF-Sektionen, Genossenschaft Migros Ostschweiz, Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau, Würth Haus Rorschach, Amt für Natur und Umwelt Graubünden, Departement Gesundheit und Soziales Appenzell Ausserrhoden, Amt für Umwelt Fürstentum Liechtenstein sowie weitere Stiftungen.

Weitere Informationen und Projekteingabe unter www.der-grüne-zweig.ch

Agenda

Montag 20. April 2020

Häckseltour | ab 8.00 Uhr | Gemeinde Wald AR | Anmeldung erforderlich

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 30.4.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 27.4.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 22.4.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags	
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr. 112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr. 28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch	
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR	
Redaktion	Karin Meier	
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen	
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto	

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Seit Montag hat der Bundesrat die 1. Etappe der Lockerung eingeführt. Darauf haben wir nun lange gewartet. Es ist noch ein weiter Weg bis zur letzten Lockerungsetappe. Halten Sie sich weiterhin an die Hygiene- und Abstandsvorschriften. Das gehört nun zu unserem Alltag.

Ich möchte noch die betroffenen Gewerbetreibenden und Gewerbetreibenden daran erinnern, dass es vorgeschrieben ist, ein entsprechendes Schutzkonzept zu erarbeiten resp. vorzuweisen. Das Amt für Wirtschaft weist darauf hin, dass je nach Branche via Dachverband dabei Unterstützung geboten wird. Leider ist das noch nicht überall der Fall. Sollte jemand Unterstützung brauchen oder Fragen haben, dürfen Sie sich bei mir melden.

An Sie liebe Leserinnen und Leser appelliere ich, unterstützen Sie die Wirtschaft bei uns in unserer Region.

Die **Papiersammlung** im Mai wurde jeweils durch die Primarschule organisiert. Jetzt muss sie in einer neuen Form angeboten werden. Die Container werden auf dem Schulhausplatz stehen und sie liebe Wäldlerinnen und Wäldler können uns die Karton- und Zeitungsbündel vorbei bringen, wie jeweils beim Elektroschrot und ebenfalls natürlich unter Einhaltung der Abstandregel.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Papiersammlung Dienstag, 12. Mai 2020

In Zeiten von Corona-Virus darf die Schule kein Papier sammeln.

Die Container stehen aber am 12. Mai bereit. Allerdings muss ausnahmsweise jeder Haushalt das Papier selber anliefern. Die Anlieferung kann von 08.00 – 11.30 und von 13.00 – 16.00 erfolgen.

Zeitungen und Illustrierte bitte getrennt von Karton bündeln. Altpapier nicht in Papiersäcke stopfen.

Die Hauswarte Martin Rempfler und Christian Knöpfel betreuen die Papiersammlung und stehen für Auskünfte und Hilfestellung bereit. Bei Fragen rufen Sie bitte Martin Rempfler, Tel. 079 330 77 82 an.

Mitteilung der Baukommission

Erteilte Baubewilligungen

GRAVAG Erdgas AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen SG, Neubau Hauszuleitung Gas (Anschluss Kurt Graf, Alte Post), Dorf, Assek. Nr. 313, Parzelle 500.

Axel Schäfer und Andrea Meyer, Untere Tanne 181, 9044 Wald AR, Abbruch und Neubau Wohnhaus, Sanierung Stallteil mit Fassadenänderungen, Anbau Velounterstand, Wärmepumpenanlage mit 1 Erdsonde, Photovoltaikanlage, Abstellplätze, Umgebungsarbeiten, Untere Tanne, Assek. Nr. 181, Parzelle 393.

Schalter der kantonalen Verwaltung geöffnet

Strassenverkehrsamt, Passbüro und einige weitere kantonale Stellen bieten ihre Dienstleistungen seit Montag, 27. April, wieder an.

Nachdem viele Schalter der kantonalen Verwaltung geschlossen wurden, bieten einige Amtsstellen ihre Dienstleistungen wieder an. So öffnet beispielsweise das Passbüro wieder, und das Strassenverkehrsamt führt Fahrzeugprüfungen durch. Weitere Amtsstellen werden in den nächsten Wochen folgen. Bei all diesen Angeboten gilt aber: Die Dienstleistungen werden nur auf Voranmeldung erbracht. Die Stellen haben zudem Schutzkonzepte erarbeitet, um die Gesundheit der Mitarbeitenden sowie der Kundschaft sicherzustellen. Diese Schutzkonzepte orientieren sich an den Empfehlungen des BAG zur Hygiene und zum Distanzhalten.

Offen ist auch der Empfang im Regierungsgebäude in Herisau sowie die Telefonzentrale der kantonalen Verwaltung, und zwar von 8.30 bis 12 und von 13.30 bis 17 Uhr. Auch hier gelten die Empfehlungen des BAG zur Hygiene und zum Distanzhalten.

Detaillierte Informationen zu den Öffnungszeiten und Angeboten sind im Internet unter www.ar.ch abrufbar.

Ostschweizer Forum für
PSYCHISCHE GESUNDHEIT

www.forum-psychische-gesundheit.ch
Trägerschaft

CORONA-VIRUS

12 Tipps für die Zeit zu Hause

Bleiben Sie zu Hause, damit diese Ausnahmesituation möglichst bald zu Ende ist. Wir unterstützen Sie dabei mit Empfehlungen, die sich in ähnlichen Situationen bewährt haben. Schauen Sie sich die Tipps an und überlegen Sie sich, welche zu Ihnen passen. Welche sind Ihre persönlichen Favoriten?

1

HALTEN SIE EINE TAGESSTRUKTUR EIN.

Finden Sie eine gute, für Sie passende Tagesstruktur. Stehen Sie wie immer auf und ziehen Sie sich an. Essen, schlafen, arbeiten oder lernen Sie zu den gewohnten Zeiten – wenn immer möglich.

2

PLANEN SIE IHREN TAG MÖGLICHST KONKRET UND DETAILLIERT.

Gestalten und planen Sie Ihren Tag aktiv. Nehmen Sie sich bestimmte Arbeiten oder Aufgaben vor. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit aufzuräumen oder «Kleineres» zu erledigen.

Belohnen Sie sich und gönnen Sie sich etwas. Bereiten Sie sich täglich eine kleine Freude. So behalten Sie die Kontrolle und haben gleichzeitig ein gutes Gefühl. Auch das Einkaufen für ältere Personen kann eine sinnvolle Tätigkeit sein.

3

KONSUMIEREN SIE MEDIEN BEWUSST.

Seriöse Nachrichten liefern Ihnen die notwendigen Informationen und geben Ihnen Orientierung. Vermeiden Sie aber, dass sich alles nur noch um das Thema Corona-Virus dreht, und ignorieren Sie Panikmache!

4

BESINNEN SIE SICH AUF IHRE STÄRKEN.

Erinnern Sie sich an Ihre Stärken, Talente und Fähigkeiten, die Ihnen in schwierigen Situationen geholfen haben. Das gibt Ihnen Kraft, Stabilität und positives Denken. Sprechen Sie mit anderen Menschen auch über Erfreuliches und Unterhaltsames.

5

ENTSPANNEN SIE SICH. ENTSPANNUNG HILFT GEGEN ANGST.

Entspannungsübungen helfen, unter anderem gegen Ängste. Denn Angst und Entspannung können nicht gleichzeitig auftreten. Und denken Sie daran: Die Situation wird vorübergehen.

6

BEWEGEN SIE SICH. BEWEGUNG TUT KINDERN UND ERWACHSENEN GUT.

Bewegung tut gut, sie belebt Geist und Körper. Auch zu Hause, auf engem Raum können Sie etwas für Ihre Fitness und Ihr Wohlbefinden tun. Auf diesen Websites finden Sie Anregungen zu spielerischer Bewegung für Kinder und Eltern:

www.mobilesport.ch/aktuell/bewegungsaufgaben-motivationschue-be-fuer-kinder | www.radix.ch/purzelbaumzuhause

Für Seniorinnen und Senioren empfehlen wir die neue Sendung auf TVO «BLIIB FIT – MACH MIT!», jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag um 10 Uhr auf TVO oder unter www.tvonline.ch/bliib-fit-mach-mit.

7

PFLEGEN SIE IHRE SOZIALEN KONTAKTE UND UNTERSTÜTZEN SIE SICH GEGENSEITIG.

Der Kontakt mit der Familie oder dem Freundeskreis ist wichtig. Telefonieren oder chatten Sie. Nutzen Sie die technischen Möglichkeiten, zum Beispiel die kostenlose Videotelefonie über das Internet. Unterhalten Sie sich über Alltägliches, lachen Sie zusammen oder sprechen Sie über Ihre Gefühle und Sorgen.

8

UNTERSTÜTZEN SIE IHR KIND.

Kinder brauchen jetzt mehr Sicherheit und Geborgenheit. Geben Sie Ihrem Kind Halt durch eine klare Tagesstruktur, feste Lernzeit und Freizeit. Lassen Sie Ihr Kind aktiv den Alltag mitgestalten und nehmen Sie sich Zeit für Ihr Kind. Hören Sie ihm zu. Spielen sie zusammen und achten Sie darauf, dass Fernsehen, Handy und Computer nicht immer dabei sind. Anregungen und Tipps für Spiele finden Sie zum Beispiel unter www.spielschweiz.ch oder bei www.kinder-im-gleichgewicht.ch. Kinder brauchen auch Rückzugsmöglichkeiten. Das hilft, Streit und Konflikte zu verhindern.

9

SEIEN SIE ETWAS NACHSICHTIGER – IHNEN UND ANDEREN GEGENÜBER.

Die aktuelle Situation ist für alle eine Belastung. Denken Sie daran, dass dies für Sie, Ihre Familie und Ihren ganzen Freundeskreis gilt. Unterstützen Sie sich gegenseitig, reden Sie miteinander und lassen Sie sich Freiräume, um sich auszudrücken.

Vielleicht schreiben Sie gerne. Dann könnten Sie ein Tagebuch führen. Oder Sie werden kreativ und malen oder musizieren.

10

HÖREN SIE AUF IHRE GEFÜHLE UND SCHAUEN SIE, WAS IHNEN GUT TUT. VERMEIDEN SIE DADURCH EINE ESKALATION.

In einer ausserordentlichen Zeit können bei Menschen unterschiedliche Gefühle aufkommen, zum Beispiel Angst, Stress oder Aggressionen. Verdrängen Sie Ihre Gefühle nicht, sondern sprechen Sie darüber. Oder ziehen Sie sich frühzeitig in ein Zimmer zurück und atmen Sie tief durch. Leben Sie die Gewalt nicht aus!

11

ERKENNEN SIE GEWALT, AUCH BEI SICH SELBST. REAGIEREN SIE, BEVOR SIE GEWALTTÄTIG WERDEN.

Gewalt hat viele Formen, zum Beispiel Anschreien, Schikanieren oder Schlagen. Wenn Sie merken, dass Sie mehr und mehr überfordert sind und beginnen, die Kontrolle über sich zu verlieren, dann reagieren Sie rechtzeitig! Telefonieren Sie zum Beispiel mit einem Freund oder einer Freundin. Zögern Sie auch nicht, fachliche Hilfe zu holen.

Sind Sie selbst von Gewalt betroffen? Holen Sie sich Unterstützung, Sie sind nicht allein! Die **Opferhilfe** (071 227 11 00) oder die **Polizei** (Notruf 117) helfen Ihnen.

12

HOLEN SIE SICH HILFE. NUTZEN SIE DIE ANGEBOTE.

Ein erster Schritt ist die Selbsthilfe. Beachten Sie die Tipps auf diesem Flyer. Nutzen Sie zusätzlich die online verfügbaren Informationen und Angebote. Holen Sie auch externe Hilfe bei Fachpersonen. Diese unterstützen Sie gerne.

Hilfe holen ist ein Zeichen von Stärke und Verantwortung.

www.ofpg.ch/notfall-hilfe-finden

→ Hilfsangebote finden Sie auf der folgenden Seite.

HILFSANGEBOTE

Bei Sorgen oder Gesprächsbedarf

Die Dargebotene Hand | Tel. 143 | www.143.ch

Für Eltern

Elternberatung 24/7 der pro juventute
Tel. 058 261 61 61 |
www.projuventute.ch/de/elternberatung

Für Kinder und Jugendliche

Beratung und Hilfe für Kinder und Jugendliche (pro juventute) | Tel. 147 | www.147.ch

Kinder- und Jugendnotruf des Kinderschutzzentrums
St.Gallen
Tel. 071 243 77 77 (24 Std. erreichbar) | www.kszsg.ch

Bei Gewalt in Ehe und Partnerschaft

Opferhilfe SG – AR – AI
Tel. 071 227 11 00 | www.ohsg.ch (für Frauen und Männer)

Opferhilfestelle Liechtenstein (OHS)
Tel. +423 236 76 96

Weitere Angebote und Informationen im Überblick

Einen sehr guten Überblick über Hilfsangebote und Beratung für verschiedene Lebenssituationen finden Sie unter www.ofpg.ch/notfall-hilfinden. Hier können Sie Angebote nach diversen Kriterien (unter anderem Ihrem Wohnort) suchen.

Weitere Tipps (zum Beispiel zu Homeoffice, Familie oder Ängsten und Sorgen) finden Sie bei www.dueschnufe.ch, einer Plattform für psychische Gesundheit rund um das Corona-Virus.

Auf der Webplattform www.inclusiv.ch von pro mente sana besteht die Möglichkeit, Gespräche und Dialoge zu führen und dringliche Fragen zu stellen. Die Plattform dient der Förderung der psychischen Gesundheit.

Anregungen und Ideen für ein gutes Lebensgefühl finden Sie unter folgendem Link: www.ofpg.ch/projekte/10-plus-1-impulse-fuer-psychische-gesundheit. Die 10 plus 1 Impulse sind als Denkanstöße für den Alltag gedacht. Sie gelten immer und gewinnen in der gegenwärtigen Situation zusätzlich an Bedeutung.

Erarbeitung des Flyers:

Fachstelle Psychische Gesundheit (ZEPRA), basierend auf dem Informationsblatt zu COVID-19 des Berufsverbands Österreichischer PsychologInnen (BÖP).

Nebenjob als selbständige Vertriebspartnerin - Beraterin in der Gesundheitsbranche,

(Netzwerk Marketing), arbeiten von daheim möglich, ideal als zweites Standbein.

Info und Beratung.

Lucyna Hofmann

Tel: 071 570 2084 mob: 079 194 9969

Vertriebspartnerin-Managerin von Natura Vitalis

Dipl. Pflegefachfrau

Mail: hofmann.oberstauften@gmx.de

CBD- Information und Beratung

Wirkung-und Herstellung, Inhaltsstoffe und Anwendung

Selbständige Vertriebspartnerin- Managerin von Natura Vitalis, Gesundheitsnetzwerk

Dipl. Pflegefachfrau

<https://lebensenergie.naturavitalis.de>

Tel: 071 570 2084 mob: 079 194 9969

Mail: hofmann.oberstauften@gmx.de

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort
www.ewh.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

REINIGUNG24
Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen
Telefon 078 943 80 10
Email sadik-rebecca@hotmail.com

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

Herbstferien in Davos – Zimmer zu vergeben

Korps, Tambouren und Nachwuchskorps der Jugendmusik Heiden reisen in den Herbstferien, vom **11. bis 17. Oktober 2020** für eine Woche ins Musiklager nach Davos. Mit max. 50 Teilnehmern und knapp 20 Begleitpersonen bleiben einige Zimmer leer. Sie stehen für Reisefreudige zur Verfügung.

Ihr Aufenthalt in Davos

Im Selbstversorgerhaus Waldschlössli können Sie für eine Woche oder einzelne Tage Ferien im Ortsteil Davos Platz verbringen. Das Wohnhaus befindet sich auf einer kleinen Anhöhe. Das Zentrum ist in wenigen Gehminuten erreichbar.

Keine halben Sachen

Für unsere Gäste steht eine separate Etage zur Verfügung. Für Fr. 60.00 übernachten Sie in Vollpension. Sie speisen in einem separaten Saal. Kindern unter 12 Jahren bieten wir die Unterkunft für Fr. 45.00 an. Weitere Informationen finden Sie auf www.j-m-h.ch oder erhalten Sie bei unserem Präsidenten Reto Bischofberger (Tel. 079 394 89 69 oder reto.bischofberger@gmx.ch). Die Anmeldung können Sie ebenfalls online vornehmen.

Ferienjobs für Jugendliche auf Bauernhöfen

Agriviva (der ehemalige Landdienst) ist ein nicht-gewinnorientierter gemeinnütziger Verein und vermittelt seit über 70 Jahren **Ferienjobs für Jugendliche auf Bauernhöfen in der ganzen Schweiz**. Wir halten strenge gesetzliche Auflagen an unsere Tätigkeit ein und werden für unsere ausserschulische Arbeit mit Jugendlichen vom Bund anerkannt und unterstützt nach Massgabe des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes (KJFG).

Jedes Jahr ermöglichen wir weit über 1'000 Jugendlichen einen Einsatz auf dem Bauernhof. Sie packen selbst mit an - im Haushalt, im Garten, im Stall, auf dem Feld – und lernen eine für sie meist neue Welt kennen. Viele nutzen die Chance, ihre Kenntnisse einer anderen Landessprache zu verbessern und zu festigen. Die Einsätze können ganzjährig stattfinden und dauern zwischen 1 bis 8 Wochen; teilnehmen können Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren (bei Einsätzen in einem anderen Sprachgebiet beträgt das Mindestalter 16 Jahre bei einer Mindestdauer von 12 Tagen).

Die offenen Einsatzplätze finden die Jugendlichen auf unserer Webseite www.agriviva.ch. Dort haben sie die Möglichkeit, sich online anzumelden und gleich selbst eine passende Familie zu reservieren.

Zopfaktion Pios Pfadi Trogen

Lust auf Zopf am Sonntagmorgen? Am 10.Mai bieten die Pios der Pfadi Trogen Zöpfe an. Wegen der aktuellen Situation werden die Zöpfe am Sonntagmorgen bis spätestens um 9:00Uhr zu euch nach Hause geliefert und an die Tür gehängt oder in den Milchkasten gelegt.

Meldet euch bis spätestens am Donnerstag, 7.Mai.

Die Pios führen diese Aktion durch, um sich ein spezielles Herbstlager finanzieren zu können. Wir danken euch für eure Unterstützung.

Auswahl

Zopf gross (500g)	10.–	Dinkelzopf gross (500g)	10.–
Zopf klein (300g)	6.–	Dinkelzopf klein (300g)	6.–

Zöpfe bestellen per SMS/Watsapp oder Email

Name, Vorname
Adresse
Art / Grösse / Anzahl Zöpfe

An ramba@pfaditrogen.ch oder 078 639 21 05

**PFADI
TROGEN**

Bezahlung

Per Twint an 078 639 21 05
Nachricht: Name, Vorname, Zopfaktion Pios Trogen

Oder Überweisung an Raiffeisen Bank Heiden
CH71 8101 2000 0036 5047
Rhea Fahrni
9043Trogen

Mitteilung Name, Vorname, Zopfaktion Pios Trogen

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Liebe Kirchgemeindemitglieder, liebe interessierte;

Auch die Verordnungen vom 16. April erlauben noch keine Gottesdienste. So können wir auch die Konfirmation noch nicht feiern. Wir werden aber, sobald das Feiern von Gottesdiensten wieder erlaubt ist, so schnell wie möglich ein Datum für die Konfirmation festlegen.

Pfarrerin Doris Engel Amara nimmt per Telefon Kontakt zu den Kirchenmitgliedern auf. Es ergeben sich sehr interessante Gespräche: jeder und jede hat ihre Erfahrungen mit der besonderen Situation und überlegt sich etwas dazu. Diese verschiedenen Überlegungen sind sehr anregend. Bitte helfen Sie mit, dass niemand vergessen geht. Melden Sie sich, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemand kennen, der froh wäre um einen Anruf. Herzlichen Dank.

Die Kirchenvorsteherschaft und Pfarrerin Doris Engel wünschen Ihnen viel Zuversicht und Ausdauer unter den besonderen Umständen und bleiben Sie gesund!

Auskünfte über das Kirchgemeindeleben unter den Vorgaben wegen des Corona- Virus erhalten Sie weiterhin bei unserem Präsidenten Hans Hohl 071 877 11 07/ 079 561 93 55, bei Pfarrerin Doris Engel, 076 511 41 94, auf unserer Homepage und am Schaukasten der Kirche.

Ermutigungen wie die «Vitamine für die Seele» finden Sie weiterhin auf unserer Homepage.

In der Kirche liegen ebenfalls die „Vitamine für die Seele“ auf und auch Texte mit denen man für sich eine Andacht feiern kann. Die Kirche ist in der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag offen.

Für Familien empfehlen wir die Homepage www.familienzeiten.ch

Auf der Homepage der Kantonalkirche wird jede Woche eine Predigt von einem Pfarrer, einer Pfarrerin aus dem Appenzellerland aufgeschaltet. www.ref-arai.ch, Rubrik "Geistliches Wort". Auf dieser Homepage finden sich auch Ideen und Anregungen aus anderen Kirchgemeinden im Appenzellerland: Rubrik „Kirchliches Leben in der ausserordentlichen Lage“.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch
Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Ostern in der Kirche einmal anders....

Karfreitag und Ostern mussten dieses Jahr etwas anders gefeiert werden. Eine besondere Überraschung gab es für mich am Karfreitag: Als ich am Vormittag in die Kirche kam, hörte ich feine Orgel- und Geigenmusik. In der Kirche bereitete ich dann besondere Angebote für die persönliche Einkehr vor: Da konnten die Sorgen auf einen Zettel geschrieben und am Kreuz abgelegt werden. Als Zeichen der Hoffnung konnten Samen in einen Topf bei der Osterkerze gesät werden. Diese Samen keimen jetzt in der Kirche. Ausserdem legte ich Bilder des Isenheimer Altars in Colmar, Elsass, auf. Dort ist nicht nur die Kreuzigung sehr eindrücklich dargestellt, sondern auch die Auferstehung sehr kraftvoll und fröhlich. Ein ähnliches Angebot ist für Pfingsten geplant.

Die Kirche ist unter der Woche in der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag offen.

Text und Fotos: Doris Engel Amara

Zu vermieten auf 1. Juli

Hausteil mit Garage, Parkplatz und Sitzplatz, Balkon

3-Zimmerwohnung (Loft)

Bruttomietzins 1240.-

Besichtigung bei Zeiter, Allee 382 Wald

Tel. 076 324 35 34

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Im Einzugsgebiet der Spitex Appenzellerland mit rund 30'000 Einwohnern betreuen wir Menschen aller Altersgruppen in ihrem gewohnten Umfeld zu Hause.

Für die Filiale Speicher suchen wir auf den 1. Juli 2020 oder nach Vereinbarung eine

dipl. Pflegefachperson

50 bis 100%

Als Pflegefachperson haben Sie die Fallführung und sind für den Pflegeprozess verantwortlich. Anspruchsvolle Pflegesituationen mit medizintechnischen Massnahmen warten auf Ihr Fachwissen.

Fachperson Hauswirtschaft

40 bis 60%

Als Fachperson Hauswirtschaft unterstützen Sie bei der Haushaltsführung wie Wochenkehr, Wäscheversorgung, Einkaufen usw. Sie fördern Ressourcen und Selbstständigkeit und entlasten pflegende Angehörige.

Sind Sie interessiert an der Mitarbeit in einem motivierten Team, dann senden Sie Ihre Bewerbung an die folgende Adresse:

Spitex Appenzellerland, Frau Cornelia Kühnis, Leitung Hilfe und Pflege, Industriestrasse 28, 9100 Herisau, oder per Mail an cornelia.kuehnis@spitex-appenzellerland.ch

Bei Fragen stehen wir gerne zu Verfügung Tel. 071 353 54 54

► www.spitex-appenzellerland.ch

NORDIC WALKING -aber richtig !!!

Fit in den Frühling,
Die richtige Technik erlernen,
GRATIS- Schnupperkurse in kleinen Gruppen.
Termine: von 19.05 bis 23.05.2020
Nordic Walking und Rücken Trainerin Lucyna Hofmann
Termine nach Absprache:
Tel: 071 570 2084, mobil: 079 194 9969
Mail: hofmann.oberstauen@gmx.de

NORDIC WALKING für SENIOREN

Fit und mobil bis ins hohe Alter !!!!
GRATIS- Schnupperkurse in kleinen Gruppen.
Nordic Walking und Rücken Trainerin Lucyna Hofmann
Dipl. Pflegefachfrau
Termine nach Absprache: von 19.05 bis 23.05.2020
Tel: 071 570 2084, mobil: 079 194 9969
Mail: hofmann.oberstauen@gmx.de

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Inseratpreise	1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.— ½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Agenda

Aufgrund der aktuellen Situation finden derzeit keine Veranstaltungen in der Gemeinde Wald AR statt.

Die Wiedereröffnung der Spielzeugsammlung muss ebenfalls verschoben werden. Voraussichtliche Öffnung wird zusammen mit den anderen Museen ab dem 8. Juni sein.

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 14.5.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 11.5.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefes ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 6.5.2020, 11 Uhr.

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Leserinnen und Leser

Mit unserem Verhalten, dem Einhalten der Abstandsregeln, haben wir viel erreicht. Jetzt wo ab dieser Woche weitere Lockerungen gelten, heisst es weiterhin achtsam sein. Verantwortung für sich und somit auch für seine Mitmenschen tragen. Halten sie weiterhin in der Öffentlichkeit den nötigen Abstand. Herzlichen Dank und hebed eu Sorg.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderatssitzung vom 27. April 2020

Spielgruppe Spatzennest

Corona bedingt hatte während den letzten Wochen auch die Spielgruppe Spatzennest geschlossen. Frau Abate hat die Familien während dieser Zeit mit Spiel- und Bastelideen und Material versorgt und so bestmöglich betreut. Einen eigenen Lohn konnte sie aber nicht erwirtschaften, gewisse Fixkosten blieben trotz der Schliessung und von Kurzarbeit oder Selbständigen-Entschädigung konnte Frau Abate nicht profitieren. Da die Spielgruppe für unser Dorf und unsere Familien ein wichtiges, wertvolles und nicht mehr wegzudenkendes Angebot ist, hat der Gemeinderat die Spielgruppe Spatzennest aus dem Sozialhilfe-Fonds mit einem Beitrag von CHF 1'000 unterstützt.

Der Gemeinderat hat verschiedene Jahresrechnungen verabschiedet:

Betreuungs-Zentrum Heiden

Die Jahresrechnung weist mit einem Gesamtaufwand von CHF 6'799'503.31 und einem Gesamtertrag von CHF 6'887'857.15 einen Gewinn von CHF 88'351.84 aus.

Soziale Dienste Vorderland

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 989'492.75 ab, budgetiert waren CHF

1'002'850.00. Für Wald ergeben sich daraus Nettokosten von CHF 80'683.55.

Soziale Dienste Vorderland, Asylwesen

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Nettoaufwand von CHF 40'837.45 ab, budgetiert waren CHF 22'650.00. Für Wald ergeben sich daraus Nettokosten von CHF 3'849.45.

Bestattungsdienst Vorderland

Die Jahresrechnung 2019 schliesst bei einem Aufwand von CHF 135'414.35 und einem Ertrag von CHF 147'322.19 mit einem Gewinn von CHF 11'907.80 ab.

Pfarrhaus

Die Mieterfamilie hat das Pfarrhaus leider bereits wieder verlassen. Es steht deshalb erneut zur Miete frei. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der Gemeindekanzlei, 071 877 29 34.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilung der Gemeindekanzlei

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Auffahrt und Pfingsten 2020

Donnerstag, 21. Mai 2020 (Auffahrt):	geschlossen
Freitag, 22. Mai 2020:	geschlossen
Montag, 1. Juni 2020 (Pfingstmontag):	geschlossen

Pikettdienst Bestattungsamt:
Karin Meier, Tel. 071 877 31 08

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Todesfall

Suter geb. Gabriel, Elisabetha, gestorben am 5. Mai 2020 in Heiden AR, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Wald

Präsenzunterricht startete am Montag 11. Mai

Seit fast acht Wochen sind unsere Kinder zuhause. Die Schule ist fast leer. Ausser einzelnen Lehrpersonen und den Hauswarten trifft man niemanden an. Es ist ruhig, wie man es sich während des Normalbetriebes nicht vorstellen kann.

Jetzt ist es Zeit, dass wieder Leben zurück in die Schule kommt. Wir freuen uns sehr auf unsere Kinder!

Am Montag, 11. Mai startete der Präsenzunterricht.

Das Schutzkonzept unseres Kantons haben alle Eltern mit dem Elternbrief erhalten. Es wird in diesen letzten acht Schulwochen bis zu den Sommerferien einige Änderungen zu anderen Jahren geben. Hier das Wichtigste:

- Wenn ein Kind einer Risikogruppe angehört, müssen wir dies in der Schule wissen. Falls jemand in der Familie zuhause einer Risikogruppe angehört, brauchen wir auch diese Info.
- Kinder, welche Symptome (Husten, Kopfweh, Fieber...) zeigen, bleiben zuhause.
- Die Schulanlage wird nur von den Kindern und Mitarbeitenden des Schulteam betreten.
- Termine in der Schule sind mit telefonischer Voranmeldung bei den Lehrpersonen oder der Schulleiterin, unter Einhaltung der Hygiene- und Distanzvorschriften, möglich.

Bitte melden Sie sich bei Fragen bei der Schulleiterin
(Tel: 079 788 74 01)

Wir haben gemeinsam ein ordentliches Stück Weg hinter uns gebracht. Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts treffen wieder vermehrt Menschen aufeinander. Wir bleiben vorsichtig, halten die Hygieneregeln auf allen Stufen konsequent und die Distanzhaltemassnahmen wo immer möglich ein, um einen Rückschritt zu vermeiden.

Miteinander stehen wir in der Verantwortung, den Lernenden mit Sorgfalt und Augenmass einen vertrauensvollen Wiedereinstieg zu ermöglichen. Nach wie vor ist Ihre und unsere Geduld gefragt. Ich bin sicher, ich kann mich auf Sie verlassen und blicke mit Zuversicht in die nähere Zukunft.

Wir alle freuen uns sehr auf einen «Neustart» in einer etwas anderen Zeit mit unseren Kindern.

Schulpräsidium Thomas Fry

Altersheim Obergaden

Langsam werden im Alltag verschiedenen Lockerungen der strengen Verhaltensvorschriften eingeführt und umgesetzt. Für uns im Altersheim Obergaden bedeuten diese Lockerungen, dass wir persönlich noch eine grössere Verantwortung gegenüber unseren Bewohner/Innen haben. Denn durch die Möglichkeiten, wieder mehr Kontakt zu haben, wieder überall einkaufen zu können, steigt auch die Gefahr, dass man sich irgendwo mit Covid-19 anstecken kann. Darum habe ich unsere Mitarbeiterinnen auf diese spezielle Situation aufmerksam gemacht, dass sie die nötigen Vorsichtsmassnahmen zum Schutz unserer Bewohner*innen auch im privaten Bereich konsequent umsetzen. Ich bin sicher, dass sich alle dieser aussergewöhnlichen Situation bewusst sind und darum genau darauf achten.

Im Altersheim gilt immer noch ein Besuchsverbot. Dringende Besuche können aber durch die Heimleitung erlaubt werden. Diese müssen aber genau geplant sein, damit der Schutz gewährleistet ist.

Trotz diesen anspruchsvollen Umständen ist die Stimmung im Obergaden entspannt und zuversichtlich. Niemand hat aussergewöhnliche gesundheitliche Sorgen, was sich natürlich sehr positiv auswirkt. Zudem versuchen wir, mit allerlei interessanten Aktivitäten den Alltag abwechslungsreich zu gestalten. Den ersten Grillabend konnten wir dank des warmen Wetters schon durchführen. Der nächste im Mai ist geplant.

Martin Bindschädler, Heimleiter

Gratulation

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an Lilli Kunz, wohnhaft in Wald AR, Spitz 414. Sie feiert am 28. Mai ihren 90. Geburtstag.

Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert der Jubilarin ganz herzlich zu ihrem Freudentag und wünscht ihr für die Zukunft nur das Beste.

Gemeindeverwaltung Wald AR

Blutspenden für das Appenzeller Vorderland in Oberegg

Am Mittwoch, 24. Juni 2020, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet ausnahmsweise im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, 9413 Oberegg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG aus Platzgründen nicht eingehalten werden. Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstdspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Fahrplan per 11. Mai 2020 mit Halbstundentakt

Am Montag, 11. Mai 2020, fand eine weitere wichtige Etappe in der Bewältigung der Coronakrise durch die Appenzeller Bahnen (AB) und die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) statt: Auf den Hauptlinien gilt wieder der Halbstundentakt. Am Montag tritt auch das Schutzkonzept öV in Kraft.

Der seit dem 23. März 2020 reduzierte Fahrplan wird in mehreren Schritten hochgefahren. Mit den Massnahmen ab Montag, 11. Mai 2020, bieten die AB und FWB mit Ausnahme des Viertelstundentaktes wieder das normale Fahrplanangebot an. Der Viertelstundentakt und andere Verdichtungszüge zu den Hauptverkehrszeiten werden voraussichtlich ab dem 8. Juni 2020 wieder angeboten. Die Nachtverbindungen sowie die Erlebnisfahrten bleiben weiterhin eingestellt.

Kino Rosental ist in den Startlöchern

Das Rosental-Team möchte sehr gerne ab dem 8. Juni wieder einen Wochenendbetrieb aufnehmen. Ob das gelingt, steht noch in den Sternen. Wir werden Sie aber gerne über die Tagespresse und über unsere Homepage www.kino-heiden.ch informieren.

Falls Sie uns jetzt schon irgendwie unterstützen möchten, zeichnen Sie einen Anteilschein unserer Genossenschaft (Anfragen unter Email: info@kino-heiden.ch).

Liebe SPAR-Kunden-/innen

Die letzten Wochen waren für Alle eine schwierige Zeit. Man musste zuhause bleiben, konnten die sozialen und persönlichen Kontakte nicht mehr wie gewohnt pflegen, Enkelkinder nicht mehr sehen, die Liebsten im Altersheim nicht besuchen und ältere Leute durften nicht mehr einkaufen gehen.

Für uns war es eine Selbstverständlichkeit, Ihnen die Einkäufe nach Hause zu bringen. Wir haben das sehr gerne und mit viel Engagement gemacht. Es war auch für uns eine grosse Herausforderung, Ihnen die richtigen Produkte zu liefern und Sie hatten stets Verständnis, wenn einmal was fehlte oder einfach mal etwas Anderes in der Einkaufstasche war. In diesem Sinne möchten wir uns herzlichst bedanken für Ihr Vertrauen, für die vielen Aufmerksamkeiten, die Geschenke und die kurzen Gespräche.

Wir freuen uns sehr, Sie wieder höchstpersönlich in unserem SPAR begrüßen zu dürfen. Den Lieferservice bieten wir selbstverständlich weiterhin (vorwiegend freitags) kostenlos für Alle an. Profitieren Sie von den regionalen Produkten der Käserei Messmer, Käserei Grub AR, Käserei Gais, Marlin Kosmetik, Bio-Eier der Familie Sturzenegger, Honig von Familie Sprecher, Appenzellerfleisch der Metzgerei Fässler, Brot der Landbäckerei Appenzell, unseren Goba-Produkten, Biere der Brauerei Locher, und das frische Gemüse der Familie Risch in Rheineck. Bestellungen nehmen wir immer gerne entgegen.

Nochmals herzlichen Dank für die Kundentreue, bleiben Sie gesund und bis bald

Peter und Silvia Kaufmann und das gesamte SPAR-Team

Liebe Gäste...

Seit Montag 11. Mai ist das Schäfli wieder zum Leben erwacht.

Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ich hoffe auf euer Verständnis und eure Mithilfe zur Einhaltung der Corona Schutzmassnahmen.

Katja

Liebe Wäldler

Leider ist es uns momentan mit den bestehenden Einschränkungen nicht möglich das Seeli diese Woche bereits wieder zu öffnen. Sobald unsere Sommer-Unterstützung einreisen darf, freuen wir uns den Garten und das Restaurant zu öffnen und Euch begrüßen zu dürfen.

Weiterhin bieten wir Freitag und Samstagabend Take away und werden Neuigkeiten und Updates auf unserer Webseite vermerken.

Danke für Eure Treue

Das Seeli-Team

Liebe Wäldler*innen

Ab sofort sind Bäckerei, Restaurant und Hotel wieder mit dem üblichen Angebot von Donnerstag bis Montag ganztags geöffnet. Dienstag/Mittwoch bleibt unser Haus wie gewohnt geschlossen.

Der monatliche Sonntagsbrunch fällt bis auf weiteres aus. Für Kleingruppen bis 4 Personen bieten wir ein reichhaltiges Frühstück an.

Wir setzen das vorgegebene Schutzkonzept gemäss den Richtlinien um und danken für Ihren Besuch und Ihre Unterstützung.

Familie Mettler

Hirschen Wald GmbH | Fam. Mettler | CH-9044 Wald AR | Tel. +41 71 877 11 46
www.hirschenwald.ch | info@hirschenwald.ch | Dienstag & Mittwoch geschlossen

News aus dem AüB

Car-Sharing – clever mobil

Die aktuelle Krise verringert unseren Bewegungsradius. Für alle, die sich in dieser Situation überlegen, wie sie Kosten sparen und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten können, haben wir eine Idee: Das Auto mit den Nachbarn oder Freunden teilen. Wir stellen vor, wie das unkompliziert geht.

Eines ist klar. Im Appenzellerland ohne Auto auszukommen ist anspruchsvoll, wenn auch nicht unmöglich. Für alle jene, die sich in der aktuellen Situation fragen, ob sie wirklich ein Zweitauto brauchen, legen wir das Car-Sharing nahe. Das tönt spannend und birgt ein paar Stolpersteine. Wir legen dar, worauf zu achten ist, wenn man ein Auto teilen oder seinen Nachbarn zur Mitbenutzung zur Verfügung stellen will.

Schritt 1 – Gemeinsamer Besitz oder bloss gemeinsame Nutzung?

Zunächst gilt es zu unterscheiden, ob sie gemeinsam mit Freunden oder Nachbarn ein Auto besitzen wollen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Variante ist, das eigene Auto anderen Personen zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. In beiden Fällen ist es wichtig, Abklärungen zu machen und Abmachungen zu treffen.

Schritt 2 – Betriebskosten ermitteln

Falls Sie sich entscheiden, das Auto zu teilen, ermitteln sie zunächst die Betriebskosten. Dabei ist zwischen fixen Kosten (Abschreibung, Garagenmiete, Versicherungen) und variablen Kosten (Wertverlust, Unterhalt, Treibstoff) zu unterscheiden. Bei der Ermittlung hilft die Webseite www.fahrzeugmarkt.ch weiter.

Übrigens: Wussten Sie, dass rund 60 % der Betriebskosten eines Autos entstehen, ob es fährt oder in der Garage steht?

Schritt 3 – Versicherungen abschliessen bzw. ergänzen

- Haftpflichtversicherung: Es empfiehlt sich, wenn sowohl die Fahrzeughalter als auch die Nutzenden mit ihrer Haftpflichtversicherung klären, ob Carsharing in der Versicherungspolice ausreichend versichert ist.
- Kaskoversicherung: Die Teil- und Kollisionskaskoversicherungen sind freiwillig. Bei einer Nutzung des Fahrzeuges durch mehrere Personen wird zumindest eine Teilkasko-Versicherung empfohlen, bei neueren Wagen sogar eine Kollisionskasko.
- Insassen-Unfallversicherung: Auch hier ist zu klären, ob alle Nutzenden ausreichend versichert sind.

Schritt 4 – Weitere vertragliche Abmachungen

Im Vertrag ist zu regeln, was im Schadenfall geschieht. In aller Regel gehen Unfallschäden und daraus folgende Re-

paraturen zu Lasten des fehlbaren Lenkers. Auch die Fragen nach Wartung, Reinigung etc. können vertraglich geregelt werden. Bei gemeinsam gehaltenen Fahrzeugen muss vereinbart werden, wer gegenüber Behörden als Fahrzeughalter auftritt und wer für die regelmässige Wartung des Fahrzeuges verantwortlich ist.

Einen Mustervertrag bzw. einen Link dahin finden Sie auf unserer Webseite (www.aueb.ch) bzw. auf der Webseite des VCS (<https://www.verkehrclub.ch/ratgeber/auto/autoteilen/privates-carsharing/>).

Schritt 5 – Das Auto nutzen

Jetzt bleibt nur noch sicherzustellen, dass das Auto dann verfügbar ist, wenn ich es brauche. Unter Freunden oder Nachbarn geht das natürlich mündlich oder per SMS etc. Wir empfehlen die Gratis-App WeeShare. Sie organisiert das Teilen unterschiedlichster Gegenstände – darunter auch Autos – mit der WeeShare-Community. Sie verfügt über eine Ausgabenübersicht, einen Kalender und eine Karte zur Lokalisierung des Autos. Ausserdem können sich die Nutzer über die Plattform austauschen. Der Vorteil dieser App ist, dass das Fahrzeug nicht zwingend dort abgestellt werden muss, wo man es übernommen hat. Die beteiligten Parteien können sich untereinander organisieren und sich über die Nutzung des Fahrzeuges verständigen.

Weiterführende Informationen zum Thema haben wir für Sie auf unserer Homepage zusammengestellt. www.aueb.ch.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg, Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aeub.ch
www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aeub.ch

REINIGUNG24

Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen

Telefon 078 943 80 10

Email sadik-rebecca@hotmail.com

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

Appenzellerhaus zu Vermieten

4 ½ Zimmer Einfamilienhaus mit schönem Umschwung

inkl. Garage per 1. Oktober 2020 zu vermieten.

Mietzins 1'790.- CHF

Ebni 110 in 9044 Wald

Tel: 079 384 70 27 / brunner-kurt@bluewin.ch

wenkbau.ch

Zu Vermieten

5½ Zimmer-Wohnung in Wald AR
Ab 1. Juli 2020

Nettomietzins: Fr. 1690.-
Parkplätze und Garagen nach Bedarf

Ebni 584, 9044 Wald AR
Tel.: 071 877 17 93 / tanja@wenkbau.ch

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Liebe Kirchgemeindemitglieder, liebe interessierte,

Wir hoffen, dass wir nach dem 7. Juni wieder gemeinsam Gottesdienste feiern können. Wir werden diese sehr gerne in der Wanze und auf der Homepage veröffentlichen.

Studienurlaub von Doris Engel

Die Kirchenvorsteherschaft und Pfarrerin Doris Engel Amara haben wegen der herrschenden Umstände den ersten Teil des Studienurlaubs von Doris Engel, der vom Juni bis August 2020 geplant war, auf 2021 verschoben. Den zweiten Teil des Studienurlaubs wird sie wie geplant im September 2020 beziehen. Sie wird im September Wandern/Pilgern gehen.

Seniorenferien 7.-13. Juni

Die Seniorenferien im Südtirol mussten leider abgesagt werden.

Pfingsten

In der Kirche warten einige Angebote auf Sie: An Pfingsten haben die Jünger und Jüngerinnen Jesu in fremden Sprachen die gute Nachricht von Jesus verbreitet: In der Kirche liegen Bibeln in fremden Sprachen auf. Sie können einen Satz aus der Pfingstgeschichte in einer ganz fremden Sprache abschreiben oder sogar selber in eine Ihnen bekannte, fremde Sprache übersetzen! Pfingsten als Fest der Be-Geisterung: Es liegen einige Berichte über Menschen auf, die leidenschaftlich ihrer Tätigkeit nachgehen. Pfingsten als Fest der Kirche: es liegt ein Buch über die Kirchen in Äthiopien auf, wo der christliche Glaube schon seit dem 4. Jahrhundert offiziell anerkannt ist. Die Kirchen dort sind zum Teil in luftiger Höhe in den Fels gebaut, die Kirchenbesucher und Besucherinnen klettern mit Seilen zum Gottesdienst hoch.

Das Angebot ist ab Dienstag, 26. Mai für Sie bereit. Die Kirche ist an Pfingsten von Samstag bis Montag offen.

Offene Kirche in Wald

Die Kirche ist unter der Woche am Dienstag, Donnerstag (ausser Auffahrt) und Freitag offen. Die Samen, die Sie an Ostern gesät haben, sind schon kleine Pflänzchen. Dazu kann man das Bilderbuch vom schwarzen Senfkorn anschauen. Neu liegen auch „Frühlingsgefühle“ auf, Anregungen zu einem Spaziergang an der Sonne.

Offene kath. Kirche, Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Die Religionslehrerinnen Marianne Messmer, Gisela Fabian und Bettina Ledergerber haben in der kath. Kirche in Speicher ein galiläisches Dorf aufgebaut. Man kann schauen, wie die Menschen zurzeit Jesu gelebt haben. Die Kirche ist jeden Tag geöffnet.

Weiterhin möglich: Gespräche am Telefon

Pfarrerin Doris Engel Amara nimmt per Telefon Kontakt zu Kirchenmitgliedern auf. Bitte helfen Sie mit, dass niemand vergessen geht. Melden Sie sich, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemand kennen, der froh wäre um einen Anruf. Danke!

Auskünfte über das Kirchgemeindeleben unter den Vorgaben wegen des Corona- Virus erhalten Sie weiterhin bei unserem Präsidenten Hans Hohl 071 877 11 07/ 079 561 93 55, bei Pfarrerin Doris Engel, 076 511 41 94, auf unserer Homepage und am Schaukasten der Kirche.

Ermutigungen wie die «Vitamine für die Seele» finden Sie weiterhin **auf unserer Homepage** und in der Kirche.

Auf der **Homepage der Kantonalkirche** wird jede Woche eine Predigt von einem Pfarrer, einer Pfarrerin aus dem Appenzellerland aufgeschaltet. www.ref-arai.ch, Rubrik "Geistliches Wort". Auf dieser Homepage finden sich Angebote von anderen Kirchgemeinden im Appenzellerland: Rubrik „Kirchliches Leben in der ausserordentlichen Lage“.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

YOGA

Montag und Mittwoch 19:00h-20:15h
Primarschule Speicherschwendi
Andrea Eggenberger, dipl. Yogalehrerin YCH
071 555 67 41, re-are@gmx.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Im Einzugsgebiet der Spitex Appenzellerland mit rund 30'000 Einwohnern betreuen wir Menschen aller Altersgruppen in ihrem gewohnten Umfeld zu Hause.

Wir suchen für die Gemeinde Wald per sofort eine / einen

Fahrerin/Fahrer für den Mahlzeitendienst

Aufgrund von Covid 19 suchen wir für diese Aufgabe eine Person unter 65 Jahren.

Sind Sie interessiert an einer ehrenamtlichen Tätigkeit?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Carole Häfliger gerne zu Verfügung.

071 353 54 54

info@spitex-appenzellerland.ch

► www.spitex-appenzellerland.ch

Für eine saubere Umwelt!

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

Agenda

Dienstag, 23. Juni 2020

Eisen- und Metallwarensammlung | ab 7.15 Uhr

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 28.5.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 25.5.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 20.5.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Inseratpreise	1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.— ½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Leserinnen und Leser

Das Amtsjahr geht am 31. Mai 20 zu Ende. Abschied und Neuanfang reichen sich die Hände. Wir wünschen Helmut Westermann privat und beruflich das Beste und danken ihm ganz herzlich für seinen Einsatz zum Wohle der Gemeinde. Die offizielle Verabschiedung wird an der nächsten möglichen öffentlichen Versammlung nachgeholt.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Abschied aus dem Gemeinderat

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler, wie Ihnen ja bekannt ist, habe ich mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, per Ende des laufenden Amtsjahres meinen Rücktritt aus dem Gemeinderat zu nehmen. Das Amt des Baukommissionspräsidenten gab mir die Möglichkeit, viele Bauwillige in ihren Vorhaben zu unterstützen. Es ist meine Überzeugung, dass die Baukommission das Bauen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unterstützen und nicht verhindern soll. Diese Aufgabe erfordert einen recht hohen zeitlichen Aufwand und viel Flexibilität. Zudem war ich im Rahmen meiner Amtszeit ein Jahr für die Raumplanung verantwortlich, welche sich mit der Erstellung des neuen Richtplans zurzeit in einer intensiven Phase befindet. Da ich ab August 2020 ein weiteres Teilpensum als Werklehrer an einer Oberstufe belege, wäre ich wohl nicht mehr in der Lage gewesen allen Aufgaben adäquat gerecht zu werden. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei der Einwohnerschaft von Wald für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich wünsche allen Bauwilligen für die Zukunft viel Erfolg bei ihren Vorhaben. Mein spezieller Dank geht an Madeleine Kessler, unsere Bausekretärin, die mich durch ihre professionelle Arbeit und ihr grosses Fachwissen in besonderem Masse unterstützt hat. Ebenfalls ein herzliches Dankeschön an die übrigen Angestellten der Gemeindeverwaltung, die Mitglieder der Baukommission, die Mitglieder der Planungskommission, die Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates und die Gemeindepräsidentin. Ich verabschiede mich im Bewusstsein, dass mit der neuen Zusammensetzung des Gemeinderates der Bevölkerung von Wald weiterhin ein Gremium zur Seite steht, welchem das Wohl unserer Gemeinde am Herzen liegt.

Helmut Westermann

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 23. März 2020 die **Jahresrechnung 2019** genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht nach Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 01.06.20 und dauert 30 Tage.

Die Jahresrechnung 2019 wurde in gekürzter Form in der WANZE Nr. 7 publiziert. Gedruckte Exemplare können kostenlos bei der Gemeindeverwaltung Wald abgeholt, telefonisch bestellt (Tel. 071 877 31 08) oder im Internet unter www.wald.ar.ch abgerufen werden.

Wald, 28.5.2020

Gemeinderat Wald

Öffnungszeiten / Pikettdienst an Pfingsten

Montag, 1. Juni 2020 (Pfingstmontag): geschlossen

Pikettdienst Bestattungsamt:
Karin Meier, Tel. 071 877 31 08

Altersheim Obergaden

Ein kulinarischer Bericht

Ein wichtiger Aspekt in der täglichen Pflege und Betreuung der Bewohner*innen sind die Mahlzeiten. Diese unterbrechen den Tagesablauf und tragen sehr viel zum Wohlergehen bei.

Im Altersheim Obergaden werden alle Mahlzeiten täglich frisch zubereitet. Saisonale Angebote werden durch das Küchenteam in der Menüplanung berücksichtigt. Aber nicht nur die Saison, sondern auch die Wünsche der Bewohner*innen beeinflussen laufend den Speiseplan.

Das Küchenteam, Frau Martha Nüesch, Frau Hanna Langenegger und Frau Sabine Lenggenhager erledigen auch den Einkauf. Der Dorfladen beliefert unser Heim mit frischen Lebensmitteln. Gemüse, Früchte und Fleisch dürfen wir aus der Region beziehen, Milch und Eier kommen direkt vom Bauernhof.

So entstehen täglich „gluschtige“ Menüs, wie zum Beispiel Flädli- und Suppe, gemischter Salat, Kalbsschulterbraten an Rosmarin-Jus, Kartoffelstock, Gemüse-Bouquet und zum Dessert: Frische Erdbeeren mit Rahm.

Natürlich werden auch die Wünsche fürs Geburtstagsessen immer erfüllt, so dass dieser spezielle Tag auch kulinarisch etwas heraussticht. Jetzt, wo es wieder wärmer ist, grillieren wir mindestens einmal im Monat. Alle schätzen diese Grillabende sehr, es duftet nach frisch gebratenen Würsten und anderen Grilladen, an einem grossen Tisch sind alle versammelt und lassen sich durch uns verwöhnen. In den Wintermonaten werden Raclette-Abende die Grilladen ersetzen.

Aber nicht nur unsere Bewohner*innen werden durch die Küche des Altersheim Obergaden verwöhnt. So kochen wir auch für den Mahlzeitendienst der Spitex und für den Mittagstisch der Schule. Diese Angebote können wir noch ausbauen. Natürlich sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch herzlich eingeladen, bei uns im Heim zum Mittagessen vorbei zu kommen. Dies geht leider erst wieder, wenn wir alle Schutzmassnahmen aufheben können.

Aus unserer Homepage www.altersheim-wald-ar.ch finden Sie unsere Menüpläne.

Martin Bindschädler

Wir gratulieren

Johann Böhi-Hörler, Höhi 517, Wald AR, recht herzlich zu seinem **80. Geburtstag**, den er am 4. Juni feiern darf und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Gemeindekanzlei Wald

Mitteilung der Baukommission

Erteilte Baubewilligungen

Röthlisberger Christine, Nord 84, 9044 Wald AR, Fassaden-sanierung/-änderung mit energetischen Massnahmen, Sanierung Vorplatz mit Vormauerung und Ersatz Sickerleitung, Nord, Assek. Nr. 84, Parzelle 207.

Schule Wald, vertreten durch Astrid Gygax und Werner Hugentobler, Dorf 388, 9044 Wald AR, ökologische Aufwertung der Spielwiese, Dorf, Parzelle 82.

Käss Weiss Daniela und Weiss Richard, Dorf 43, 9044 Wald AR, Projektänderung zu Sanierung Wohnhaus: Änderung Ausführung Dachgeschoss, Dorf, Assek. Nr. 43, Parzell 110

Gemeinsam Musizieren macht doch Spass! – Erlerne darum jetzt ein Musikinstrument bei der Jugendmusik Heiden.

Miteinander musizieren bedeutet, aufeinander zu hören, einander zu respektieren. Musik fördert die Ausdauer und die Konzentrationsfähigkeit. Und zusammen Musizieren macht doch ganz einfach Spass!

Musikalische Ausbildung

Wir bilden seit beinahe 55 Jahren Kinder und Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus, und dies erfolgreich. So konnten wir in den letzten Jahren gleich so einige Erfolge feiern.

Auch das Gesellschaftliche ist uns wichtig

Wir gestalten alljährlich einen Badiplausch im Freibad Heiden. Letztes Jahr reisten wir in den Europapark. Auch das alle zwei Jahre stattfindende Musiklager ist fester Bestandteil unseres Programms. Bei solchen Abwechslungen zum «Musik-Alltag» lernen wir unsere «Gschpänli» besser kennen.

Anmeldemöglichkeit bis Ende Juni

Für alle reiselustigen Wäldler

Einwohner/innen steht eine Tageskarte der SBB-PTT zur Verfügung, welche für Fr. 45.- auf der Gemeindekanzlei Wald AR (Tel. 071 877 31 08) bezogen werden kann. Die Tageskarte kann auch über die Homepage www.wald.ar.ch reserviert werden.

Oft war in den Medien die Rede von den verschiedenen Facetten des Fernunterrichts und den Auswirkungen auf die Schüler*innen und deren Familien.

Franka, Jasmin, Basil, Joshua und Andrin geben uns in diesem Gespräch Einblick in ihren Alltag während des Fernunterrichts. Sie alle besuchen die 1. Sek in Trogen.

Wie erging es euch beim Lernen zu Hause?

Franka: Zu Beginn habe ich mich sehr über den Schulunterbruch gefreut, mit der Zeit fand ich es aber eher anstrengend. Meine Kolleginnen haben auf meine Fragen oft eine Weile nicht reagiert und ich wollte nicht jedes Mal bei den Lehrpersonen nachfragen.

Jasmin: Ich fand es sehr cool, zu hören, dass die Schule schliesst, weil ich nicht so gerne in die Schule gehe. Ich konnte während dieser Zeit auswählen, wen ich sehe und wen nicht. Ich war viel draussen bei unseren Tieren.

Basil: Zuerst habe ich mich gefreut, nachher war es nicht mehr so cool, ich durfte die Kollegen nicht sehen und musste oft zu Hause bleiben.

Joshua: Ich war gerade mit meinen Kollegen an einer Projektarbeit, als meine Eltern uns den Bundesratsentscheid mitteilten. Wir konnten uns nicht mehr halten vor Freude und haben sogar die Nachbarn genervt mit unserem lauten Jubel. Als ich dann allerdings den riesigen Wochenplan gesehen habe, war ich weniger erfreut. Ich habe ihn aber mit Fabrice sehr schnell in den Griff bekommen und zügig durchgearbeitet.

Andrin: Wir hatten es sehr lustig, als der Entscheid herausgekommen ist und haben im textilen Werken eine Party gefeiert. Den langen Wochenplan fand ich dagegen nicht immer so cool, ich kam aber trotzdem gut klar mit den Aufträgen.

Gibt es Dinge, die ihr sehr positiv erlebt habt, welche?

Jasmin: Ich habe mich gefreut, länger schlafen zu können und selber zu bestimmen, wann ich arbeiten will.

Basil: Ich fand den Wochenplan in den ersten drei Wochen gut, weil ich die Übersicht hatte, auch wenn ich dann doch nicht immer alles hingekriegt habe.

Franka: Zuerst gefiel mir das System Wochenplan besser, dann aber hat mich Microsoft Teams überzeugt. Dort ist alles im gleichen System verpackt und einheitlich organisiert.

Joshua: Ich fand es super, in meinem Tempo arbeiten zu können. Zusammen mit Fabrice konnte ich Vollgas geben, manchmal waren wir am Dienstag schon fertig. Es war läss, selber zu entscheiden, wann wir welche Arbeiten in Angriff nehmen.

Andrin: Mir hat es sehr gepasst, dass ich selber einteilen und in meinem eigenen Tempo arbeiten konnte. Das fehlt mir in der Schule.

Was habt ihr gelernt in dieser Zeit?

Joshua: Ich konnte schon alles auf dem Compi, manchmal habe ich sogar meine Lehrerin gecoacht. Ich musste aber lernen, mich selber zu motivieren. Das Handy lenkte mich ab bei den Schularbeiten.

Andrin: Ich habe bezüglich Computer sehr viel gelernt. Der Umgang mit SharePoint, Teams und anderen Tools fällt mir jetzt leichter. Ich kann viel selbständiger arbeiten, meine Zeit gut einteilen und auch stofflich ist einiges hängengeblieben.

Franka: Das 10-Finger System ist jetzt kein Problem mehr, auch ich wurde besser im Zeit Einteilen und im selbständig Arbeiten.

Jasmin: Zuerst habe ich mich einfach mal sehr über den Computer aufgeregt. Als ich merkte, dass kein Weg daran vorbeiführt, habe ich ein paar Sachen gelernt, wenn auch mit wenig Begeisterung. Ich kann jetzt auch besser selbständig arbeiten.

Basil: Ich denke, dass ich inhaltlich einiges dazugelernt habe. Ich hatte mit der Computerarbeit anfangs grosse Mühe, unterdessen geht es aber einigermassen. Die Animationen, wenn man bei Teams eine Arbeit abgibt, sind super!

Was war schwierig für euch?

Andrin: Man musste sehr viel am Computer sitzen und war am Abend kaputt von der Bildschirmarbeit. Schwierig fand ich auch, wenn ich nicht rausgehen konnte bei schönem Wetter.

Basil: Die Motivation für die Arbeit aufzubringen, war schwer. Meine Mutter hat mich immer beobachtet und auch mein Bruder hat mich gestresst. Ich war zeitlich eigentlich immer unter Druck und mit allem hintendrein. Das war ein Teufelskreis.

Franka: Ich hatte Mühe, mich nicht ablenken zu lassen. Auch war ich sehr viel am Computer. Auch ich wäre bei dem schönen Wetter lieber nach draussen gegangen. Ich habe eher länger gearbeitet als in der Schule.

Jasmin: Bei mir zu Hause gab es so viel anderes, Interessanteres zu tun! Ich hätte die Aufträge der Schule gar nicht gebraucht. Es war schwierig, konzentriert dranzubleiben. Bei dem schönen Wetter so lange Zeit vor dem Compi zu sitzen, fand ich unmöglich!

Joshua: Mich lenkten die vielen Geräusche bei uns zu Hause ab. Mein Vater war auch zu Hause und zudem wurde es in meinem Zimmer sehr warm bei dem schönen Wetter.

Was würdet ihr von Anfang an anders machen, wenn ihr wieder einmal Fernunterricht hättet?

Franka: Ich würde noch mehr darauf achten, dass alle Aufgaben übersichtlich aufgelistet sind.

Jasmin: Ich würde versuchen, meine Zeit besser einzuteilen, die Übersicht über die Aufgaben zu behalten und von Anfang an die Technik richtig zu nutzen.

Basil: Ich wäre froh, wenn meine Lehrpersonen mir den Arbeitsplan zusammenstellen würden.

Joshua: Ich würde fast alles gleich machen. Ich habe gut geplant. Vielleicht würde ich mir für die Aufgaben mehr Zeit lassen.

Andrin: Ich würde mir einen anderen Arbeitsplatz suchen und von Anfang an ein Ordnungssystem einrichten. Teams war gut, eine Übersicht in Form eines Wochenplans wäre cool.

Gibt es Dinge, die du gerne auch im Schulalltag so hättest?

Basil: Nein, nichts – zur Schule gehen ist viel besser!

Andrin: Ich habe sehr gerne so gearbeitet und könnte mir eine «Teilzeitfernschule» gut vorstellen. Es könnte zum Beispiel vier Wochen im Jahr geben, wo man zu Hause arbeiten könnte.

Franka: Nichts! In der Schule ist es viel besser. Ich komme dort schneller vorwärts und habe dort alle Kolleg*innen.

Jasmin: Ich könnte mir eine Fernschule gut vorstellen, zumindest teilweise. Ob ich allerdings viel lernen würde, bezweifle ich.

Joshua: Ich würde an der Schule gerne mehr digital erledigen. Es wäre schön, wenn wir uns auch an der Schule die Arbeit öfter selber einteilen könnten.

Basil: Mir haben alle handwerklichen und sportlichen Fächer sehr gefehlt! Am liebsten würde ich diese Stunden jetzt verdoppeln.

Ich danke euch für eure Bereitschaft, Red und Antwort zu stehen. Auch wir Lehrpersonen haben sehr viel gelernt in diesen speziellen Schulwochen. Hoffen wir, dass wir einiges davon in den Schulalltag integrieren können.

Esther Rechsteiner

Geführte Wanderungen im Juni 2020

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege lädt regelmässig zum gemeinsamen Wandern in und um unseren Kanton ein. Dabei steht nicht nur das Ziel im Vordergrund sondern mindestens ebenso das gemeinsame Entdecken von neuen Winkeln und das Erlebnis von Natur und Kultur. Die Wanderleiterinnen und Wanderleiter sorgen dafür, dass die Wanderung zum Erlebnis wird.

Ob die Wanderungen im Juni durchgeführt werden können hängt von der Entwicklung der Vorschriften des Bundesrats ab. Über die Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch oder das Wandertelefon 071 898 33 37 erfahren Sie mehr dazu.

Sonntag, 14. Juni 2020 – „Mai“-Bummel vom Luftkurort Hemberg ins Tal der Thur

Man muss einfach mal raus an die frische Luft und da bietet sich ein Luftkurort an. Und was hat es mit dem Salomons-tempel auf sich? Ob hier wohl König Salomon residierte?

Route:

Hemberg – Tännler – Scherrer – Hänsenberg – Köbelisberg – Büel – Wattwil

15,5 km, 4 ¼ Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt

09.00 Uhr, 9633 Hemberg, Dorf

Rückreise

16.15 Uhr, 9630 Wattwil, Bahnhof

Es ist keine Anmeldung erforderlich, kommen Sie einfach zum Treffpunkt in Hemberg. Die Durchführung wird über das Wandertelefon 071 898 33 37 bestätigt.

Donnerstag, 18. Juni 2020 – Rund um den Kaienspitz

Auf weniger bekannten Wegen umrunden wir den berühmten Aussichtspunkt und geniessen trotzdem grandiose Aussichten. Eine gemütliche Tour im Appenzeller Vorderland!

Route:

Heiden – Hartmannsrüti – Halten – Ettenberg – Rehetobel – Nasen – Kaien – Heiden

12.9 km, 4 Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt

11.45 Uhr, 9410 Heiden, Postplatz

Rückreise

17.15 Uhr, 9410 Heiden, Postplatz

Es ist keine Anmeldung erforderlich, kommen Sie einfach zum Treffpunkt in Heiden. Die Durchführung wird über das Wandertelefon 071 898 33 37 bestätigt.

Sonntag, 21. Juni 2020 – Vom Hemberg über die Hochalp zur Schwägalp

Eine anspruchsvolle Tour von der Hügelwelt des Neckertals bis an den Fuss des Säntis. So richtig um sich auf einen intensiven Wandersommer einzustimmen!

Route:

Hemberg – Mistelegg – Sattel – Santmaregg – Hochalp – Spicher – Chräzerenpass - Schwägalp

17,9 km, 6 ¾ Stunden, Anforderung hoch

Treffpunkt

09.00 Uhr, 9633 Hemberg, Dorf

Rückreise

17.15 Uhr, 9107 Schwägalp, Säntisbahn

Anmeldung bis 19. Juni 2020 über die Homepage oder per Mail an migg.oertle@appenzeller-wanderwege.ch

Tel. 078 614 33 15.

Dienstag, 23. Juni 2020 – Zubi-Frühsummerwanderung: Rund um den Stäggelenberg

Ursprünglich als Frühlingwanderung gedacht, wird's jetzt eine Frühsummerwanderung. Trotzdem werden wir in der wildromantischen Wissbachschlucht und in den Wäldern des Stäggelenberg kühle Plätzchen finden und die Aussicht geniessen. Unser Partner zubischuhe.ch lädt anschliessend zum Imbiss.

Route:

Schachen – Schwänberg – Kantonsgrenze – Nüegg – Dietenberg – Nieschberg - Wilen

12.8 km, 4 Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt

13.10 Uhr, 9112 Schachen, Bahnhof

Rückreise

18.00 Uhr, 9100 Herisau, zubischuhe.ch AG

Anmeldung bis 21. Juni 2020 über die Homepage oder per Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch

Tel. 077 522 09 11.

Samstag, 27. Juni 2020 – Grandiose Rundschau vom Bodensee bis zu den Bündnerbergen

Wir erklimmen auf einem steilen Bergweg die Alp Sigel durch den engen Durchschlupf der Zahmen Gocht. Im Aufstieg durch die Felsen hätten wir diese weitläufige, grüne Alp nicht erwartet!

Route:

Wasserauen – Zahme Gocht – Alp Sigel – Obere Mans – Hüttentobel - Wasserauen

9,4 km, 5 Stunden, Anforderung hoch

Treffpunkt

08.45 Uhr, 9057 Wasserauen, Bahnhof

Rückreise

16.18 Uhr, 9057 Wasserauen, Bahnhof

Anmeldung bis 25. Juni 2020 über die Homepage oder per Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch

Tel. 077 522 09 11.

Samstag, 13. Juni 2020 – Wanderungen planen mit SchweizMobil & Co.

Lernen Sie die App kennen und nutzen Sie diese für die Planung Ihrer nächsten Wanderung! Erfahren Sie wie Sie die elektronischen Hilfsmittel unterwegs unterstützen können! Weitere Informationen und Anmeldung bis 9. Juni 2020 über die Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch.

Sind Sie dabei? Wir freuen uns auf Sie!

SOLA 2020

Der Kampf um die 24 Weltmeere

5. Juli 2020

17. Juli 2020

Pfarreilager Seelsorgeeinheit Gäbris
www.jublalager.ch

AUSGANGSLAGE

Komm mit an Bord und freue dich auf eine spannende Verfolgungsjagd durch die Weltmeere. Zusammen sind wir stärker und erreichen unser Ziel!

GENERELLE INFOS

Datum 5. Juli - 17. Juli 2020
Ort Amden SG

ANMELDUNG & INFOS

Luca Sonderegger, Flecken 1a, 9042 Speicher
Telefon 076 431 10 96
E-Mail L.Sondi@Hotmail.com

KOSTEN AN BORD

CHF 350.- pro Teilnehmer
CHF 300.- ab 2. TN aus derselben Familie
CHF 300.- für Hilleis (ab Jahrgang 2004)

Die Pfarrei hilft gerne, sollte der Beitrag für Ihre Verhältnisse zu hoch sein, melden Sie sich bitte bei unseren Präses:

- Natalie Fuchs, Rotbach, 079 593 95 98
- Muriel Hirschi, Speicher-Trogen, 079 533 90 48

PIRATINNEN/PIRATEN- REGISTRIERUNG

Wenn du nach den Sommerferien in die 3. Klasse kommst oder älter bist, fülle die untenstehende Anmeldung aus und schreibe dem Kapitän (Luca Sonderegger, L.Sondi@Hotmail.ch) eine Mail oder ein WhatsApp mit einem Foto/Scan dieses Talons.

Vor-/Nachname

Adresse

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Wohnort

Telefonnummer

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Save the Date: Elternabend 08. Juni 2020 - 19:00 Uhr
kath. Kirche Teufen, Stofelweid 1b, 9053 Teufen

Im Lager sind auch alle Piratinnen & Piraten willkommen, welche nicht in der JUBLA sind!

Mehr Infos findest du auf www.jublalager.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Pfingsten: Es ist soweit! Wir feiern wieder Gottesdienst!

Pfingstsonntag, 31. Mai 9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Thomas Kräuchi an der Orgel. Wir halten dabei die Vorgaben des BAG ein. Noch müssen wir äusserlich Distanz halten, dürfen kein Abendmahl feiern und nicht singen, und wir müssen auch eine Präsenzliste führen, damit allfällige Ansteckungen rückverfolgt werden können...aber die Orgel erklingt und wir feiern gemeinsam das Pfingstfest. Herzlich willkommen!

Pfingsten: Offene Kirche

In der Kirche warten einige Angebote auf Sie, mit denen Sie Pfingsten entdecken können Während des Gottesdienstes am Sonntagvormittag sind die Stationen in der Kirche nicht zugänglich, ansonsten ist die Kirche von Donnerstag bis Montag tagsüber offen. Unter der Woche ist die Kirche in der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet. Die Angebote zu Pfingsten bleiben bis Freitag, 5. Juni.

Sonntag, 7. Juni

Der geplante Gottesdienst im Altersheim findet nicht statt.

Sonntag, 14. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Kristin Ackermann an der Orgel und Daniela Lendenmann, Gesang

Konfirmation am 21. Juni

Die Konfirmation von Kim Brunetta, Joana Dörig, Niklas Eugster, Manuel Koller, Noah Roth, Lydia Steiner und Severine Tinner durch Pfarrerin Doris Engel Amara darf endlich stattfinden! Die Kirchenvorsteherschaft und Doris Engel wünschen ihnen eine schöne Konfirmation und Gottes Segen auf ihrem weiteren Lebensweg.

Bitte haben Sie Verständnis, falls wegen der Vorgaben des Bundesrates nur die Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihre Familien und Angehörige daran teilnehmen können.

Sonntag, 28. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Anschliessend Kirchgemeindeversammlung

Weiterhin möglich: Gespräche am Telefon

Auch wenn die Vorgaben wegen des Corona-Virus gelockert worden sind, ist nicht alles auf einmal ganz einfach geworden. Auf alle Fälle gibt es immer noch viel, worüber man sich austauschen kann. Zögern Sie nicht, melden Sie sich bei Pfarrerin Doris Engel (Tel. 076 511 41 94), wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden kennen, der froh wäre um einen Anruf. Herzlichen Dank!

Auskünfte über das Kirchgemeindeleben unter den Vorgaben aufgrund des Corona-Virus erhalten Sie weiterhin bei unserem Präsidenten Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93

55, bei Pfarrerin Doris Engel, 076 511 41 94, auf unserer Homepage und am Schaukasten der Kirche.

Ermutigungen wie die «Vitamine für die Seele» finden Sie weiterhin **auf unserer Homepage** und in der Kirche.

Falls Sie noch nicht in einen Gottesdienst gehen mögen: Auf der **Homepage der Kantonalkirche** wird jede Woche eine Predigt von einem Pfarrer, einer Pfarrerin aus dem Appenzellerland aufgeschaltet. www.ref-arai.ch, Rubrik "Geistliches Wort". Auf dieser Homepage finden sich Angebote von anderen Kirchgemeinden im Appenzellerland: Rubrik „Kirchliches Leben in der ausserordentlichen Lage“.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch
Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Paulusparrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Erste Schritte nach und mit Corona

Liebe Pfarreiangehörige, wie Sie alle mitbekommen haben, werden ab dem 8. Juni wieder erste öffentliche Veranstaltungen möglich sein. Diese Möglichkeit wollen wir natürlich auch in der Paulusparrei wahrnehmen.

Wir bleiben aber vorsichtig in der Planung und zurückhaltend in der Publikation (diese Zeilen schreibe ich am 13. Mai) und beschränken uns auf die ersten Gottesdienste in der Kirche. Auf alle anderen Termine verzichten wir hier, da das entsprechende Zielpublikum auch über andere Wege erreicht werden kann und nicht für alle Altersgruppen und Veranstaltungen die gleichen Bedingungen massgebend sind.

Wir hoffen, dass wir ab Mitte Juni wieder gemeinsame Gottesdienste feiern können, ganz sicher noch nicht im gewohnten Rahmen und gleich stimmig wie vor Corona - aber man ist ja mittlerweile etwas bescheidener geworden...

Da wir nicht damit rechnen, dass wir das Paulusfest am 28. Juni in gewohnter Manier mit Wurst, Brot und Dessert feiern können, haben wir es auf den Vormittag verschoben. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen alles Gute. Auf ein möglichst baldiges Wiedersehen,

*für das Pfarreiteam,
Marco Süess*

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Sonntag, 31. Mai 2020

Gottesdienst zu Pfingsten | 9.30 Uhr | Kirche
Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Freitag, 12. Juni 2020

Mittagstisch für Senioren | Rest. St. Anton |
Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34
Seniorengruppe Wald

Sonntag, 14. Juni 2020

Gottesdienst | 9.30 Uhr | Kirche
Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Sonntag, 21. Juni 2020

Konfirmation | 9.30 Uhr | Kirche Wald
Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Dienstag, 23. Juni 2020

Eisen- und Metallwarensammlung | ab 7.15 Uhr

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 11.6.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 8.6.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindeganzlei. Für Leserbrief ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 3.6.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm =	Fr. 112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm =	Fr. 56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm =	Fr. 28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm =	Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindeganzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Evangelisch reformierte Kirchgemeinde, Wald

Herzlich Willkommen zur Kirchgemeindeversammlung

Wir holen die ordentliche Kirchgemeindeversammlung nach.

Sonntag, 28. Juni 2020, 10.30 Uhr

in der Kirche Wald

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 StimmzählerInnen
3. Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 31.03.2019 (bereits erhalten)
4. Jahresbericht und Kommentare
5. Zusammenarbeit Trogen - Wald
6. Rechnung 2019
7. Budget & Steuerfuss 2020 (0.7 E)
8. Revisorenbericht
9. Ergänzungswahl Kirchenvorsteherschaft (Rücktritte von Marlies Schmucki und Marlis Urech), zur Wahl stellt sich Daniel Wiedmer, Rütegg, Oberegg
10. Ergänzungswahl Synodale (1 Vakanz)
11. Varia & Wünsche

Fehlende Unterlagen können bei Lina Graf,
Tel. 071 877 10 93 nachbestellt werden.

Die Kirchenvorsteherschaft

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

**24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40**

Kompetenz vor Ort
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Ein etwas anderer Alltag macht sich wieder breit. Nicht mehr so wie vor der Coronazeit aber trotzdem tun mir die "gemachten" Lockerungen gut. Ich hoffe natürlich, dass unsere kleinen / grösseren Gewerbe / Industrie dies auch wieder spüren dürfen. Was wir beibehalten sollten, ist der Blick zur Nachbarin zum Nachbarn. Es war grossartig zu sehen, wie überall Wäldlerinnen und Wäldler sich der nötigen "Freiwilligen Arbeit" zur Verfügung stellten. Die Solidarität wurde gelebt. Ein herzliches Dankeschön ALLEN die sich irgendwie engagiert haben und mit nachbarschaftlicher oder sonstiger Hilfe unterstützt haben.

Alle Vereine die wieder aktiv werden, möchte ich daran erinnern, dass es Pflicht ist, ein Konzept auszuarbeiten und umzusetzen, so wie es der Bund vorschreibt. Dies muss vor dem ersten gemeinsamen Treffen vorliegen. Unterstützung geben auch die entsprechenden Verbände. Für Fragen und Unterstützung stehe ich gerne zur Verfügung.

Die Umkleidekabinen und die Duschen in der MZA bleiben vorerst noch geschlossen.

Ich wünsche allen Vereinen einen guten Start. Bitte haltet euch an die Hygiene-Vorschriften und Abstandsregelungen von Bund und Kanton. Unser Dorf lebt durch unsere aktiven Vereine.

Die Gruppe "**Füreinander in Wald**" die den Einkauf für Personen, die vom Bund als Risikogruppe bestimmt wurden, übernommen hat, wird den Dienst einstellen. Auch Ihnen gebührt ein grosser Dank für diese Arbeiten. Der Spar-Laden resp. die Familie Kaufmann bieten den Hauslieferdienst stets an.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderatssitzung vom 2. Juni 2020

Dienstbarkeitsvertrag Fahrrecht zum unteren Hofguet

Die Strasse zum unteren Hofguet führt über Grundeigentum der Gemeinde Wald und erschliesst vier Wohnliegenschaften. Bisher waren Fahrrecht und Unterhalt nur teilweise geregelt. Die verschiedenen Parteien haben sich nun über das Fahrrecht und die Unterhaltungspflichten geeinigt. Das Grundbuchamt hat einen entsprechenden Dienstbarkeitsvertrag aufgesetzt. Dieser ist vom Gemeinderat genehmigt worden.

Der Gemeinderat hat die Daten der nächsten öffentlichen Versammlungen festgesetzt:

- Do. 10.9.2020, 20:00 h, MZA Bühne
- Die. 10.11.2020, 20:00 h, MZA Bühne

Schulgelder Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel

Auf das Schuljahr 2021/22 erwarten wir nach heutigem Kenntnisstand insgesamt 118 Lernende aus den drei Vertragsgemeinden. Gestützt auf die Abrechnung des Kalenderjahres 2019 sind die Schulkosten je Lernenden für das Schuljahr 2021/2022 berechnet worden. Diese belaufen sich auf CHF 23'470.00 und sind rund CHF 1'800.00 tiefer als im aktuellen Schuljahr. Der Gemeinderat hat das Schulgeld für das SJ 2021/2022 genehmigt.

Raumplanungskommission

Der Gemeinderat hat eine Raumplanungskommission eingesetzt und die Mitglieder bestimmt, welche diese Kommission besetzen. Es sind dies: Edith Beeler, Gemeindepräsidentin (Präsidium), Jürg Bollinger, Gemeinderat und Madeleine Kessler, Bausekretariat.

Abwasserverband Altenrhein und Abwasserverband Trogen-Wald

Die beiden Sitze, **Lenkungsausschuss AVA und Abwasserverband Trogen-Wald**, die Edith Beeler als Delegierter innehatte, werden ab sofort von Jakob Egli übernommen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilung der Baukommission

Erteilte Baubewilligungen / Entscheide BK

Hasler Joachim und Marina, Tanne 291, 9044 Wald AR, Einbau Fenster, Einbau Holzofen mit Aussenkamin, Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe Luft/Wasser, Instandstellung Aussentreppe und Sitzplatz, Tanne, Assek. Nr. 291, Parzelle 546

Keller Andreas, Hofguet 230, 9044 Wald AR, Anbau Unterstand, Überdachung Sitzplatz, Gartenhaus, Gewächshaus (teilweise bereits erstellt), Hofguet, Parzelle 320

Schäfer Axel und Meyer Andrea, Untere Tanne 181, 9044 Wald AR, Projektänderung zu Abbruch und Neubau Wohnhaus, Sanierung Stallteil mit Fassadenänderungen, Anbau Velounterstand, Wärmepumpenanlage mit 1 Erdsonde, Photovoltaikanlage, Abstellplätze, Umgebungsarbeiten: Neuer Standort Erdsonde, Untere Tanne, Assek. Nr. 181, Parzelle 393

Altersheim Obergaden

Lockerungen der Covid-19 Massnahmen

Auch für uns im Altersheim Obergaden ändern sich dank der Lockerungsanweisungen des Bundesrates und der kantonalen Behörden einige der strengen Auflagen.

Ab 1. Juni 2020 können wieder alle Personen, welche eine Bewohnerin, einen Bewohner besuchen möchten, diese Besuche auch machen. Die Besuche müssen telefonisch angemeldet werden (Tel 071 877 12 34). Dann können diese im Garten oder im geschützten Sitzplatz gemacht werden. Unsere Mitarbeiterinnen werden Sie bezüglich Hygienemassnahmen und Registrierung informieren und anleiten. Natürlich gelten die grundsätzlichen Verhaltensmassnahmen weiterhin. Distanz halten, eine Maske tragen und Händehygiene müssen bei uns immer noch konsequent angewandt werden.

Leider bleibt das Heimcafé noch geschlossen. Natürlich servieren wir Ihnen gerne eine Erfrischung, einen Kaffee oder Tee und ein Stück selbst gebackenen Kuchen unter den Bäumen im Garten. So können Sie einen Spaziergang rund um Wald bei uns erholsam unterbrechen.

Hurra – wir sind wieder da!

Nach dem etwa drei monatigen Stillstand hat sich der Vorstand der **IG Wald miteinander** zu einer Sitzung getroffen, um die künftigen Aktivitäten zu planen.

Die **IG Wald miteinander** freut sich, dass mit der schrittweisen Normalisierung wieder Veranstaltungen in grossem Rahmen möglich werden. Wir legen grossen Wert darauf, dass die vom BAG empfohlenen Hygienemassnahmen eingehalten werden. Im Sinne unserer Miteinander-Philosophie respektieren wir die unterschiedlichen Haltungen und Meinungen, die sich bezüglich der Einschätzung dieser Pandemie ergeben haben, halten jedoch an klaren Regeln für unsere Anlässe fest.

HV am 26. Juni im Restaurant Linde Wald

Wir haben beschlossen, die diesjährige HV verspätet doch noch durchzuführen. Es stehen Neuwahlen an und es gibt wichtige Informationen zu verschiedenen Projekten (siehe Einladung). Im Vorstand ergibt sich durch den Rücktritt von **Wolf Rohrer** eine Vakanz, welche wir gerne durch ein bis zwei weitere Mitglieder besetzen würden. Durch den Lockdown bedingt mussten wir auch ein geplantes Stubenkonzept verschieben und andere Projekte genossen eine Auszeit.

Wald 2040 - Strategie Gemeindeentwicklung

Die zusammen mit dem Gemeinderat geplante Erhebung zum Thema **Wald 2040** hat sich durch den Stillstand in verzögert und wird jetzt weitergeführt. Der für die Masterarbeit verantwortliche Student **Josua Peter** hat ein erstes Exposé verfasst und die Arbeitsgruppe trifft sich demnächst. Da die letzte öffentliche Versammlung im April abgesagt werden musste, wird der Zeitpunkt und der Rahmen für die Vorstellung des Studenten noch abgeklärt.

Familientreff: Grillen, chillen und spielen

Im Hinblick auf die bevorstehenden Schulferien wollen wir am **Freitag 3. Juli** – bei schönem Wetter – ein Familien Begegnungsfest mit Grillieren, chillen und spielen auf dem **Begegnungsplatz** durchführen. Dazu sind alle Wäldler*innen herzlich eingeladen. Weitere Details veröffentlichen wir in der nächsten Wanne und auf unserer Webseite: ig-wald.ch

Open-Air Konzert am 4. September

Aufgrund der bisherigen Entwicklung planen wir das Konzert mit **Femi Luna** und **Roli Frei** am **4. September** im **Garten des Restaurant Krone** durchzuführen. Unter welchen Rahmenbedingungen es stattfinden kann, ist noch in Abklärung.

Weitere Infos werden folgen.

Wir wünschen allen eine gefreute und gesunde Zeit des neuen Miteinanders.

Für die IG Wald miteinander
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

SCHULE WALD AR

Ferienplan Schuljahr 2020/2021		
Beginn Schuljahr 2020/21	Montag	10. August 2020
Herbstferien 2020	Sa. 26. September 2020	So. 18. Oktober 2020
Weihnachtsferien 2020/21	Sa. 19. Dezember 2020	So. 3. Januar 2021
Sportferien 2021	Sa. 30. Januar 2021	So. 7. Februar 2021
Frühlingsferien 2021	Sa. 10. April 2021	So. 25. April 2021
Sommerferien 2021	Sa. 10. Juli 2021	So. 15. August 2021

Schulfrei in unserer Gemeinde sind ausserdem		
Viehschau/ WB Lehrpersonen	Freitag	25. September 2020
Jahrmarkt	Freitag	25. September 2020
Stufenkonferenzen	Montag	2. November 2020
Weiterbildung LP	Montag	8. Februar 2021
Karfreitag	Freitag	2. April 2021
Ostermontag	Montag	5. April 2021
Auffahrt	Do/Fr	13./14. Mai 2021
Pfingstmontag	Montag	24. Mai 2021
Fronleichnambrücke /WB LP	Do/Fr	3./4. Juni 2021

Ferienplan Schuljahr 2021/2022		
Beginn Schuljahr 2021/22	Montag	16. August 2021
Herbstferien 2021	Sa. 2. Oktober 2021	So. 24. Oktober 2021
Weihnachtsferien 2021/22	Sa. 18. Dezember 2021	So. 2. Januar 2022
Sportferien 2022	Sa. 29. Januar 2022	So. 6. Februar 2022
Frühlingsferien 2022	Sa. 11. April 2022	So. 24. April 2022
Sommerferien 2022	Sa. 9. Juli 2022	So. 14. August 2022

Schulfrei in unserer Gemeinde sind ausserdem		
Viehschau/ WB Lehrpersonen	Freitag	24. September 2021
Jahrmarkt	Freitag	24. September 2021
Stufenkonferenzen	Montag	1. November 2021
Weiterbildung LP	Montag	7. Februar 2022
Auffahrt	Do/Fr	26./27. Mai 2022
Pfingstmontag	Montag	6. Juni 2022
Fronleichnambrücke	Do/Fr	16./17. Juni 2022

IG Wald miteinander

Einladung zur Hauptversammlung der IG Wald miteinander

Mitglieder und **potenzielle Neumitglieder** sind herzlich willkommen!

☞ Im Rahmen der Corona-Sicherheitsmassnahmen ist die Teilnehmerzahl beschränkt ☞

am **Freitag, 26. Juni 2020**

ab **19.00 Uhr** im Restaurant Linde, Säge 171, 9044 Wald AR

um **Anmeldung gebeten**

wir offerieren einen Apéro* mit anschliessendem kleinem Imbiss

*weitere Getränke gehen mit Rücksicht auf unsere Finanzen auf eigene Kosten

Traktanden (Start offizieller Teil um 20.00 Uhr)

- Begrüssung
- Mitteilungen
- Wahl der Stimmzähler
- Genehmigung des Protokolls der HV vom 26. April 2019
- Genehmigung des Jahresberichtes des Präsidenten
- Genehmigung der Rechnung und des Revisorenberichtes
- Wahl des Präsidenten, des Vorstandes und der Revisionsstelle
- Beschlussfassung über allfällige Anträge
- Ausblick
- Varia

Im Anschluss: Lose ond lache mit Peter Eggenberger

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmende

Im Namen des Vorstands

Thomas Baumgartner, Präsident

Webseite: **ig-wald.ch**

Anmeldung: info@ig-wald.ch oder 079 664 27 64

Nothilfekurs - Blended Learning

Freitag, 19. und 26. Juni 2020 (Praxisteil)
 18.30 – 22.00 Uhr

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen.

Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. **Der Kurs ist für Führerausweiserwerbende obligatorisch.**

Im Gegensatz zum herkömmlichen Nothilfekurs besteht dieser Kurs aus einem Selbstlernteil für die Theorie und einem anschliessenden Präsenzkurs für den Praxisteil.

Selbstlernen:

Sie erlernen in Eigenregie die theoretischen Grundlagen der Ersten Hilfe via verschiedene Apps auf Ihrem Smartphone. Dazu benötigen Sie die Apps "Erste Hilfe des SRK" sowie "Erste Hilfe Spiel", die in den App Stores für iOS und Android kostenlos zur Verfügung stehen. Nach dem Selbststudium absolvieren Sie einen Test, der Sie berechtigt, sich für den Präsenzkurs "Nothilfe Blended Learning (Praxisteil) anzumelden.

Kosten: CHF 150.-

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.samariter-rehetobel-wald.ch (Kurse/Nothilfekurs)

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger

E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch,

Telefon 071 877 29 79.

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
 7 Tage
 071 898 89 40

EWH
 Kompetenz vor Ort
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Energie AR/AI

Von Energie-Investitionen profitiert Gewerbe

Wer sein Haus isoliert oder auf erneuerbare Energien umsteigt, profitiert von tieferen Betriebskosten und höherem Wohnkomfort. Den Anreiz, damit Hausbesitzer in ihre Gebäude investieren, bietet der Kanton Appenzell Ausserrhoden mit Fördergeldern. Gleichzeitig generieren die Investitionen Aufträge für das einheimische Gewerbe.

Die Corona-Krise hat auch in naher Zukunft unter anderem zur Folge, dass die Menschen mehr Zeit im eigenen Heim verbringen. Bei Hausbesitzern rücken dadurch Fragen zu Energieverbrauch, Unterhaltskosten oder zur Qualität der eigenen Liegenschaft in den Vordergrund. Fassen sie energetische Sanierungsmassnahmen oder den Einsatz erneuerbarer Energien ins Auge, können sie von kantonalen Fördergeldern profitieren. So haben Eigentümerinnen und Eigentümer Anspruch auf einen Beitrag pro Quadratmeter, wenn sie das Dach oder die Fassade ihres Hauses isolieren. Werden mindestens 90% der Hauptflächen (Fassade, Dach) gleichzeitig saniert, gibt es zusätzlich einen Bonus. Ebenso profitieren Hausbesitzer von finanzieller Unterstützung bei einer Gesamtanierung nach einem Minergie-Standard sowie bei einem Neubau, der nach Minergie-P zertifiziert ist.

Betriebskosten senken – Wirtschaftsstandort stärken

Auch der Ersatz einer alten Heizung durch ein effizientes, modernes System ist förderberechtigt. Eine Hauseigentümerschaft erhält einen Beitrag, wenn sie die alte Öl-, Gas oder Elektroheizung durch eine Holzfeuerung, einen Anschluss an ein Wärmenetz oder durch eine Wärmepumpe ersetzt. Die Installation einer thermischen Solaranlage sowie eines Batteriespeichers für Solarstromanlagen unterstützt der Kanton ebenfalls mit Fördergeldern.

Mit energetischen Effizienzmassnahmen und der Nutzung erneuerbarer Energien senkt der Eigentümer die Betriebskosten, den Energieverbrauch sowie die CO₂-Emissionen des Gebäudes. Ferner sichert er die Werterhaltung der Liegenschaft und leistet einen Beitrag an die Wertschöpfung im Inland. Investition in eine Wärmedämmung, in ein erneuerbares Heizsystem oder die Installation einer Solaranlage bleiben weitgehend im Kanton und generieren Arbeit vor Ort. Das einheimische Gewerbe kann von zusätzlichen Aufträgen profitieren, was gerade in der jetzigen Zeit von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung ist.

Lassen Sie sich beraten

Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Informationen zum Förderprogramm:

www.energie-ar.ch > Förderung

Sport-Angebot in Wald ab August 2020

Kontaktpersonen und weitere Infos auf www.wald.ar.ch
(Vereinsliste)

Montag	Dienstag	Mittwoch
		Muki 8.30 - 9.30 // 9.45 - 10.45 <i>ab 2 Jahren</i>
Kitu 16.15 - 17.15 <i>Kindergarten</i>		Seniorengymnastik 14.00 - 15.30
Kleine Jugi 17.30 - 18.45 <i>Unterstufe</i>		Geräteturnen klein 17.30 - 19.00 <i>ab 2. Kindergarten</i>
Grosse Jugi 18.45 - 20.00 <i>Mittel-/Oberstufe</i>	Fussball 19.00 - 20.15 <i>ab 5. Klasse</i>	Dance Power 19.00 - 20.00 <i>ab 15 Jahren</i>
Schaukelringsektion 20.00 - 22.00 <i>ab 14 Jahren</i>	Männersportverein 20.15 - 22.00	TV 20.15 - 22.00 <i>ab 14 Jahren</i>

Donnerstag	Freitag	Samstag
Dance Power 17.30 - 18.30 <i>ab 11 Jahren</i>		Geräteturnen 8.30 - 11.00 <i>ab K1</i>
Frühlingsferien bis Herbstferien	Herbstferien bis Frühlingsferien	
SR-Sektion 18.45 - 20.15 <i>ab 14 Jahren</i>	Volleyballgruppe 18.45 - 20.15 <i>ab 3. Oberstufe</i>	Geräteturnen gross 18.15 - 20.00 <i>ab K2</i>
Volleyballgruppe 20.15 - 22.00 <i>ab 3. Oberstufe</i>	Plauschvolleyball 20.15 - 22.00	DTV 20.15 - 22.00 <i>ab 14 Jahren</i>

Benützen Sie das unentgeltliche Angebot der
Gemeinde! Benützen Sie den

Begegnungsplatz

2 Feuerstellen, Brennholz, Bänke und Tische,
Brunnen, Liege- und Spielwiese, Begegnungen
usw.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Sonntag, 14. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Kristin Ackermann an der Orgel und Daniela Lendenmann, Gesang.

Zwar sitzen wir in zwei Metern Abstand in den Bänken, aber die Lockerungen sind spürbar. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, einen Zwischenhalt einzulegen und sich Gedanken zu machen:

Was will ich mitnehmen aus der Zeit mit dem Corona-Virus?

Was stresst mich derart, dass ich froh bin, wenn es vorbei ist?

Zuhören und Anregungen bekommen, aber auch sich melden und eigene Gedanken äussern hat Platz in diesem Gottesdienst.

Konfirmation am Sonntag, 21. Juni

9.30 Uhr Konfirmation von Kim Brunetta, Joana Dörig, Niklas Eugster, Manuel Koller, Noah Roth, Lydia Steiner und Severine Tinner durch Pfarrerin Doris Engel Amara. Die Kirchenvorsteherschaft und Doris Engel wünschen ihnen eine schöne Konfirmation und Gottes Segen auf ihrem weiteren Lebensweg.

Beim Konfirmationsgottesdienst können wir die Zwei-Meter-Abstand-Regel nicht einhalten. Wir führen daher eine Präsenzliste, damit allfällige Ansteckungen zurückverfolgt werden können. Besucher und Besucherinnen werden gebeten sich einzutragen. Die Liste wird 14 Tage aufgehoben und dann vernichtet, es sei denn, sie wird vom BAG angefordert.

Sonntag, 28. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel, anschliessend Kirchgemeindeversammlung.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald,
076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Sonntag, 14. Juni

10.00 Kommunionfeier mit Peter Mahler; kath. Kirche Speicher

Mittwoch, 17. Juni

08.30 Wortgottesfeier mit Peter Mahler, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher

09.00 Glaubensgespräch; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 18. Juni

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki; kath. Kirche Speicher

Samstag, 20. Juni

JUBLA baden (wenn die Bäder geöffnet sind)

Sonntag, 21. Juni

10.00 Kommunionfeier mit Marco Süess, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher

19.00 Cross Point Gottesdienst; Dom St. Gallen

Dienstag, 23. Juni

10.00 Andacht mit Marco Süess; AH Obergaden, Wald

Schulhausstrasse 9 Heiden, 9044 Heidenland Telefon 071 891 36 36	Fr 12.6. 20:15	The Farewell	10/8	OV/d
	Sa 13.6. 20:15	Judy	12/10	E/d
	So 14.6. 15:00	Onward: Keine halben Sachen	6/4	D
	So 14.6. 19:30	Enkel für Anfänger	10/8	D
	Fr 19.6. 20:15	Moskau einfach!	6/4	dialekt
	Sa 20.6. 20:15	The Peanut Butter Falcon	12/10	D
	So 21.6. 15:00	Mina und die Traumzauberer	6/4	D
	So 21.6. 19:30	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
	Fr 26.6. 20:15	Enkel für Anfänger	10/8	D
	Sa 27.6. 20:15	Moskau einfach!	6/4	dialekt
	So 28.6. 15:00	Onward: Keine halben Sachen	6/4	D
	So 28.6. 19:30	Platzspitzbaby	12/10	dialekt

Juni '20 Rosental. Das Kino.

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Endlich geht es wieder los! Wir freuen uns auf Sie.

www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Zu vermieten

5½ Zimmer-Wohnung im Dorf 27, Wald

Maisonette, Balkon

ab 1. September 2020

Mietzins: Fr. 1'600.-

Auskunft: 079 406 36 35

rolf.baetschmann@bluewin.ch

Agenda**Freitag, 12. Juni 2020**Mittagstisch für Senioren | Rest. St. Anton |
Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34
Seniorengruppe Wald**Freitag, 12. Juni 2020**

Biketreff Wald | 19 Uhr | Schulhausplatz | MSVW

Sonntag, 14. Juni 2020

Gottesdienst | 9.30 Uhr | Evang.-ref. Kirche Wald

Freitag, 19. Juni 2020

Biketreff Wald | 19 Uhr | Schulhausplatz | MSVW

Sonntag, 21. Juni 2020

Konfirmation | 9.30 Uhr | Evang.-ref. Kirche Wald

Dienstag, 23. Juni 2020

Eisen- und Metallwarensammlung | ab 7.15 Uhr

Freitag, 26. Juni 2020Hauptversammlung | 19.00 Uhr | Rest. Linde |
IG Wald miteinander**Redaktionsschluss**Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 25.6.2020,
Redaktionsschluss ist am Montag, 22.6.2020, 9 Uhr, auf der
Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss
am Mittwoch, 17.6.2020, 11 Uhr.**Impressum**

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils donnerstags
Inseratpreise 1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877
 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen
 der Gemeinde Wald AR
Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler
 Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Altersheim Obergaden

Wir stellen uns vor – Hauswirtschaft und Wäscherei im Obergaden

Neben Pflege und Betreuung und der Verpflegung unserer Bewohner*innen ist auch die Hauswirtschaft und Wäscherei ein wichtiger Bereich im Betrieb. Die Mitarbeiterinnen Frau Patrice Lanker, Frau Bukurije Elezkurtaaj und Frau Lenidita Demarku sorgen dafür, dass im Altersheim eine wohlige und angenehme Atmosphäre herrscht. Regelmässig werden alle Pflegezimmer und Räume gereinigt, so dass die Bewohner*innen und Mitarbeitenden immer sauberen Zimmer und Umfeld leben und arbeiten können. Gerade in der vergangenen Zeit kam diesem Bereich eine besondere Bedeutung zu. Alle Türgriffe, Handläufe Bedienungsknöpfe etc. mussten täglich mehrmals gereinigt und desinfiziert werden. Die Reinigung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, da viele Hygienevorschriften eingehalten werden müssen. Je nachdem was gereinigt wird, sind die richtigen Reinigungsmittel und -Geräte einzusetzen. In den Pflegezimmern muss Rücksicht auf die Möbel und die persönlichen Sachen der Bewohner*innen genommen werden. Zudem ist das Haus, mit den vielen Ecken und Winkeln aufwändig zum Reinigen. Der Einsatz von Maschinen ist nur sehr eingeschränkt möglich. Neben der Reinigung kümmert sich das Team auch um die gesamte Wäsche des Betriebes. Wir waschen die Bett-, Frottier-, Küchenwäsche, Arbeitskleider und als grösster Anteil die persönliche Wäsche unserer Bewohner*innen. Diese wird laufend gewaschen, so dass alle immer genügend frische und saubere Kleider zu Verfügung haben. Bei Bedarf werden die Kleider durch die Mitarbeiterinnen auch geflickt.

Dank der gut eingerichteten Wäscherei können wir auch Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser diesen Service anbieten. Neben allgemeiner Wäsche- und Bügelarbeiten waschen wir spezielle Wäschestücke wie Duvets, Kopfkissen, etc. Wir holen die Sachen bei Ihnen ab und bringen diese wieder zu Ihnen zurück!

Sind Sie an dieser Dienstleistung interessiert? Rufen Sie uns an (071 877 12 34), Martin Bindschädler gibt Ihnen gerne Auskunft.

Team Obergaden

Die Technische Kommission Wald lädt ein zum

Besuch der Abwasserreinigungsanlage AVA Altenrhein am 27. August 2020

Seit Dezember gelangen täglich 500-3000 m³ Abwasser aus Trogen und Wald in die AVA Altenrhein.

- Was passiert genau mit unserem Abwasser bis es gereinigt in den Rhein eingeleitet wird?
- Was unterscheidet die AVA Altenrhein von der ehemaligen Abwasserreinigungsanlage in Trogen?
- Wie werden Medikamentenrückstände und hormonaktive Stoffe aus dem Abwasser entfernt?
- Welchen Nutzen hat die Gemeinde Wald durch diese Zusammenarbeit?

Antworten zu diesen Fragen und weitere Informationen zum Thema Abwasser und der AVA Altenrhein erhalten Sie am Besuchsabend am 27. August. Organisiert wird der Anlass von der Energiekommission Trogen. Kosten für den Transport und die Führung werden von der Gemeinde übernommen.

Wir freuen uns auf viele Interessierte!

Treffpunkt	27.8.2020 18:15 Uhr Postautohaltestelle Dorf
Programm	Transport mit Reisedar von Trogen via Wald nach Altenrhein 18.30-20.30 Uhr Führung AVA Altenrhein 20.30-21.30 Uhr Apéro AVA Altenrhein Spätestens 21.50 Uhr Ankunft in Wald
Kosten	Werden von der Gemeinde Wald übernommen.
Anmeldung	Bis 7.8.2020 an: Gemeindekanzlei Wald, Dorf 37, 9044 Wald, lina.graf@wald.ar.ch oder 071 877 29 34

Mitteilung der Baukommission

Erteilte Baubewilligungen

Schäfer Anja, Allee 505, 9044 Wald AR, Erstellung Gartenhaus und Saunafass mit Liegeplatz und Stützmauern, Allee, Assek. Nr. 585 (Gartenhaus) und Assek. Nr. 587 (Saunafass), Parzelle 763

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Marianne und Beat Burkhardt, Brunnenweg 4, 6374 Buochs
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser	Swisshaus AG, R. Wyser, Bahnhofstrasse 4, 5600 Lenzburg
Baulage	Allee Assek. Nr. 511, Parzelle 5766
Zone	Wohnzone W1, QP Oberdorf
Bauprojekt	Neubau Doppel­einfamilienhaus mit Garage und Carport

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 26. Juni 2020** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald).

Gründung der SVP-Vorderland

Die SVP-Sektionen der Gemeinden Wolfhalden, Walzenhausen, Grub AR, Heiden und Lutzenberg-Wienacht haben sich am Gründungsakt vom 29. Mai 2020 zur Regionalsektion SVP-Vorderland zusammengeschlossen. Aufgrund der Einschränkungen und Auflagen des BAG bezüglich Versammlungen wurde die Gründung schriftlich durchgeführt.

Mit dem Zusammenschluss sollen Synergien in der Vorstandsbesetzung und der Organisation von Veranstaltungen genutzt werden. In den Vorderländer Gemeinden Wald und Reute hatte die SVP AR bis anhin keine eigenen Ortssektionen. Personen aus diesen Gemeinden können zudem in der neuen Regionalsektion nun ebenfalls Mitglied werden. Die SVP-Vorderland ist Teil der SVP AR und vertritt dort die Anliegen der Sektionsgemeinden und ihrer Region. Die Mitglieder der Regionalsektion sind einzelnen Ortsgruppen zugeteilt, die sich in den jeweiligen Gemeinden mit der Lokalpolitik befassen.

Die SVP-Vorderland setzt sich in ihrer Sektionsgemeinden für eine massvolle Reduktion von Steuern, Gebühren und Abgaben ein, stellt die Eigenverantwortung der Bevölkerung vor staatliche Einmischung und bekämpft immer grösser werdende Verwaltungsapparate.

Als Präsident amtet Sven Gerig (Heiden), als Aktuar und Vize-Präsident Heinz Bischofberger (Wolfhalden) und als Kassierin Rita Kellenberger (Walzenhausen). Beisitzer sind Andreas Aemisegger (Lutzenberg) und Sylvia Eisenhut (Grub AR).

Eine Gründungsfeier plant die Regionalsektion dann, wenn Veranstaltungen wieder unter einfacheren Bedingungen möglich sind.

Interessenten können sich gerne unter folgenden Kontaktdaten melden:

Sven Gerig / 079 703 41 46 / vorderland@svp-ar.ch

Altersheim Obergaden

www.altersheim-wald-ar.ch

Einladung zum Senioren-Mittagstisch

Wann: Freitag 10. Juli 2020, 11.30 – 14.00 Uhr

Wo: Wintergarten Altersheim Obergaden

Mit einem schmackhaften und währschaften 4-Gang-Mittagsmenü (Preis Fr. 20.00, inkl. Mineralwasser) und einem kleinen, vom Altersheim offerierten Apéro, möchten wir Sie bei uns verwöhnen.

Melden Sie sich bei Rosy Zeiter, Telefon 076 324 35 34 bis am **Dienstag 7. Juli 2020**. Wir freuen uns auf Sie!

Team Obergaden und Geschäftsleitung

Regierungsrat beendet KFS-Einsatz

Am Freitag, 19. Juni, hat der kantonale Führungsstab (KFS) seinen Covid-19-Einsatz beendet. Damit endet auch die „besondere Lage“. Dies hat der Regierungsrat letzten Dienstag beschlossen. Seit Wochen gibt es im Kanton keine neuen Ansteckungsfälle. Nun geht die Verantwortung für die weitere Umsetzung der geltenden Schutz- und Hygienemassnahmen wieder an die ordentlichen Organisationen zurück. Die weitere Lage wird aufmerksam durch einen Fachstab beobachtet und analysiert.

Mit dem Beschluss des Regierungsrats endet der längste Dauereinsatz in der Geschichte des Ausserrhoder Führungsstabes. Seit rund dreieinhalb Monaten betreibt er im Zeughaus Ebnet in Herisau ein Führungs- und Lagezentrum, eine kantonale Hotline sowie einen Logistikservice im Bereich des Schutzmaterials. Der Betrieb wurde in dieser Zeit permanent durch Einsatzkräfte des Zivilschutzes sichergestellt. Dazu gehört seit Beginn weg auch das Contact-Tracing im Auftrag des Kantonsärztlichen Dienstes.

Zusammen mit den Gemeindeführungsstäben sowie dem Zivilschutz, der Armee und Fachleuten aus allen Departementen der Kantonalen Verwaltung baute der KFS eine Krisenorganisation auf. Diese umfasste rund drei Dutzend Personen in teils wechselnder, der Lage angepassten Zusammensetzung. Ziel war die Bundesvorgaben laufend umzusetzen und auf die kantonalen Verhältnisse anzupassen.

Kantonale Hotline wird aufgehoben

Auf Ende Juni werden auch die kantonale Hotline sowie das zentrale Schutzmaterial-Management für Gemeinden und Schulen aufgehoben. Aufgrund der schrittweisen Lockerung der Massnahmen ist die Zahl der Anrufe stark gesunken. Die Gemeindeführungsstäbe sind bis auf wenige Ausnahmen wieder inaktiv, die Hauslieferdienste mangels Nachfrage eingestellt.

In der Kantonalen Verwaltung sind weite Teil der Verwaltung aus dem Homeoffice unter Auflagen wieder an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Die Ressourcen in den hauptbetroffenen Ämtern reichen wieder aus, um die Aufträge, Anfragen und Massnahmen selbständig zu koordinieren.

Zweite Welle im Blick

In der kommenden Woche treffen sich die Mitglieder des KFS zu einem Schlussrapport. Im Mittelpunkt stehen die Erkenntnisse und Lehren aus dem geleisteten Einsatz. Mit Blick auf eine mögliche zweite Ansteckungswelle wird die Lage in den kommenden Wochen und Monaten aufmerksam durch einen Fachstab beobachtet und analysiert. Der Regierungsrat will die Vorbereitungen für eine mögliche zweite Welle der Pandemie vorantreiben. Das Amt für Gesundheit wird das Contact Tracing per 1. Juli 2020 übernehmen und weiterführen. Der als Reserve aufgebaute Personalpool bleibt vorläufig weiterbestehen, und auch das Veranstaltungswesen im Kanton wird von einer Arbeitsgruppe weiter betreut.

Feldschützengesellschaft Wald

Informationen zu unseren Schiesszeiten, der Bundesübung und dem Feldschiessen

Feldschiessen:

Infolge der Corona-Situation konnte ein zentrales Feldschiessen in Reute anfangs Juni nicht durchgeführt werden. Das Feldschiessen kann dieses Jahr nur in den Heimständen geschossen werden. Die Frist wurde bis 30. September 2020 verlängert.

Bundesübung:

Die ausserdienstliche Schiesspflicht 2020 (Obligatorisches Programm) wurde sistiert, kann aber freiwillig an den dafür vorgesehenen Daten geschossen werden. Auch diese Frist wurde bis 30. September 2020 verlängert.

Schiesszeiten:

Unter Einhaltung der dann geltenden Vorgaben von Bund und Kanton sind folgende Schiesszeiten geplant:

Samstag	29. August 2020	15:00 – 18:00 Uhr	Standübung für Vereinsmitglieder
Samstag	12. September 2020	15:00 – 18:00 Uhr	Bundesübung und Feldschiessen für Freiwillige
Samstag	19. September 2020	15:00 – 18:00 Uhr	Reservedatum

Teilnehmer Bundesübung:

Bitte bringen Sie nebst der persönlichen Waffe das Dienst- und Schiessbüchlein sowie das Aufgebot mit den Klebeetiketten mit.

Die Feldschützen Wald freuen sich auf Ihren Besuch an der Bundesübung.

Geführte Wanderungen im Sommer 2020

Zusammen mit einer motivierten Gruppe eine Wanderung in Angriff nehmen, gemeinsam den Gipfel erreichen und mit vielen Eindrücken am Ende des Tages am Ziel ankommen - so macht Wandern Spass.

Deshalb lädt der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) auch während den Sommermonaten wieder zum gemeinsamen Wandern im Appenzellerland und den angrenzenden Regionen ein, und bei diesem vielseitigen Angebot kommt bestimmt jeder auf seine Kosten. Sind Sie dabei? Wir freuen uns auf Sie!

Alle Wanderungen und weitere nützliche Informationen sind auch auf unserer Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch ersichtlich.

Nachtwanderung Samstag/Sonntag, 4./5. Juli 2020 – „Von Hoch zu Hoch“

Wir wandern durch die ganze Nacht – vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang. Die anspruchsvolle Tour führt uns von einem Hoch zum nächsten, auf Hochhamm und Hochalp geht's im Schein des vollen Mondes. Wir starten in Urnäsch in der Abenddämmerung und geniessen den Übergang von der Dämmerung zur Vollmondnacht.

Route: Urnäsch-Hochhamm-Tell-Dürnwälderen-Hochalp-Schönau-Urnäsch

24 km, 8 Stunden, Anforderung hoch

Treffpunkt: 21.30 Uhr, 9107 Urnäsch, Bahnhof

Rückreise: 08.00 Uhr, 9107 Urnäsch, Bahnhof

Anmeldung bis Dienstag, 30. Juni über die Homepage oder per Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 077 522 09 11.

Abendwanderung Samstag 4. Juli 2020 – Abendstimmung beim Chindlistei

Die Abendwanderung führt uns zum mystischen Chindlistei und den anderen Kultsteinen zwischen Heiden und Oberegg. Beim Einbruch der Nacht ein besonderes Erlebnis!

Route: Heiden-Bellevue-Chindlistei-Ebenau-Nasen-Kaien-Heiden

12 km, 3 ¼ Stunden, Anforderung tief

Treffpunkt: 17.30 Uhr, 9410 Heiden, Postplatz

Rückreise: 22.30 Uhr, 9410 Heiden, Postplatz

Anmeldung bis Donnerstag 2. Juli, über die Homepage oder per Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch

Tel. 079 401 41 44.

Dienstag, 7. Juli 2020 – Baumwipfelpfad Mogelsberg

Hoch über dem Boden führt der Pfad durch die Baumwipfel und ermöglicht ganz besondere Ausblicke. Wir nähern uns dieser Attraktion über ein Teilstück des Neckertaler Höhenwegs.

Route: Brunnadern–Gerensattel–Ebersol–Baumwipfelpfad–Mogelsberg

9 km, 3 ½ Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt: 13.20 Uhr, 9125 Brunnadern, Bahnhof

Rückreise: 18.00 Uhr, 9122 Mogelsberg, Bahnhof

Anmeldung bis Sonntag 5. Juli über die Homepage oder per Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 077 522 09 11.

Dienstag, 14. Juli 2020 – Zum Dreibündenstein

Von der Bergstation Brambrüesch oberhalb von Chur führt ein toller Aussichtsweg über den Furggabüel in abwechslungsreicher Wanderung nach Feldis.

Route: Brambrüesch–Malixer Alp–Furggabüel–Dreibündenstein–Skihütte Term Bel–Mutta

9 km, 4 Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt: 08.15 Uhr 7000 Chur, Talstation Seilbahn

Brambrüesch

Rückreise: 16.10 Uhr, 7404 Feldis, Bergstation Seilbahn

Anmeldung bis Sonntag 12. Juli, über die Homepage oder per Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 401 41 44.

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro
Telematik
Energie
Shop

Erinnerung an den letzten Wäldler Schuhmacher: Nostalgische Werkstatt im Museum Wolfhalden

Ab sofort ist das Museum „Alte Krone“ in Wolfhalden wieder jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die aktuelle Sonderausstellung ist einheimischen Buchautoren gewidmet. Auch Ernst Züst gehört dazu, der das Buch „Geschichte der Gemeinde Wald“ verfasst hat. Wald ist in Wolfhalden aber auch mit einer kompletten Schuhmacher-Werkstatt vertreten. Die nostalgischen Geräte stammen vom letzten Wäldler Schuhmacher Walter Anderegg. Er eröffnete im Jahre 1924 im Unterdorf eine Schuhmacherei, die er bis 1979 betrieb. Nachdem er keinen Nachfolger finden konnte, wurde das Werkstatt-Inventar dem Museum Wolfhalden überlassen. Das Schuhmacher-Haus hatte anschliessend der Strassenkorrektur zu weichen und wurde abgebrochen.

Die nostalgische Wäldler Schuhmacher-Werkstatt ist heute im Museum Wolfhalden zu bewundern.

Bericht und Bild Peter Eggenberger

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Kultursommer 2020 - Das Appenzellerland entdecken!

Das Appenzellerland hat viel zu bieten. In dieser wunderschönen Landschaft, auf den aussichtsreichen Gipfeln und in den gemütlichen Wirtschaften – überall können Einheimische, Gäste und Besucherinnen der Eigenart des Lands am Säntis und seiner Bewohner nachspüren und Besonderes erleben. Auf den ersten Blick vielleicht etwas weniger sichtbar verfügt dieses Land aber auch über eine reiche Geschichte und Kultur. Hinter den Fassaden der historischen Gebäude und der malerischen Dörfer verbergen sich ungeahnte Schätze, die oft auch Einheimische kaum kennen. Es werden zwar Führungen angeboten – diese sind aber häufig nur für Gruppen auf Voranmeldung zugänglich.

In diesem besonderen Sommer werden einige dieser Schätze für alle zugänglich gemacht. Daheim Verweilende, Gäste und Besucher sind herzlich eingeladen, auf Führungen an bestimmten Wochentagen dieser Geschichte und Kultur nachzuspüren. Ob das Stickeridorf Rehetobel, das Biedermeierdorf Heiden, die Natur in Wald und Riet um Gais, die Zellwegerpaläste in Trogen, das Rathaus im Schwänberg Herisau oder die Geschichte in Urnäsch – sie alle laden Sie ein, hinter die Kulissen zu schauen und sich von engagierten, fachkundigen und begeisterten Führerinnen und Führern inspirieren zu lassen.

Das Programm wird im Juli und August durchgeführt. An einem fixen Wochentag wird jeweils eine Führung an einem bestimmten Ort angeboten. Die Anmeldung erfolgt direkt bei den Veranstaltern. Ab Anfang Juli wird ein Flyer zur Verfügung stehen. Die einzelnen Angebote sind auf der Website www.appenzellerland.ch/veranstaltungen im Kalender ersichtlich. Weitere Informationen sind bei Appenzellerland Tourismus über info@appenzellerland.ch erhältlich.

Wir alle freuen uns auf Sie und Ihre Gäste!

Für die Organisatoren: Urs von Däniken, Trogen, urs@kodiak.swiss

siehscht
wie en feenege
Hedepf*

*viele Falten im Gesicht

Emil Bischofberger, Niederlassungsleiter Oberegg

Ohne Sorgenfalten wirken Sie jünger. Wir können Ihnen vielleicht nicht alle Sorgen abnehmen, aber wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Sonntag, 28. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel, anschliessend Kirchgemeindeversammlung.

Sonntag, 5. Juli

10.00 Gottesdienst mit Eucharistie mit Pfarrer Albert Wicki in der kath. Kirche im Bendlehn, Speicher.

Zu diesem Gottesdienst sind ref. und kath. Besucher und Besucherinnen aus allen drei Dörfern eingeladen.

Sonntag, 12. Juli

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Christina Dieterle an der Geige.

Zu diesem Gottesdienst sind auch die ref. und kath. Besucher und Besucherinnen aus Trogen und Speicher herzlich eingeladen.

Mitteilungen

Wenn die Corona-Krise zur finanziellen Krise wird....

HEKS: Hilfetelefon Ostschweiz:

Telefonische Beratung zu arbeitsrechtlichen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Erfahrende Juristinnen und Juristen erklären den Ratsuchenden ihre rechtliche Situation, zeigen ihnen Handlungsmöglichkeiten auf und unterstützen sie beim Ausfüllen von Formularen und bei Anfragen an Behörden oder vermitteln sie an die zuständigen Stellen weiter.

Montag bis Freitag: 9-12 Uhr,
e-mail: rbs-ostschweiz@heks.ch,

Tel. 071 222 22 79

In Notlagen können Sie sich auch an Pfarrerin Doris Engel Amara wenden: Tel. **076 511 41 94** oder engelflug@bluewin.ch

Wie wäre es mit einem Stand am Suppentag 2021 in Wald?

Der Suppentag ist am Sonntag, 28. Februar 2021 in Wald. Um 9.30 Uhr findet der ökumenische Gottesdienst statt und danach gibt es eine feine Suppe und Dessert in der MZA, zubereitet von den Landfrauen. Die Suppe kann aus Suppentellern genossen werden, die Röbi Wenk für diesen Anlass spendet.

Während dem Suppenessen gibt es verschiedenen Stände an denen man selbst Gemachtes verkaufen kann. Mindestens 10% (zusätzliche Spenden sind willkommen!) vom Verkaufserlös gehen an das Hilfsprojekt, das wir am Suppentag unterstützen, ansonsten gibt es keine Standgebühren. Ein Stand hat die Grösse von einem Tisch in der MZA.

Die Zeit zum Verkaufen ist ca. 11.00- 14.00 Uhr. Wer in Wald wohnt und einen Stand mit selbst gestalteten Dingen betreiben will, **melde sich bitte bis Freitag 3. Juli bei Pfarrerin Doris Engel Amara, Telefon 076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch**

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald,
076 511 41 94

engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Paulusparrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 25. Juni

10.00 Andacht mit Marco Süess, Musik: Frédéric Fischer; Alterszentrum Hof Speicher

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki; kath. Kirche Speicher

Freitag, 26. Juni

09.30 Andacht mit Marco Süess, Musik: Rosy Zeiter; Altersheim BodenTrogen

18.00 Tor des menschlichen Herzens mit Sabina Weilenmann; kath. Kirche Speicher

Sonntag, 28. Juni

10.00 Eucharistiefeier zum Paulusfest mit Pfr. Albert Wicki, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher

Dienstag, 30. Juni

19.15 Firmweg

Sonntag, 5. Juli

09.00 – 09.40 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki; kath. Kirche Speicher

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfr. Albert Wicki, Eucharistiefeier, Musik: Sebastian Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

Sonntag, 5. Juli bis Freitag, 17. Juli

Jubla, SOLA in Vicosoprano GR

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelauerland
Telefon 071 891 30 30

Juli '20 Rosental. Das Kino.

Fr	3.7.	20:15	The Gentlemen	16/14	D
Sa	4.7.	20:15	Parasite	14/12	OV/d
So	5.7.	15:00	Mina und die Traumzauberer	6/4	D
So	5.7.	19:30	J'accuse	10/8	D
Fr	10.7.	21:00	BadiKino: Moskau einfach!	6/4	dialekt
Sa	11.7.	20:15	J'accuse	10/8	D
So	12.7.	15:00	Angry Birds 2	6/4	D
So	12.7.	19:30	Parasite	14/12	OV/d
Fr	17.7.	21:00	BadiKino: Ein Becken voller Männer	12/10	D
Sa	18.7.	20:15	The Gentlemen	16/14	D
So	19.7.	15:00	Onward: Keine halben Sachen	6/4	D
So	19.7.	19:30	Pinocchio	8/6	D
Fr	24.7.	21:00	BadiKino: Knives out	8/6	D
Sa	25.7.	20:15	Pinocchio	8/6	D
So	26.7.	15:00	Angry Birds 2	6/4	D
So	26.7.	19:30	Paths of Life	10/8	D
Fr	31.7.	21:00	BadiKino: Hustlers	14/12	D

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen.
Endlich geht es wieder los! Wir freuen uns auf Sie.
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Flohmarkt

Samstag, 4. Juli 2020

bei Zeiter's vor dem Haus

Allee 382, 9044 Wald

Agenda

Freitag, 26. Juni 2020

Hauptversammlung | 19.00 Uhr | Rest. Linde |
IG Wald miteinander

Sonntag, 28. Juni 2020

Gottesdienst, anschliessend Kirchgemeindever-
sammlung | 09.30 Uhr | Kirche Wald |
Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Montag, 29. Juni 2020

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche
Wald | Der kleine Literaturclub

Freitag, 03. Juli 2020

Familientreff: Grillen, chillen und spielen |
Begegnungsplatz | IG Wald miteinander

Freitag, 10. Juli 2020

Mittagstisch für Senioren | Altersheim Obergar-
den | Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35
34 | Seniorengruppe Wald

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 25.6.2020,
Redaktionsschluss ist am Montag, 22.6.2020, 9 Uhr, auf der
Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss
am Mittwoch, 17.6.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderatssitzung vom 30.6.2020

Austausch mit der GPK

An der letzten Sitzung hat sich der Gemeinderat mit der GPK ausgetauscht. Dieser Austausch findet jährlich statt und knüpft jeweils an den Bericht der GPK zur Jahresrechnung an.

Vernehmlassungen

Der Gemeinderat hat sich an den Vernehmlassungen zum Datenschutzgesetz und zum Behindertenintegrationsgesetz beteiligt.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die Gemeinde Wald

Die Gemeinde Wald als Arbeitgeberin ist verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind. Der neue Gemeinderat Christian Frehner ist beauftragt worden, eine benutzerfreundliche, pragmatische und zweckdienliche Systematik bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz aufzubauen. Des Weiteren wird er eine Analyse der Gefährdungen, Beschreibung der Massnahmen und Evaluation der Umsetzung erarbeiten.

Verordnung zum Personalreglement

An der Sitzung vom 23. März hat der Gemeinderat das neue Personalreglement verabschiedet. Nun ist die dazugehörige Verordnung für das Personal im Altersheim Obergaden erarbeitet und vom Gemeinderat genehmigt worden. Darin sind die heimspezifischen Bereiche wie Dienstzeiten und Zulagen geregelt. Personalreglement und Verordnung für das Personal des Altersheims Obergaden treten per 1.1.2021 in Kraft.

Tumbler im Altersheim Obergaden

Der Tumbler im Altersheim mit Jahrgang 1996 musste ersetzt werden, Kostenpunkt CHF 7'435.-.

Umbenennung Altersheim Obergaden

Seit dem 1.1.2020 verfügt das Altersheim Obergaden über die Bewilligung Bewohner bis zur höchsten Pflegestufe (BESA 12) aufzunehmen. Um dies besser erkennbar zu machen, hat der Gemeinderat eine Namensänderung beschlossen. Ab dem 1.8.2020 heisst unser Obergaden deshalb "Alters- und Pflegeheim Obergaden".

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Geburt

Kuratli, Ari Milan Frowin, geboren am 10. Juni 2020, Sohn des Hörler, Christian und der Kuratli, Angela, wohnhaft in Wald AR

Sommerzeit – Reisezeit

Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf die Gültigkeit.

Wer eine Identitätskarte benötigt, kann diese wie bis anhin bei der Wohngemeinde beantragen.

Wer einen biometrischen Pass möchte, kann diesen online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) beim Passbüro in Herisau beantragen. Die Erfassung der biometrischen Daten vor Ort im Passbüro ist in jedem Fall zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservation) wird empfohlen.

Benötigen Sie Pass und Identitätskarte, können sie gleichzeitig beides beim Passbüro beantragen. Damit sparen Sie Zeit und Geld, weil für die Beantragung von zwei Ausweisen nur einmal persönlich vorgesprochen werden muss - und Sie für die Identitätskarte nur einen kleinen Aufpreis bezahlen müssen.

Erste Eindrücke eines neuen Gemeinderats

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Am 15. März haben Sie mich in den Gemeinderat gewählt, wofür ich mich an dieser Stelle mit Verspätung herzlich bedanke. Zwar erst seit 31 Tagen im Amt, verfasse ich diesen Erfahrungsbericht aufgrund meiner Erkenntnis, dass gute und wohlwollende Kommunikation das Zusammenleben ungemein erleichtert, und zwar in allen Gemeinschaften. Nach zwei Sitzungen im Gemeinderat und zwei als Präsident der Baukommission stelle ich fest: Die neue Aufgabe gefällt und passt mir. Was den Inhalt der Sitzungen des Gemeinderats betrifft, kann ich natürlich an dieser Stelle keine Details verlauten lassen. Wie im Bundesrat sind wir eine Kollegialbehörde, und Entscheide usw. werden untereinander abgesprochen nach aussen kommuniziert. Was ich aber sagen kann: Die reichbefruchtete und vielfältige Traktandenliste wird zielgerichtet und «energisch» abgearbeitet, und die Wäldler Bevölkerung wird endlich wieder öffentliche Informationsversammlungen besuchen können. Dies erachte ich als wichtig und notwendig, weil dann jeweils direkt Fragen an den Gemeinderat gestellt und spontan Anliegen vorgetragen werden können, da sich in den letzten ausserordentlich verlaufenen Monaten möglicherweise Informationsbedarf angestaut hat.

In der Baukommission ist es uns ein Anliegen, die sehr unterschiedlichen Bauprojekte –26 sind es bisher im laufenden Jahr – speditiv und fachgerecht zu bearbeiten. Je nach Art des Projekts sind umfangreiche gesetzliche Bestimmungen zu beachten, und bis ein Gesuch alle Stellen in Herisau und anderswo durchlaufen hat, dauert es seine Zeit. Dank der sehr kompetenten Unterstützung von Madeleine Kessler, unserer Bausekretärin, sind wir in der Lage, die in unseren Zuständigkeitsbereich fallenden Entscheide rasch zu fällen. Da die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich jeglicher Bautätigkeit ein schier endloses Feld darstellen, lade ich Sie ein, uns vor jeder geplanten Bautätigkeit (gilt nicht für Bauten aus Lego oder Vogelfütterungshäuschen usw.) spontan zu konsultieren.

Mein zweiter Zuständigkeitsbereich ist der des Sicherheitsbeauftragten (SIBE) für die Gemeinde, die ja Arbeitgeberin ist. Diesbezüglich habe ich damit begonnen, die Gemeindeverwaltung, die Schule, das Altersheim sowie den Technischen Dienst bezüglich des Themas «Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz» zu analysieren, damit dann je nachdem unter Mitwirkung der Betroffenen entsprechende Massnahmen eingeleitet werden können.

Das wär's schon. Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer und je nachdem erholsame Ferien – z.B. im schönen Dorf Wald im Appenzeller Vorderland. Und noch eine Bitte: Lassen Sie auch weiterhin Vorsicht walten und vermeiden Sie jegliche Nachlässigkeit bezüglich ... nun, Sie wissen schon, was ich meine.

Christian Frehner, Gemeinderat

Endgültige Aufhebung der bisherigen Gebührenmarke

Für eine Übergangszeit bis 30. Juni 2020 konnten die bisherigen Gebührenmarken noch verwendet und damit aufgebraucht werden. **Ab 1. Juli 2020 gilt, dass für Kehricht ausschliesslich die Gebührensäcke der A-Region und für Sperrgüter nur noch die neuen Sperrgutmarken verwendet werden dürfen. Die bisherigen Gebührenmarken werden nicht mehr akzeptiert.** Nicht richtig bereitgestellter Kehricht (z.B. in schwarzen Säcken, Futtermittelsäcken etc.) wird nicht mehr mitgenommen, auch wenn Marken angebracht sind. Zu beachten bleibt, dass die zulässigen Maximalgewichte (Gebührensäcke, Sperrgut) nicht überschritten werden (Angabe dazu auf den Säcken oder im Abfall-Info). Andernfalls sind zusätzliche Gebührensäcke bzw. Sperrgutbündel bereitzustellen.

Übriggebliebene, bisherige Gebührenmarken können noch bis spätestens Ende August 2020 an die Geschäftsstelle der A-Region, Postfach 16, 9401 Rorschach zwecks Rückvergütung zugesandt werden. Zusammen mit den Gebührenmarken ist einen Einzahlungsschein beizulegen oder die Zahlungsverbindung (Bankname, IBAN-Nr.) anzugeben. Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle der A-Region (Tel. 071 841 22 22; info@a-region.ch).

Öffentliche Veranstaltung am 21.8.: Wohin entwickelt sich Wald?

Im Rahmen seiner Masterarbeit wird der FHNW-Student **Josua Peter** im September eine **Umfrage zum Meinungsbild** der Wäldler Bevölkerung durchführen. Er ist dafür auf die Beteiligung der Einwohner*innen von Wald angewiesen.

Wie bereits berichtet unterstützt der Gemeinderat das von der **IG Wald miteinander** angestossene Projekt „**Wald 2040**“. Der GR wird nach Bedarf die gewonnenen Erkenntnisse aus der Masterarbeit in seine strategische Planung der künftigen Dorfentwicklung einfließen lassen. Zudem soll die Umfrage ein möglichst breites Abbild davon zeigen, welche Schwerpunkte und Themen zur Zukunft unseres Dorfes der Bevölkerung wichtig sind.

Am **21. August findet um 20.00 Uhr** eine öffentliche Veranstaltung statt, an welcher Josua Peter den aktuellen Status seiner Masterarbeit vorstellt und weitere Details zum Projekt präsentiert werden.

Bitte Termin vormerken!

IG Wald miteinander

Handänderungen April - Juni 2020

Lanker Zhanna, St. Margrethen (Erwerb 13.06.2019) an Metzger Peter Roger, Wald, und Metzger Ladislava, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 445, 5'597 m2 Grundstückfläche, Loch

Vetsch Thomas, Rotkreuz (Erwerb 31.01.2014) an Schlepfer Immobilien GmbH, in Birwinken, Stockwerkeigentum Nr. 5018, 148/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf, Stockwerkeigentum Nr. 5019, 200/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf, Stockwerkeigentum Nr. 5020, 152/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf, Stockwerkeigentum Nr. 5021, 204/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf, Stockwerkeigentum Nr. 5022, 174/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf, Stockwerkeigentum Nr. 5025, 28/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf, Stockwerkeigentum Nr. 5026, 14/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf, Stockwerkeigentum Nr. 5032, 16/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf, Stockwerkeigentum Nr. 5033, 16/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf, Stockwerkeigentum Nr. 5034, 16/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf, Stockwerkeigentum Nr. 5035, 16/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf, und Stockwerkeigentum Nr. 5036, 16/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf

Huber Jacqueline Erika, Teufen (Erwerb 20.03.2012, 14.02.2019) an Kuster Sacha Samuel, Wald, und Kuster Melanie Sylvia, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 190, 164 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 75, Höfli

Walser Immobilien Wald AG, in Wald (Erwerb 28.09.2005) an Eugster Urs, Trogen, Liegenschaft Nr. 97, 224 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 22, Unterdorf

SAK - Rückbau Freileitungen in Wald

Wie sie sicher schon festgestellt haben, hat sich in Wald das Landschaftsbild verändert. Die SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) hat während den letzten vier Jahren in der Gemeinde Wald AR umfangreiche Netzsanierungsarbeiten ausgeführt. Insgesamt investierte die SAK rund 2.3 Mio. Franken in das neue Versorgungsnetz des ländlichen Gebiets, wodurch die Versorgungssicherheit erhöht, die Spannungsqualität verbessert und das Landschaftsbild aufgewertet werden konnte. Im Sommer 2019 begannen die letzten grossen Netzsanierungsarbeiten in den Gebieten Büel, Farenschwendi, Grund, Tanne, Zelg und Langenegg. Auch hier wurden Freileitungen durch neue Transformatorenstationen und Kabelrohanlagen ersetzt und die meisten Hausanschlüsse auf einen möglichen Glasfaserausbau vorbereitet. Bis zu vier Tiefbauunternehmer arbeiteten gleichzeitig an diesem Teilprojekt.

Eine besondere Herausforderung stellten dabei die Bauarbeiten in den Gebieten Farenschwendi und Tanne dar, da sie zu grossen Teilen in einer Grundwasserschutzzone liegen. Harry Ringeisen erklärt: «Da für solche Zonen spezielle Bestimmungen gelten, beauftragten wir ein Geologiebüro, die Bauarbeiten in den Grundwasserschutzzonen zu begleiten. Ein unabhängiges Labor untersuchte Wasserproben vor und nach den Bauarbeiten auf mögliche Verunreinigungen, stellte jedoch keine fest. Durch den Rückbau der alten Betonmasten-Transformatorenstation Tanne in der Nähe einer Grundwasserfassung verbesserte die SAK zugleich den Grundwasserschutz im Gebiet.

Von der Netzsanierung im Gebiet Wald profitierten sowohl die Natur als auch die Anwohner. Andreas Eugster, Grundstückbesitzer und Landwirt in Bühl, freut sich sehr über das Endresultat: «Die SAK hat auf meinem eigenen Grundstück insgesamt acht und auf Pachtparzellen sogar zehn Freileitungsmasten abgebrochen. Dadurch ist für mich die Bewirtschaftung meiner Landwirtschaftsflächen um einiges einfacher geworden. Ebenso hat sich meine Aussicht verbessert, was die ganze Familie freut. Die SAK hat mich stets ins Projekt involviert. So wurde ich im persönlichen Austausch regelmässig mit Informationen bedient».

Der Rückbau von 8,3 Km Freileitungen in unserer Gemeinde wurde im Februar 2020 abgeschlossen.

Foto SAK

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Wasserversorgung Wald Dorf 37, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Diverse
Projektverfasser	Hersche Ingenieure AG Dorfstrasse 20, 9413 Oberegg
Baulage	Unterdorf - Rechberg Parz. 5, 8, 13, 14, 166, 177 und 597
Zone	Landwirtschaftszone (tlw. überlagert durch eine Landschaftsschutzzone) Verkehrsfläche (VFAB), Wohnzone W1
Bauprojekt	Netzsanierung Wasserleitung Rechberg-Unterdorf mit neuer Lei- tungsführung, Versetzung Hydrant

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 13. Juli** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald).

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Angelika und Jakob Egli, Unterdorf 10, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser	Höhener Wald AG Säge 556, 9044 Wald AR
Baulage	Unterdorf Assek. Nr. 10, Parzelle 3
Zone	Wohn- und Gewerbezone WG2 kommunale Ortsbildschutzzone geschütztes Kulturobjekt
Bauprojekt	Sanierung der Nordostfassade

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 10. Juli 2020** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald).

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Sabine und Benjamin Kurz Girtannen 255, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser	Dito Gesuchsteller
Baulage	Girtannen Assek. Nr. 225, Parzelle 259
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Dach- und Fassadensanierung mit energetischen Massnahmen und Fassadenänderungen, Umbauten im Innern mit Wohnraumerweiterung

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 13. Juli 2020** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald).

RÖSSLI AM KAIEN

NASENSTRASSE 2
9038 REHETOBEL
TEL: 0715531652

MONTAG/DIENSTAG : RUHETAG
MITTWOCH BIS FREITAG : 11:00-14:00/17:30-22:00
SAMSTAG UND SONNTAG : AB 11 UHR DURCHGEHEND BIS 22 UHR
WARME KÜCHE ZU DEN ÖFFNUNGSZEITEN BIS 21 UHR
TÄGLICH MITTAGSMENÜ ZU DEN ÖFFNUNGSZEITEN AB FR 14,80

**WIR BIETEN GUTBÜRGERLICHE UND ITALIENISCHE KÜCHE AN!
SOWIE EINEN CATERING SERVICE!**

**GERNE SIND WIR AUCH BEI
FAMILIENFESTEN FÜR SIE DA!
STAMMTISCHE -LICH
WILLKOMMEN!**

**WIR FREUEN UNS ÜBER IHREN
BESUCH!
FAMIGLIA SIGNORINO
GIUSEPPE, YVONNE & CAROLIN**

Altersheim Obergaden Wald AR

Altersheim Obergaden – auch Ausbildungsstätte

Edith Beeler gratuliert Iris Bechtiger zur bestandenen Abschlussprüfung als Fachfrau Gesundheit (FaGe)

Neben Frau Iris Bechtiger, welche jetzt die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, macht Frau Razije Hajdari diese Ausbildung. Sie kommt jetzt ins 2. Ausbildungsjahr und wird die Ausbildung im Sommer 2021 beenden. Für den Betrieb sind Lernende eine wertvolle Ergänzung im Pflgeteam. Sie bringen aus der Berufsschule Informationen und Fragen mit, welche dem Betrieb interessante Inputs geben, unsere Arbeit zu hinterfragen oder auch neuen Erkenntnissen aus der Pflegeforschung umzusetzen. Der Betrieb muss natürlich auch die Lernenden in der Praxis unterstützen. Diese Unterstützung besteht aus monatlichen Lerntagen in der Praxis. An diesen Tagen arbeiten sie mit der Berufsbildnerin (bei uns Frau Margrit Wild) an Pflgethemen. Diese werden praktisch geübt und die Theorie dazu wird vertieft bearbeitet.

Wir möchten auch weiterhin Lernende bei uns ausbilden. Daher ist es auch möglich, eine Schnupperlehre, ev. ein Praktikum bei uns zu machen. Ab Sommer 2021 bieten wir sicher wieder eine Lehrstelle an. Interessierte Frauen und Männer können unverbindlich bei Martin Bindschädler (Tel 071 877 12 34) weitere Informationen einholen.

Team Obergaden

Wie Sie sicher schon gelesen und gehört haben, sind die Pflegeberufe einem grossen Nachwuchsmangel ausgesetzt. Daher ist es wichtig, dass wir möglichst viele Pflegepersonen selber ausbilden. In der Pflege gibt es verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Pflegeassistent*in Gesundheit und Soziales (AGS), Fachfrau/-mann Gesundheit (FaGe) und Pflegefachfrau/-mann HF sind die drei Basisausbildungen, welche nach der obligatorischen Schulzeit erlernt werden können.

Im Obergaden bilden wir nach Art. 32 Mitarbeiterinnen zur Fachfrau Gesundheit aus. Diese spezielle Form der Ausbildung können Pflegehelferinnen SRK mit einigen Jahren Berufserfahrung absolvieren. Sie dauert 2 Jahre, also ein Jahr weniger lang, als wenn die „normale“ FaGe-Ausbildung gemacht wird.

Irsi Bechtiger und Margrit Wild

SCHULE WALD AR

Waldnacht 2020

Zum Abschluss der naturpädagogischen Zeit konnten die sechs Kinder der 6.Klasse am 23. auf den 24. Juni 2020 eine unvergessliche Waldnacht erleben.

Mit vollbepackten Rucksäcken marschierte die motivierte und voller Vorfreude angespannte Gruppe kurz nach Schulschluss los. Verschiedene Aktivitäten wie gemeinsam ein Abendessen über dem Feuer kochen, das eigene Nachtlager einrichten, sich bei verschiedenen Spielformen austoben, die Lagerfeuerromantik geniessen und dabei auf eine erlebnisreiche Waldzeit zurückblicken, im Schlafsack in die Traumwelt abtauchen, den magischen Aufwachmoment erleben und gemeinsam unter dem Blätterdach frühstücken, werden als unvergessliches Erlebnis in Erinnerung bleiben.

AH_1.7.2020

Hannesli Rechsteiner zeuselte: Vor 175 Jahren brannte das Waisenhaus

Am 13. Juli 1845 wurde das Waisenhaus im Obergaden ein Raub der Flammen. Brandverursacher war der neunjährige Johannes Rechsteiner, der im Estrich mit Streichhölzern hantiert hatte.

Einzelheiten über den Brand weiss man dank der Notizen von Pfarrer Johann Conrad Büchler, der von 1828 bis 1866 in Wald wirkte. „Dieser Knabe hat Sonntagabend im hiesigen Waisenhaus, wo er seit längerer Zeit mit seinen drei Schwestern versorgt war, Feuer gelegt“, notierte der Geistliche. „Haus und Stadel wurden von den Flammen zerstört. Opfer der Missetat wurde die taubstumme Katharina Eisenhut. Nach langem frechen Leugnen hat dieser junge Verbrecher endlich gestanden.“ Mit dem jungen Übeltäter wurde hart ins Gericht gegangen, zumal ein Menschenleben zu beklagen war. Die Vorsteherschaft

(Gemeinderat) konnte keine Gnade und verlangten ultimativ, den „Mordbrenner“ unter Arrest zu stellen.

36 Bewohner im neuen Haus

An der Martinikirchhöri (Gemeindeversammlung) vom 7. Dezember 1845 wurde der Wiederaufbau nach den Plänen von Meister Künzler, Trogen, am gleichen Ort gutgeheissen. Im Oktober 1846 konnte das stattliche Gebäude bezogen werden, wobei im östlichen Teil zwanzig Frauen und Männer und in der westlichen Hälfte sechzehn Kinder eine Unterkunft fanden. Dank verschiedenen Sanierungen, Erneuerungen und dem Anbau eines grosszügigen Wintergartens ist das idyllisch im Grünen gelegene Haus zum zeitgemässen Seniorenwohnheim geworden.

(Quelle: „Geschichte der Gemeinde Wald“ von Ernst Züst)

Peter Eggenberger

Neues von der IG Wald miteinander HV HV

Verspätet hat die diesjährige Hauptversammlung der **IG Wald miteinander** stattgefunden. Corona bedingt musste sie vom April auf den Juni verschoben werden und war etwas weniger besucht als die letzte HV. Trotzdem haben sich 20 IG-Mitglieder am 26. Juni im Restaurant Linde eingefunden, um nach einem Begrüssungs-Apéro und leckeren Pizzastücken mit Salat die diesjährigen Traktanden und das anschliessende Abendprogramm zu geniessen.

Für das Wahljahr 2020 hatte **Wolf Rohrer** nach zwei Jahren Tätigkeit seinen Rücktritt aus dem IG-Vorstand bekanntgegeben. Ihm gebührt ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit. Die restlichen Vorstandsmitglieder **Annette Démarais**, **Mathias Bianchi**, sowie der Präsident **Thomas Baumgartner** stellen sich für weitere zwei Jahre zur Verfügung. Für die Vakanz im Vorstand waren entsprechend weitere Mitglieder gesucht. **Fabienne Duelli** erklärte sich bereit, neu in diesem Gremium mitzuarbeiten.

Der Vorstand wurde in der Folge unter dem Tagespräsidium von **Christian Fehner** einstimmig wiedergewählt und **Fabienne Duelli** als neues Vorstandsmitglied der **IG Wald miteinander** bestätigt. Auch die Revisoren **Christian Fehner** und **Thomas Stahr** wurden in ihrem Amt mit Applaus bestätigt. Herzliche Gratulation an alle und ein **grosses Dankeschön** für deren Bereitschaft, sich ehrenamtlich für ein **Wald miteinander** einzusetzen.

Dank dem grossen Einsatz des Vorstands und etlicher Mitglieder in verschiedenen Arbeitsgruppen kann die IG auf eine erfolgreiche und angeregte Zeit seit ihrer Gründung vor zwei Jahren zurückblicken. Als Ausblick wurden die anstehenden und geplanten Projekte vorgestellt. Vorgesehen sind weitere **Stubenkonzerte**, eine **Umfrage** im Rahmen der Masterarbeit des Studenten **Josua Peter** (siehe Kasten) als Teil des Projekts „Wald 2040“, **Podiumsveranstaltungen** zu politischen und gesellschaftlichen Themen, ein **Fotowettbewerb mit Ausstellung**, eine **Bücherzelle** für Wald und die diesjährigen **Adventsfenster**. Die IG zählt zurzeit **58 Mitglieder** und schaut zuversichtlich in die Zukunft.

Im Anschluss unterhielt **Peter Eggenberger** die Anwesenden mit seinen humorvollen Geschichten und Anekdoten von witzigen und skurrilen Appenzeller Ereignissen und Originalen. Ein vom Lachen durchgeschütteltes Publikum genoss den fröhlichen Ausgang dieser HV in einer etwas seltsamen Zeit.

Peter Eggenberger an seinem Büchertisch

Mit Fragen in eine ungewisse Zukunft

Corona ist noch nicht ausgestanden, wer weiss, was noch auf uns zukommt. Unabhängig von der weiteren Entwicklung von **Covid-19** blickt Wald in eine ungewisse Zukunft. Nebst vielem Erfreulichem gibt es auch Entwicklungen, die Sorge bereiten. Wohin führt die Zukunft unsere kleine Gemeinde? Was ist erhaltenswert, wofür lohnt es, sich einzusetzen, wo braucht es Erneuerungen und worauf kann/muss aus finanziellen oder anderen Gründen verzichtet werden? Das sind anspruchsvolle Aufgaben für die politische Führung in den kommenden Jahren und eine Herausforderung für Wald. Die **IG Wald miteinander** möchte mithelfen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass möglichst alle Wäldler*innen sich zu diesen Fragen Gedanken machen. Deswegen lädt die IG alle Bewohner*innen ein, sich an der **Umfrage im September** zu beteiligen (siehe Kasten). Die Ergebnisse sollen ein entsprechend breites Stimmungsbild der Vorstellungen und Erwartungen der Dorfbewölkerung an die Zukunft unseres schönen Dorfes liefern. Die IG zählt auf eine hohe Beteiligung und ein starkes Miteinander!

IG-Handdesinfektionsflasche an der HV...

Wir wünschen allen eine gefreute gesunde Zeit und einen schönen Sommer!

Für die IG Wald miteinander
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

News aus dem AüB

Rückblick und Ausblick in einer bewegten Zeit

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee trifft sich am 2. September 2020 zur 24. Mitgliederversammlung, ungewohnt spät, weil wir den Termin aufgrund der Corona-Krise verschieben mussten. Dennoch wagen wir einen Blick zurück und einen nach vorne.

Im letzten Jahr haben wir uns – nebst unseren laufenden Aufgaben – zwei Schwerpunktthemen gewidmet:

1. Wir stärken die Nahversorgung:

Dazu haben wir recherchiert und Interviews mit lokalen Produzent*innen geführt. Im laufenden Jahr 2020 werten wir die Ergebnisse aus und starten eine Informationskampagne. Uns ist es wichtig, dass Menschen, die hier leben sich auch hier mit den Gütern des täglichen Bedarfs, insbesondere mit Lebensmitteln versorgen können. Dabei stehen Lebensmittel aus regionaler Produktion im Vordergrund. Damit leisten wir gleichzeitig einen Beitrag an lebendige Dörfer und Arbeitsplätze in der Region.

2. Wir stärken die Vereine und die Freiwilligenarbeit:

Mit dem Impuls- und Vernetzungsabend am 14. November 2019 haben wir erstmals einen Anlass für die Vereine aus der Region organisiert. Er diente einerseits der Wissensvermittlung und andererseits der Vernetzung. Der Anlass wurde sehr geschätzt. Wir planen einen nächsten Anlass Ende 2020. Dann wird das Thema Öffentlichkeitsarbeit im Fokus sein.

Diese beiden Tätigkeitsfelder betreffen die nach Aussen hin sichtbaren Aktivitäten des Vereins. Selbstverständlich leisten wir auch Arbeit im Hintergrund, wie die Vernetzung zwischen den Gemeinden, die Mitarbeit in der Energiestadt-Region AüB und die Organisation des Berufserkundungstages.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg, Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch / www.aueb.ch

*einen komplizierten Weg einschlagen

Oliver Lei, Stv. Niederlassungsleiter Oberegg

Dank unserer überschaubaren Grösse und kurzen Entscheidungswegen konnten wir schon viele Kunden davor bewahren, eine Aufgabe allzu kompliziert anzupacken.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

Lea Weder, Sabine Eugster

Wir gratulieren...

...zur bestandenen Abschlussprüfung FACHFRAU GESUNDHEIT EFZ mit BMS!

Die Spitex Appenzellerland freut sich über den erfolgreichen Abschluss von zwei geschätzten Mitarbeiterinnen. Lea Weder und Sabine Eugster haben während drei Jahren die FAGE-Ausbildung mit BMS absolviert und hervorragende Arbeit bei der Spitex geleistet. Nun freuen sie sich auf die neue Herausforderung, welche ein Studium in Humanmedizin resp. Physiotherapie an sie stellen wird.

Wir bilden aus

Aktuell sind 8 FAGE-Lernende und 4 HF-Studierende bei uns in Ausbildung.

Die Spitex Appenzellerland leistet damit einen Beitrag, damit auch künftig genügend Fachkräfte zu Verfügung stehen. Diese Investition in die Zukunft ist wichtig und lohnt sich.

Wir bieten eine Ausbildung, die täglich Sinn macht

Die Spitex Appenzellerland bietet Ausbildungsplätze für Fachfrau / Fachmann Gesundheit, Studienplätze für HF Studierende mit Start im Frühling und im Herbst, sowie Praktikumsplätze für FH Studierende an.

...zögere nicht – bewerbe dich!

Katrin Zuberbühler, Ausbildungsverantwortliche

Y@GA

Montag und Mittwoch 19:00h-20:15h
Primarschule Speicherschwendi
Andrea Eggenberger, dipl. Yogalehrerin YCH
071 555 67 41, re-are@gmx.ch

Geführte Wanderungen im Sommer 2020

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) lädt auch während den Sommermonaten wieder zum gemeinsamen Wandern im Appenzellerland und den angrenzenden Regionen ein.

Alle Wanderungen und weitere nützliche Informationen sind auch auf unserer Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch ersichtlich.

Dienstag, 14. Juli 2020 – Zum Dreibündenstein

Von der Bergstation Brambrüesch oberhalb von Chur führt ein toller Aussichtsweg über den Furggabüel in abwechslungsreicher Wanderung nach Feldis.

Route: Brambrüesch–Malixer Alp–Furggabüel–Dreibündenstein–Skihütte Term Bel–Mutta

9 km, 4 Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt: 08.15 Uhr 7000 Chur, Talstation Seilbahn Brambrüesch

Rückreise: 16.10 Uhr, 7404 Feldis, Bergstation Seilbahn

Anmeldung bis Sonntag 12. Juli, über die Homepage oder per Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 401 41 44.

Samstag, 18. Juli 2020 – Brisi-Ein imposanter Gipfel der Churfürsten

Auf der Nordseite der Churfürsten erleichtern Seilbahnen den Aufstieg und die Pfade führen durch mehr oder weniger steile Wiesen bis auf den 2277 m hohen Brisi!

Route: Strichboden–Wildmannlisloch–Brisizimmer–Brisi–Brisizimmer–Sellamatt

11,3 km, 5 ½ Stunden, Anforderung hoch

Treffpunkt; 07.30 Uhr 9630 Wattwil, Bahnhof

Rückreise: 17.15 Uhr, 9656 Alt St. Johann, Dorf

Anmeldung bis 15. Juli 2020 über die Homepage oder per Mail an martin.keller@appenzeller-wanderwege.ch

Tel. 079 669 75 40.

Sonntag, 19. Juli 2020 – Zur Stobete auf die Potersalp

Die «Stobeten» im Alpstein sind Kulturgut und jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt des Lebens auf den Alpen. Wir nähern uns diesem sennischen Brauch auf einer Wanderung an und geniessen die Musik, den Tanz und das Essen in dem speziellen Ambiente. Bestimmt ein besonderes Erlebnis.

Route: Weissbad–Neuenalp–Hundslanden–Schwizeräpli–Potersalp (Stobete)–Chamm–Schwägälp

13,3 km, 4 ¼ Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt: 08.10 Uhr 9057 Weissbad, Bahnhof

Rückreise: 16.10 Uhr, 9107 Schwägälp, Säntisbahn

Anmeldung bis Freitag 17. Juli 2020 über die Homepage oder per Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 749 36 55.

Gerne weiterhin für Sie vor Ort – herzlichen Dank!

Elektro Bättschmann

:: projektieren :: installieren :: reparieren

Wir
feiern
30
Jahre!

Telefon 071 793 33 55 | www.elektro-baetschmann.ch

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Sonntag, 12. Juli

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Christina Dieterle an der Geige.

Zu diesem Gottesdienst sind auch die ref. und kath. Besucher und Besucherinnen aus Trogen und Speicher herzlich eingeladen.

Sonntag, 19. Juli

10.00 Gottesdienst mit Pfarrer Wolfgang Schait in der evang.-ref. Kirche Trogen

Zu diesem Gottesdienst sind die ref. und kath. Besucher und Besucherinnen aus allen drei Dörfern herzlich eingeladen.

Sonntag, 26. Juli

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Katharina Merian der evang.-ref. Kirche in Speicher.

Zu diesem Gottesdienst sind die ref. und kath. Besucher und Besucherinnen aus allen drei Dörfern herzlich eingeladen.

Sonntag, 2. August

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der evang.-ref. Kirche Trogen.

Zu diesem Gottesdienst sind die ref. und kath. Besucher und Besucherinnen aus allen drei Dörfern eingeladen.

Sonntag, 9 August

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufen mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel

Voranzeige:

Sonntag, 23. August

10.00 Gemeinsamer Berggottesdienst mit der Kirchgemeinde Trogen auf der Chozeren in Wald, mit Pfarrerinnen Susanne Schewe und Doris Engel Amara und Team. Es musiziert Familie Sprecher. Während der Predigt gibt es ein Kinderprogramm. Anschliessend Festwirtschaft.

Mitteilungen

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und wenn Sie Ferien haben, erholsame Ferien. Bleiben Sie gesund! Die Kirchenvorsteherschaft und Pfarrerin Doris Engel Amara

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub

Montag, 20. Juli, 19.00 -21.00 Uhr

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald,
076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Paulusparrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 9. Juli

18.00 Eucharistiefeier mit Kaplan Josef Kaufmann, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher

Sonntag, 12. Juli

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrn. Doris Engel, evang. Kirche Wald

Sonntag, 19. Juli

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfr. Wolfgang Schait, evang. Kirche Trogen

Donnerstag, 23. Juli

18.00 Eucharistiefeier mit Kaplan Josef Kaufmann, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher

Sonntag, 26. Juli

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrn. Katharina Merian, evang. Kirche Speicher

Donnerstag, 30. Juli

10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Sigrun Holz, Musik: Frédéric Fischer; Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 31. Juli

09.30 ökum. Andacht mit Pfrn. Sigrun Holz, Musik: Rosy Zeiter; Altersheim Boden, Trogen

Samstag, 1. August

07.00 Meditation / Kontemplation; kath. Pfarreizentrum Bendlehn Speicher

Sonntag, 2. August

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrn. Susanne Schewe; evang. Kirche Trogen

10.00 Reg. Gottesdienst der Seelsorgeeinheit Gäbris, Eucharistiefeier mit Stephan Dähler; kath. Kirche Gais

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannan 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Freitag, 10. Juli 2020

Mittagstisch für Senioren | Altersheim Oberga-
den | Anmeldung bei Rosy Zeiter,
Tel. 076 324 35 34 | Seniorengruppe Wald

Sonntag, 12. Juli 2020

Gottesdienst | 10.00 Uhr | Kirche Wald |
Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Montag, 20. Juli 2020

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr |
Kirche Wald | Der kleine Literaturclub

Freitag, 31. Juli 2020

IG Stammtisch | ab 19.00 Uhr | Rest. Krone |
IG Wald miteinander

Freitag, 14. August 2020

Mittagstisch für Senioren | Rest. Hirschen |
Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 |
Seniorengruppe Wald

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint erst wieder am
Donnerstag, 6.8.2020, Redaktionsschluss ist am Montag,
3.8.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe
ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 29.7.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	⅛ Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Neu im Schäfli

Samstagsmorgen offen
erstes mal 15. August
bis Ende Oktober

Jeweils am Samstag
9:30 Uhr – 12:00 Uhr

Betriebsferien

Vom 24.7.2020 bis einschliesslich 9.8.2020
bleibt das Restaurant Schäfli geschlossen.
Ich freue mich, euch ab dem 10.8.2020
wieder begrüssen zu dürfen

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Mitteilung der Gemeindepräsidentin

Sehr geehrte Wäldlerinnen und Wäldler

Für die Lärmemissionen am 1. August 2020 während 24 Stunden trage ich die Verantwortung und entschuldige mich dafür. Bislang hatten wir die im Restaurant Krone organisierten Sommerparties und das Oktoberfest in positiver Erinnerung. Was sich hinter einer "kulturellen Tanzveranstaltung" verbergen kann, habe ich bei der Erteilung der Bewilligung nicht hinterfragt. Es tut mir leid und ich bedaure es sehr.

Da der Anlass als solcher ja "friedlich" verlaufen ist, besteht allerdings kein Grund dafür, zukünftig weitere Initiativen für Unterhaltungsanlässe einzuschränken. Was ich aber zusichern kann, ist eine Bewilligungspraxis, die den berechtigten Bedürfnissen der Nachbarschaft usw. gebührend Rechnung trägt und mit entsprechenden detaillierten Auflagen verbunden ist.

MZA-Betrieb

Ab 10. August sind in der MZA die Garderoben- und Duschräume wieder geöffnet.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Mitteilung der Gemeindeganzlei

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Chan, Lena, geboren am 20. Juni 2020, Tochter des Chan, Kok Hwa und der Gerber, Rahel, wohnhaft in Wald AR

Todesfälle

Gerber geb. Häfliger, Rosa, gestorben am 20. Juli 2020 in St. Gallen, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Wald AR

Gerber, Walter, gestorben am 30. Juli 2020 in Heiden, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Wald AR

Vandalismus auf dem Begegnungsplatz

Am 1. August wurde auf dem Begegnungsplatz ein "Bierfest" gefeiert. Leider haben die Feiernden allen Unrat liegen gelassen und die neue Wippe beschädigt.

Wir verurteilen solches Verhalten und appellieren an die Benutzer, dem Begegnungsplatz Sorge zu tragen. Falls jemand am 1. August Feststellungen gemacht hat, die auf die Verursacher schliessen lassen, nehmen wir Hinweise dankend entgegen.

Wir möchten aber auch sagen, dass wir uns grundsätzlich über eine rege Nutzung des Platzes freuen und bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die den Platz sachgerecht nutzen und so zurücklassen, dass sich auch der Nächste daran freuen kann.

Gemeindeganzlei Wald

Altersheim Obergaden Aus dem Altersheim Obergaden wird das Alters- und Pflegeheim Obergaden

In den letzten Jahren hat sich im Altersheim Obergaden bezüglich der Pflege und Betreuung viel geändert. Aus dem Altersheim, wo vor allem betruenerische Leistungen erbracht wurden, ist ein Pflegeheim geworden. Jetzt stehen die **Pflege** und die Betreuung der Bewohner*innen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Um diesem Umstand gerecht zu werden, haben wir beschlossen, den Namen des Heims entsprechend anzupassen.

Seit dem 1. August 2020 heissen wir nun **Alters- und Pflegeheim Obergaden**.

Welche Auswirkungen diese Veränderungen im Betrieb haben, werde ich Ihnen in den nächsten Ausgaben der Wanze noch genauer darlegen. Heute möchte ich Sie über den Stand der Schutzmassnahmen von Covid-19 informieren.

Aktuelle Schutzmassnahmen

Das Alters- und Pflegeheim Obergaden ist wieder für alle Besucher*innen offen. Sie können ihre Angehörigen und Freunde wieder ohne telefonische Anmeldung besuchen. Auch ist es wieder möglich, in unserem Kafi gemeinsam ein zVieri und ein Getränk zu konsumieren.

Natürlich müssen noch einige Regeln eingehalten werden:

- Sie müssen sich, wenn Sie ins Haus kommen anmelden
- Wir erfassen Ihre Personaldaten
- Die Hände müssen beim Betreten des Hauses desinfiziert werden
- Das Einhalten der Distanz von ca. 1,5m ist immer noch nötig
- Wenn sie sich im Haus aufhalten, müssen sie eine Maske tragen, wenn sie im Garten sind, dann ist die Maske nur zu tragen, wenn die Sicherheitsdistanz nicht eingehalten werden kann. Natürlich können sie die Maske im Kafi bei einer Konsumation abnehmen.

Mit diesen Massnahmen können wir die Sicherheit unserer Bewohner*innen garantieren, aber es ist wichtig, dass sich alle an die oben aufgeführten Massnahmen halten. Wir freuen uns, wenn sie ihre Angehörigen und Freunde besuchen!

Das Obergaden-Team

Alters- und Pflegeheim Obergaden

www.altersheim-wald-ar.ch

Voranzeige Tag der offenen Türe und Markt

Wann: Samstag 19. September 2020, 10– 16 Uhr
Wo: Alters- und Pflegeheim Obergaden

Programm:

Marktstände rund um das Alters- und Pflegeheim
Essen, Trinken, Kaffee und Kuchen
Musikalische Unterhalten / Ballonflugwettbewerb

Da die Anzahl der Marktstände beschränkt ist, melden Sie sich bitte bis **31. August 2020** unter 071 877 12 34 an.
Zusicherung eines Platzes nach Eingang der Anmeldungen.

Wir freuen uns auf Sie!

Team Obergaden und Geschäftsleitung

Reparieren statt ersetzen

Damit auch der nächste Kaffee noch schmeckt wie der Erste.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Wald, 18. Juni 2020, Unser Schulgarten

Wir möchten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, sehr gerne unser Projekt Schulgarten vorstellen. Dieses Projekt macht uns sehr viel Spass und wir lernen jedesmal dazu, es ist eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag. Wir engagieren uns mit viel Herzblut für mehr Biodiversität auf unserem Schulareal. In unserem Schulgarten wird es eine wunderbar blühende Blumenwiese, eine elegante Kräuterspirale, wilder Fenchel, eine zement- und mörtelfreie Sandsteinmauer, vogelfutterspendende Büsche, ein Asthaufen, ein Biotop, eine verstecksreiche Ruderafläche sowie ein für die Kleintiere nützlichen Steinhaufen geben. Von der Blumenwiese werden vor allem Insekten wie Bienen oder Schmetterlinge profitieren. Und die Vögel können sich wiederum von den Insekten ernähren. Der Asthaufen, die Sandsteinmauer und der Steinhaufen sind für Molche, Blindschleichen, Echsen etc. gedacht. Das Biotop ist ein Rückzugs- und Überwinterungsort für Kröten und Frösche. Die Ruderafläche sieht vielleicht etwas karg aus, ist es aber keineswegs. Denn die Ruderafläche bietet für Blindschleichen, Eidechsen, evtl. Feuersalamander und sogar Hummeln einen grossartigen Unterschlupf und Rückzugsort. Nistkasten und Bienenhotels werden im Werkunterricht bearbeitet.

Vertreterin der 5./6. Klasse, Aurea

Wald, 03. Juli 2020, 2. Bericht Schulgarten

Liebe Leserinnen und Leser, wie Sie ja wissen, sind wir 5./6. KlässlerInnen mit unserem Projekt Schulgarten beschäftigt. Dabei haben wir am WWF-Projekt „Der grüne Zweig“ teilgenommen (www.der-gruene-zweig.ch). Eingereicht haben wir 30 handgeschriebene Seiten über unseren Schulgarten - und die Mühe hat sich gelohnt: Denn wir durften am Freitag, 19. Juni erfahren, dass wir unter den fünf besten Einsendungen sind und es ins grosse Finale geschafft haben! So dürfen wir am 21. August im Würth Haus Rorschach vor rund 200 Zuschauern & Jury eine Präsentation über unser Projekt halten.

Wir wünschen Ihnen schöne Sommerferien!

Aurea & Luna für die 5./6. Klasse

TV Wald

der Turnverein aus dem Appenzell

Grümpeli 2020 findet NICHT statt!

Auf Grund der aktuellen Situation wird das Grümpeli vom 29. August 2020 nicht stattfinden.

Sport-Angebot in Wald ab August 2020

Kontaktpersonen und weitere Infos auf www.wald.ar.ch (Vereinsliste)

Montag		Dienstag		Mittwoch	
				Muki 8.30 - 9.30 // 9.45 - 10.45 ab 2 Jahren	
Kitu 16.15 - 17.15 Kindergarten				Senioren-gymnastik 14.00 - 15.30	
Kleine Jugi 17.30 - 18.45 Unterstufe				Geräteturnen klein 17.30 - 19.00 ab 2. Kindergarten	
Grosse Jugi 18.45 - 20.00 Mittel-/Oberstufe		Fussball 19.00 - 20.15 ab 5. Klasse		Dance Power 19.00 - 20.00 ab 15 Jahren	
Schaukelringsektion 20.00 - 22.00 ab 14 Jahren		Männersportverein 20.15 - 22.00		TV 20.15 - 22.00 ab 14 Jahren	
Donnerstag		Freitag		Samstag	
Dance Power 17.30 - 18.30 ab 11 Jahren				Geräteturnen 8.30 - 11.00 ab K1	
Frühlingsferien bis Herbstferien	Herbstferien bis Frühlingsferien				
SR-Sektion 18.45 - 20.15 ab 14 Jahren	Volleyballgruppe 18.45 - 20.15 ab 3. Oberstufe	Geräteturnen gross 18.15 - 20.00 ab K2			
Volleyballgruppe 20.15 - 22.00 ab 3. Oberstufe	Plauschvolleyball 20.15 - 22.00	DTV 20.15 - 22.00 ab 14 Jahren			

IG Wald miteinander – ein Ausblick

Die Sommerferien haben auch für eine Pause in den Aktivitäten der *IG Wald miteinander* gesorgt. Gerne informieren wir hier über kommende Veranstaltungen.

Trotz verschiedenen Lockerungen geistert das Corona-Gespens weiter in unseren Köpfen herum. Die unterschiedliche Einschätzung der Gefährlichkeit dieses Virus erschwert den lockeren Umgang mit künftigen Anlässen. Uns ist es wichtig, dass in unserer Planung der Gesundheit der beteiligten Personen hohe Priorität eingeräumt wird und ein Ansteckungsrisiko so klein wie möglich gehalten wird. Deswegen halten wir uns im Rahmen unseres Sicherheitskonzepts an die Auflagen des BAG.

Bevölkerungsbefragung zur Zukunft von Wald

Die zusammen mit dem Gemeinderat geplante Erhebung zum Thema **Wald 2040** hat sich durch den Corona-Lockdown und die Sommerpause etwas verzögert und wird jetzt weitergeführt. Der für die Masterarbeit verantwortliche Student **Josua Peter** und eine Arbeitsgruppe haben weiter am Thema gearbeitet. Am **21. August** wird die Wäldler Bevölkerung an einer **öffentlichen Informationsveranstaltung** darüber informiert, was konkret auf sie zukommt (siehe Kasten unten).

Öffentliche Veranstaltung am 21. August „Wohin entwickelt sich Wald?“

Im Rahmen seiner Masterarbeit wird der FHNW-Student **Josua Peter** im September eine **Umfrage zum Meinungsbild** der Wäldler Bevölkerung durchführen. Er ist dafür auf die Beteiligung der Einwohner*innen von Wald angewiesen.

Wie bereits berichtet unterstützt der Gemeinderat das von der **IG Wald miteinander** angestossene Projekt „**Wald 2040**“. Der GR wird nach Bedarf die gewonnenen Erkenntnisse aus der Masterarbeit in seine strategische Planung der künftigen Dorfentwicklung einfließen lassen. Zudem soll die Umfrage ein möglichst breites Abbild davon zeigen, welche Schwerpunkte und Themen zur Zukunft unseres Dorfes der Bevölkerung wichtig sind.

Am **21. August findet um 20.00 Uhr** dazu eine öffentliche Veranstaltung statt, an welcher Josua Peter den aktuellen Status seiner Masterarbeit vorstellt und weitere Details zum Projekt präsentiert werden.

Bitte Termin vormerken!

IG Wald miteinander

Geplant: Open-Air Konzert am 4. September

Aufgrund der bisherigen Entwicklung planen wir das Konzert mit **Femi Luna** und **Roli Frei** am **4. September auf dem Parkplatz des Restaurant Schäfli** durchzuführen. Im Anschluss findet eine **Oldies Night** mit DJ statt.

Weitere Infos folgen.

Für die IG Wald miteinander
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

Geführte Wanderungen im Sommer 2020

Alle Wanderungen und weitere nützliche Informationen sind auch auf unserer Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch ersichtlich.

Mittwoch, 19. August 2020 – Über unzählige Alp-wiesen zur Alp Leser

„Dä Leser“ eine wenig bekannte Alp hinter dem Stockberg zwischen Schwägalp und Toggenburg lädt mit feinen kulinarischen Spezialitäten zur Einkehr auf einer schönen Wanderung.

Route:

Schwägalp–Lutertannen–Riet–Alp Leser–Risipass–Hinterlutenwil–Ennetbühl

15,6 km, 5 Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt

09.15 Uhr, 9107 Schwägalp, Säntisbahn

Rückreise

16.00 Uhr, 9651 Ennetbühl, Dorf

Anmeldung bis Montag 17. August über die Homepage oder per Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 749 36 55.

Samstag, 29. August 2020 – 22-Std-Wanderung, die etwas andere Herausforderung!

Einmal längs durchs Appenzellerland – und das in einem Tag! Genauer gesagt, in 22 Stunden von 00.22 Uhr bis 22.22 Uhr von Degersheim nach Rheineck. Die klassische SchweizMobil Route 22 ist zwar etwas kürzer, aber mit ein paar schönen und interessanten Ab- und Umwegen perfektionieren wir diese Herausforderung.

Route:

Route 22 von Degersheim nach Rheineck in 22 Stunden – mit ein paar Zusatzschlaufen!

58,8 km, 17 ¼ Stunden, Anforderung hoch

Treffpunkt

00.22 Uhr (Nacht Freitag auf Samstag), 9113 Degersheim, Bahnhof

Rückreise

22.22 Uhr, 9424 Rheineck, Bahnhof

Anmeldung bis Mittwoch 26. August über die Homepage oder per Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 749 36 55.

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 6. August

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki;
kath. Kirche Speicher

Sonntag, 9. August

11.00 Feldgottesdienst/Eucharistiefeier auf der
Hohen Buche mit dem Pastoralteam der
SeelsorgeEinheit Gäbris und Bischof André
aus Thiès, Musik: Brassband Trogen;
anschliessend Begegnung bei Wurst und
Getränk
kostenloser Busbetrieb:
Speicherschwendi Bären: 10.10
Speicher Bahnhof: 10.20
Trogen Landsgemeindeplatz: 10.30
Bei schlechtem Wetter findet der Gottes-
dienst in der kath. Kirche Teufen statt.

Dienstag, 11. August

09.30-11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemein-
dehaus Speicher

Freitag, 14. August

18.00 – 20.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation
mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizent-
rum Bendlehn

Samstag, 15. August

07.00 „mit allnä Sinn dörs Chaschtäloch: lose, stu-
une, schmöcke, gnüsse“ zu Maria Himmelfahrt mit Verena Süess, Sabina Weilenmann
und Esther Zellweger Landfrauen.
Information auf www.pauluspfarrei.ch

07.00 Meditation / Kontemplation

14.00-16.30 Jubla, Gruppenstunde, Jublaräume; kath.
Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 16. August

10.00 ökum. Schulstartfeier mit Verena Süess,
Marianne Messmer, Bettina Ledergerber
und Sigrun Holz, Musik: Sebastian
Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

Dienstag, 18. August

19.40 Firmweg: Themenabend Firmfest vorberei-
ten; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Spei-
cher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Sonntag, 9 August

9.30 Uhr Gottesdienst mit den Taufen von Naomi Kloet-
zer, Wald, und Silas Ulrich, Oberegg, mit Pfarrerin Doris
Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Kinderpro-
gramm während der Predigt.

Freitag, 14. August

13.30-15.00 Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst für
die 1. und 2. Religionsklasse, Katechetin Marianne Mess-
mer und Pfarrerin Doris Engel Amara und Christina Diet-
erle an der Geige.

Sonntag, 16. August

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten,
die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen,
z.B. um 9.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche Heiden mit Pfar-
rer Hajes Wagner und Birgit Steiner an der Orgel

Donnerstag, 20. August

10.00 Uhr Andacht mit Pfarrerin Doris Engel Amara im Al-
tersheim Obergaden

Sonntag, 23. August

10.00 Gemeinsamer Berggottesdienst für Kinder und Er-
wachsene mit der Kirchgemeinde Trogen auf der Choze-
ren in Wald, mit Pfarrerinnen Susanne Schewe und Doris
Engel Amara und Team, es musizieren die Waldlerfäger,
Anschliessend Festwirtschaft.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub

Montag, 31. August, 19.00 -21.00 Uhr *

Rauminstallation zu Bruder Klaus in Hundwil

Neben der Posthaltestelle Hundwil Dorf steht neu eine
Rauminstallation zum Brief von Bruder Klaus an die Ber-
ner Ratsherren. Geöffnet ab sofort bis 30. Juni 2021, täg-
lich von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Auskunft. Pfarrer Bern-
hard Rothen, Präsident der Stiftung Bruder Klaus, Tel. 079
594 58 94, nfo@stiftungbruderklaus.ch

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evang. Pfarrramt, Dorf 24, 9044 Wald, Tel. 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannan 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Freitag, 14. August 2020

Mittagstisch für Senioren | Rest. Hirschen |
Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 |
Seniorengruppe Wald

Freitag, 21. August 2020

Öffentliche Versammlung: Wohin entwickelt sich
Wald? | 20 Uhr | Bühne MZA | IG Wald miteinander

Sonntag, 23. August 2020

Regionaler Berggottesdienst | 10.00 Uhr | Wald
| Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald und Trogen

Freitag, 28. August 2020

IG Stammtisch | ab 19.00 Uhr | Rest. Schäfli | IG
Wald miteinander

Samstag, 29. August 2020

Standübung für Vereinsmitglieder | 15.00 - 18.00
Uhr | Feldschützen Wald

Montag, 31. August 2020

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche
Wald | Der kleine Literaturclub

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder	
		85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag,
20.8.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 17.8.2020,
9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Re-
daktionsschluss am Mittwoch, 12.8.2020, 11 Uhr.

Berggottesdienst

für Kinder und Erwachsene
aus Wald und Trogen

Sonntag, 23. August 2020, 10 Uhr
auf der Chozeren in Wald.
Es musizieren die Wäldlerfäger.

Fahrdienst ab Kirche Wald um 9.15 Uhr und ab Zimmerei
Höhener, Säge, um 9.30 Uhr.

Anschliessend Festwirtschaft auf der Chozeren, für alle
Besucher und Besucherinnen gibt es eine Bratwurst und
ein Getränk gratis.

(Bei schlechtem Wetter feiern wir den Gottesdienst in der
Kirche Wald. Auch dann kann man anschliessend Würste
und Getränke geniessen.)

Der Gottesdienst wird gestaltet
Pfrn. Doris Engel, Pfrn. Susanne Schewe mit Team

Bei Fragen: Pfrn. Doris Engel 076 511 41 94

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Alters- und Pflegeheim Obergaden

In verschiedenen Berichten haben wir Ihnen schon einige Bereiche unseres Alters- und Pflegeheimes vorgestellt. Diese Bereiche sind sehr wichtig, dass ein geordneter und ruhiger Alltag im Betrieb überhaupt möglich ist. Unsere Kernaufgabe besteht aber darin, den Menschen, welche bei uns leben, eine gute Pflege und Betreuung anzubieten und diese nach bestem Fachwissen umzusetzen. Dazu haben wir ein Pflegeteam mit 9 Pflegefachfrauen und ein Aktivierungsteam mit 2 Fachfrauen.

Die grundsätzlichen Aussagen zu unserer Arbeit können Sie auch in unserem Leitbild nachlesen. Sie finden dieses auf unserer Homepage www.altersheim-wald-ar.ch.

Sie lesen dort, dass wir unsere Pflege und Betreuung individuell an die Bedürfnisse und Gewohnheiten ausrichten und dabei auch auf persönliche und religiöse Wünsche berücksichtigen.

Damit wir diese Grundsätze umsetzen können braucht es von den Mitarbeiter*innen ein grosses Mass an Einfühlungsvermögen, Geduld und die Bereitschaft, sich auf unsere Bewohner*innen einzulassen. In Gesprächen und mit Beobachtungen versuchen wir, für unsere Bewohner*innen eine individuelle Pflegeplanung zu erarbeiten, welche möglichst viele der persönlichen Bedürfnisse umfasst. Diese Planungen werden schriftlich festgehalten, dass alle Mitarbeiter*innen die gleichen Informationen und Vorgaben zur Pflege haben. Nun ist es aber so, dass unsere Bewohner*innen, wie wir selber auch, jeden Tag in einer neuen Situation sind und die Pflegenden somit die Pflege der aktuellen Befindlichkeit anpassen müssen. So wird die Pflege zu einem sehr dynamischen Prozess, der allen immer wieder herausfordert und wir nur als Team erfolgreich bewältigen können, denn oft müssen Bewohner*innen auch zu zweit gepflegt werden, weil die Arbeit sonst körperlich zu streng ist. Neben der Grundpflege sind auch The-

rapien, Trainings und Verordnungen, wie das richten, verabreichen und bestellen von Medikamenten etc. zu erledigen. Alle diese Arbeiten müssen genau und umfassend in der Pflegedokumentation beschrieben werden, damit daraus dann eruiert werden kann, in welcher Pflegestufe die Bewohner*innen sind. Es sind viele und vielfältige Arbeiten, welche die Pflege erledigt und die sehr viel beitragen, dass sich unsere Bewohner*innen wohl und umsorgt fühlen. Dank unserem eingespielten und hoch motivierten Pflegeteam erreichen wir die an uns gestellten Ziele vollumfänglich.

Martin Bindschädler, Geschäftsführer

Mitteilung der Gemeindeganzlei

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Bamert geb. Rüeegg, Bertha Josefina, gestorben am 31. Juli 2020 in Rehetobel AR, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Wald AR

Voranzeige

Termine Spezialentsorgungen

Altpapier	Dienstag, 22. September 2020
Altmetall	Dienstag, 13. Oktober 2020
Elektroschrott	Samstag, 24. Oktober 2020
Häckseltour	Montag, 26. Oktober 2020

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Gähler Adelheid und Beat, Nageldach 54, 9044 Wald AR, Ersatz Öltank, Nageldach, Assek. Nr. 54, Parzelle 12

Steiger Angela und Wilhelm, Vordorf 623, 9044 Wald AR, Verglasung Eingangsbereich, Vordorf, Assek. Nr. 623, Parzelle 680

Gegenschatz Walter, Rechberg 62, 9044 Wald AR, Einbau Holztor als Zugang Lagerraum (OG), Rechberg, Assek. Nr. 62, Parzelle 160

Ernst Noemi und Julian, Säge 170, 9044 Wald AR, Erstellung Stützmauer mit Absturzsicherung bzw. mit 1.50 m hohem Sichtschutz, Säge, Parzelle 427

Kröger Sandra und Arnold Andreas, Ochsenwees 288, 9044 Wald AR, Sanierung und Umbau Wohnhaus mit Fassadenänderungen, Einbau Ofen mit Aussenkamin, Dachsanierung, Photovoltaikanlage, Ersatz Balkon, Ochsenwees, Assek. Nr. 288, Parzelle 518

Köpke Kai, Vordorf 669, 9044 Wald AR, Meldung Solaranlage: PV-Anlage auf Garage 3b, Assek. 667, Parzelle 711

SCHULE WALD AR

kein Jahrmarkt 2020 in Wald - kein Bücherflohmarkt 2020 in Wald

Bücherfreunde aufgepasst:

Da dieses Jahr im September auch in Wald kein Jahrmarkt stattfindet, wird auch der Bücherverkauf durch die Schule Wald **nicht durchgeführt**.

Wir hoffen sehr, dass wir im September 2021 wieder eine stattliche Auswahl an Büchern zugunsten der Schulbibliothek Wald am Jahrmarkt verkaufen können.

Eine Bitte:

Bewahren sie daher Bücher bis zum nächsten Jahr bei ihnen zu Hause auf und deponieren sie diese nicht jetzt schon in der Pausenhalle der Schule.

Vielen Dank!
Schulteam Wald

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Elektra Oberegg Ebenaustrasse 8, 9413 Oberegg AI
Eigentümer/in	Diverse
Projektverfasser	EVU-Beratung AG Rietlistrasse 5, 9403 Goldach
Baulage	Erbschrut 488, 485, 482, 706, 814
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Verkabelung der NS-Freileitung im Gebiet Haggen-Erbschrut

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 24. August 2020** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

Öffnungszeiten für alle ab der 5. Klasse
**20:00-22:00 Uhr |
 Oberstufe bis 23:00 Uhr**

**JUGENDRUUM
 FOREST 9044**

MZA 9044 Wald

14. August
 28. August
 11. September
 25. September
 23. Oktober

06. November
 20. November
 04. Dezember
 18. Dezember - Pizzas Plausch

Kontakt: Tom Fry
 +41787856137

Vom Schulgarten hin zum Grill

Anstatt wie seit «Urzeiten» am Freitagabend vor den Sommerferien, fand das diesjährige Schulschluss-Essen pandemiebedingt am Schluss des Schultages vom Dienstag, den 11. August statt – für die Mädchen und Buben der 5. und 6. Klasse verbunden mit einem verspäteten «nach Hause gehen können». Sie hatten nämlich um 17.00 Uhr noch ein «Rondéwu» beim neuen Schulgarten (siehe Seite 3 und 4 in der WANZE Nr. 15). Animiert durch Projektleiter Werner Hugentobler, erklärten die Schüler abwechslungsweise, was bisher getan wurde, welche Absichten bestehen und was noch zu erledigen ist. Es wurde klar, dass bei der Verwirklichung des Projekts nicht Schnelligkeit im Vordergrund steht, sondern ein längerer Lernprozess des Wahrnehmens und Verstehens der versteckten Wunder und Zusammenhänge der einheimischen Fauna und Flora. Sollte schlussendlich gar die Ansiedlung des seltenen «Glögglifrosches» (Geburtshelferkroete) gelingen und deren Ruf aus den Ritzen der Sandsteinmauern ertönen, wäre dies ein überaus erfreuliches, bemerkenswertes Ereignis.

Sobald der Teich ausgehoben und – von der Ruderalfläche umsäumt – mit Wasser gefüllt ist, wird auch der von der Firma WALSER+CO.AG geschenkte Maschendrahtzaun montiert sein, dies als Sicherheits- und Schutzmassnahme.

Nachdem die Schülerschar mit einer eisgekühlten Belohnung in den Feierabend entlassen wurde, waren die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates und die grossmehrheitlich weibliche Lehrerschaft für den kulinarischen Teil zuständig. Die durch Martin Rempfler und Christian Knöpfel erhitzten Grillwaren sowie die pikanten und süssen Leckereien wurden nach und nach beim gesprächigen und geselligen Miteinander verteilt.

Für das Mitbringen von Hauptspeise und Dessert sind das Schulteam und der Gemeinderat – jährlich abwechselnd – zuständig.

Marlis Bänziger wurde von Schulleiterin Astrid Gygax mit einem Rosenstrauch zum 10jährigen Jubiläum gratuliert.

Christian Frehner, Gemeinderat

Öffentliche Info-Veranstaltung vom 21. August 2020**20.00 Uhr auf der Bühne der MZA****Wohin entwickelt sich Wald?****Informationsabend zur bevorstehenden Bevölkerungsbefragung**

- **Begrüssung:** Edith Beeler, Gemeindepräsidentin
- **Vision Wald 2040,** Thomas Baumgartner, IG Wald miteinander
- **Befragung und wissenschaftliche Begleitung,** Josua Peter, Student
- **Fragen**

Es geht bei der Befragung um Ihre Meinung zu wichtigen Zukunftsthemen wie:

Persönliches Wohlbefinden in der Gemeinde, Dorfgrösse, Bevölkerungswachstum, Wasserversorgung, Schule, Kinderbetreuung, Steuerfuss, Dorfplanung, Altersversorgung, Digitalisierung, Landschaftspflege, Gemeindefusion, ...

Wäldlerinnen und Wäldler sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

IG Wald miteinander

TV Wald
der Turnverein aus dem Appenzell

www.tv-wald.ch

Du willst dich bewegen – dann bist du bei uns genau richtig! Herzlich laden wir dich ein, unverbindlich mal in unsere Trainings zu schauen. Bei Fragen, darfst du uns gerne eine Email schreiben. Wir freuen uns auf dich!

Kitu kitu@tv-wald.ch	1. & 2. Kindergarten	Montags 16.15 – 17.15 (ab September)
Jugi klein jugi@tv-wald.ch	1. – 4. Klasse	Montags 17.30 – 18.45
Jugi gross jugi@tv-wald.ch	5. Klasse – Oberstufe	Montags 18.45 – 20.00
Geräteturnen getuwald@hotmail.com	ab 2. Kindergarten	Mittwochs 17.30 – 19.00 (Schmetterlinge + K1) Freitags 18.15 – 20.15 (ab K2) Samstags 8.30 – 11.00 (ab K1)
TV tv@tv-wald.ch	ab 2. Oberstufe	Mittwochs 20.15 – 22.00
DTV dtv@tv-wald.ch	ab 2. Oberstufe	Freitags 20.15 – 22.00
Schaukelring sektion@tv-wald.ch	ab 2. Oberstufe	Montags 20.00 – 22.00

**Femi
Luna**

Open-Air unplugged

**Roli
Frei**

**Auf dem Parkplatz
Restaurant Schäfli 9044 Wald
4.September 19.00 Uhr Eintritt: 10.-**

**Anschliessend: ab 22.00 Uhr
Oldies Night mit DJ Basti**

Landfrauenverein Wald AR

Nach langen 5 Monaten können wir endlich wieder einen Anlass durchführen. Wie in unserem Jahresprogramm geplant, besuchen wir das „Ziel“ in Appenzell. Dort dürfen wir uns an der Herbstkollektion erfreuen und uns von kundigen Mitarbeiterinnen beraten lassen. Wer möchte kann mit dem einen oder anderen Kleidungsstück nach Hause kehren. Vom Modehaus wird uns ein kleiner Imbiss offeriert; die Beratung ist kostenfrei.

WANN: Mittwoch, 02.09.2020, 19.00h

TREFFEN: 18.15h – Schulhausplatz - wir fahren pünktlich ab!!!!

MITBRINGEN: gute Laune

ANMELDESCHLUSS: 26.08.2020
DIESES DATUM WIRD STRIKTE EINGEHALTEN, SPÄTERE ANMELDUNGEN WERDEN NICHT MEHR BERÜCKSICHTIGT

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf max. 10 Personen

Anmeldung:
Elisabeth Müller, 071 870 06 94 oder 079 408 89 46

Open-Air Konzert in Wald

Raus aus der Stube...

In Zeiten von Corona sprengen wir den Rahmen unserer **Stubenkonzerne**. Mit **Femi Luna**, einer jungen begabten Singer-Songwriterin aus Herisau und mit **Roli Frei** aus Basel, einem älteren Herrn mit vielen Jahren Erfahrung als Profi-Musiker und einer tollen Stimme, holen wir zwei schweizweit bekannte Künstler nach Wald. Beide treten Solo auf. Wir freuen uns auf ihren Auftritt am 4. September unter freiem Himmel auf dem Parkplatz des Restaurant Schäfli in Wald. Zutritt ist ab 19.00 Uhr. Im Rahmen der Corona-Schutzmassnahmen sind wir verpflichtet die Namen und Telefonnummern bzw. E-Mail-Adressen der Besucher aufzunehmen. Der Eintritt beträgt 10.-- Franken. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher*innen.

Femi Luna, die mit bürgerlichem Namen Femi Luna Fokkens heisst, eine junge, leidenschaftliche Sängerin und Poetin aus der Ostschweiz öffnet ihr Tagebuch mit persönlichen Texten. 2019 gewann sie als Nachwuchsstar den Bandcontest «Kammgarnstars».

Ihre Stimme mit viel Soul wird begleitet mit den Klängen der Ukulele oder dem Piano. An diesem Abend Solo - berührt Femi Luna mit ihren sentimental und nachdenklichen Songs die Herzen des Publikums und sorgt für Gänsehautmomente. Etwas Eigenwilliges, das sich in die Gehörgänge bahnt.

Roli Frei aus Basel begeistert und fasziniert seit 51 Jahren in unterschiedlichsten Formationen das Publikum im In- und Ausland immer wieder neu mit seiner einzigartigen Stimme, die leidenschaftlich und feinfühlig bei ganz leisen und feinen Tönen genau so überzeugt, wie wenn er damit Wut oder Empörung lautstark und kraftvoll zum Ausdruck bringt. Der unmittelbaren emotionalen Berührung auf die eine oder andere Weise kann man sich als Zuhörer dabei nie entziehen. «Ja, meine Stimme ist ein Geschenk», gibt der Musiker unumwunden zu. «Dafür bin ich sehr dankbar!».

Für die IG Wald miteinander
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 56 36

September '20 Rosental. Das Kino.

Di	1.9. 14:15	Nachmittagskino: The Peanut Butter Falcon	12/10	D
Di	1.9. 19:30	Oneness – Journey of Awakening	16/14	E/d
Do	3.9. 19:30	The Perfect Candidate mit Einführung	6/4	OV/d
Fr	4.9. 18:00	Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	4.9. 20:00	The Climb	16/14	E/d
Sa	5.9. 17:00	Paths of Life	10/8	D
Sa	5.9. 20:00	Im Berg dahuiim mit Rahel von Gunten + Thomas Rickenmann	6/4	dialekt
So	6.9. 15:00	Scooby!	6/4	D
So	6.9. 19:30	Master Cheng	6/4	Fin/d
Di	8.9. 19:30	Woman	10/8	F/d
Fr	11.9. 20:00	Woman	10/8	F/d
Sa	12.9. 17:00	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Sa	12.9. 20:00	Into the Beat – Dein Herz tanzt	6/4	D
So	13.9. 15:00	Pinocchio	8/6	D
So	13.9. 19:00	Zwischenwelten mit Regisseur Thomas Karrer	8/6	dialekt
Di	15.9. 19:30	Master Cheng	6/4	Fin/d
Mi	16.9. 20:00	Cinéclub: Undine	12/10	D
Fr	18.9. 20:00	Into the Beat – Dein Herz tanzt	6/4	D
Sa	19.9. 17:00	Im Berg dahuiim	6/4	dialekt
Sa	19.9. 20:00	The Climb	16/14	E/d
So	20.9. 15:00	Scooby!	6/4	D
So	20.9. 19:30	The Perfect Candidate	6/4	OV/d
Di	22.9. 19:30	Peanut Butter Falcon	12/10	D
Fr	25.9. 20:00	Master Cheng	6/4	Fin/d
Sa	26.9. 17:00	Undine	12/10	D
Sa	26.9. 20:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
So	27.9. 15:00	Scooby!	6/4	D
So	27.9. 19:30	Im Berg dahuiim	6/4	dialekt
Di	29.9. 19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt

Achtung: Neue Anfangszeiten!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Gartenabfälle schaden der Waldgesundheit

Exotische Zierpflanzen bereichern unsere Gärten. Geraten sie in den Wald, kann das fatale Folgen haben. Dort führen sie sich nämlich auf wie Elefanten im Porzellanladen...

Es blüht wieder in unseren Gärten. Viele Pflanzen gedeihen diese Wochen besonders prächtig. Was manche Gartenbesitzer nicht wissen: Auch wenn sie noch so schön sind, von einigen als Zierpflanzen von weit hergeholt Gewächsen geht eine ernstzunehmende Gefahr aus. Sie haben bei uns keine natürlichen Konkurrenten, breiten sich leicht über den Gartenzaun hinaus aus und verdrängen wertvolle heimische Arten oder verschleppen Krankheiten und Schädlinge. Besonders betroffen ist der Wald.

Fatal ist, wenn solche Pflanzen, sogenannte Neophyten, mit Gartenabfällen direkt ins Ökosystem Wald gelangen. Einmal ausgewildert, ist es für Waldeigentümer und Forstprofis schwierig und teuer, die wuchernden Fremdlinge wieder zu stoppen – mancherorts sogar unmöglich. Neophyten führen sich im Wald auf wie Elefanten im Porzellanladen. Unkontrolliert wachsen sie zu neuen, dichten Beständen heran und nehmen anderen Pflanzen, besonders jungen Bäumchen, den Platz und das Licht weg. Damit stören sie die Naturverjüngung, wie sie in vielen Wäldern praktiziert wird, also das eigenständige Nachwachsen der verschiedenen heimischen Baumarten. Dies ist aber wichtig für einen gesunden, starken und klimafitten Wald, der all seine Leistungen erbringen kann.

Krankheiten und Schädlinge lassen Bäume absterben

Darum gehören Gartenabfälle nicht in den Wald. Nie! Auch wenn sich der Rückschnitt der Hecke vielleicht optisch wenig unterscheidet vom Astmaterial der letzten Holzerei oder es sich nicht um Neophyten handelt, sondern um einfachen Rasenschnitt oder Topfballen der verblühten Balkondeko. Denn auch solches Grüngut schadet der Waldgesundheit, weil auf diese Weise Nährstoffe, Düngerreste oder fremde Kleinorganismen wie Viren, Bakterien oder Pilze ins Ökosystem eingetragen werden. Das Problem ist so ernst, dass das Jahr 2020 von der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, gar zum Internationalen Jahr der Pflanzengesundheit ausgerufen wurde.

Danke, dass Sie verantwortungsbewusst handeln und Ihre Gartenabfälle fachgerecht entsorgen! Neophyten gehören in den Abfallsack! Nutzen Sie für alles andere die Grünabfuhr der Gemeinde oder erkundigen Sie sich bei der Entsorgungsstelle in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen zum Wald und seiner Gesundheit finden Sie unter www.waldschweiz.ch

siehst
wie en feenege
Hedepf*

*viele Falten im Gesicht

Emil Bischofberger, Niederlassungsleiter Oberegg

Ohne Sorgenfalten wirken Sie jünger. Wir können Ihnen vielleicht nicht alle Sorgen abnehmen, aber wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

Sola 2020

Am vierten Juli machten sich 28 Pfadistüfler zusammen mit Harry Potter und Co. auf den Weg ins Berner Oberland nach Saanenmöser. Nach einer langen Reise mit dem Hogwarts-Express und einem kurzen Weg zu Fuss trafen wir schliesslich in Hogwarts ein. Dort angekommen ging's mit dem Aufbau los und wir bauten unsere Schlafstätten und den Sarasani auf. In der Zaubererschule lernten die Pfadistüfler, aufgeteilt in die vier Häuser von Hogwarts, viele magische Fähigkeiten und den Zaubersport Quidditch kennen. Eines Abends wurden wir dann plötzlich von den bösen

Todessern angegriffen. Dies hiess für uns ab auf die lange 2-Tages Wanderung, um bei den Zentauren Hilfe für den Schutz der Schule zu bekommen. Nach zwei heissen Tagen und vielen Kilometern kamen wir in Lenk in der Badi an und konnten nach erfolgreicher Mission baden gehen. In der Badi bekamen wir dann auch gleich noch Verstärkung von den Pios, welche die nächste Woche dann mit uns verbrachten. In der Mitte des Lagers fanden die Pfadi-Technik-Prüfungen für Pfadistüfler und Pios statt, welche alle mit bravour bestanden. Nach den Prüfungen konnten wir uns jetzt voll und ganz auf unsere Offensiv-Fähigkeiten konzentrieren. Denn wie wir durch den Tagespropheten erfahren haben, verschwanden immer mehr mächtige Zauberer und Lord Voldemort gewann an Macht. Dazu suchten wir den Orden des Phönix auf, welcher aber zerstritten war und erst von uns wieder versöhnt werden musste. Auch nachdem wir fest trainiert hatten, kam in einem epischen Fight in der Nacht unser Schulleiter Albus Dumbleodre ums Leben. An seiner Beerdigung schwörten wir uns, Lord Voldemort zu

besiegen und ihn zu rächen. Doch wie? Durch Nachforschungen kamen wir auf die Idee mit den Horkruxen und die Teilnehmer wurden auf den Hajk geschickt. In Zweisimmen mussten sie viele verschiedene Aufgaben bewältigen und am nächsten Tag nach Gstaad zur Badi finden. Auch dies klappte wunderbar und wieder auf dem Lagerplatz begann unsere Zeremonie mit der Zerstörung der Horkruxe. Lord Voldemort gefiel dies natürlich garnicht und er versuchte sich, zusammen mit vielen Todessern, in einem Nummern-Game-Battle gegen uns zu wehren. Jedoch erfolglos: Wir siegten und konnten so die Zaubererwelt vor dem Bösen bewahren. Leider begann für uns dann schon der Abbau und am 18. Juli traten wir unsere Rückreise mit dem Hogwarts-Express und vielen guten Erinnerungen an. Zurück auf dem Bahnhof in Trogen führten unsere Schauspieler noch die letzte Episode der Sola-Soap auf und dann verabschiedeten sich Harry Potter und Co. von uns.

Leitungsteam Pfadistufe

www.kneko.ch

Fliegengitter · Pollenschutzgitter · Sonnenschutzsysteme

Rein kommt nur,
was rein darf!
effektiver Insektenschutz

Kneko GmbH Trogen / Oberriet ☎ +41 71 556 95 67

Kino Rosental

Das Kino Rosental, Heiden wird im September wieder ein tolles Programm anbieten. Natürlich sind wir besorgt um ihre Sicherheit und werden das Schutzkonzept vom Kino-Verband vollumfänglich einhalten. Wir können ihnen den notwendigen Abstand gewährleisten und auch die Frischluftzufuhr im Saal ist aktiviert. Zudem verzichten wir vorerst auf die Pause und werden bei Spezialveranstaltungen die Eintrittszahlen begrenzen. Eine Reservation (info@kino-heiden.ch) ist ratsam. Wir freuen uns, wenn sie uns mit ihrem Besuch weiterhin unterstützen.

Veranstungshinweise

Samstag, 5. September 2020, 20:00 h

Der neue Heimat-Film von Thomas Rickenmann (Z'Alp über Milch, Luft und Heimat für die Seele

IM BERG DAHUIM!

Gespräch mit den Regisseuren Rahel von Gunten und Thomas Rickenmann

Oberstdorf im Allgäu: Hoch oben auf dem Berg, weit hinten im Tal ziehen Herden von Weide zu Weide. Die Hirten und Sennenfamilien haben eines gemeinsam: Für keinen Luxus dieser Welt würden sie ihre Sommerzeit auf der Alpe eintauschen. Sie leben in und mit der Natur, den Tieren, an der frischen Luft, mitten im Wettergeschehen und nah an der Sonne. Alle arbeiten hart, oft bis an die Grenze ihrer körperlichen Kräfte. Nirgendwo anders empfinden die Bergmenschen eine solche Zufriedenheit, ein solches Glück, wie auf ihrer Alpe – dort wo die Seele auftankt.

Sonntag, 13. September 2020, 19:00 h

Ein Film über zwischenmenschliche Begegnungen

ZWISCHENWELTEN

Gespräch mit Regisseur Thomas Karrer moderiert von Matthias Weishaupt

Was ist Gesundheit? Was Krankheit? Und wie gelingt Heilung? Mit diesen grossen Fragen beschäftigte sich Regisseur Thomas Karrer im Film „Zwischenwelten“. Praktisch jede Familie in Appenzell kennt einen Gebetsheiler. Aber noch keiner hat vor laufender Kamera über seine Fähigkeiten und seine Arbeit gesprochen. Weil man bis anhin dachte, darüber spricht man nicht. Der Regisseur nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise ins Appenzellerland, ein Stück weit auch ins Ungewisse.

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 20. August

- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Dorothee Dettmers; Altersheim Obergaden Wald
- 17.00 – 17.40 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki
- 18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki; kath. Kirche Speicher

Sonntag, 23. August

- 10.00 Kommunionfeier mit Marco Süess, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher

Dienstag, 25. August

- 09.30-11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus Speicher

Mittwoch, 26. August

- 08.30 Wortgottesfeier mit Peter Mahler, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher
- 09.00 Glaubensgespräch mit Peter Mahler; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 27. August

- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Susanne Schewe, Musik: Frédéric Fischer; Alterszentrum Hof Speicher

Freitag, 28. August

- 09.30 ökum. Andacht mit Pfrn. Susanne Schewe, Musik: Flötengruppe; Altersheim Boden Trogen
- 18.00-20.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann, Gern 15, Speicher

Samstag, 29. August

- 07.00 Meditation / Kontemplation
- 14.00-16.30 Jubla, Gruppenstunde; Jublaräume; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 30. August

- 10.00 Evang. Kirchenfest mit Pfrn. Sigrun Holz; evang. Kirche Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Donnerstag, 20. August

10.00 Uhr Andacht mit Pfarrerin Doris Engel Amara im Altersheim Obergaden

Sonntag, 23. August

10.00 Gemeinsamer Berggottesdienst für Kinder und Erwachsene mit der Kirchgemeinde Trogen auf der Chozeren in Wald, mit Pfarrern Susanne Schewe und Doris Engel Amara und Team, Fiona Schmucki wird getauft, es musizieren die Waldlerfäger. und es gibt ein Kinderprogramm. Anschliessend Festwirtschaft.

Fahrdienst um 9.15 Uhr vor der Kirche und um 9.30 Uhr bei der Zimmerei Höhener in der Säge.

Bei zweifelhaftem Wetter geben Hans Hohl (079 561 93 55) und Doris Engel (076 511 41 94) am Sonntag ab 8.00 Uhr Auskunft. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt, ebenfalls mit anschliessender Festwirtschaft.

Sonntag, 30. August

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Sonntag, 6. September

9.45 Gottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey und Kristin Ackermann am Klavier im Altersheim Obergaden.

Anschliessend Risotto und Dessert, offeriert vom Team vom Altersheim.

Fahrdienst: 9. 30 Uhr ab „Hecht“ (neben dem Restaurant Schäfli).

Mitteilungen

Studienurlaub von Pfarrerin Doris Engel

Im September nehme ich den ersten Teil meines Studienurlaubs. Ich gehe in Graubünden wandern. Ich beginne in Tiefencastel und wandere von Kirche zu Kirche. Ich freue mich auf die schöne Landschaft, das Unterwegssein zu Fuss und die unterschiedlichen Ausstattungen der Kirchen, sei es barock, modern oder sogar mit Fresken ausgemalt.

Ich bin vom 1. September bis 4. Oktober abwesend. Die Stellvertretung hat Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey übernommen, Tel. 071 351 31 32, frey-dettmers@bluewin.ch. Dorothee Dettmers ist seit kurzem pensioniert. Sie war Pfarrerin in Herisau, Kirchenrätin und seit 2000 Seelsorgerin im Betreuungszentrum Heiden. Sie versah verschiedene

Stellvertretungen in Kirchgemeinden der Appenzeller Landeskirche und der St. Galler Kantonalkirche. Sie hat auch schon Gottesdienst-Stellvertretungen bei uns in Wald gemacht. Wir heissen Dorothee Dettmers herzlich willkommen und wünschen ihr eine gute Zeit bei uns in Wald. Dorothee Dettmers ist ab 1. September für Sie erreichbar und hält am Sonntag, 6. September um 9.45 Uhr ihren ersten Gottesdienst im Altersheim Obergaden.

Den zweiten Teil meines Studienurlaubs werde ich voraussichtlich von Juni bis August 2021 nehmen. Ich danke der Kirchenvorsteherschaft, der Kirchgemeinde und der Kantonalkirche herzlich, dass sie mir diesen Studienurlaub möglich machen und Dorothee Dettmers für die Stellvertretung.

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub

Montag, 31. August, 19.00 -21.00 Uhr

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, Tel. 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Brockenstube

geöffnet **jeden Donnerstag**, 13.30 - 16.00 Uhr
im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Brauchbare und saubere Gegenstände werden **während den Öffnungszeiten** gerne entgegengenommen. Der Reinerlös der Brockenstube Wald kommt einer gemeinnützigen Institution zugute.

Besuchen Sie die Brockenstube!
Stöbern erwünscht!

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Freitag, 21. August 2020

Öffentliche Versammlung: Wohin entwickelt sich Wald? | 20 Uhr | Bühne MZA | IG Wald miteinander

Sonntag, 23. August 2020

Regionaler Berggottesdienst | 10.00 Uhr | Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald und Trogen

Freitag, 28. August 2020

IG Stammtisch | ab 19.00 Uhr | Rest. Schäfli | IG Wald miteinander

Freitag, 28. August 2020

Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Samstag, 29. August 2020

Standübung für Vereinsmitglieder | 15.00 - 18.00 Uhr | Feldschützen Wald

Montag, 31. August 2020

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche Wald | Der kleine Literaturclub

Samstag, 04. September 2020

Open-Air Konzert | 19.00 - 22.00 | Rest. Schäfli | IG Wald miteinander

Samstag, 04. September 2020

Oldies Night | ab 22.00 | Rest. Schäfli | IG Wald miteinander

So. 06. September 2020

Gottesdienst im Altersheim | 9.45 Uhr | Altersheim Obergraden | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Donnerstag, 10. September 2020

Öffentliche Versammlung | 20.00 Uhr | Bühne MZA | Gemeinderat Wald

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 3.9.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 31.8.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 26.8.2020, 11 Uhr.

Für alle reiselustigen Wäldler

Einwohner/innen steht eine Tageskarte der SBB-PTT zur Verfügung, welche für **Fr. 45.-** auf der Gemeindekanzlei Wald AR (Tel. 071 877 31 08) bezogen werden kann. Die Tageskarte kann auch über die Homepage www.wald.ar.ch reserviert werden.

Reparieren statt ersetzen

Damit auch der nächste Kaffee noch schmeckt wie der Erste.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wädlerinnen und Wäldler

Die **Jungbürgerfeier** die wir jeweils zusammen mit Trogen und Rehetobel durchführen, wurde dieses Jahr mangels Interesses der Jugendlichen abgesagt. Der Gemeinderat bedauert es sehr und wird mit den Nachbargemeinden prüfen, ob eine andere Form von Jungbürgerfeier angeboten werden soll.

Gerne möchte ich Sie daran erinnern, dass die nächste **öffentliche Versammlung am 10. September 2020** ansteht. Die Gemeinderäte informieren von ihren Arbeiten aus den entsprechenden Ressorts. Bei der kommunalen Abstimmung liegt das überarbeitete Entschädigungsreglement vor.

Wir freuen uns über eine rege Diskussion.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Öffentliche Versammlung

Donnerstag, 10. September 2020, 20:00 Uhr, MZA Bühne

- Infos aus den Ressorts des Gemeinderates
- Stand Kanzleigebäude und SPAR
- Diskussion über Abstimmungen
- Verabschiedungen auf Gemeinderat und Kommissionen
- Varia

Gemeinderat Wald

Mitteilung der Gemeindekanzlei

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Linder, Patrick Stefan und Ege, Carmen Maria, Trauung am 22.8.2020 in Rehetobel, wohnhaft in Wald AR

Der Gemeinderat informiert

Aus der Sitzung vom 17. August 2020

Leistungsvereinbarung Stiftung Pro Juventute

Die Mitgliederversammlung des Vereins Pro Juventute AR hat an seiner Mitgliederversammlung die Integration des Vereins AR in die Stiftung Pro Juventute (Pro Juventute Schweiz) beschlossen. Es wurden nun die neuen Verträge mit der Stiftung Pro Juventute genehmigt. Diese treten am 1.1.2021 in Kraft und beinhalten keine wesentlichen Änderungen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Zu vermieten per sofort

Grosszügiges, Rustikales Wohnhaus »Altes Pfarrhaus«

Im Schönen und Ländlichen Wald AR vermieten wir an Zentraler Lage, ein grosszügiges Wohnhaus zu günstigem Mietzins.

Dieses Rustikale Wohnhaus eignet sich mit seinen 9.5 Zimmern ideal für eine grössere Familie, die das Ländliche und gemütliche Flair liebt. Es befinden sich gleich zwei Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe (180m/3min), der Dorflanden Spar, das Schulhaus und der Kindergarten befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe (280m/3min).

Details/Kosten:

Unterdorf 1, 9044 Wald AR

Parkplatz Inkl.

1'600.00 Mietzins Monatlich

Exkl. Nebenkosten (Heizöl, Strom, Wasser, Telefon/Internet (Glasfaseranschluss))

3 Monate Kautions vor Schlüsselübergabe

Weitere Details siehe www.newhome.ch

Kontakt:

Gemeindeverwaltung Wald AR / Liegenschaften

Jürg Bollinger, 079 713 19 25, juerg.bollinger@wald.ar.ch

Mitteilung der Technischen Kommission

Wir hatten in den vergangenen Tagen vermehrt Probleme, dass Abwasserpumpen - verursacht durch Feuchttücher und andere Textilmaterialien, welche nicht in die Kanalisation gehören - verstopft waren. Die unsachgemässe Entsorgung über die Kanalisation verursacht erhebliche Reinigungskosten und kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Pumpenmotoren und/oder das Schneidewerk beschädigt und ersetzt werden müssen. Der Ersatz einer solchen Pumpe kostet gut und gerne CHF 10'000.00.

Bitte beachten Sie deshalb: Ihre Toilette ist kein Müllschlucker

Es ist verboten Stoffe einzuleiten, welche

- die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen
- giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden
- Bau und Werkstoffe in stärkerem Masse angreifen sowie die Abwasserreinigung oder Schlammbehandlung erschweren

Stoffe, die nicht ins Abwasser gehören	Was sie anrichten
Textilien und Feuchttüchlein jeglicher Art	führen zu Verstopfungen und wickeln sich um Pumpen
Katzenstreu	lagert sich in den Rohrleitungen ab
Binden	verstopfen Rohrleitungen
Windeln	verstopfen Rohrleitungen und Pumpen
Chemikalien (z.B. Natronlauge, Schwefelsäure etc.)	vergiften das Abwasser, greifen Betonrohrleitungen an
Farben	vergiften das Abwasser
Fotochemikalien (Entwickler, Fixierer u.a.)	vergiften das Abwasser
Frittierfett	lagert sich in Rohrleitungen ab, führt zu Verstopfungen
Heftpflaster	verstopft Rohrleitungen
Lacke	vergiften das Abwasser
Medikamente	vergiften das Abwasser
Motorenöl	vergiftet das Abwasser
Ölhaltige Abfälle (Lappen, Ölfilter, Kanister etc.)	vergiften das Abwasser, verstopfen Rohrleitungen
Wattestäbchen	Müssen in der ARA mühsam entfernt werden
Pflanzenschutzmittel	vergiften das Abwasser
Überdosierte, aggressive Putzmittel	vergiften das Abwasser, zerfressen Rohrleitungen und Dichtungen
Rasierklingen	Verletzungsgefahr für Arbeiter in Kanalisation und ARA
Schädlingsbekämpfungsmittel	vergiften das Abwasser
Slipeinlagen	führen zu Verstopfungen
Speiseöle aus Haushalten	führen zu Ablagerungen und Rohrverstopfungen
Speisereste	führen zu Verstopfungen, locken Ratten an
Textilien	verstopfen Rohrleitungen und Pumpen
Verdünner	führt zu Ablagerungen und Rohrverstopfungen
Zigarettenkippen	müssen in der ARA mühsam entfernt werden

Alters- und Pflegeheim Obergaden

In der letzten WANZE habe ich Ihnen unsere Haltung bezüglich Pflege und Betreuung vorgestellt und Ihnen so aufgezeigt, welche Ansprüche und Herausforderungen an unsere Pflegemitarbeiterinnen, aber auch an alle anderen Mitarbeiter*innen, täglich gestellt werden.

Nun möchte ich aber die Pflege und Betreuung noch etwas genauer betrachten und Ihnen auch aufzeigen, warum wir von **Pflege** und **Betreuung** sprechen.

Die Pflege unterteilt sich per Definition in drei Bereiche: die „Grundpflege“, die „Behandlungspflege“ und den Bereich „Abklärung und Behandlung“. Diese Definitionen sind darum wichtig, weil in der Verordnung zum Krankenversicherungsgesetz (KVV) in Art. 7 abschliessend geregelt ist, welche Tätigkeiten zu Lasten der Krankenkasse abgerechnet werden dürfen. Alle anderen Tätigkeiten gehören in den Bereich Betreuung und können nicht über die Krankenkasse verrechnet werden.

In die Grundpflege gehören Tätigkeiten wie, Körperpflege (waschen, duschen, baden), Kleider an- und ausziehen, Hilfestellung beim Essen, Helfen bei der Mobilisation, Hilfestellung bei der Toilette und noch weitere Tätigkeiten die die Grundbedürfnisse abdecken. In die Behandlungspflege fallen Tätigkeiten wie das gesamte Medikamentenmanagement (Richten, Kontrolle, Abgabe und Bestellung der Medikamente welche geschluckt oder gespritzt werden), Kontrolle und Überwachung der Vitalfunktionen (Blutdruck, Puls, Temperatur, Blutzucker etc.), Anlegen von Bandagen und Verbänden, Inhalationen verabreichen, die Überwachung des Befindens etc. Die Tätigkeiten zur Abklärung und Beratung sind Gespräche mit den Bewohner*innen, Angehörigen, Ärzten etc., die Arbeiten zur Einstufung in eine Pflegestufe und die gesamte Dokumentation der Pflegearbeit.

Es sind vielseitige Arbeiten welche die Pflege ausführt. Natürlich sind noch weitere Aufgaben zu erledigen, aber diese fallen in den Bereich „Betreuung“. Zum Beispiel jemanden zum Essen in den Speisesaal begleiten ist eine Betreuungsaufgabe, auch wenn diese durch das Pflegepersonal geleistet wird. Um das zu klären, musste das Bundesgericht ein entsprechendes Urteil fällen..... Es gibt noch viele weitere Tätigkeiten, welche fliessend von der Pflege gemacht werden, aber der Betreuung zuzuordnen sind.

Ein weiterer Teil der Betreuung ist die Gestaltung des Alltags und die Aktivierung. Hier bieten die Pflegenden und unsere Mitarbeiterinnen der Aktivierung verschiedene Angebote zur Erhaltung von Fähigkeiten oder zur Interessenpflege an. Zu diesem Thema werden wir in einer der nächsten Ausgaben mehr berichten.

Team Alters-und Pflegeheim Obergaden

Alters- und Pflegeheim Obergaden

www.altersheim-wald-ar.ch

Wir suchen per 01. November 2020 oder nach Vereinbarung

eine/n

Assistent*in Gesundheit und Soziales AGS /Pflegehelfer*in SRK 100%

Wenn Sie gerne in einem kleinen, familiären Haus (16 Bewohner*innen) teamorientiert und doch selbständig arbeiten möchten, dann haben wir eine Stelle für Sie offen. Interdisziplinäres Denken und Arbeiten, zum Wohle unserer Bewohner*innen steht bei uns im Mittelpunkt. Dabei haben Sie Raum, sich ins Team einzubringen und Ideen gemeinsam und kreativ anzugehen und umzusetzen.

Bei uns erwartet Sie ein motiviertes, professionelles und harmonisches Pflegeteam welches eine individuelle, bewohnerorientierte und einfühlsame Pflege und Betreuung anbietet. Dank unserer überschaubaren Grösse sind die Entscheidungswege kurz und der persönliche Kontakt zueinander einfach und direkt.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie eine abgeschlossene Ausbildung und wenn möglich auch praktische Erfahrung im Berufsalltag haben.

Das Alters- und Pflegeheim Obergaden ist ein Betrieb der Gemeinde Wald AR.

Fortschrittliche und gute Arbeitsbedingungen, gute Sozialleistungen sind für uns selbstverständlich.

Ihre Bewerbung richten Sie an:

Martin Bindschädler, Geschäftsführer, Obergaden 157, 9044 Wald AR,

oder per Mail an martin.bindschaedler@wald.ar.ch

Er steht Ihnen auch für Fragen zu Verfügung

(071 877 12 34)

Grosses Finale «Der Grüne Zweig» mit der 5. / 6. Klasse im Würth Haus Rorschach

Wir legten eine super Show hin und damit haben wir voller Freude den dritten Platz erreicht. Der ganze Abend war ein purer Genuss und sehr gut organisiert. Super! Es hat einfach Spass gemacht. *Aurea Duelli*

Wir waren im Finale des WWF. Als wir an die Reihe kamen, war die Nervosität schon sehr gross, aber alles ging gut. Während der Rangverkündigung waren wir noch nervöser. Über den dritten Platz sind wir mega glücklich. *Fabio Nagel*

Der Aperó war sehr fein. Die Stimmung draussen am See mit dem Sonnenuntergang war einfach herrlich und angenehm. *Paula Signer*

Es war sehr lustig im Würth Haus. Ich fand den Aperó sehr fein. Wir haben sehr viel gegessen. *Nicolas Ulmann*

Es war ein spannender Final-Abend. Wir hatten viel geübt und waren bereit. Es trat auch noch ein sehr guter Musiker auf. *Aaron Koller*

Ich war sehr aufgeregt und nervös und ich hatte Angst, dass ich was vom Text vergesse, aber alles ging gut. *Mia-Sophie Mikelsen*

Wir haben unser Ökopjekt Schulgarten vorgestellt. Wir waren die jüngste und grösste Gruppe und die einzigen, die gesungen haben. *Luna Graf*

Wohnung gesucht

Die WG Wald sucht eine kleine Wohnung oder ein Studio in Wald, für ein betreutes Wohnangebot. Wer weiss was? Wir sind froh um Tipps (Tel. 071/ 870 01 74 oder leitung.wald@chupferhammer.ch).

Chupferhammer

Sekundarschule TWR zwischen Tradition und Moderne

Am 10. August galt es einmal mehr für die neuen SekundarschülerInnen aus Wald, Trogen und Rehetobel den Weg an die Kanti Trogen über das Chastenloch zu nehmen. Dort, wo die drei Gemeinden zusammenkommen und der Säglibach, der Moosbach und die Goldach verschmelzen, um miteinander in die Ferne zu fliessen. An diesem symbolträchtigen Ort traf man die neuen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Dörfern, führte erste, kurze Gespräche, kam sich im Spiel etwas näher und lernte seine neue Klasse kennen.

Der Gang ins Chastenloch ist eine uns liebgewordene Tradition. Seit 2004 nehmen die Lehrpersonen mit den Lernenden diesen Weg unter die Füsse. Am darauffolgenden Tag ist dann manch einer dankbar, dass man schon seit geraumer Zeit bequem im Postauto reisen kann.

Neben den Traditionen, die uns Halt geben, passen wir uns auch den neuen Gegebenheiten an und machen uns Gedanken über zukünftige Anforderungen. Was müssen unsere Kinder in zehn oder zwanzig Jahren können? Welche Fähigkeiten werden ihnen helfen, sich in einer vielschichtigen, immer mehr digitalisierten Welt zurechtzufinden? Es braucht wohl Menschen, die kritisch denken und gemeinsam kreative Lösungen für komplexe Probleme entwickeln können. Was hat unsere Sekundarschule damit zu tun?

Seit diesem August ist das neue Modell, integrierte Sekundarschule, in allen Klassen verwirklicht. Das integrierte System bietet viele Vorteile; Lernende lernen miteinander und voneinander, sie müssen mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten und lernen verschiedene Denksysteme kennen. Bei der Berufsfindung ist das Spektrum an Berufen grösser. Während der Oberstufenzeit stellen sich viele Fragen zur Zukunft; lerne ich einen Beruf oder besuche ich eine weiterführende Schule, arbeite ich mit Holz oder Metall, fasziniert mich das Handwerk oder das Silicon Valley? Die SchülerInnen lassen sich voneinander inspirieren, lernen ihre Stärken kennen und üben, mit ihren Schwächen klarzukommen. Im Klassenverband erleben sie, dass Vielfalt eine Bereicherung ist und wie man mit den

manchmal auch anstrengenden Seiten der Vielfalt umgehen kann. Natürlich braucht es oft Geduld und Nerven und deshalb ist es auch wichtig und gut, dass es an der Schule viele Angebote gibt, die auf besondere Interessen und Begabungen zugeschnitten sind. Als Abteilung der Kanti Trogen verfügen wir über Synergien, wie zum Beispiel dem Mentorat Bildnerisches Gestalten, das interessierten und gestalterisch begabten SekundarschülerInnen offen steht. Für Lernende mit sportlichem Ehrgeiz ist die enge Zusammenarbeit mit der Sportlerschule ein grosser Vorteil und auch musikalisch begabte Jugendliche kommen auf ihre Rechnung.

Und wenn jemand zeitweise keinen gangbaren Weg erkennt, ist auch hier ein Netz von Menschen da, welches unterstützt, begleitet, Schritte aufzeigt und mitgeht; die Klassenlehrpersonen in Zusammenarbeit mit Eltern, Fach- und Förderlehrpersonen, unsere Schulsozialarbeiterin sowie unser Schulleiter. Wir bemühen uns, immer wieder gute Angebote und Lösungen für unsere Lernenden zu finden. Wir sind auf dem Weg.

Auf unserer Webseite sek.kst.ch erfahren sie noch mehr Aktuelles über unsere Sekundarschule.

Esther Rechsteiner

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro
Telematik
Energie
Shop

Polit-Kafi in der Pausenhalle Wald

Freitag, 11. September 2020 von 14.30 bis 16.30 Uhr

Moderation: Fabienne Duelli, Kantonsrätin

Für die Beaufsichtigung der Kinder ist gesorgt, Türöffnung ab 14.00 Uhr

Gemeinsam diskutieren wir über die Abstimmungsvorlagen für 27. September 2020:

Eidgenössische Vorlagen:

- Volksinitiative vom 31.08.2018 «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)»
- Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)
- Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten)
- Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge: Dossier
- Änderung des Erwerbsersatzgesetzes (indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für einen vernünftigen Vaterchaftsurlaub – zum Nutzen der ganzen Familie»)

Kantonale Vorlagen:

- Verpflichtungskredit für die Anpassung der kant. Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau
- Beschluss über Abfederungsmassnahmen zu Revisionen 2019 + 2020 des Steuergesetzes

Der Anlass ist kostenlos. **Um Anmeldung bis 10.9.20 wird gebeten: fabienne@duelli.ch oder Telefonanruf 071 890 03 18.**

Bitte die Abstimmungsunterlagen mitbringen. Kuchenspenden sind willkommen. Kinder ab 2 Jahren werden in der Turnhalle beaufsichtigt (bitte Zvieri mitbringen). Babies können an die Diskussionsrunde mitgenommen werden.

Wir halten uns an das **BAG-Schutzkonzept** und die persönliche Eigenverantwortung.

Vision Wald 2040

Hier sind zusammengefasst ein paar Informationen zur bevorstehenden Bevölkerungsbefragung in Wald.

Am 21. August haben die **IG Wald miteinander** und der Student **Josua Peter** auf der Bühne der MZA über die bevorstehende Befragung der Wäldler Bevölkerung informiert. 30 Wäldlerinnen und Wäldler nahmen an der Veranstaltung teil.

Nach der Begrüssung und einer kurzen Einführung durch **Edith Beeler** informierte **Thomas Baumgartner** über die Entstehung des Projekts. Die „**Vision Wald 2040**“ ist der Arbeitstitel des Projekts, welches zum Ziel hat, dass ein möglichst grosser Teil der Dorfgemeinschaft mitdenkt und mithilft bei der Gestaltung der Zukunft unseres Dorfes. Eine langfristige, weitsichtige und gut durchdachte Dorfplanung soll zu nachhaltigen Ergebnissen führen. Damit soll auch den kommenden Generationen ein Dorf hinterlassen werden, in dem sie sich zuhause fühlen.

Erste Schritte in eine mögliche Zukunft von Wald

Als ersten Schritt braucht es dazu ein klares Bild davon, wie es steht um die momentane Zufriedenheit der Wäldlerinnen und Wäldler in ihrem Dorf. Es geht darum, zu erfahren, was ihnen wichtig ist und welche Erwartungen sie an die Zukunft haben. Themen wie Dorfgrösse, Bevölkerungswachstum, Wasserversorgung, Gemeindefusion, Einkaufsmöglichkeiten, Steuern, Digitalisierung etc. spielen darin eine wichtige Rolle. Der Gemeinderat steht hinter dem Projekt und übernimmt die Kosten des Studenten. Die Ergebnisse sollen als Orientierungshilfe im Dorf dienen; sie stehen dem **Gemeinderat**, der **IG Wald miteinander** und auch der breiten Bevölkerung zur Verfügung.

Im Anschluss informierte **Josua Peter** über Details der Bevölkerungsumfrage in Wald. Er ist angehender Psychologe an der FHNW und Student im letzten Semester des Masterstudiengangs. Seine Studienschwerpunkte sind: Digitale Kommunikation in Organisationen, Personal- und Organisationsentwicklung, Personaldiagnostik. Sein Fokus richtet sich auf Psychologie im Kontext von Wirtschaft, Arbeit und Organisationen wie zum Beispiel Gemeinden. Er ist aufgewachsen in einer kleinen Gemeinde im ländlichen Kanton Luzern.

Umfrage kann online oder auf Papier ausgefüllt werden

Es gibt eine zweiteilige Umfrage. Diese wird nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführt. Die Teilnahme ist on-

line oder per Papierfragebogen möglich. Es erfolgt ein persönlicher Versand der Umfrage an alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren (725 Personen).

Josua Peter, Student an der FHNW

Für die Umfrage gibt es eine unabhängige Auswertung nach strengen wissenschaftlichen Standards. Der Persönlichkeitsschutz ist gewährleistet.

Der Zeitplan für die Durchführung und Auswertung

Die Durchführung der Umfrage erfolgt im September/Oktober 2020. Die Auswertung findet im November/Dezember 2020 statt. Abgabetermin für die Masterarbeit ist der Januar 2021. Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse ist im Frühling 2021 zu rechnen.

Wir hoffen auf eine grosse Beteiligung an der Umfrage

Im Anschluss gab es etliche Fragen und kurze Diskussionen. **Der Gemeinderat**, die **IG Wald miteinander** und **Josua Peter** appellieren an die Wäldler Bevölkerung, sich zahlreich an dieser Umfrage zu beteiligen, sodass ein wichtiger Schritt in die **Zukunft von Wald** von möglichst vielen Betroffenen mitgetragen wird.

Für die IG Wald miteinander

Altpapiersammeltag

Di. 22. Sept. 2020, ab 8.00 Uhr

durch die 3. – 6. Klasse der Schule Wald.

Zeitungen und Illustrierte getrennt vom Karton bündeln.

Karton und Zeitungen nie in Papiersäcke stopfen!

Bitte binden Sie nicht zu viele Zeitungen zusammen – die Kinder vermögen das Gewicht nicht zu heben.

Herzlichen Dank!

Sollte Ihr Papier bis 13.30 Uhr nicht abgeholt worden sein, telefonieren Sie unter der Nummer 071 877 23 22.

Bundesübung und Feldschiessen

Wegen der Covid-19 Pandemie besteht für die Bundesübung 2020 keine obligatorische Schiesspflicht. Dennoch kann sie freiwillig geschossen werden.

Die Feldschützen Wald bieten deshalb allen die Möglichkeit an – unter Einhaltung des Schutzkonzeptes – das Feldschiessen und die Bundesübung zu schiessen:

Samstag, 12. September 2020 von 15 – 18 Uhr

Bitte beachten Sie die folgenden Verhaltenshinweise aus dem Schutzkonzept:

- symptomfreies Erscheinen
- Hygienevorschriften beachten
- Abstand halten

Bitte bringen Sie nebst der persönlichen Waffe das Dienst- und Schiessbüchlein sowie das Aufgebot mit den Klebeetiketten (falls vorhanden) mit.

Die Feldschützen Wald freuen sich auf Ihren Besuch.

Nothilfekurs

Freitag, 25. / 26. September 2020

18.30 - 21.30 und 8.30 - 16.30 Uhr (Total 10 Std.)

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen.

Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. **Der Kurs ist für Führerausweiserwerbende obligatorisch.** Das Kurs-Zertifikat Nothilfekurs ist 6 Jahre gültig.

Zielgruppe

Führerausweiserwerbende, aber auch Fahrzeuglenker, die Ihr Erste-Hilfe-Wissen auffrischen möchten.

Kosten: CHF 150.-

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.samariter-rehetobel-wald.ch

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger

E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch,
Telefon 071 877 29 79.

Kurs: Notfälle bei Kleinkindern

In diesem Kurs erlernen Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen.

Beim **Grundmodul** liegt der Fokus auf dem korrekten Vorgehen und der Anwendung der Erste-Hilfe-Massnahmen bei ansprechbaren, wie auch bewusstlosen oder leblosen Kindern.

Grundmodul: Samstag, 12.9.2020, 9 - 12:30 Uhr

CHF 80.00/Person

Ort: Gemeindezentrum Rehetobel

Anmeldung bis spätestens 08. September 2020 direkt unter:

www.samariter-rehetobel-wald.ch/de/kurse-2020

Auskünfte: Roland Böhler, 071 340 06 48,
robo61@bluewin.ch

Das Open-Air findet statt!

Femi Luna

Open-Air unplugged

Roli Frei

Auf dem Parkplatz Restaurant Schäfli 9044 Wald
4. September 19.00 Uhr Eintritt: 10.-

Für die anschliessende **Oldies Night ab 22.00 Uhr** gab es leider keine Bewilligung für draussen. Sie findet im Anschluss im **Eventkeller** des Restaurant Schäfli statt (s. Plakat)

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 3. September

18.00 Eucharistiefeier mit Kaplan Josef Kaufmann, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher

Freitag, 4. September

18.00 bis Sonntag, 6. September, ca. 18.00 Uhr, Firmweg, Weekend in Jakobsbad
19.00 Kirchgemeindeversammlung und Freiwilligenanlass; kath. Pfarreizentrum Bendlehn. Wir freuen uns mit Ihnen nach den Traktanden und einem kurzen Apéro zusammen zu sein und anschliessend mit den angemeldeten Teilnehmern bei einem feinen Znacht und guter Musik unsere Pfarreigemeinschaft zu geniessen.

Samstag, 5. September

10.00 Fiire mit de Chline; kath. Kirche Speicher

Sonntag, 6. September

10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher

Dienstag, 8. September

09.30-11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus Speicher
12.00 Senioren, Mittagstisch; evang. Kirchgemeindehaus Speicher

Mittwoch, 9. September

14.00 Senioren, Spielnachmittag; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 11. September

19.00 Stille Erstkommunion, mit Pfr. Albert Wicki und Peter Mahler, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher
18.00 – 20.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 12. September

07.00 Meditation/Kontemplation; kath. Pfarreizentrum Bendlehn
09.00 Kommunionweg, Gruppe 1, Probe für den Weissen Sonntag; kath. Pfarreizentrum Bendlehn
10.00 Kommunionweg, Gruppe 2, Probe für den Weissen Sonntag; kath. Pfarreizentrum Bendlehn
14.00-16.30 Jubla-Tag, Gruppenstunde, „Schnupperkinder“ herzlich willkommen

Feier des Weissen Sonntags

16.00 Kommunionweg, Gruppe 1, Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki und Peter Mahler, Musik: Sebastian Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

Sonntag, 13. September

Feier des Weissen Sonntags

10.00 Kommunionweg, Gruppe 2, Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki und Peter Mahler, Musik: Sebastian Wehrfritz; kath. Kirche Speicher
17.00 Jubla, Lagerrückblick; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Dienstag, 15. September

19.40 Firmweg 2020, Themenabend „Heiliger Geist“; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Kinderartikelflohmarkt

(Kleider, Spielsachen, Bücher, Fahrzeuge, u.s.w.)

Wo: Pausenhalle Schule Wald AR

Wann: Mittwoch 23. September 14:30-16:30 Uhr

Kosten: CHF 5 pro Tisch

Alles kann zu Deinen Konditionen verkauft werden.

Neu: mit Ballontwisting für die Kids

Anmeldungen: Fabienne Keller +41 78 615 38 49
Denise Lehner - +41 71 870 02 76

Aufbau: Ab 13.30 Uhr

Es gibt Kaffee, Getränke und Kuchenbuffet

Wir freuen uns auf neugierige Besucher

Entdecken Sie die neusten Hörgerätetechnologie

bei acustix in Heiden!

Auch dieses Jahr haben die Hersteller Signia und Widex wieder einige technische Weiterentwicklungen ihrer Hörgeräte auf den Markt gebracht, welche inzwischen in den neusten Hörgeräten Anwendung finden. Hierfür suchen wir Personen, die entweder bereits ein Hörgerät tragen oder das Gefühl haben, dass Ihnen manchmal Geräusche entgehen.

Finden Sie heraus, ob sich Ihr Gehör verbessert!

Mit den neusten Hörgeräten sind Sie in der Lage Gespräche und sogar Diskussionen von mehreren Personen besser zu folgen, während andere Umgebungsgereusche vergleichsweise einfach ausgeblendet werden können. So müssen Sie sich weniger anstrengen, um Dinge verstehen zu können und sind am Ende des Tages weniger erschöpft. Das gilt nicht nur für Stimmen – auch Musik oder Geräusche klingen natürlicher und klarer. Zudem können Sie diese Generation von Hörgeräten auch ganz einfach mit Ihrem Smartphone koppeln, somit Musik streamen, darüber telefonieren oder sich das Gerät ganz einfach per Fernwarte von uns einrichten lassen.

Dass Sie besser Hören ist uns wichtig!

Diese neuste Hörakustik-Technologie ist für Sie gemacht. Dass sie für Sie passt, funktioniert jedoch nicht automatisch. Das geschieht durch Anpassung – und dafür steht acustix. Das Wohlbefinden unserer Kunden ist uns wichtig. Testen Sie die neusten Geräte in alltäglichen Situationen und bewerten Sie diese regelmässig bei uns, Ihrem Hörakustiker, bis Sie für sie perfekt angepasst sind.

Sie wollen eines der neusten Hörgeräte bei uns testen oder mehr darüber wissen? Wenden Sie sich einfach an unser acustix Fachgeschäft in Heiden oder machen Sie noch heute unter 071 888 83 83 telefonisch einen Termin aus.

acustix Heiden · Poststrasse 24 · 9410 Heiden · Telefon 071 888 83 83

Persönliche Nähe bringt Sicherheit

Darum bin ich Ihr Ansprechpartner vor Ort. Schauen Sie vorbei und profitieren Sie von einer kompetenten Beratung und bestem Service.

Geschäftsstelle Trogen
Emilia Lippuner
Halden 4 · 9043 Trogen
Telefon +41 71 344 43 26
trogen@concordia.ch

CONCORDIA

www.concordia.ch

Panthea Hellas
> Traditionelle biol. Produkte aus Griechenland (=Hellas) <

Unser Motto lautet: **Wenn Sie nicht nach Hellas kommen, kommt ein Stück Hellas zu Ihnen!**

Zertifiziertes Bio-Olivenöl, div. biol. Oliven und Olivenbrotaufstriche, die trad. süssen Produkte, unsere biol. Tees/Kräuter und unser Honig, sie alle stammen aus Thessalien. Dazu kommen trad. Mezedes uvm.

Wir bieten: Sie bestellen und wir liefern umgehend – nach Absprache auch direkt zu Ihnen an die Haustür!

Auf Wunsch können Sie bei uns auch Geschenksets für jeden Anlass (*privat oder geschäftl.*) zusammenstellen lassen. Degustationen nach terminlicher Absprache möglich.

Ein kleines Aperö-Catering mit hellenischem (= griechischem) Flair? (*für Firmenanlässe, private Anlässe, Weihnachts-Anlässe, u.ä.*) Wir, Nicoletta und Iris, stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Panthea Hellas in Wald/AR bietet jedem die Möglichkeit in den Genuss, der hellenischen Küche, zu kommen.

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten!

078 667 83 36 | www.panthea-hellas.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Sonntag, 6. September

9.45 Gottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey und Rosy Zeiter am Klavier im Altersheim Obergaden. Anschliessend Risotto und Dessert, offeriert vom Team vom Altersheim.
Fahrdienst: **9. 20 Uhr** ab „Hecht“ (neben dem Restaurant Schäfli).

Samstag, 13. September

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbardörfern zu besuchen.

Sonntag, 20. September

10.00 Ökumenischer, regionaler Gottesdienst zum Betttag mit Taufe: Pfarrerin Susanne Schewe und Seelsorger Peter Mahler in der evang.-ref. Kirche Trogen. Musik: Hermann Hohl.

Mitteilungen

Pfarrerin Dorothee Detmers Frey macht Stellvertretung für Pfarrerin Doris Engel Amara

Ab sofort ist Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey für Sie erreichbar, Tel. 071 351 31 32, frey-dettmers@bluewin.ch. Sie vertritt Doris Engel während ihrem Studienurlaub bis und mit 4. Oktober Dorothee Dettmers ist seit kurzem pensioniert. Sie war Pfarrerin in Herisau, Kirchenrätin und seit 2000 Seelsorgerin im Betreuungszentrum Heiden. Sie versah verschiedene Stellvertretungen in Kirchgemeinden der Appenzeller Landeskirche und der St. Galler Kantonalkirche. Sie hat auch schon Gottesdienst-Stellvertretungen bei uns in Wald gemacht. Wir heissen Dorothee Dettmers herzlich willkommen und wünschen ihr eine gute Zeit bei uns in Wald-

Die Kirchenvorsteherschaft und Doris Engel Amara, Pfarrerin

Wenn die Corona-Krise zur finanziellen Krise wird....

Das Rote Kreuz unterstützt Menschen in der Schweiz, die aufgrund der Corona-Krise in Not geraten sind mit finanzieller Soforthilfe. Familien oder Einzelpersonen, die sich wegen der Corona-Krise in einer Notlage befinden, können eine finanzielle Unterstützung vom maximal 1000 Fr. pro Monat beantragen. Sie können sich bis im September beim Roten Kreuz melden. Dort werden Sie beraten und unterstützt.

Schweiz. Rotes Kreuz beider Appenzell, Hintere Oberdorfstrasse 6, 9102 Herisau, **Telefon: 071 352 11 50.**
<http://www.srk-appenzell.ch>, Rubrik "Dienstleistungen, Covid-19"

Hilfswerk der evang. Kirchen Schweiz:

Das Hilfetelefon Ostschweiz gibt weiterhin Auskunft: Telefonische Beratung zu arbeitsrechtlichen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Erfahrende Juristinnen und Juristen erklären den Ratsuchenden ihre rechtliche Situation, zeigen ihnen Handlungsmöglichkeiten auf und unterstützen sie beim Ausfüllen von Formularen und bei Anfragen an Behörden oder vermitteln sie an die zuständigen Stellen weiter.

Montag bis Freitag: 9-12 Uhr,
e-mail:rbs-ostschweiz@heks.ch, Tel. 071 222 22 79

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Ab 15.09.2020 gibt es im Rössli am Kaien in Rehetobel Wildgerichte!!!
Rehbraten, Rehragout und Wildschweinbraten!!!!

Dazu bieten wir frische Pasta, hausgemachte Spätzle und Knödel sowie Rotkohl oder Salat an!

Den passenden Wein zu Ihrem Wildgericht finden Sie auf unserer Weinkarte!

Es freuen sich auf Ihren Besuch, Giuseppe, Yvonne und Carolin vom Rössli am Kaien.

RÖSSLI AM KAIEN
Nasenstraße 2
9038 Rehetobel
TEL: 0715531652

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannan 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Freitag, 04. September 2020

Open-Air Konzert | 19.00 - 22.00 | Rest. Schäfli | IG Wald miteinander

Freitag, 04. September 2020

Oldies Night | ab 22.00 | Rest. Schäfli | IG Wald miteinander

Sonntag, 06. September 2020

Gottesdienst im Altersheim | 9.45 Uhr | Altersheim Obergaden | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Donnerstag, 10. September 2020

Öffentliche Versammlung | 20.00 Uhr | Bühne MZA | Gemeinderat Wald

Freitag, 11. September 2020

Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Freitag, 11. September 2020

Polit-Kafi | 14.30 - 16.30 Uhr | Pausenhalle MZA | Fabienne Duelli

Freitag, 11. September 2020

Mittagstisch für Senioren | Rest. zum wilden Mann | Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 | Seniorengruppe Wald

Samstag, 12. September 2020

Bundesübung und Feldschiessen für Freiwillige | 15.00 - 18.00 Uhr | Feldschützen Wald

Samstag, 17. September 2020

Liberalstamm | 19.30 Uhr | Rest. Hirschen | FDP Wald

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 17.9.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 14.9.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 9.9.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder	
		85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

IG wald miteinander

Freitag 04. September 2020

after Openair
22.00 Uhr

oldies night

im event-keller

des restaurant schäfli

evergreens, hits und ohrwürmer

mit DJ Basti

ab 18 jahren, barbetrieb, eintritt frei

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wädlerinnen und Wäldler

Letzte Woche hat der Gemeinderat erfahren, dass Bauherr Urs Graf mit seiner neuen Firma Werkhof Wald AG in der Ebni einen Werkhof bauen wird. Darin integriert als Mieter wird auch der SPAR Supermarkt. Den Vertrag haben beide Parteien am 8. September 2020 unterzeichnet. Über diese Neuigkeit durfte ich im Namen von Urs Graf und der SPAR Handels AG an der öffentlichen Versammlung vom 10.9.2020 informieren. Somit ist gesichert, dass wir in Wald "unseren" SPAR-Laden beibehalten können. Die jetzigen Öffnungszeiten werden beibehalten und auf den Sonntag ausgeweitet. Eine Auto-Waschstrasse mit Tankstelle und einer Kaffee-Ecke ist ebenfalls geplant. Einzelne Details sind noch nicht bekannt. Das Baugesuch sollte noch diesen Monat eingereicht werden, wurde uns versichert.

Für die beiden nebeneinanderliegenden Gebäude Kanzlei und Dorf 36 eröffnen sich nun einige Optionen. Was damit geschehen soll, muss noch im Gemeinderat diskutiert und erarbeitet werden. Der Gemeinderat ist bestrebt, baldmöglichst eine optimale Lösung für die Kanzlei mit den vier Arbeitsplätzen zu finden, damit zeitgemäss eingerichtete Arbeitsplätze mit behindertengerechtem Zugang angeboten werden können.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Aus der Technischen Kommission

In der TK werden die Infrastruktur-Aufgaben unserer Gemeinde bearbeitet. Dazu gehören unter anderem: Feuerwehr, Wanderwege, Strassen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfall, Friedhof. Hier einige Informationen zu aktuellen Arbeiten und Themen:

Strassen: Auf der Strecke Dorfausgang – Sportplatz plant der Kanton in den nächsten Jahren eine Gesamterneuerung. Für unsere Gemeinde spielt dieser Abschnitt als Verbindung zum Begegnungsplatz, Sportplatz und Altersheim und als Schulweg eine Rolle für den Langsamverkehr. Die Gemeinde wurde zu einer Stellungnahme eingeladen.

Wasserversorgung: Die Sanierungen der Reservoirs Tanne und Farenschwende wurden baulich abgeschlossen. Die Abrechnungen stehen noch aus, werden sich aber im budgetierten Rahmen bewegen. In diesem Herbst ist Baubeginn für die Netzsanierung Unterdorf – Rechberg.

Abwasserentsorgung: Nach dem, von den Stimmberechtigten 2017 beschlossenen, Anschluss an den AVA (Abwasserverband Altenrhein) fallen nun die Kosten für Investitionen und Betrieb an. Während die Kosten für unsere Gemeinde bis nach dem Düker (Anschlusspunkt) etwa gleich hoch bleiben werden, fallen für die Abwassereinigung dann massiv höhere Kosten an. Während sich die durchschnittlichen Kosten dafür in den Jahren 2013 – 2019 auf CHF 171'152.35 beliefen, wurde schon für das Budget 2020 ein Aufwand von CHF 278'000 eingesetzt. Nur mit einer Entnahme von CHF 111'100 kann die Spezialfinanzierung ausgeglichen gestaltet werden. Im Fonds waren Ende 2019 noch CHF 287'706. Hauptgrund für die hohen Belastungen ist, dass der AVA nicht nach abgelieferten Kubikmetern, sondern nach Einwohnergleichwerten Rechnung stellt. Dabei werden Ferienhäuser mit 1.5 Einwohnergleichwerten gerechnet, was zu erheblichen Kosten bei geringen Einnahmen führt. Auch die mit erheblichem Aufwand betriebene Trennung von Schmutz- und Regenwasser (Trennsystem), ist zwar nach wie vor sinnvoll, bringt uns aber finanziell kaum mehr etwas. **Um die Spezialfinanzierung Abwasser wieder auszugleichen, hat der Gemeinderat auf Antrag der TK auf den 01.01.2021 eine Erhöhung der Grundgebühren von CHF 90 auf CHF 120 und der Kubikmeterpreise von CHF 2.60 auf CHF 3.60 beschlossen.** Auch damit kann die Rechnung künftig noch nicht ausgeglichen werden. Aktuell warten wir auf die notwendige Zustimmung durch den Eidg. Preisüberwacher. Zudem ist die TK daran, das Abwasserreglement zu überarbeiten. Dabei sind die Themen «Maximalhöhe der Grundgebühr» und «Grundgebühr pro Anschluss oder Wohnung» die grossen Knackpunkte.

Abfall: Die A-Region hat an ihrer DV beschlossen, flächendeckend Unterflurbehälter einzuführen. Unmittelbar besteht für Wald noch kein Handlungsbedarf, das Thema wird uns aber beschäftigen.

Jakob Egli, Gemeinderat

Mitteilung der Gemeindekanzlei

Glückwünsche

William Waldvogel, wohnhaft in Wald AR, Brücke 267 konnte am 14. September seinen 80. Geburtstag feiern. Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert dem Jubilar nachträglich ganz herzlich zu seinem Freudentag und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und beste Gesundheit.

Gemeindeverwaltung Wald AR

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Roth Martin und Barbara, Dorf 40, 9044 Wald AR, Umnutzung/Anpassung Sitzplatz zu Abstellplatz für Wohnwagen, Dorf, Assek. Nr. 40, Parzelle 106

Schäfer Axel und Meyer Andrea, Projektänderung zu Abbruch und Neubau Wohnhausteil/Sanierung Stallteil mit Fassadenänderungen: Erweiterung Schopf (Nordfassade), Untere Tanne, Assek. Nr. 181, Parzelle 393

Köpke Kai, Dachsanierung mit energetischen Massnahmen, Vordorf, Assek. Nr. 669, Parzelle 732

Egli Jakob und Angelika, Fassadensanierung Nordost, Unterdorf, Assek. Nr. 10, Parzelle 3

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Walser & Co. AG Dorf 24, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser	Streule + Alder AG Blumenstrasse 24, 9400 Rorschach
Baulage	Dorf Assek. Nr. 24, Parzelle 101
Zone	Gewerbezone GE1 Ortbildschutz kommunal
Bauprojekt	aufgeständerte Photovoltaikanlage auf Flachdach Fabrikgebäude

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 18. September** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald).

Alters- und Pflegeheim Obergaden

Leider müssen wir den Tag der offenen Türe absagen. Die hohen Ansteckungszahlen in den letzten Wochen sind der Auslöser für unseren Entscheid, den erwähnten Anlass nicht durchzuführen.

Im Juni, als wir uns für den Tag der offenen Türe mit einem kleinen Rahmenprogramm entschieden haben, sah die allgemeine Lage sehr rosig aus und wir konnten hoffen, den Anlass zu machen. Nun hat sich die Lage aber in die andere Richtung entwickelt und wir wollen ja niemand unnötig gefährden.

Wie ist die Situation im Heim?

Bis jetzt haben wir keine einzigen Covid-19 Ansteckungen bei uns. Alle BewohnerInnen und auch alle MitarbeiterInnen sind gesund. Das zeigt, dass unser Schutzkonzept, welches wir immer konsequent umsetzen, richtig ist.

Für BesucherInnen gelten eigentlich die bestehenden Vorgaben, zusätzlich erfassen wir aber immer noch schriftlich, wer länger ins Haus kommt. Kleine Veranstaltungen sind auch wieder möglich. Solche Aktivitäten sind sehr wichtig, denn sie lockern den Alltag stark auf und alle sind froh um solche Abwechslungen. In solchen Fällen, wägen wir jeweils ab, welche Massnahmen zwingend eingehalten werden müssen oder wo wir etwas lockern können.

Was tut das Personal?

Die grundsätzlichen Massnahmen wie, Distanz halten, Schutzmasken tragen und eine konsequente Händehygiene sind die wichtigsten Massnahmen. Vor allem die MitarbeiterInnen müssen sich an diese Regeln halten, denn in der Pflege und Betreuung kann der Mindestabstand von 1,5m selten eingehalten werden. Bei Büroarbeiten, oder bei Arbeiten ohne engen Kontakt kann auch ohne Maske gearbeitet werden. Daher ist es möglich, dass auch eine Mitarbeiterin ohne Maske im Heim angetroffen werden kann.

Grundsätzlich sind wir eher vorsichtig und halten lieber an etwas strengeren Massnahmen fest, denn was wir auf keinen Fall möchten ist, dass wir eine Ansteckung haben.

Ich hoffe, dass wir Ihnen so aufzeigen können, wie wir mit Corona umgehen. Trotzdem möchte ich Sie einladen, Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannten bei uns zu besuchen.

Martin Bindschälder

Geschäftsführer Alters- und Pflegeheim Obergaden

Ein Abend am Strand von Wald...

Es war eine grossartige Stimmung am ersten Wäldler Openair auf dem Schäfliparkplatz. Zwei beeindruckende Singer-Songwriter mit bezaubernden Stimmen, fantastisches Wetterglück, eine einmalige Landschaftskulisse und zufriedene Gäste haben den Abend perfekt gemacht.

Faszinierende Abendstimmung am Openair in Wald

Die letzten zwei Stubenkonzerte der **IG Wald miteinander** fanden im Januar und im Februar dieses Jahres statt. Das war vor Corona. Jetzt – Corona ist noch nicht ausgestanden – sollte nach einer längeren Kultur-Pause wieder eine Musikveranstaltung stattfinden, an welcher man unbekümmert teilnehmen und ein friedliches Miteinander geniessen konnte. Die Idee eines Openair-Konzerts war geboren.

Aufwändige Vorbereitungsarbeiten vor dem Konzert

Mit grossem Einsatz und viel Herzblut war der Parkplatz hinter dem Restaurant Schäfli durch fleissige **IG Helfer*innen** umgestaltet worden. Aus einem alten Holz-anhänger war eine schicke Bühne entstanden. Zusätzlich wurde der Platz mit Stehtischen, Tisch- und Bankkombinationen und Klappsesseln ausgestattet. Aufgrund der guten Wetterprognose konnte das Areal so mit wenig Material und zwei Zelten in ein gemütliches Mini-Openair-Gelände umgestaltet werden.

Für den Getränke-Ausschank war **Katja vom Schäfli** zuständig. Mit Hilfe von Angehörigen hatte sie für eine Getränkebar mit Zapfhahn und diversen Getränken gesorgt. Für das leibliche Wohl stand **Ueli Bamert** am Grill und bot schmackhafte Würste an, daneben gab es Pommes von **Julius Barandun**.

Ab 19.00 Uhr war der Zutritt zum Platz möglich. Nach Aufnahme der Kontaktdaten am Eingang konnten sich die Besucher*innen einen passenden Platz aussuchen. Gut 70 Gäste waren insgesamt vor Ort. Pünktlich um 19.30 Uhr sollte das Konzert mit **Femi Luna** starten. Doch die Wäldler Kirche sorgte mit einem Glocken-Vorspiel noch für eine besinnliche kurze Verzögerung. Dann war es soweit.

Femi Luna betrat mit einem strahlenden Lachen die Bühne, stellte sich kurz vor und legte mit dem ersten Musikstück los. Gleich von Beginn an faszinierte die junge Sängerin mit ihrer klangvollen und voluminösen Stimme das Publikum.

Ihre Balladen und nachdenklichen Songs entstanden aufgrund von persönlichen Erfahrungen und sind eine Art Tagebuch ihres Lebens. Mit viel Gefühl und Soul in der Stimme sorgte sie beim Publikum für Gänsehaut. Ein paar junge Fans von ihr hatten sich mitten auf den Platz vor die Bühne gesetzt und jubelten ihr zu. Auch das restliche Publikum war angetan von der musikalischen Qualität dieser leidenschaftlichen jungen Frau. Im Wechsel begleitete sie sich mit dem Piano oder der Gitarre. Der jeweils kräftige Applaus sorgte für zwei Zugaben.

Nach einer kurzen Pause erschien **Roli Frei**, der Singer-Songwriter aus Basel mit über 50 Jahren Bühnen-erfahrung, auf dem Podest. Seine Musikstücke kündigte er jeweils mit Witz, Charme und professioneller Routine an. Mit seiner einzigartigen Stimme, die gefühlvoll und mit viel Leidenschaft auch bei leisen und feinen Tönen genau so überzeugte, wie wenn er damit lautstark und kraftvoll seine Gefühle zum Ausdruck brachte, begeisterte er das Publikum. Begleitet von feinklingenden bis kräftigen Gitarrentönen kam in seinen gefühlvollen Liedern die tiefe Verbundenheit mit Gospel, Soul und Blues zum Ausdruck. Er verzauberte das Publikum mit seinem reichhaltigen Repertoire und genoss sichtlich die tolle Atmosphäre dieses Konzerts. Auch er durfte die Bühne nicht verlassen ohne Zugaben.

Femi Luna und **Roli Frei** fühlten sich beide sehr wohl auf der kleinen Bühne und genossen die tolle Abendstimmung und das friedliche Publikum. Nach dem Konzert grüsste Femi ihre Freunde auf Facebook mit folgenden Worten: „gestern am Strand in Wald gespielt, schön war's, DANKE“

Dem kann ich mich nur anschliessen! Dazu noch ein grosses Dankeschön an alle Helfer*innen aussprechen!

Für die IG Wald miteinander

Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

Landfrauenverein Wald AR

Wie ihr bereits vorinformiert wurdet (nicht im Jahresprogramm), findet eine gemütliche Wanderung auf den Hirschberg statt. Wir fahren bis Meistersrüte und spazieren von dort auf den Hirschberg. Es besteht die Möglichkeit für solche, die nicht so gut zu Fuss sind, bis zur Mitte oder bis ganz zum Restaurant zu fahren. Das ist auch als Schlechtwettervariante vorgesehen. Kinder sind auch willkommen; ein kleiner Spielplatz lädt zum Verweilen ein.

Treffpunkt: Do. 01.10.20, 13.30h Schulhausparkplatz
 Tenu: dem Wetter entsprechend
 Kosten: die Getränke und Konsumation gehen zu Lasten der Teilnehmer
 Anmeldeschluss: Mi.30.9.20 bei Emmi Knöpfel

Wir freuen uns auf rege Teilnahme, auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

Anmeldungen sind erbeten bei Emmi Knöpfel,
 Tel. 071 877 24 72 oder 078 904 37 01

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Nidwalden
 Telefon 071 891 36 36

Do 1.10. 19:00	Volunteer mit Michael Räber von schwizerchrüz.ch	8/6	D
Fr 2.10. 18:00	Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 2.10. 20:00	Cittadini del Mondo	6/4	Ital/d
Sa 3.10. 17:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa 3.10. 20:00	Undine	12/10	D
So 4.10. 15:00	Oops! 2 – Land in Sicht	6/4	D
So 4.10. 19:30	Selbst Geheilt	8/6	D
Di 6.10. 14:15	Nachmittagskino: The Secret – Das Geheimnis	12/10	D
Di 6.10. 19:30	Papicha	12/10	OV/d
Fr 9.10. 20:00	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Sa 10.10. 17:00	Love Sarah	12/10	D
Sa 10.10. 20:00	The Secret – Das Geheimnis	12/10	D
So 11.10. 15:00	Pinocchio	8/6	D
So 11.10. 19:30	Papicha	12/10	OV/d
Di 13.10. 19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Fr 16.10. 20:00	Cittadini del Mondo	6/4	Ital/d
Sa 17.10. 17:00	Selbst Geheilt	8/6	D
Sa 17.10. 20:00	Love Sarah	12/10	D
So 18.10. 15:00	Meine Freundin Conni – Das Geheimnis um Kater Mau	6/4	D
So 18.10. 19:30	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Di 20.10. 19:30	The Secret – Das Geheimnis	12/10	D
Mi 21.10. 20:00	Cinéclub: Portrait de la jeune fille en feu	16/16	E/d/f
Fr 23.10. 20:00	Das Beste kommt noch	6/4	D
Sa 24.10. 17:00	Oneness – Journey of Awakening	16/14	E/d
Sa 24.10. 20:00	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
So 25.10. 15:00	Meine Freundin Conni – Das Geheimnis um Kater Mau	6/4	D
So 25.10. 19:30	Das Beste kommt noch	6/4	D
Di 27.10. 19:30	Love Sarah	12/10	D
Fr 30.10. 20:00	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Sa 31.10. 17:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa 31.10. 20:00	Das Beste kommt noch	6/4	D

Achtung: Neue Anfangszeiten!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN
 Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Dorf – Adventskalender 2020

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Auch wenn der Advent noch in weiter Ferne scheint...
 Schon jetzt beginnen die Vorbereitungen für unseren diesjährigen Dorfkalender. Wir suchen kreative Teilnehmer, egal ob im Dorf oder ausserhalb gelegen, und freuen uns schon jetzt auf die Magie der Vorweihnachtszeit.

Wer Interesse hat, meldet sich bitte bis Sonntag 08. November bei Nicole Signer unter 071 870 04 13 oder 079 656 07 18

Euer Adventsfenster-Team
 Nicole und Deborah

Stimmige Oldies Night im Schäfli-Eventkeller

Im Anschluss an das erfolgreiche Openair-Konzert wurden die Gäste eingeladen, für die Oldies Night mit DJ Basti in den Schäfli-Eventkeller hinabzusteigen.

Wunderbar wäre es gewesen, bei diesem prachtvollen Wetter draussen weiter zu feiern. Geplant war ursprünglich, die **Oldies Night** unter freiem Himmel, im Anschluss an das **Openair-Konzert**, durchzuführen. Reklamationen von lärmgeplagten Einwohner*innen im Zuge einer 24-stündigen Veranstaltung am vergangenen 1. August hatten dafür gesorgt, dass nur noch bis 22.00 Uhr draussen Musik gemacht werden durfte.

In der Folge wurde alles in die Wege geleitet, damit es für die **Oldies Night** mit DJ Basti im Keller an nichts fehlte. Getränkebar, genügend Tanzfläche und **coole Oldies Hits** untermalt mit farbigen Lichteffekten sorgten für gute Disco-Stimmung. Gut 30 Leute konnten, mit Corona gerechten Abständen, die Partystimmung geniessen und dort unten abtanzen.

Für die IG Wald miteinander www.ig-wald.ch
Thomas Baumgartner

Seit zweieinhalb Jahren mit Herzblut für Wald

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Machen Sie bitte aktiv mit an der **Bevölkerungsbefragung**, die demnächst in Wald stattfindet. Für Wald und die Zukunft von Wald. Danke!

Seit dem Frühjahr 2018 schon existiert jetzt die **IG Wald miteinander**. Ihre Hauptziele, nämlich zwischen den Dorfbewohner*innen neue Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, ein friedliches Miteinander zu fördern und vorurteilsfreie Gespräche auf Augenhöhe zu ermöglichen, sind bis anhin hauptsächlich mit kulturellen Veranstaltungen verfolgt worden. Beim **Wahlapéro**, am **IG-Stammtisch**, an den **Stubenkonzerten** inklusive **Openair-Konzert** und anlässlich der **Adventsfensteraktionen** im Dezember sowie weiteren Anlässen kam es jeweils zu spannenden Begegnungen und interessanten Gesprächen. Das gemeinsame Geniessen von Kultur führte zu neuen Bekanntschaften und einem Meinungs austausch zu verschiedenen Themen. Dabei konnte möglicherweise das eine oder andere Vorurteil gegenüber einer Mitbürgerin oder einem Mitbürger abgebaut werden.

Jetzt geht die **IG Wald miteinander**, in Ergänzung zu den Kulturevents, einen Schritt vorwärts. Sie tritt mit ihrer Zukunftsvision „**Vision Wald 2040**“, die schon von Anfang an in den IG-Diskussionen Gestalt annahm, an die Öffentlichkeit. Viele Menschen in Wald haben inzwischen hoffentlich gemerkt, dass die IG tatsächlich **politisch neutral** ist und dies auch bleiben wird. Dass es ihr darum geht, Klarheit zu schaffen in Bezug auf Meinungen, Fakten und Argumente, die zu verschiedenen Themen jeweils in der Öffentlichkeit und in den Medien verbreitet werden. Wenn man Wirklichkeit von Gerüchten und Unwahrheiten unterscheiden kann, dann hat man die Grundlage, sich individuell eine fundierte eigene Meinung zu bilden und diese zu vertreten.

Den Anfang macht die **Bevölkerungsbefragung**, welche ein Bild liefert über den momentanen Befindlichkeitszustand der Wäldler Bevölkerung. Daraus werden sich wichtige Themen ergeben, welche der **Gemeinderat** in seine strategische Planung miteinbeziehen kann. Andererseits wird die **IG Wald miteinander** einzelne Themen aufgreifen, dazu Podiumsveranstaltungen, Informationsveranstaltungen, Workshops und Arbeitsgruppen organisieren. Dort können Fragen vertieft diskutiert werden und Schwerpunkte für die künftige Entwicklung von Wald eingebracht und festgehalten werden.

Was die **IG Wald miteinander** sich wünscht, sind weitere Mitglieder, die durch ihre Mitgliedschaft unsere Ziele auch moralisch unterstützen. Jedes zusätzliche Mitglied ist ein Mensch mehr aus Wald, der hinter den obgenannten Zielen steht und diese aktiv unterstützt. Es reicht ein Mail an: info@ig-wald.ch Man kann als Mitglied einfach nur die Anlässe geniessen, sich sporadisch aktiv beteiligen oder eigene Anliegen einbringen bzw. sich in verschiedenen Arbeitsgruppen engagieren.

Für die IG Wald miteinander www.ig-wald.ch
Thomas Baumgartner

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Das neue Kursprogramm ist ab sofort erhältlich unter Telefon 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch.

Egal, ob Sie sich bewegen, Neues lernen oder sich weiterbilden möchten – das vielseitige Angebot wird Sie begeistern.

Alle Angebote finden Sie auch online unter www.ar.prosenectute.ch.

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden Stürzen Sie sich nicht ins Unglück!

Die Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung schrecken auf: Jedes Jahr stürzen über 300'000 SchweizerInnen und 8000 Personen erleiden einen Schenkelhalsbruch.

Vorbeugen ist besser als Heilen!

Es gibt verschiedenste Gründe für Stürze und oft treffen mehrere Ursachen zusammen. Risikofaktoren sind z.B. ungeeignete Schuhe, lose Teppiche, rutschige Böden oder schlechte Beleuchtung, ebenso wie verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel oder fehlende Kraft. Aus diesen Ursachen ergeben sich aber auch konkrete Möglichkeiten zur Risikosenkung. Viele Stolperfallen im Haushalt lassen sich beheben und einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft und Sicherheit bei. Dieser Nachmittag bietet kostenlos wertvolle Informationen. Sie können Ihr Gleichgewicht testen, Übungen ausprobieren, Erfahrungen austauschen und sich bei einem Zvieri stärken. Nehmen Sie sich einen Nachmittag Zeit für Ihre Gesundheit, damit Sie nichts mehr aus dem Gleichgewicht bringen kann. Wir freuen uns auf Sie.

Termin: Dienstag, 27. Oktober 2020, 14 - 17 Uhr
Ort: Evangelisches Kirchgemeindehaus Heiden
Kursleitung: Silvia Hablützel und Amanda Gatti
Kosten: keine
Anmeldung: bis am 20.10.2020 unter Tel. 071 353 50 30

Silentium

mit dem Appenzeller Kammerorchester

**Samstag, 7. November 2020, 19 00 Uhr, Aula Kantonsschule Trogen
Sonntag, 8. November 2020, 17 00 Uhr, Tonhalle St. Gallen**

Im Mittelpunkt des Programms steht Mozarts bekanntes Klarinettenkonzert KV 622 mit dem Solisten Ignazio Pisana. Es lotet mit seiner Spielfreude im ersten und letzten Satz und dem verinnerlichten langsamen Zwischensatz die Pole der musikalischen Ausdruckskraft aus und macht sie hörbar. Auch die Werke von Dowland, Pärt, Rameau und Respighi berühren in sehr unterschiedlicher musikalischer Sprache diesen Gegensatz zwischen Extra- und Introvertiertheit.

Eintritt frei, Kollekte

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 17. September

- 17.00 – 17.40 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki
 18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki; kath. Kirche Speicher

Sonntag, 20. September

- 10.00 ökum. Gottesdienst zum Betttag mit Peter Mahler, Pfrn. Doris Engel und Pfrn. Susanne Schewe; evang. Kirche Trogen
 19.00 Cross Point Gottesdienst; Dom St. Gallen

Montag, 21. September

- 20.00 Firmweg 2020/2021, Info-Abend für Eltern; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Dienstag, 22. September

- 09.30-11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus Speicher
 10.00 ökum. Andacht mit Marco Süess; Altersheim Obergaden Wald
 12.00 Senioren, Mittagstisch; kath. Pfarreizentrum Bendlehn
 17.00 bis ca. 20.00 Uhr, Ministranten: Herbst-Höck, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 23. September

- 08.30 Wortgottesfeier mit Peter Mahler, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher
 09.00 Senioren, Glaubensgespräch; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 24. September

- 10.00 ökum. Andacht mit Marco Süess, Musik: Frédéric Fischer; Alterszentrum Hof Speicher
 19.40 Firmweg 2020/2021, Info-Abend, Jugendliche: kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 25. September

- 10.00 ökum. Andacht mit Marco Süess, Musik: Rosy Zeiter; Altersheim Boden Trogen
 18.00 – 20.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 26. September

- 07.00 Meditation/Kontemplation; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 27. September

- 10.00 ökum. Gottesdienst mit Pfrn. Katharina Merian; evang. Kirche Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Sonntag, 20. September

10.00 Ökumenischer, regionaler Gottesdienst zum Betttag mit Taufe: Pfarrerin Susanne Schewe und Seelsorger Peter Mahler in der evang.-ref. Kirche Trogen. Musik: Hermann Hohl. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus Wald herzlich willkommen.

Dienstag, 22. September

10.00 Andacht im Altersheim Obergaden mit Eucharistie, mit Pfarreileiter Marco Süess

Sonntag, 27. September

10.00 Erntedank-Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe und den Landfrauen Trogen in der evang.-ref. Kirche in Trogen, mit Hermann Hohl an der Orgel. Interessierte aus Wald sind dazu herzlich eingeladen.

Sonntag, 4. Oktober

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Dettmers und Christina Dieterle an der Orgel und mit der Geige. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus den evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen und Speicher und aus der Pauluspfarrei Speicher-Trogen-Wald eingeladen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
 Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Pfarr-Stellvertretung bis 4. Oktober
 Dorothee Dettmers Frey, Pfarrerin, 071 351 31 32
frey-dettmers@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
 Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch
 Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannan 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Donnerstag, 17. September 2020

Liberalstamm | 19.30 Uhr | Rest. Hirschen
FDP Wald

Samstag, 19. September 2020

Feldschützen Wald
Reservedatum | 15.00 - 18.00 Uhr
FSG Wald

Dienstag, 22. September 2020

Papiersammlung | ab 8.00 Uhr | Schule Wald

Mittwoch, 23. September 2020

Kinderartikelflohmarkt | 14.30 - 16.30 Uhr
Pausenhalle Schule Wald
Fabienne Keller und Denise Lehner

Freitag, 25. September 2020

IG Stammtisch | ab 19.00 Uhr | Rest. Hirschen
IG Wald miteinander

Freitag, 25. September 2020

Offener Jugendraum | 20 - 22 Uhr,
Oberstufe bis 23 Uhr | Jugendraum MZA
Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 1.10.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 28.09.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 23.09.2020, 11 Uhr.

Altpapiersammeltag

Di. 22. Sept. 2020, ab 8.00 Uhr

durch die 3. – 6. Klasse der Schule Wald.

Zeitungen und Illustrierte getrennt vom Karton bündeln.

Karton und Zeitungen nie in Papiersäcke stopfen!

Bitte binden Sie nicht zu viele Zeitungen zusammen –
die Kinder vermögen das Gewicht nicht zu heben.
Herzlichen Dank!

Sollte Ihr Papier bis 13.30 Uhr nicht abgeholt worden sein,
telefonieren Sie unter der Nummer 071 877 23 22.

Alters- und Pflegeheim Obergaden

www.altersheim-wald-ar.ch

Tag der offenen Tür und Markt abgesagt

Da sich die Situation bezüglich Corona-Pandemie wieder verschärft hat führen wir diese Veranstaltung nicht durch. Haben Sie aber Interesse, das Alters- und Pflegeheim zu besichtigen oder haben Sie Fragen zum Heimaufenthalt, dann melden Sie sich bitte bei Martin Bindschädler, Geschäftsführer, Tel. 071 877 12 34 oder per Mail martin.bindschaedler@wald.ar.ch, um einen Termin zu vereinbaren.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Am letzten Sonntag haben Sie, nebst den eidgenössischen und kantonalen Vorlagen auch auf kommunaler Ebene über das überarbeitete **Entschädigungsreglement** abgestimmt. Mit einer Stimmbeteiligung von 57,43% und mit

174 Ja-Stimmen und
183 Nein-Stimmen

haben Sie die Vorlage verworfen. Der Gemeinderat ist enttäuscht und nimmt dies zur Kenntnis. Wir werden an unserer nächsten Sitzung das Resultat analysieren.

Unsere Gemeindeordnung aus dem Jahre 2007 muss überarbeitet werden. Damit der Gemeinderat für neue Sitzungs-Formen (Auslösung war und ist die Corona-Pandemie) eine Grundlage hat, wurde vom Kanton empfohlen, ein Notrecht zu erlassen. Den folgenden Text hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung verabschiedet.

Notrecht

Ergänzung zur Gemeindeordnung vom 25. November 2007

Auf Antrag des/der Vorsitzenden und bei Zustimmung der Mehrheit des Gemeinderates können Sitzungen in Form von Video- oder Telefonkonferenzen abgehalten werden. Die gefassten protokollierten Beschlüsse werden den stimmberechtigten Mitgliedern der Gremien nach der Sitzung zur schriftlichen Bestätigung unterbreitet.

Zirkulationsbeschlüsse sind zulässig und es zählt das Stimmenmehr. Zirkulationsbeschlüsse sind an der nächsten Sitzung mit einem ordentlichen Protokoll nachzuführen. Anträge für Zirkulationsbeschlüsse müssen an das Büro des Gemeinderates gerichtet werden.

Der Gemeinderat stützt sich bei seinem Beschluss auf Art. 20 Gemeindegesetz und Art. 15 Gemeindeordnung, wonach der Gemeinderat auch ohne ausdrückliche gesetzli-

che Grundlage Massnahmen ergreifen kann, um eingehenden oder unmittelbar drohenden ernsthaften Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu begegnen. (Ein Totalausfall der Behörde stellt für den Rat eine entsprechende Bedrohung dar.)

Genehmigt an der Gemeinderatssitzung vom 15. September 2020

Diese Regelung gilt als Übergangsbestimmung, die bei der nächsten Revision in die Gemeindeordnung aufgenommen werden muss.

Abstimmungsergebnisse vom 27.9.2020

Ja	Nein	Stimmbeteiligung
Verpflichtungskredit Bahnhof Herisau		
205	143	57,01 %
Abfederungsmassnahmen Steuergesetz		
258	68	54,62 %
Begrenzungsinitiative		
188	214	60,48 %
Jagdgesetz		
174	226	60,48 %
Kinderdrittbetreuungskosten		
96	296	59,58 %
Vaterschaftsurlaub		
195	205	60,03 %
Beschaffung Kampfflugzeuge		
185	214	60,33 %

Arbeitsgruppe Gemeindeordnung

Der Gemeinderat möchte für das Überarbeiten der Gemeindeordnung eine Arbeitsgruppe einberufen. Zur Mitarbeit werden ca. 4 Personen gesucht, die zusammen mit einer Delegation aus dem Gemeinderat, die Arbeiten zügig an die Hand nehmen. Bei Interesse melden Sie sich bitte auf der Kanzlei oder unter der Mailadresse: edith.beeler@wald.ar.ch

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderatssitzung vom 15. 9.2020

Sanierung Wasserleitung Unterdorf-Rechberg

Diesen Herbst wird die Wasserleitung Unterdorf-Rechberg erneuert. Während den Bauarbeiten ist der Wanderweg auf den Parz. Nr. 12, 166 und 69 beeinträchtigt, aber mit Umleitungen begehbar. Nach Abschluss des Bauvorhabens sind die Wegverbindungen wieder normal begehbar. Der Gemeinderat hat aufgrund von Art. 18 Abs. 1 VO FWG einem temporären Eingriff ins Wanderwegnetz zugestimmt.

Delegiertenversammlung Musikschule Appenzeller Vorderland

An der Delegiertenversammlung vom 7.9.2020 ist das Budget 2021 genehmigt worden. Für die Gemeinde Wald sind Kosten von CHF 39'500 budgetiert worden. Als neuer Vizepräsident ist Gemeinderat Thomas Fry gewählt worden.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen der Gemeindekanzlei

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Marmet geb. Merz, Annemarie, gestorben am 14. September 2020 in Heiden, geboren 1933, wohnhaft gewesen in Wald AR

Gratulation

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an Hans Schläpfer, wohnhaft in Wald AR, Obergaden 157. Er feiert am 10. Oktober seinen 85. Geburtstag. Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert dem Jubilar ganz herzlich zu seinem Freudentag und wünscht ihm für die Zukunft nur das Beste.

Gemeindeverwaltung Wald AR

Alters- und Pflegeheim Obergaden

www.altersheim-wald-ar.ch

Wir suchen per 01. November 2020 oder nach Vereinbarung

eine/n

Assistent*in Gesundheit und Soziales AGS 80 - 100% Pflegehelfer*in SRK 80 - 100%

Wenn Sie gerne in einem kleinen, familiären Haus (16 Bewohner*innen) teamorientiert und doch selbständig arbeiten möchten, dann haben wir eine Stelle für Sie offen. Interdisziplinäres Denken und Arbeiten, zum Wohle unserer Bewohner*innen steht bei uns im Mittelpunkt. Dabei haben Sie Raum, sich ins Team einzubringen und Ideen gemeinsam und kreativ anzugehen und umzusetzen.

Bei uns erwartet Sie ein motiviertes, professionelles und harmonisches Pflegeteam welches eine individuelle, bewohnerorientierte und einfühlsame Pflege und Betreuung anbietet. Dank unserer überschaubaren Grösse sind die Entscheidungswege kurz und der persönliche Kontakt zueinander einfach und direkt.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie eine angeschlossene Ausbildung und wenn möglich auch praktische Erfahrung im Berufsalltag haben.

Das Alters- und Pflegeheim Obergaden ist ein Betrieb der Gemeinde Wald AR.

Fortschrittliche und gute Arbeitsbedingungen, gute Sozialleistungen sind für uns selbstverständlich.

Ihre Bewerbung richten Sie an:

Martin Bindschädler, Geschäftsführer, Obergaden 157, 9044 Wald AR,

oder per Mail an martin.bindschaedler@wald.ar.ch

Er steht Ihnen auch für Fragen zu Verfügung
(071 877 12 34)

Jede Stimme zählt!
Danke für's Mitmachen!

Josua Peter
IG Wald miteinander

OhO: Ostschweizer helfen Ostschweizer

Armut und Not treffen auch Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung. „Ostschweizer helfen Ostschweizer“ (OhO) ist auch dieses Jahr wieder für diese Menschen da. Die Unterstützung geht an Einzelpersonen und Familien aus der Ostschweiz, die finanziell nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. OhO will – gerade in der Weihnachtszeit – entlasten, Freude bereiten und ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art ermöglichen.

Gesuche um Unterstützung können bis 30. November 2020 direkt von Privaten eingereicht werden. Unter www.oho/tagblatt.ch ein Gesuchsformular herunterladen, selber ausfüllen und einsenden.

Oder man meldet sich über die örtlichen Sozialhilfestellen, die von der Notsituation Kenntnis haben oder erhalten.

Es besteht die Möglichkeit, sich an Gemeinderätin Enza Welz Tel: 071 877 33 35 oder Gemeindeschreiberin Lina Graf Tel: 071 877 29 34 zu wenden. Diese leiten die Anliegen vertraulich an OhO weiter.

Wachtmeister Studer: Krock & Co.

Hinweis: Am 10.10.2020 wird dieser 1976 veröffentlichte Schweizer Krimi/«Thriller» zwischen 14:10 und 15:45 h auf SRF 1 ausgestrahlt. Zitat aus der Programminformation: «Der Berner Polizeiwachtmeister Studer feiert im Wirtshaus einer alten Freundin die Hochzeit seiner Tochter. Als zu später Stunde vor der Gaststube ein Mord geschieht, übernimmt er die Ermittlungen. Starker erster Auftritt von Hans Heinz Moser in der Rolle von Glausers grüblerischem Ermittler Studer.»

Das ehemalige Restaurant Ochsen im Unterdorf (heute bewohnt von der WG Wald / Chupferhammer) diente als Drehort, wie auch die Kirche von Reute. Die Wäldler Bevölkerung wurde als Statisten verpflichtet. Wer von den damals Beteiligten ist wohl heute noch erkennbar?

Christian Frehner

AO Alters- und Pflegeheim Obergaden

Schweigepflicht

Im letzten halben Jahr war es nicht immer möglich, unsere Bewohner*innen regelmässig zu besuchen und sich so über den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden ein eigenes und persönliches Bild zu machen. Die logische Folge ist, dass bei einer günstigen Gelegenheit (zum Beispiel beim Einkaufen) jemand des Personals darauf angesprochen wird.

Nun ist es so, dass alle Mitarbeiter*innen der Schweigepflicht unterstellt sind und daher keine Auskunft über die Befindlichkeiten unserer Bewohner*innen geben dürfen. Daher bitte ich um Verständnis, wenn solche Fragen nicht beantwortet werden. Es ist nicht böser Wille oder sonst etwas, sondern ganz einfach nicht erlaubt.

Sie sind herzlich eingeladen, unsere Bewohner*innen zu besuchen, mit ihnen zusammen einen Schwatz zu halten und einen Kaffee zu trinken. So ist es ihnen dann möglich, alle Fragen selber zu beantworten.

Da unsre Bewohner*innen über die Absage unseres "Tag der offenen Türe" etwas enttäuscht waren, haben wir trotzdem für Unterhaltung gesorgt.

Das Jodlerchörli „Umehöckler“ verschönerte uns den Vormittag mit einem grossartigen Konzert. Zäuerle, Treicheln und Talerschwingen erfreuten uns alle sehr.

Dank dem schönen und warmen Wetter konnte dieser Anlass draussen durchgeführt werden und alle konnten die Sonne, das Konzert und den anschliessenden Apéro geniessen.

*Geschäftsführer
Alters- und Pflegeheim Obergaden*

Fotos, APH Obergaden

Raus aus dem Schulalltag

Die vierte Woche des neuen Schuljahres ist immer eine besondere Woche. Die neuen Schülerinnen und Schüler der 1. Sek lernen sich gegenseitig und ihre Klassenlehrpersonen im Lager besser kennen, die 2. SeklerInnen vertiefen sich auswärts in ein Thema, während die 3. Sekundarschülerinnen und -schüler sich hauptsächlich mit der Zeit nach der Sekundarschule befassen – sie schnuppern in ihren Traumberufen oder bereiten sich auf die Prüfung für eine weiterführende Schule vor.

So verschlug es eine erste Klasse in die Innerschweiz, während die beiden anderen Klassen auf Fahrrädern den Bodensee umrundeten. Die ganze 2. Sek verbrachte die sonnige Woche in Neuenburg und Umgebung. Die kopflastige Vorbereitung auf die anspruchsvollen Aufnahmeprüfungen der 3. SeklerInnen wurde bei der Mithilfe am Primarschulsporttag und dem Erlernen des Schachspiels aufgelockert.

mit Volleyball durch das Winterhalbjahr

Im kommenden Winterhalbjahr werden wir wieder in einer gemischten Gruppe (jeweils am Donnerstagabend) Volleyball spielen.

Die einzige Voraussetzung fürs Dabeisein ist die Freude am Volleyballspiel!

Neu trainiert am selben Abend auch die Volleyballgruppe Wald. Eine aufgestellte elfköpfige Frauengruppe hat das Ziel, in der ATV Wintermeisterschaft der Kategorie B möglichst viele Punkte zu holen. Auch hier sind Neumitglieder herzlich willkommen!

Fragen?

Unsicher, ob das etwas für dich sein könnte?
Zögere nicht und melde dich bei
Sylvia Frommenwiler (Tel.: 071 877 25 60) oder
Marlis Bänziger (Tel.: 071 877 26 80)

Vorbeischaun lohnt sich bestimmt!
Sylvia und Marlis

Start in der Turnhalle Wald:

Donnerstag, 22. Oktober 2020

18.45 - 20.15 Uhr VBG Wald (Frauen)

20.15 - 22.00 Uhr Plauschgruppe (gemischt)

stehend: Karin, Margrit, Helga, Noemi, Sylvia
kniend: Aimara, Susi, Martina, Marlis, Martina
(auf dem Bild fehlt Tina)

Geführte Wanderungen im Herbst 2020

Alle Wanderungen und weitere nützliche Informationen unter www.appenzeller-wanderwege.ch

Dienstag, 06. Oktober 2020 – Prächtiger Alpsteinblick

Auch im Appenzeller Mittelland hat es schöne Einkehrmöglichkeiten – diese erkunden wir auf dieser Wanderung bergauf und bergab über die grünen Wiesen. Vom Bahnhof Teufen steigen wir hinauf zum Eggenhöhenweg, beim Moosbänkli entschädigt uns die schöne Sicht über Teufen und den Alpstein für die Mühe des kurzen Aufstieges.

Route Teufen – Egg - Waldegg – Oberhorst – Wette – Ebnet – Gern – Weid - Bühler, 9,3 km, 3 ¼ Std., Anforderung tief

Treffpunkt 12.40 Uhr 9053 Teufen, Bahnhof

Rückreise 17.00 Uhr, 9055 Bühler Bahnhof

Anmeldung Es ist keine Anmeldung erforderlich, kommen Sie einfach zum Treffpunkt in Teufen. Die Durchführung wird über das Wandertelefon 071 898 33 37 bestätigt.

Veranstaltungshinweis Kino Rosental, Heiden

Donnerstag, 1. Oktober 2020, 19:00 Uhr

Volunteer - Verlassen der Komfortzone

Volunteer ist ein Film über die Basisbewegung einfacher Schweizer Bürger, die aufbrechen, um tausenden, in Griechenland gestrandeten Flüchtlingen zu helfen. In der reichen und sicheren Schweiz lassen Bürger mit unterschiedlichen Hintergründen ihr geordnetes Leben zurück, um Menschen in Not zu unterstützen. Diese Freiwilligen begeben sich auf ein Abenteuer, das ihr Leben für immer verändern wird.

Anschliessend Gespräch mit Michael Räber von der Hilfsorganisation „schwizerchrüz.ch“.

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 1. Oktober

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki; kath. Kirche Speicher

Sonntag, 4. Oktober

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrn. Dorothee Dettmers; evang. Kirche Wald

Dienstag, 6. Oktober

12.00 Senioren, Mittagstisch; evang. Kirchgemeindehaus Speicher
Anmeldungen bis Montag 11.00 Uhr vor dem Essensdatum an Kathrin Lenggenhager, T 071 344 48 35

Mittwoch, 7. Oktober

14.00 Senioren, Rosenkranz; kath. Kirche Speicher
anschliessend Zusammensein bei Kaffee und Kuchen

Freitag, 9. Oktober

19.15-21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 10. Oktober

07.00 Meditation/Kontemplation; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 11. Oktober

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfr. Albert Wicki, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Sonntag, 4. Oktober

10.00 regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Dettmers und Christina Dieterle an der Orgel und Geige. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus den evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen und Speicher und aus der Pauluspfarrei Speicher-Trogen-Wald eingeladen.

Sonntag, 11. Oktober

10.00 regionaler Gottesdienst mit Pfarrer Albert Wicki in der röm.-kath. Kirche im Bendlehn, Speicher. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus Wald herzlich willkommen.

Sonntag, 18. Oktober

10.00 regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Sigrun Holz in der evang.-ref. Kirche in Speicher. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus Wald herzlich willkommen.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub
Datum 19. Oktober, 19.00-21.00 Uhr

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Panthea Hellas > Traditionelle biol. Produkte aus Griechenland (=Hellas) <

Unser Motto lautet: **Wenn Sie nicht nach Hellas kommen, kommt ein Stück Hellas zu Ihnen!**

Zertifiziertes Bio-Olivenöl, div. biol. Oliven und Olivenbrottaufstriche, die trad. süssen Produkte, unsere biol. Tees/Kräuter und unser Honig, sie alle stammen aus Thessalien. Dazu kommen trad. Mezedes uvm.

Wir bieten: Sie bestellen und wir liefern umgehend – nach Absprache auch direkt zu Ihnen an die Haustür!
Auf Wunsch können Sie bei uns auch Geschenksets für jeden Anlass (*privat oder geschäftl.*) zusammenstellen lassen. Degustationen nach terminlicher Absprache möglich.

Ein kleines Aperó-Catering mit hellenischem (= *griechischem*) Flair? (*für Firmenanlässe, private Anlässe, Weihnachts-Anlässe, u.ä.*) Wir, Nicoletta und Iris, stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

NEU: Ab 1. Oktober 2020, jeden Donnerstag Verkaufstisch im Garten (*nur bei trockenem Wetter*); **13:00 bis 18:00, Birli 86**

Panthea Hellas in Wald/AR bietet jedem die Möglichkeit in den Genuss, der hellenischen Küche, zu kommen.

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten! | 078 667 83 36 | www.panthea-hellas.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannan 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Erika und Christian Sprecher, Schiben 248, Wald	Zierkürbisse Tafelobst: Topas, Wildmuser, Spartan, Berlepsch	Bestellungen unter Tel. 071 870 01 16 oder 079 627 08 05

Agenda

Donnerstag, 01. Oktober 2020

Spielzeugsammlung Waldfee | 14.00 – 17.00 Uhr
geöffnet | Oberdorf 45, Wald |
Gaby Müller Gloor, Puppenmuseum Waldfee

Freitag, 09. Oktober 2020

Mittagstisch für Senioren | Rest. Seeli
Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34
Seniorengruppe Wald

Dienstag, 13. Oktober 2020

Eisen- und Metallwarensammlung | ab 7.15 Uhr

Freitag, 19. Oktober 2020

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr
Kirche Wald | Der kleine Literaturclub

Freitag, 23. Oktober 2020

Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr,
Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA
Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Samstag, 24. Oktober 2020

Sammlung von Elektronik und Giftstoffen
09.00 -11.00 Uhr | Schulhausplatz MZA | Ge-
meinde Wald AR

Montag, 26. Oktober 2020

Häckseltour | ab 08.00 Uhr | Gemeinde Wald AR
Anmeldung erforderlich

Freitag, 30. Oktober 2020

IG Stammtisch | ab 19.00 Uhr | Rest. Seeli
IG Wald miteinander

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag,
15.10.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 12.10.2020,
9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Re-
daktionsschluss am Mittwoch, 7.10.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags	
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr. 112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr. 28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch	
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR	
Redaktion	Karin Meier	
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen	
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto	

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen
Schweiz mit Zug und Postauto für **Fr. 45.00** einen ganzen
Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabon-
nement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum
Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.
Die Tageskarte kann auch direkt über die Homepage
www.wald.ar.ch reserviert werden.

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 26. Oktober 2020, 8 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt.
Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rech-
nung gestellt.

Gemeinde Wald AR

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Wie Sie sicher bereits vernommen haben, wurde eine Petition lanciert mit folgendem Text: "Wir bitten den Gemeinderat, sich mit allen Mitteln für den Erhalt eines Ladens im Dorfzentrum einzusetzen". Es sind 144 Unterschriften von einheimischen und auswärtigen Personen eingereicht worden. Der Gemeinderat wird diese Petition an seiner nächsten Sitzung behandeln und entsprechend beantworten.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Mitteilungen der Gemeindekanzlei

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Ebnetter, Yanick, geboren am 9. September 2020, Sohn des Ebnetter, Christian Niklaus und der Ebnetter geb. Harringer, Lea Karin, wohnhaft in Wald AR

Handänderungen Juli – September 2020

Heeb Hermine Maria, Wald (Erwerb 01.12.2004, 05.09.2008) an Heeb Roman, Oberegg, Liegenschaft Nr. 513, 873 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 284, Birli

Huber Peter Eduard, Wald (Erwerb 16.06.1989) an Huber Gabriela, Maur, Liegenschaft Nr. 24, 378 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 13, Unterdorf

Aouami Daniel, Wald, und Aouami Stefanie, Wald, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 09.08.2012) an Mittelholzer Marcel, St. Gallen, und Mittelholzer Jasmin, St. Gallen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 726, 443 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 659, Vordorf

Technische Kommission

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

Wir fordern die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge **bis spätestens 28. Oktober 2020** so zurück zu schneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Strassenbeleuchtung sowie die Sicht auf die Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

Auszug aus dem Strassenreglement Art. 22

¹ Strassen sind bis auf eine Höhe von 5,0 m, Trottoirs bis auf eine Höhe von 2,5 m, von überhängenden Ästen freizuhalten.

² Böschungsfuss und Böschungskrone sind gegenüber dem Fahrbahnrand in einer Breite von 0,5 m horizontal auszubilden.

³ Künstliche Einfriedungen haben einen Strassenabstand von 0,5 m gegenüber dem Fahrbahnrand aufzuweisen; gegenüber Trottoirs ist kein Strassenabstand nötig. Die maximal zulässige Höhe beträgt 1,2 m.

⁴ Das Ableiten von Oberflächen- und Dachwasser und die **Ablagerung von Schnee auf öffentliche Verkehrsanlagen sind nicht gestattet.**

⁵ Bäume, Hecken, Lebhäge und Sträucher müssen einen Abstand von 0,8 m gegenüber dem Fahrbahnrand und 0,5 m gegenüber dem Trottoir aufweisen. Grünhecken müssen regelmässig soweit zurückgeschnitten werden, dass sie nicht in die Verkehrsanlage hineinragen. Wenn die Verkehrssicherheit dies verlangt, können grössere Strassenabstände verlangt werden.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Die Fragebogen sind angekommen...

bevölkerungs|befragung

Befragung zur Lebenslage und Zukunft der Wäldler Bevölkerung

Alle Wäldler*innen ab dem 16. Altersjahr haben in den letzten Wochen einen Fragebogen erhalten. Wo stehen wir?

Möglicherweise haben Sie Ihren Fragebogen schon lange auf dem Papier oder online ausgefüllt und diese Aufgabe erledigt. Vielleicht liegt er noch auf einem kleineren oder grösseren Berg von Pendenzen und taucht ab und zu ermahrend in Ihren Gedanken auf. Oder Sie haben ihn ad acta gelegt oder vergessen.

Zugegeben, es braucht ein wenig Zeit und Geduld, all die Fragen zu beantworten. Doch nach wie vor sind wir davon überzeugt, dass es sich lohnt. Einerseits für Sie, weil Sie möglicherweise auf Themen stossen, die Ihnen in Zusammenhang mit unserem Dorf noch gar nie aufgefallen sind. Oder, weil Sie wichtige Themen entdecken, mit denen Sie sich auch schon auseinandergesetzt haben. Letztlich aber auch, weil es für Sie interessant sein könnte, wie Ihre Mitbürger*innen in Wald denken.

Für Wald ist es wichtig, dass möglichst viele Wäldler*innen die Fragen beantworten und damit zeigen, was ihnen wichtig ist oder was ihnen fehlt. Auch zu ganz aktuellen Fragen, wie zum Beispiel zum Thema **Gemeindefusionen**, kann bei der Umfrage Stellung bezogen werden. Der Fragebogen ist professionell zusammengestellt und wird nach streng wissenschaftlichen Kriterien ausgewertet. Daraus lassen sich Schlüsse ziehen für die **künftige Entwicklung unseres Dorfes**. Die Zukunft wird – nicht nur wegen Corona – eine grosse Herausforderung für die Schweiz, für Städte, Gemeinden und auch für jeden Einzelnen von uns. Es lohnt sich, bei der Gestaltung mitzureden.

Josua Peter und die **IG Wald miteinander** haben natürlich ein grosses Interesse an vielen Rückmeldungen. Doch das Ausfüllen ist und bleibt freiwillig! Gerade deswegen wäre es schön, wenn eine grosse Mehrheit der Wäldler Bevölkerung hier ein Zeichen setzen könnte! Also, falls Sie es noch nicht getan haben, geben Sie sich einen Ruck, nehmen Sie sich die halbe Stunde Zeit, den Fragebogen online oder auf dem Papier auszufüllen. Sie tun es für sich und für Wald. Sie können dies im Übrigen auch mit einem **Direktlink** auf der Webseite **ig-wald.ch** machen. Dort müssen Sie nur noch den auf dem Fragebogen aufgedruckten Code eingeben. Von da an geht es wie geschmiert!

Wir sind gespannt und freuen uns auf die Ergebnisse!

Es wäre grossartig und sensationell, wenn Wald auch gegenüber dem Kanton manifestieren könnte, dass den Einwohner*innen die Zukunft ihrer Gemeinde nicht egal ist.

Sie haben noch Zeit bis zum 25. Oktober.

Danke für Ihr Engagement!

Für die IG Wald miteinander
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

Aus der Bevölkerung

Dorfladen Wald

Unsere Gemeinde hat seit Jahren einen hervorragenden Dorfladen, den Spar. Dafür danken wir der Familie Kaufmann herzlich. Darum traf uns die Mitteilung der Gemeindepräsidentin umso härter, dass sie erleichtert sei, eine Lösung für den Dorfladen präsentieren zu können. Der „Dorfladen“ soll in der Ebni, im Industriegebiet, 1 km vom Dorfzentrum entfernt entstehen, durch einen privaten Investor. Wir trauten unseren Augen nicht. Seit Jahren bemühen sich viele Einwohnerinnen und Einwohner, unser Dorf lebenswert zu gestalten. Dies geschieht in der Schule, in den Vereinen und vielen anderen Bereichen. Wir haben Vieles verloren in den letzten Jahren, unsere Bank, unsere Post, Einkehrmöglichkeiten und vieles mehr. Und jetzt soll auch noch der Dorfladen weichen. Das kann doch nicht sein! Das vorgeschlagene private Projekt kann doch nicht die Lösung sein! Der Dorfladen ist für unsere Einwohnerinnen und Einwohner eine lebenswichtige Einrichtung und Begegnungsmöglichkeit vor allem für ältere Leute ohne Auto. Wir fordern die Gemeindebehörde dringend auf, sich für den Erhalt des Dorfladens im Zentrum einzusetzen. Wenn eine Neubaulösung nicht möglich ist, so doch mindestens die bestehende Lösung vorläufig beizubehalten. Wir sind besorgt um unser Dorfleben. Nur von der guten Luft und der schönen Aussicht können wir nicht leben.

Ursi und Hans Sprecher, Schachen 246, 9044 Wald AR

SPAR-Supermarkt

In der Wanze Nr. 18 vom 17. September 2020 lese mit Erstaunen den Beitrag unserer Gemeindepräsidentin Edith Beeler über den Vertrag des neuen Werkhofs in der Ebni mit Urs Graf und der SPAR Handels AG.

Der SPAR-Supermarkt soll Mieter des Werkhofs werden und an den Dorfrand in die «Ebni» angesiedelt werden. Was uns der Gemeinderat hier als gute Lösung des «Dorfladen-Problems» präsentieren will, ist in Tat und Wahrheit das Gegenteil. Ein Dorfladen gehört ins Dorfzentrum, er sollte für den Grossteil der Einwohner zu Fuss erreicht werden können. Wer ins Auto steigen muss, kann und wird vermutlich auch gleich nach Heiden fahren und dort einkaufen. Eine zweite Tankstelle innerhalb von 200m macht ebenso wenig Sinn wie eine Auto-Waschstrasse. Diese Investition wird sich nicht rechnen. Dies allerdings ist Sache des Bauherrn und hat mit dem Dorfladen eigentlich gar nichts zu tun. Der Gemeinderat macht es sich hier zu einfach. Ich erwarte vom Gemeinderat, dass er bestrebt ist nach einer Lösung zu suchen, die den Dorfladen im Dorfzentrum erhält und auch für die Gemeindekanzlei eine finanzierbare Alternative findet.

Roger Felix, Dorf 42, Wald AR

Liebe Waldlerinnen und Waldler

Ich bin Mitglied der gemeinderatlichen Kommission "Dorfzentrum". Nun kursiert eine Petition, in der Gemeinderat aufgefordert wird, sich fur den Erhalt des Ladens im Dorf zu engagieren. Das scheint spat.

Die Arbeitsgruppe «Dorfzentrum» hat aber an ihren Sitzungen von November 2019 und Marz 2020 genau den gleichen Wunsch geussert.

Ich frage mich (bin wahrscheinlich nicht allein), wie der Gemeinderat uber die Beschlusse der Arbeitsgruppe informiert wurde, was er beschlossen hat und was er seit November 2019 zur Erhaltung des Ladens im Dorf gemacht hat.

Transparenz ware fur eine offene Diskussion sehr hilfreich.

Pascal Demarais

Der Dorfladen im Dorf

Es ist schon typisch fur die Schweiz: Will jemand etwas zum Positiven beitragen, geht sofort ein Genorgel und Gemecker los.

Die Waldler haben in den letzten Jahren mit dem Projekt „SPAR im Dorf“, in Zusammenarbeit mit den kantonalen Baubehorden, eine halbe Million an Steuergelder versenkt, ohne ein befriedigendes Resultat erreicht zu haben.

Tatsache ist:

Die heutige Situation des SPAR und der Gemeindekanzlei sind baulich ein Desaster. Die Gemeindeangestellten frieren sich im Winter die Fusse ab und im Sommer ist die Hitze nicht auszuhalten. Der Standort SPAR ist baulich unhaltbar, verkehrstechnisch mit der Schulhaus-umgebung katastrophal. Die meisten Kunden kommen mit dem Auto, die Anlieferung erfolgt fast ausschliesslich uber Teile des Pausenplatzes (Heute mit 2-Achsen LKW's, in 10 Jahren mit 5-Achser).

Der Standort im Dorf ist, zugegeben ideal fur Mama. Sie postet mit dem Auto und holt zugleich die Kinder von der Schule ab.

Anders die neue Idee des Gemeinderates und dessen Prasidentin Edith Beeler. „Raus mit dem SPAR aus dem Schulareal, rein in private Hande und ein Standort am Dorfrand.“ Diese neue Standortlage in der Ebni, an der Durchfahrtsstrasse Heiden – Trogen, durchging einer langen Prufung von Fachleuten des SPAR. Verkaufsspezialisten, Marketingfachleute und Verkaufsladenplaner wahlten diesen neuen Standort um dem SPAR eine bessere Zukunft fur dessen Existenz vorauszusagen, als den heutigen Standort im Zentrum von Wald.

Der neue Projektstandort bietet doch sagenhafte Vorteile fur Laden und Kunden:

- Genugend Parkplatze,
- Tankstelle mit Self-Waschboxen,

- Grossraumige Kaffeeecke als Treffpunkt,
- Grosse, helle Einkaufsflache mit einem noch besserem Produkteangebot als „MAXI SPAR“,
- Postautohaltestellen in beide Richtungen

Der umstrittene Standort „SPAR im Dorf“ stunde dann der Gemeindekanzlei zur Verfugung, der dann auch gehbehinderten Einwohnern zuganglich ware.

Beide Projekte hatten den Vorteil, dass:

- sie kosteneffizient erstellt werden,
- keine provisorische Bauten wahrend der Erstellung erforderlich sind,
- nutzungsgerecht geplant werden,
- politisch und finanziell unabhangig sind,
- die Umgebung unabhangig und bedurfnisgerecht gestaltet werden.

Genug genorgelt, mit dem neuen SPAR bauen wir an der gesunden und positiven Entwicklung unseres Dorfes.

Peter und Veronika Baldauf-Lang, 9044 Wald
Wolf und Elsbeth Rohrer, 9044 Wald

Liebe Waldlerinnen und Waldler

Wie so viele Waldlerinnen und Waldler leben wir ausserhalb des Dorfes und geniessen die Zeit hier Jahr fur Jahr in bester Nachbarschaft. Viele Bekanntschaften haben wir im Postauto geschlossen, durch das Atelierhaus im Birli oder in der Planungskommission des Dorfzentrums. Wie die meisten Dorfbewohner haben auch wir in der Wanze vom geplanten Spar in der Ebni erfahren und waren vor allem erstaunt uber die frohliche Stellungnahme unserer Gemeindeprasidentin in der Wanze und dem Tagblatt. Als Privatpersonen mochten wir gerne einige Aspekte in die Waagschale werfen, bevor wir den Laden im Dorfzentrum aufgeben. In den letzten zehn Jahren sind viele Plane entstanden und wieder verworfen worden.

Es gibt kurzfristig einige (vor allem finanzielle) Vorteile fur den Spar in der Ebni, langfristig gesehen ist diese Verschiebung des Ladens aus unserer Sicht ein grosser Verlust. Dieses besteht heute aus dem Schulhaus, der Mehrzweckanlage, dem Schafli, der Kirche und eben dem Spar. Diese Gebaude bilden auch usserlich einen Dorfkern und helfen dabei, dass Wald kein reines Hauptstrassendorf ist. Der Parkplatz vor dem Dorfladen gleicht oft einem lebendigen Umschlagplatz und viele kurze oder langere Gesprache finden vor oder im Laden statt. Er ist wohl der wichtigste Treffpunkt und man konnte sagen, dass das Dorfzentrum da ist wo der Dorfladen steht. Verschiebt sich nun der Dorfladen in die Ebni wird es zweifellos still im eigentlichen Dorfkern. Fur die Bewohner der Ebni und Umgebung konnte die Nahe des Ladens ein Gewinn sein – fur alle anderen Dorfbewohner ist der Weg bis nach Heiden auch nicht mehr viel weiter. Wir denken nebst den (auto)mobilien Dorfbewohnern auch an die alteren Leute, welche nicht

mehr so fit sind um längere Strecken zu Fuss zu gehen, aber einen kleinen Spaziergang in den Dorfladen sehr schätzen. Im Kopf haben wir auch die Familien, welche die Kinder in die Schule begleiten und dann gleich den Einkauf erledigen können.

Wird der Dorfladen in der Ebni tatsächlich gebaut, bleiben die beiden Liegenschaften Spar und Gemeindehaus weiterhin im Besitz der Dorfgemeinschaft – damit verbunden auch die Frage danach, was aus den beiden Gebäuden werden soll. Einige finden das Spargebäude weiterhin schützens- und erhaltenswert, viele Dorfbewohner möchten jedoch auch möglichst wenig Geld ausgeben für unser Dorfzentrum. Natürlich können wir die beiden Gebäude verkaufen, so würden wir die zentralsten Parzellen im Dorf auf- und die Verantwortung für unser Dorfzentrum definitiv abgeben. Falls wir die Liegenschaften nicht verkaufen, stünden wir wieder am Anfang der Debatte um die beiden Gebäude und müssten uns fragen, ob wir die Gebäude sanieren wollen oder nicht. Bleibt die Möglichkeit, beide Gebäude abzureissen und einen Begegnungsplatz zu schaffen oder sonst eine «kreative» Lösung zu finden. Aus der Erfahrung der letzten Jahre erwarten wir hier keine mehrheitsfähige Lösung – schon gar nicht, wenn der einzige gemeinsame Nenner, der Dorfladen, fehlt.

Wir hoffen, dass es noch einmal zu einer ernsthaften Diskussion über den Standort unseres Dorfladens kommen wird und grüssen euch herzlich,

Christian Hörler und Angela Kuratli

Geführte Wanderungen im Herbst 2020

Sonntag 25. Oktober 2020 - Vom Toggenburg ins Rheintal

Ein fantastischer Höhenweg führt hoch oberhalb des Rheintals unter den Gipfeln des Alpsteins bis nach Sennwald. Der Start in Wildhaus ermöglicht eine in Summe abwärts führende Wanderung. Von der Sonnenterrasse Wildhaus geht es auf dem Höhenweg mit Topaussicht unterhalb der Kreuzberge ins Rheintal hinunter.

Route Wildhaus – Summerigweid – Vorderschwendi– Chapf– Frümsen– Lögert– Sennwald
19 km, 5 ¼ Stunden, Anforderung hoch

Treffpunkt 09.20 Uhr, 9658 Wildhaus Dorf
Rückreise 16.30 Uhr, 9466 Sennwald. Post

Anmeldung bis Freitag 23. Oktober über die Homepage oder per Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch
Tel. 077 522 09 11.

Stellungnahme zu den vorstehenden Leserbriefen

Wie ich bereits an der öffentlichen Versammlung erklärt habe, war es im Gemeinderat stets erste Priorität, den Erhalt des SPAR-Ladens in Wald zu sichern. Der Gemeinderat hat gemäss Baugesetz usw. bei einer privaten Bauherrschaft und bei privaten Bauvorhaben und Verträgen keine Mitsprache, und doch wurde der Gemeinderat aktiv als er erfuhr, dass Urs Graf auf seiner Parzelle in der Ebni beim Weiterbau des Werkhofes einen Lebensmittelladen eingepflanzt hat und mit der SPAR Handels AG und auch anderen Lebensmittelgeschäften in Verhandlung war. Da die SPAR Handels AG erst nicht interessiert war, suchte der Gemeinderat mit Urs Graf und der SPAR Handels AG das Gespräch, denn zwei Läden hätten in unserem Dorf keine Überlebenschance.

Jetzt, da klar ist, dass wir für die nächsten 10 Jahre weiterhin den SPAR-Laden in Wald haben werden, mit dem gleichen Angebot und Preissegment – was bei einem sonstigen Lebensmittelshop nicht gegeben worden wäre –, dürfte nicht nur der Gemeinderat erleichtert sein. Natürlich ist der Standortwechsel weg vom Dorfzentrum beim ersten Gedanken als negativer Punkt zu werten, jedoch überwiegen die vielen positiven Punkte wie Sicherheit auf dem Schulhausplatz, Zufahrt, Parkplatzangebot, gleiches Sortiment, Postautohaltestelle, schnelle Realisierbarkeit etc. Veränderungen im gewohnten Ablauf machen uns oft unsicher oder führen erstmal zu Ablehnung. Sehen wir jedoch auch die Chance, die uns geboten wird: Wir können «unseren» SPAR-Laden in Wald behalten. Natürlich wird der Weg zum Laden – eine Verschiebung um 600 Meter – für einige, die ihn vor der Haustüre hatten, etwas weiter werden, für andere wiederum wird er plötzlich näher sein. Da über 90% der Kunden jetzt schon ihren Einkauf mit dem Auto erledigen, wird sich für diese nicht viel ändern. Ich bin auch zuversichtlich, dass die nachbarschaftliche Hilfe für den Einkauf, die wir so grossartig über die Coronazeit erleben durften, weiterhin untereinander genutzt und gelebt wird. Freuen wir uns, dass uns einerseits der SPAR-Laden in Wald erhalten bleibt, und sich andererseits für die Gemeinde neue baulich-gestalterische und finanzielle Perspektiven öffnen.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Flohmarkt

24. Oktober bei Zeiters vor dem Haus Allee 382, 9044 Wald
Rosy Zeiter und Melanie Felix- Wenk
Nur bei trockener Witterung

Wir laden Sie **alle** herzlich ein und spielen Lotto

Do. 29. Oktober, 14.00 – ca. 16.00 Uhr
Restaurant Schäfli (Katja öffnet nur für uns)

Anmeldung bei Emmi Knöpfel, Tel. 071 877 24 72
Auf Wunsch Abholdienst zu Hause

Um die gewünschten Zahlen fiebern, aufs Glück hoffen und einen Spielrausch erleben.

Wir freuen uns auf Sie.

Herzliche Grüsse

im Namen der Kirchgemeinde Wald
Emmi Knöpfel, Ursi Giger, Lina Graf

Vorschau: Do. 26. November Spielnachmittag

Landfrauenverein Wald AR

Zur Erinnerung

Einladung zur 85. Hauptversammlung

Wann:
Freitag, 23. Oktober 2020, 19.30

Wo:
Hotel Hirschen, Wald

An-/Abmeldung:
bei Emmi Knöpfel

bis **Freitag, 16.10.2020**
Tel.: 071 877 24 72 oder
078 904 37 01

Ab 19.15h besteht ein Fahrdienst:
Treffpunkt Schulhausplatz

Winter-Weihnachtsdeko

Wir dürfen im Schlicht und Schön bei Blance Urech im Rorschacherberg wunderbare Wälder und Winterlandschaften aus Rostblech zaubern und diese mit Rehen, Hirschen, Lichterketten oder Kerzen dekorieren.

Am Mo.**02.** + Di.**03.** Nov
Von 19:30 – 22:00 Uhr

Kurskosten 40.- + Materialkosten je nach Aufwand

Treffpunkt **19:00** Uhr, Schulhausplatz

Wegen Corona können maximal 6 Personen pro Abend teilnehmen.

Deshalb schnell anmelden bei Claudia Tinner
071 344 12 50 / 079 677 72 18

Berufserkundungstag am 23. September 2020 – Raumfahrttechnologie in Walzenhausen

Am Mittwoch, dem 23. September 2020 hatten die rund 140 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel die Gelegenheit, in einen Lehrberuf ihrer Wahl reinzuschnuppeln. Besonders freuen wir uns dieses Jahr über die Vielzahl der angemeldeten Betriebe. Trotz der momentan schwierigen Situation boten rund 40 Betriebe aus der Region Einblicke in 30 Berufe. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag zum sechsten Mal.

Im Gaismoos in Walzenhausen besuchen wir die Firma **Knoepfel AG**. Der 1962 in Walzenhausen gegründete Familienbetrieb produziert Metallteile, unter anderem für die Bereiche Luft-, Raum- und Schifffahrt. Bei vielen der hergestellten Teile ist selbst ihnen unklar, welchen Zweck sie im Endeffekt erfüllen werden. In diesem Segment unterliegt die Mehrheit der Aufträge der Geheimhaltung. Daher verwundert es auch wenig, dass wir nur gewisse Bereiche fotografieren dürfen. Umso spannender ist es aber, dass sie regelmässig ihre Türen öffnen, um interessierten Jugendlichen Einblicke in die Welt der Metallverarbeitung zu ermöglichen.

Der Betriebsleiter Anton Rechsteiner organisierte am heutigen Tag für 8 interessierte Schüler ein abwechslungsreiches Programm. Die Jugendlichen, die sich für die Lehrberufe Produktionsmechaniker und Polymechaniker interessieren, dürfen unter fachkundiger Anleitung selber Teile herstellen. Sie erhalten Einblicke in alle Bereiche der Produktion und Spedition.

Präzision bis zur Perfektion

Diese Berufe erfordern ein hohes Mass an räumlichem Vorstellungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein. Die hergestellten Teile mit wenigen Mikrometern Toleranz werden bis zur Perfektion gefräst, geschliffen, lackiert und lasergraviert. Doch trotz höchst anspruchsvoller Tätigkeit und kostspieligen Rohmaterialien und Maschinen steht bei der Knoepfel AG der Mensch im Mittelpunkt. Rund 70% Prozent der Mitarbeitenden sind seit ihrer Ausbildung im Betrieb. Auch Anton Rechsteiner ist seit 1986 hier tätig, mit Herz und Seele.

Spiel ist die Seele der Mechanik. Die Mitarbeiter sind die Seele der Knoepfel AG.

Mit Begeisterung erzählt uns Anton Rechsteiner von seinen Mitarbeiter*innen und ihren Leistungen. Einige der Verfahren haben sie selbst entwickelt.

Wieviel Wert auf die Menschen gelegt wird, merkt man auch, wenn man das Programm für die Schüler des Berufserkundungstages sieht. Es vermittelt den Jugendlichen

eine Vorstellung vom Alltag als Poly- und Produktionsmechaniker und baut auch spielerische Elemente und einen Znüni ins Programm des heutigen Morgens ein.

Handwerkskunst

Eine Aufgabe besteht für die Schüler darin, ein Rohteil aus Stahl von Hand zu schleifen und den eigenen Namen einzugravieren. Laut Anton Rechsteiner ist diese Handarbeit auch zu Beginn der Ausbildung besonders wertvoll, um den Umgang mit den Werkzeugen und den Materialien zu erlernen, bevor dann mit Maschinen gearbeitet wird. Metall ist ein Material mit einigen Besonderheiten, so ist zum Beispiel die Ausdehnung durch Temperatursteigerungen von höchster Relevanz für die Herstellung der Hochpräzisionsteile.

Bei der nächsten Station erhalten die Schüler einen Einblick in die Arbeit mit CNC-Maschinen. Für jeden von ihnen wird eigens ein Schlüsselanhänger aus Aluminium hergestellt. Die circa 2x2 Meter hohe Maschine fräst gemäss Programmierung das Aluminium in Form, die Schüler und auch wir schauen mit grossen Augen zu. Der Beruf des Polymechanikers ist für viele undurchschaubar oder gar unbekannt. Elias sagt, er konnte sich bis heute nichts unter diesem Beruf vorstellen. Oliver hatte schon eine ungefähre Ahnung, da sein Cousin eine Ausbildung als Polymechaniker macht.

Faszinierende Einblicke

Umso wertvoller sind die Einblicke für die Schüler in die Firma Knoepfel AG. Riesige Hallen, anmutig glänzende Metallteile, Roboter, die schwere Teile vollautomatisch aus- und wieder in Regale räumen. Bilder, die nicht alltäglich sind, Metallrahmen voller Späne, die Zeugnis der geleisteten Arbeit sind.

Eindrückliche Zahlen - 40 Betriebe und 30 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 47 Betriebe in 10 Gemeinden boten gut rund 180 Berufserkundungsplätze in 39 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler so eine grosse Zahl von Berufen kennenlernen.

Ziel des Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die Zweitoberstufenschüler*innen noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Text: Julia Schoch, Bilder: Katja Breitenmoser

Eine neue Sitzlounge auf der Dachterrasse der Arche

Die Lernenden der beiden Wahlpflichtfächer Textiles und Technisches Werken haben unter der Leitung von Monika Eugster und Curdin Jemmi die Möblierung der Dachterrasse der Arche in Angriff genommen.

Aus Europaletten und alten Fässern entstanden eine Lounge, sowie Sitzmöglichkeiten mit Tischen. Für ein gemütliches Ambiente sorgen die Wimpelketten aus alten Werbeblachen und die kunstvoll bemalten Sonnenschirme. Nach wochenlangem Sägen, Bohren, Schleifen, Malen und Nähen konnten die Lernenden bei einem Apéro die neu gestaltete Dachterrasse bestaunen und ihre eigens geschaffenen Möbel probesitzen.

23. Oktober 2020

MZA . Wald AR . 20 Uhr

mit live Musik: **Duo Random**

mit Unterstützung von:
Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden

und:
Arnold Billwiller Stiftung
Ernst Goehner Stiftung
Kulturförderung Kanton St. Gallen
Metrohm Stiftung
Steinegg Stiftung Herisau

simplement . einfach
Freddy

www.lesembrassadeurs.ch

Partnerschaftssuche im Alter

Wenn Tinder& Co kein Thema ist

Während es für die meisten heute selbstverständlich ist, Kontakte im Internet zu knüpfen und auch zu pflegen, bedeutet dies für Seniorinnen und Senioren nach wie vor eine grosse Herausforderung. Im Rahmen des internationalen Tages der älteren Menschen am 1. Oktober sollen die besonderen Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe thematisiert werden.

Am 1. Oktober ist der «Internationale Tag der älteren Menschen». An diesem Tag soll die Gesellschaft daran erinnert werden, welche Leistungen Seniorinnen und Senioren für unsere Gesellschaft erbringen. Doch der Tag soll auch eine Gelegenheit dafür sein, der Gesellschaft zu zeigen, dass das Alter nicht nur Vorteile bringt, sondern auch besondere Bedürfnisse.

Seniorinnen und Senioren haben in manchen Bereichen nicht die gleichen Möglichkeiten wie jüngere Generationen. Gerade zum Beispiel persönliche Begegnungen sind für die Seniorinnen und Senioren sehr wichtig. Dies bestätigt auch Amanda Gatti, Ressortleiterin Sport und Bildung Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden. Gatti bietet in Herisau ein Speeddating für Seniorinnen und Senioren an: «Die sogenannte Schatz-Suche bietet für ältere Menschen eine Möglichkeit sich in einem unverbindlichen Rahmen und dennoch sehr persönlich kennenzulernen.»

Ein Paar, das sich 2019 über die Schatz-Suche kennengelernt hat, ist Rosita Amor (71) und Karl Fässler (72). Obwohl die gebürtige Spanierin und der «Appenzeller Macho», wie Amor Fässler liebevoll bezeichnet, auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind, waren sie sich beim Speeddating auf den ersten Blick sympathisch. Die beiden trafen sich nach der Schatz-Suche wieder und sind nun nach einem Jahr Beziehung in Pfäffikon ZH zusammengezogen. Rosita erzählt: «Gerade in unserem Alter braucht man viel Willen für so eine Beziehung. Man hat schon seine Eigenheiten und muss erst einmal zusammenwachsen, aber wenn das funktioniert, dann ist es umso schöner.» Heiraten kommt für die beiden aber trotzdem nicht mehr in Frage. Karl sagt: «Wir haben unser Glück gefunden und möchten so nun einfach noch möglichst lange weitermachen und unsere Zeit geniessen.»

Die Schatz-Suche, welche nächstes Mal am 26. November stattfindet, ist nur eines der zahlreichen Angebote der Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden. So bietet die Organisation neben sozialen Events auch Unterstützung für Seniorinnen und Senioren im Alltag an. Weitere Informationen zu den Tätigkeiten und den Angeboten von Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden finden sich auf www.ar.prosenectute.ch oder direkt an der Geschäftsstelle an der Gossauerstrasse 2 in Herisau.

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden

Gemeinsames Singen und geselliges Zusammensein

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden bietet erneut den Kurs «Jodeln und Zahren» in Herisau an. Lassen Sie sich unter der Leitung von Bruno Inauen in die Grundtechnik des Naturjodels einführen. Egal ob Anfänger oder Profi, Alle sind herzlich willkommen. Gestartet wird am Montag, 19. Oktober um 18 Uhr.

Infos und Anmeldung unter Tel. 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch

Veranstaltung auto-mobil bleiben

Das immer dichter werdende Verkehrsaufkommen sorgt für neue Herausforderungen. Wollen Sie Ihre Fahrkenntnisse und Ihr Theoriewissen auffrischen und somit Ihre Fahrkompetenz möglichst lange erhalten? Dann melden Sie sich für einen kostenlosen Informationsabend an! In Anwesenheit eines Vertreters vom Strassenverkehrsamt und eines Fahrlehrers erfahren Sie, was die aktuellen Anforderungen vom Strassenverkehrsamt sind und welche Möglichkeiten es zur Auffrischung der Theorie und Praxis gibt. Ebenfalls erfahren Sie, wann es angezeigt ist, das Autofahren zu beschränken oder gänzlich darauf zu verzichten. Falls die eigene Fahrpraxis nicht mehr gewährleistet werden kann, werden Ihnen von Mitarbeitenden der Pro Senectute AR diverse Alternativangebote zum eigenen Auto aufgezeigt.

Es finden drei Veranstaltungen jeweils von 18:00 – 19:30 im Mittelland, Hinterland und Vorderland statt:

Am 10. November in Teufen, Sporthalle Landhaus

Am 17. November in Herisau, Evang. Kirchgemeindehaus

Am 19. November in Heiden, Evang. Kirchgemeindehaus

Anmeldungen bis 2. November telefonisch oder per Mail.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Pro Senectute AR, Gossauerstrasse 2, 9101 Herisau

Telefon: 071 353 50 30

Internet: www.ar.prosenectute.ch

E-Mail: info@ar.prosenectute.ch

Bildungsurlaub von Pfarrerin Doris Engel Amara

Zu Fuss von Kirche zu Kirche in Graubünden

Im ersten Teil meines Studienurlaubs im September war ich mit meiner Schwester Ruth in Graubünden auf einer Etappenwanderung. An jedem Tag sind wir mit dem Zug resp. Postauto an den Endpunkt unserer letzten Etappe zurückgekehrt und von dort weitergewandert. Wir hatten unsere Unterkunft zuerst in Thusis, gegen Ende der Wanderung dann in Bivio. Dadurch war es uns möglich, nur mit einem kleinen Tagesrucksack zu wandern. Wir sind so ein zusammenhängendes Stück zwischen Reichenau und Savognin gelaufen. Das Ziel war jedoch nicht, möglichst weit zu wandern, sondern die Landschaft und die Kultur zu erleben, also genügend Zeit für Besichtigungen, Besinnung und Naturbetrachtungen zu haben. Dadurch, dass wir die ganze Strecke gelaufen sind und nichts ausgelassen haben, haben wir viel Unverhofftes und Ungeplantes erlebt. Manchmal waren gerade die Wege, die wir erst auslassen wollten, besonders schön oder eine im Reiseführer nicht einmal erwähnte Kirche besonders eindrücklich. Die Weitwanderung in Graubünden haben wir gewählt, weil es sich dabei um historische Handels- und Pilger Routen handelt. Daher gibt es dort viele, zum Teil kunsthistorisch bedeutenden Kirchen. Beim Wandern waren die Kirchen wie Wegweiser, immer wieder begrüßte uns eine oft schon von weitem sichtbare Kirche.

Im Folgenden erzähle ich drei Erlebnisse von unseren Wanderungen:

Unverhofft kommt oft

Im warmen, ja heissen Sonnenschein wandern wir von Paspels hoch nach Dusch zur Kirche St. Magdalena. Im Dorfladen hatten wir die Auskunft bekommen, dass der Schlüssel der Kirche bereits vergeben sei, jemand habe ihn gerade abgeholt. Immer wieder gehen unsere Blicke hoch zur Kirche ob da jemand umhergeht... bis sich uns ein Auto von der Kirche her nähert und von sich aus neben uns hält. Ein älteres Ehepaar fragt, ob wir auch die Kirche besichtigen wollen. Verschwitzt bejahen wir. Sie fahren mich sogar wieder den Weg zur Kirche hoch, nachdem sie mir im Dorfladen den Schlüssel ordnungsgemäss übergeben haben!

Später begegnen wir uns am Badesee in Paspels wieder...die Fresken in der Kirche haben uns allen sehr gut gefallen!

Besuch der Kirche St. Peter Mistail in Alvaschein

Draussen schnatterten Gänse, innen war es ganz still, die Kirche eines ehemaligen Frauenklosters St. Peter Mistail hinterlässt einen grossen Eindruck. Sie berührt mich sehr. Ich lasse das Smartphone in die Hosentasche sinken und staune. Es ist mir, als erzählten die Mauern von längst vergangenen Zeiten und von dem Loben, Hoffen und Beten durch die Jahrhunderte hindurch. Links an der Wand ein grosses Bild von Christopherus, der das Christuskind über den Fluss trägt. Zwischen seinen Füssen im Wasser eine kleine Meerjungfrau.

Die Kirche wurde um 800 gebaut. Sie ist die einzige erhaltene Saalkirche ohne stützende Säulen und mit einem dreiteiligen Chor. So massiv gebaut, dass sie ohne Zweifel noch weitere Jahrhunderte stehen bleiben wird.

Wir machen Pause, schauen die Kirche noch einmal an, fotografieren sie, dann gehen wir weiter zu Fuss, einen schmalen Weg nach Tiefencastel hinunter. Unsere Gedanken sind noch immer bei der Kirche: «Warum hatte der Bischof die Nonnen kurz nach 1100 vertrieben? War es ein Machtkampf? Oder seine Skepsis gegen selbständige Frauenklöster? Wie war das Leben damals- und wohin gingen die Nonnen?»

Zusammen wandern- zusammen rasten

Wir sitzen in der Buvette am Bahnhof Reichenau-Tamins bei einem Coupe Dänemark. Auf dem Coupe steckt ein Papiersonnenschirmchen. Fasziniert schauen wir das Schirmchen an. Es sieht genauso aus, wie die Schirmchen, die wir als Kinder geliebt haben und solange mit ihnen gespielt haben, bis sie ganz verschlissen waren.

Schon lange waren meine Schwester und ich nicht mehr so viele Tage am Stück gemeinsam unterwegs gewesen. Das war sehr schön und wir haben zusammen viele Erinnerungen aufgefrischt. Das gehörte eigentlich immer dazu. Zurückblicken, den weiteren Weg planen und offen sein für kleine und grosse Überraschungen.

Ich habe es sehr genossen, so lange frei zu haben. Ich habe es sehr genossen, Etappe für Etappe zu Fuss zu gehen langsam, nur aufs Wandern konzentriert. Die Landschaft wurde beim langsamen Hindurchgehen gross, reichhaltig und vielfältig. Ich habe es genossen, die verschiedenen Landschaften und die Kirchen zu entdecken. Ich danke der Kirchgemeinde und Kirchenvorsteherschaft Wald und der Kantonalen Kirche für dieses grosse Geschenk. Den zweiten Teil meines Studienurlaubs werde ich im 2021 antreten.

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 15. Oktober

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki; kath. Kirche Speicher

Sonntag, 18. Oktober

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrn. Sigrun Holz; evang. Kirche Speicher

19.00 Crosspoint; Dom St. Gallen

Dienstag, 20. Oktober

09.30 Chängouru, Buchstart; Bibliothek; Hauptstrasse 18, Speicher

12.00 Senioren, Mittagstisch, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 21. Oktober

08.30 Senioren, Wortgottesfeier mit Peter Mahler, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche Speicher

09.00 Senioren, Glaubensgespräch; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 23. Oktober

19.15-21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 24. Oktober

07.00 Meditation/Kontemplation; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

14.00-16.30 Jubla, Gruppenstunde, Jublaräume; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

18.00 Firmung mit Bischof Markus Büchel, Musik: Sebastian Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

Sonntag, 25. Oktober

10.00 Kommunionfeier mit Verena Süess, Musik: Sebastian Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gott, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.

Psalm 36,6

Gottesdienste

Sonntag, 18. Oktober

10.00 regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Sigrun Holz in der evang.-ref. Kirche in Speicher. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus Wald herzlich willkommen.

Sonntag, 25. Oktober

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus Trogen und Wald herzlich eingeladen.

Sonntag, 1. November

Kein Gottesdienst in Wald, Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub

Montag, 19. Oktober, 19.00-21.00 Uhr

Lottomatch

Donnerstag, 29. Oktober, 14.00 Uhr im Restaurant Schäfli. Siehe Inserat

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherchaft, v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop
Kirchplatz 1 | 9410 Heiden
www.ewh.ch

REINIGUNG24
Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen
Telefon 078 943 80 10
Email sadik-rebecca@hotmail.com

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Erika und Christian Sprecher, Schiben 248, Wald	Zierkürbisse Tafelobst: Topas, Wildmuser, Spartan, Berlepsch	Bestellungen unter Tel. 071 870 01 16 oder 079 627 08 05

Agenda

Freitag, 19. Oktober 2020

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr
Kirche Wald | Der kleine Literaturclub

Freitag, 23. Oktober 2020

Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr,
Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA
Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Freitag, 23. Oktober 2020

Einfach Freddy | 20.00 Uhr | MZA | KuKo Wald

Samstag, 24. Oktober 2020

Flohmarkt | Allee 382, bei Zeiters | Rosy Zeiter
und Melanie Felix-Wenk

Samstag, 24. Oktober 2020

Sammlung von Elektronik und Giftstoffen
09.00 -11.00 Uhr | Schulhausplatz MZA | Ge-
meinde Wald AR

Montag, 26. Oktober 2020

Häckseltour | ab 08.00 Uhr | Gemeinde Wald AR
Anmeldung erforderlich

Freitag, 30. Oktober 2020

IG Stammtisch | ab 19.00 Uhr | Rest. Seeli
IG Wald miteinander

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 26. Oktober 2020, 8 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt.
Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rech-
nung gestellt.

Gemeinde Wald AR

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag,
29.10.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 26.10.2020,
9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Re-
daktionsschluss am Mittwoch, 21.10.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder	
		85 x 240 mm = Fr.	56.—
¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—	
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Kantonsrat tagt im Vorderland

**Die nächsten beiden Sitzungen des Ausserrhoder Kan-
tonsrates finden in der Mehrzweckanlage in Walzenhau-
sen statt. Die Sitzungen werden weiterhin auf dem y-
outube-Kanal des Kantons übertragen.**

Da die Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung des
Coronavirus weiterhin gelten, kann der Kantonsrat nicht
in den Kantonsratsaal in Herisau zurückkehren. Das Büro
des Kantonsrates nutzt die Gelegenheit, Sitzungen in allen
drei ehemaligen Bezirken des Kantons durchzuführen.
Nach dem Mittelland ist nun das Vorderland an der Reihe.
Auf Beschluss des Büros finden die Sitzungen vom 2. No-
vember 2020 und
7. Dezember 2020 in der Mehrzweckanlage in Walzenhau-
sen statt.

Besucherinnen und Besucher sind in Walzenhausen herz-
lich willkommen. Sie können die Sitzungen von der Galerie
aus verfolgen. Um eine Anmeldung unter kantons-
rat@ar.ch wird gebeten. Die Sitzungen werden auch live
im Internet auf dem youtube-Kanal des Kantons übertra-
gen, erreichbar via www.ar.ch.

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Leserinnen und Leser

Bitte halten Sie sich weiterhin an die Hygienevorschriften und Abstandregelungen wie der Bund sie vorgibt. So schützen Sie sich und die Personen in Ihrem Umfeld.

Die Damen auf unserer Kanzlei halten sich auch an die Empfehlungen des Bundes und arbeiten teilweise im Homeoffice. Bitte vereinbaren Sie vorgängig einen Termin auf der Kanzlei, damit die für Sie zuständige Person anwesend sein kann, um Sie zu unterstützen.

Wir werden am **10. November** die öffentliche Versammlung in der Turnhalle durchführen. Dort können wir mit einer Konzertbestuhlung die Abstandsregeln sehr gut einhalten. Wir sind am Prüfen, ob wir in dieser verbleibenden Zeit die Möglichkeit haben, uns mit Livestream vertraut zu machen und somit an der Versammlung damit zu arbeiten. Bitte entnehmen Sie ab dem 08.11.2020 weitere Informationen auf unserer Homepage www.wald.ar.ch.

Antwort des Gemeinderats

Petition «Der Laden bleibt im Dorf!»

Mit Abgabetermin 9. Oktober 2020 haben 144 Personen eine Petition eingereicht, und zwar mit folgender Forderung: «Wir bitten den Gemeinderat, sich mit allen Mitteln für den Erhalt eines Ladens im Dorfzentrum einzusetzen».

Der Gemeinderat nimmt dazu wie folgt Stellung:

Im Jahr 2000 hat die Gemeinde Wald im Auftrag der Bevölkerung die Liegenschaft Dorf 36 gekauft, um im Zentrum den Dorfladen zu erhalten. Mit der Absicht; Zitat aus Abstimmungsedikt vom 30. Januar 2000 „**Es ist daher das Ziel des Gemeinderates, die Konsum-Liegenschaft sobald als möglich weiter zu verkaufen. Voraussetzung dazu wäre, dass der Bestand des Lebensmitteladens gesichert ist. Da sich im heutigen Zeitpunkt niemand zum Kauf der Liegenschaft entschliessen kann, springt die Gemeinde ein.**“

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes der Liegenschaft wurde seither in einem jahrelangen Prozess versucht, das Provisorium in eine Dauerlösung überzuführen. Aus bekannten Gründen, die an dieser Stelle nicht erneut aufgerollt werden sollen, kam jedoch bis heute kein Projekt zustande, das finanziell tragbar, den Vorschriften entsprechend, zweckmässig und für eine Mehrheit der Stimmbewölkerung akzeptabel ist. Seit 2015 erarbeitete der Gemeinderat verschiedene Vorschläge und stellte diese an einer öffentlichen Versammlung zur Diskussion. Es wurde kontrovers diskutiert und das Projekt zur Prüfung an die Planungskommission übergeben mit dem Auftrag, dem Gemeinderat Rückmeldung zu machen. Ziel sollte sein, dass bei der in dieser Angelegenheit in ein Pro-und-Contra-Lager gespaltenen Dorfbevölkerung ein gemeinsamer Mittelweg gefunden werden konnte.

Anlässlich der öffentlichen «Wahlversammlung» vom 14.1.2020 kam aus dem Kreis der Anwesenden die Frage auf, bezüglich eines Projektes für einen Laden am östlichen Dorfrand (Ebni). Da die diesbezügliche Sachlage damals noch sehr vage war, konnten seitens des Gemeinderates keine detaillierten oder verbindlichen Aussagen gemacht werden. Allerdings war vorgesehen, bis zur nächsten öffentlichen Versammlung am 20.4.2020 nach Möglichkeit konkrete Informationen einzuholen, um unter Einbezug der Planungsgruppe Näheres berichten zu können. In Anbetracht der «Brisanz» des Themas – gleichzeitig zwei Läden in Wald sind nicht überlebensfähig – führten Edith Beeler und Helmut Westermann ab Januar 2020 mit der Bauherrschaft und der SPAR Handels AG mehrere Gespräche mit dem Ziel, sicherzustellen, dass in Wald unter allen Umständen ein Laden weiterbestehen kann. Für den Gemeinderat war aber bereits im Februar klar: Sollte sich herausstellen, dass tatsächlich ein Investor auf eigene Rechnung ein Ladenlokal baut und von einem Grosslieferanten den Laden beliefern lässt, dass dies zu unterstützen wäre, selbst wenn dadurch der Laden vom Zentrum an den Dorfrand umziehen müsste. Ein weiteres Bestreben des Gemeinderates war es ausserdem, darauf hinzuwirken, dass die SPAR Handels AG der Lieferant bleibt, um der Familie Kaufmann, die unseren geschätzten Dorfladen seit langer Zeit zuverlässig betreibt, eine gute Zukunftsperspektive zu ermöglichen.

Der unmittelbar nach der Gemeinderat-Ergänzungswahl vom 15.3.2020 schweizweit ausgerufene Corona-Lockdown führte u.a. zu einer Sistierung der Aktivitäten der Planungsgruppe und anderen Einschränkungen vom üblichen Ablauf. Da kein konkretes Baugesuch vorlag, war es dem Gemeinderat auch nicht erlaubt bzw. war es nicht angebracht, eine spekulative Diskussion zu starten. Dies änderte sich, als am 10.9.2020 die nächste öffentliche Versammlung durchgeführt werden konnte und Urs Graf von der neu gegründeten «Werkhof Wald AR» darum bat, dass über sein Projekt informiert werde. Zwei Tage zuvor hatte er mit der SPAR Handels AG den Bau und Betrieb des neuen Ladens vertraglich vereinbart. Inzwischen ist auch das Baugesuch eingetroffen und wird an der nächsten Sitzung der Baukommission Ende Oktober behandelt werden.

Aus dem Dargelegten wird ersichtlich und erklärbar, dass die «Mittel» des Gemeinderats, den Laden im Dorfzentrum zu erhalten, praktisch kaum vorhanden waren, denn es gibt keine gesetzliche Handhabe, dieses private Ladenprojekt in der Gewerbezone abzulehnen. Ausserdem kann ausgeschlossen werden, dass ein privater Investor bereit wäre, die «Sparliegenschaft» zu kaufen, ein Provisorium zu finanzieren und den Laden am alten Ort weiter zu betreiben.

Was den Begriff «Dorfzentrum» betrifft, geben wir zu bedenken, dass dieser nicht mit dem Begriff «Treffpunkt» verwechselt werden sollte, da der Standort des Dorfladens der Ort ist, wo man sich sieht und trifft – im neuen Dorfladen möglicherweise sogar sonntags, dies im Gegensatz zum jetzigen Standort im Dorfzentrum. Dies bedeutet jedoch nicht, dass für den Dorfkern nicht Aufwertungs- bzw. Belebungsmaßnahmen anzustreben sind (nebst Schäfli, Mehrzweckanlage, Kindergartenspielplatz, Kanzlei, usw.), was aber bedingt, dass die Bevölkerung mitdenkt, sich engagiert und das Angebot auch entsprechend nutzt.

Wie bereits in der letzten WANZE (Nr. 20) aufgezählt wurde, weist das private Projekt «Neuer Dorfladen» gewichtige Vorteile auf, wie z.B.:

- Erhalt eines Dorfladens, für die nächsten 10 Jahre, ohne Belastung der Gemeindefinanzen
- Erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten bei der zukünftigen Nutzung der Gemeindeliegenschaften Dorf 36 und 37
- Markante Erhöhung der Sicherheit der Schulkinder wegen starker Reduktion des Fahrzeugverkehrs, da sich dieser an den Dorfrand verschiebt und dort die Parkierung einfacher sein wird
- Nebst gleichem Produktesortiment und gleicher Preisgestaltung im neuen Laden zusätzliches Angebot (Tankstelle, Autowaschboxen, Café-Nische, ...)
- Ebenerdige Erreichbarkeit ab Postautohaltestellen, d.h. keine Treppe ab Trottoir

Durch den zukünftigen Umzug des Ladens an den neuen Standort, 600 m entfernt vom aktuellen, ergeben sich möglicherweise Probleme für einzelne Einwohnerinnen und Einwohner, die nicht mehr «gut zu Fuss» sind und auch nicht das Postauto benutzen können. Schon vor der «Coronazeit»

hat die Familie Kaufmann einen Hauslieferservice angeboten und bietet diesen auch weiterhin an. Gemäss Aussagen von Urs Graf und SPAR Handels AG ist ein Vertrag für 10 Jahre unterzeichnet worden. Das heisst für uns, dass die Einkaufsmöglichkeiten in Wald für die nächsten 10 Jahre gesichert sind.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderatssitzung vom 14.10.2020

Preiserhöhung Abwasser

Wie in der WANZE Nr. 18 vom 17.9.2020 informiert, hat der Gemeinderat ab 1.1.2021 eine Erhöhung von Grundgebühr und Mengengebühr im Abwasser beschlossen. Zwischenzeitlich hat auch der Preisüberwacher, geknüpft an Bedingungen, die Preiserhöhungen genehmigt.

Bedingungen Preisüberwacher:

- Es muss ein differenziertes System zur Erhebung der Grundgebühren eingeführt werden;
- Der Anteil der Einnahmen aus Grundgebühren muss stufenweise auf mindestens 50 % erhöht werden

Zur Erfüllung dieser Auflagen hat eine Arbeitsgruppe der Technischen Kommission ein neues Abwasserreglement erarbeitet. Dieses ist an der GR-Sitzung zur Vorprüfung an die kantonalen Fachstellen verabschiedet worden. Zu gegebener Zeit wird es der Bevölkerung zur Vernehmlassung vorgelegt.

Vernehmlassung Kant. Richtplan, Abfallbewirtschaftung

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Gemeinderates und der Technischen Kommission hat eine Vernehmlassung zum Kant. Richtplan, Abfallbewirtschaftung ausgearbeitet. Der Gemeinderat hat sie an der letzten Sitzung genehmigt. Neben einigen redaktionellen Anpassungen ist es dem Gemeinderat ein Anliegen, dass es weiterhin möglich sein soll, Aushub in der näheren Umgebung (kurze Transportwege) zu deponieren und Kleindeponien mit einer kurzen Nutzungsdauer zu betreiben.

Wie bereits in der Vernehmlassung zur Deponieplanung im Jahr 2019 lehnt der Gemeinderat die Deponiestandorte Obergraden und Falkenhorst ab. Der Deponiestandort Bärloch ist zwischenzeitlich bereits aus der Planung gestrichen worden.

Defibrillator

Der Gemeinderat hat entschieden, im Eingangsbereich zur Turnhalle einen automatischen externen Defibrillator (AED) zu installieren. Er hat dafür einen Kredit in Höhe von CHF 4'870 gesprochen. Der AED soll im Laufe der nächsten Wochen geliefert und installiert werden. Sobald der Defibrillator einsatzbereit ist, werden wir wieder informieren.

Voranschlag (VA) 2021

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2021 mit einem Gewinn in Höhe von CHF 55'700 und Nettoinvestitionen von CHF 325'000 in die Volksabstimmung verabschiedet. Eine Zusammenfassung des Voranschlags 2021 liegt dieser WANZE bei.

Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021 – 2024

Der AFP wurde letztes Jahr zum ersten Mal erstellt. Er ist eine Erweiterung zum bisherigen Finanzplan; die Erweiterung beinhaltet die Darstellung der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung. Er zeigt kurzfristig die Aufgaben, Risiken, Möglichkeiten und Auswirkungen in den einzelnen Arten und Funktionen. Der AFP wird jährlich überarbeitet und der Bevölkerung zur Kenntnis – nicht zur Abstimmung – vorgelegt. Wie schon letztes Jahr angekündigt, wurde der Voranschlag nun in den AFP integriert. Damit ist ein Gesamtwerk entstanden, welches zusammengefasst um einige Seiten schlanker ist, als wenn man VA und AFP separat erstellt. Die umfassenden Zusatzinformationen des VA, z.B. Kennzahlen, können nun dem AFP entnommen werden. Der AFP inkl. VA kann auf der Webseite www.wald.ar.ch eingesehen oder auf der Kanzlei bezogen resp. bestellt werden. Wie schon als erste Gemeinde in der Schweiz für den Jahresabschluss 2019 eingeführt, wurden die Angaben auch interaktiv auf unserer Webseite aufgeschaltet.

Rücktrittsfristen für kommunale Behörde Mitglieder

Gemäss Gesetz über die politischen Rechte sind Rücktritte aus kommunalen Behörden bis spätestens 30. November schriftlich zu erklären.

Öffentliche Versammlung

Dienstag, 10.11.2020, 20 Uhr, MZA Turnhalle

Wir haben Informationen für Sie bereit zu den Themen:

- Voranschlag 2021
- SPAR
- Leserbrief zum Thema Abwassergebühr
- Entschädigungsreglement

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Voranschlag 2021

Der detaillierte Voranschlag 2021 und der Aufgaben- und Finanzplan 2022-2024 kann auf der Gemeindkanzlei bezogen oder direkt auf der Homepage unter www.wald.ar.ch/verwaltung/downloadcenter/ heruntergeladen werden.

Erfolgsrechnung

Das Gesamtergebnis des Voranschlags 2021 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 55'700.- aus. Während das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit noch einen kleinen Verlust von CHF 11'300.- vorsieht, weist die Erfolgsrechnung auf operativer Stufe eine schwarze Null von CHF 2'200.- aus. Für das kommende Jahr sind Nettoinvestitionen von CHF 325'000.- geplant.

Trotz zu erwartender Einbussen bei den Steuererträgen konnten diese Effekte durch umsichtiges Budgetieren kompensiert werden. Insbesondere im Bereich Gesundheit konnten namhafte Verbesserungen erzielt werden, und auch beim nur bedingt steuerbaren Bildungsbereich kommt es zu weniger Ausgaben.

Während für das Jahr 2020 noch auf allen drei Ebenen mit Verlusten gerechnet wurde (betrieblich, operativ und gesamt), konnten nun die künftigen Jahresrechnungen kontinuierlich mit zunehmenden Besserabschlüssen geplant werden, trotz zu erwartender negativer Covid-19-Auswirkungen bzgl. Steuereinnahmen natürlicher- und insbesondere juristischer Personen. Letztere haben in unserer Gemeinde jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf die Fiskaleinnahmen.

Das von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern an der Urne abgelehnte Entschädigungsreglement führt zu weniger Ausgaben von gut CHF 40'000.- pro Jahr. Dem gegenüber stehen Lohnerhöhungen für das Verwaltungspersonal von generell +1% (inkl. Schule und Techn. Betriebe, exkl. Alters- und Pflegeheim).

Insbesondere die nennenswerten Defizite im Alters- und Pflegeheim Obergaden konnten signifikant verbessert werden, was die Gesamtrechnung entsprechend entlastet. Hinzu kommt eine Verjüngung beim Lehrpersonal aufgrund kommender Pensionierungen. Künftig ist mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen, was sich im Jahr 2021 noch in der Primarstufe niederschlägt, dann aber deutliche Auswirkungen in der Oberstufe hat mit markanten Mehrausgaben.

Zusammengefasst verändern sich 2021 die Ausgaben und Einnahmen in den einzelnen Funktionen gegenüber der Rechnung 2019 wie folgt (in CHF):

Allgemeine Verwaltung + 44'000 (+12%), Bildung - 52'000 (-3%), Kultur/Sport/Freizeit - 43'000 (-40%), wobei hier die Denkmalpflege mit - 66'000 den weitaus grössten Teil ausmacht und dieser Bereich somit eine Zunahme der Ausgaben um netto + 23'000 (+ 21%) verzeichnet. Weiters hinzu kommen Gesundheit mit - 76'000 (-18%), Soziale Sicherheit + 64'000 (+17%), Verkehr - 40'000 (-31%) und Finanzen mit beinahe gleichbleibenden Einnahmen von + 50'000 (+2%).

Erfolgsrechnung

	VA 2021	VA 2020	RE 2019
Gesamthaushalt	55'700	-143'500	337'829.01
0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG	-420'100	-468'400	-376'470.74
1 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	-22'600	-22'700	-22'214.81
2 - BILDUNG	-1'565'500	-1'636'400	-1'617'845.08
3 - KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	-64'600	-55'800	-107'385.27
4 - GESUNDHEIT	-341'500	-502'400	-417'782.44
5 - SOZIALE SICHERHEIT	-435'700	-451'500	-371'573.46
6 - VERKEHR	-89'700	-94'900	-129'540.00
7 - UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-59'600	-77'500	-62'275.60
8 - VOLKSWIRTSCHAFT	-8'000	-17'000	-7'921.65
9 - FINANZEN UND STEUERN	3'063'000	3'183'100	3'450'838.06

Investitionsrechnung

Die grob geschätzte Investition über CHF 150'000.- für einen neuen Planungskredit zum Umbau der Liegenschaft Dorf 36 bedingt erstens eine Volksabstimmung und zweitens eine Umwidmung der gesamten Liegenschaft vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen, da die grössten Ausgaben für die neue Gemeindekanzlei anfallen werden. Der Planungskredit erscheint zu je einer Tranche von CHF 75'000.- in 2021 und 2022.

	VA 2021	VA 2020	RE 2019
Gesamthaushalt	-325'000	-427'500	-109'498
INV00006 - Neubau Löschwasserkammer Reservoir Waldebni	--	--	108'671
INV00012 - Kantonsstrasse Tannenweidli-Kaien	--	--	-35'000
INV00027 - Wasserleitung Zelg	--	--	-15'221
INV00028 - WC-Anlage Schulhaus	--	-50'000	-86'975
INV00029 - Wasserleitung Bären-Birli	-160'000	--	-7'200
INV00034 - Dorf 36 / Gemeindekanzlei (*Sperrvermerk)	-75'000	--	--
INV00035 - Bachverbauung Säge	--	--	-68'707
INV00036 - Wasserleitung Ochsenwees	--	-200'000	--
INV00037 - Investitionsbeitrag Brandschutzbekleidung	--	-31'500	--
INV00040 - Sanierung Reservoir Tanne	--	-146'000	--
INV00041 - Wasserleitung Birli-Ebni	--	--	-5'067
INV00044 - Abwasserleitung Vordorf	-90'000	--	--

In Anbetracht der schwierig abzuschätzenden wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 und der vorgesehenen Investition in eine neue Kanzlei ist der Gemeinderat überzeugt, mit diesem Voranschlag und dem Finanzplan zufriedenstellende kurz- und mittelfristige Perspektiven aufzeigen zu können und dankt Ihnen, geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Wald, sehr für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.

Thomas Stahr, Gemeinderat Ressort Finanzen

Bericht Geschäftsprüfungskommission

Die GPK bedankt sich beim Gemeinderat und der Kanzlei für die intensiven Vorarbeiten zum Erstellen des «Voranschlag 2021» sowie dem integrierten «Aufgaben- und Finanzplan 2021-2024». Gemäss Art. 38 FHG ist die GPK beauftragt, das gesamte Finanzwesen des Gemeinwesens nach Verfassung und Gesetz zu kontrollieren. Wir haben das Dokument eingesehen und den Gemeinderat über unsere punktuellen Feststellungen informiert.

Der gestufte Erfolgsausweis im «Voranschlag 2021» sieht bei einem Gesamtaufwand von CHF 5,28 Mio. ein Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von CHF -11'300 (Verlust) vor. Mit einem positiven Finanzertrag von CHF 13'500 beträgt das operative Ergebnis CHF 2'200, mit zusätzlichen Erträgen aus Fonds/Spezialfinanzierungen/Legate & Stiftungen von CHF 53'500 ergibt dies ein Gesamtergebnis von CHF 55'700. In dem vorliegenden Voranschlag 2021 sind Investitionen von insgesamt CHF 325'000 vorgesehen. Diese enthalten CHF 250'000 für Tiefbauten zur Sanierung der Wasserleitung «Bären-Birli» und Sanierung der Abwasserleitung «Vordorf» sowie CHF 75'000 für Projektierungsarbeiten am Gebäude Dorf 36.

Im Vergleich zur Jahresrechnung 2019 plant der Gemeinderat für das Jahr 2021 Mehraufwände von rund CHF 108'000 in den Bereichen Verwaltung und Soziale Sicherheit. In den übrigen Bereichen sind Minderausgaben von rund CHF 214'000 veranschlagt. Der Bereich Finanzen und Steuern sieht Mindereinnahmen von rund CHF 50'000 vor und liegt mit einem veranschlagten Fiskalertrag von CHF 2,47 Mio. wiederum in der Grössenordnung der Vorjahre. Zwar sieht das «Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit» für das Jahr 2021 mit CHF -11'300 erneut einen Verlust vor. Dieser liegt jetzt in einer Grössenordnung, dass der ordentliche Betrieb der Gemeinde nicht mehr erheblich fremdfinanziert werden muss, mit Ausnahme der geplanten Investitionen.

Zusammen mit dem Voranschlag 2021 hat der Gemeinderat den gesetzlich verlangten «Aufgaben- und Finanzplan 2021-2024» überarbeitet und darin seine nach Art 10 Abs 2 FHG angestrebten strategischen Ziele, die Entwicklung der Leistungen in den einzelnen Aufgabenbereichen sowie finanzpolitische Zielgrössen aktualisiert. Mit dem vorliegenden Dokument wird der nach Finanzhaushaltsgesetz maximal zulässige Nettoverschuldungsquotient von 200% im Jahr 2021 (78%) moderat beansprucht, steigt dann im

Jahr 2022 auf 135% an, um im Jahr 2023 mit 199% den zulässigen Wert vollumfänglich zu beanspruchen. Gleichzeitig bewegt sich der Selbstfinanzierungsgrad von 37% im Jahre 2021 rückläufig auf 9% im Jahr 2023, wodurch aus heutiger Sicht die Bestimmungen des Finanzhaushaltsgesetzes knapp erfüllt sind. Gestützt auf die vorliegenden Planungen wird sich das Fremdkapital bis ins Jahr 2023 auf rund CHF 8,5 Mio. und die Nettoschuldung pro Einwohner auf rund CHF 6'100 erhöhen, was einer «sehr hohen Verschuldung» entspricht.

Obwohl die vorliegende finanzielle Planung sich innerhalb der Richtwerte des FHG bewegt, ist die Gemeinde Wald seit mehreren Jahren in einer Entwicklung, sich kontinuierlich höher zu verschulden. Im Finanzplan 2022-2024 ist ab 2024 erstmals eine erste Trendumkehr erkennbar. Dies bedeutet, dass zwischenzeitlich unvorhergesehen eintreffende Ereignisse mit Kostenfolge die finanzielle Situation der Gemeinde rascher verschärfen und ein Nichteinhalten des Finanzhaushaltsgesetzes eintreten könnte.

Die GPK empfiehlt den Voranschlag 2021 zur Annahme.

Die GPK ist der Auffassung, dass der Gemeinderat eine umsichtige Ausgabenpolitik betreibt und in Zukunft zusammen mit der Bevölkerung Möglichkeiten für höhere Erträge thematisieren sollte.

Die Geschäftsprüfungskommission

Beat Bouquet, Bruno Mathis, Marlis Hörler Böhi

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Bamert Tanya und Martin, Grund 129, 9044 Wald AR: befestigter Pferdeauslauf, Grund, Parzelle 357

Giezendanner Nicole und Renato, Gruenholz 266, 9044 Wald AR: Umbau – Sanierung Wohnhaus mit energetischen Massnahmen und Fassadenänderungen, Einbau Fenster und Dachflächenfenster, Birli, Assek. Nr. 100, Parzelle 212

Wasserversorgung Wald AR, Dorf 37, 9044 Wald AR: Netzsanierung Wasserleitung Rechberg-Unterdorf mit neuer Leitungsführung / Versetzung Hydrant / Aufschüttung, Rechberg – Unterdorf, Parzellen 5, 8, 13, 14, 166, 177, 597

Ulmann Céline und Jonas, Spitz 389, 9044 Wald AR: Teilüberdachung Terrasse und Erstellung Geräteraum, Spitz, Assek. Nr. 389, Parzelle 93

Kurz Sabine, Hinterdorf 9, 9043 Trogen und **Kurz Benjamin**, Girtannen 255, 9044 Wald AR: Dach- und Fassadensanierung mit Fassadenänderungen und Wohnraumerweiterung, Girtannen, Assek. Nr. 255, Parzelle 259

Schaffner Claudia und Marconcini Marcello, Hofguet 219, 9044 Wald AR: Umbau Wohnhaus, Sanierung Fassaden und Dach, Einbau Fenster und Dachflächenfenster, Hofguet, Assek. Nr. 219, Parzelle 659

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Werkhof Wald AG Ebni 200, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Schläpfer & Schweizer AG Bleichi 27, 9043 Trogen
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Ebni Assek. Nr. 200, Parzelle 739
Zone	GE II
Bauprojekt	Neubau Werkhof Ebni mit Tankstelle, Waschboxen, Laden und Wohnung

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 02. November 2020** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Eugster Thomas Schneppenweg 1, 9462 Montlingen
Projektverfasser	Gabriel Koller GmbH Schönenbüel 721, 9053 Teufen
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller
Baulage	Hofguet Assek. Nr. 223, Parzelle 314
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Abbruch Bauernhaus / Wiederaufbau Kreuzfirsthaus mit Erweiterung

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 02. November 2020** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

**Alters- und Pflegeheim
Obergaden****Angepasste Schutzmassnahmen bezüglich Covid-19**

Die steigenden Fallzahlen haben im Heim dazu geführt, dass wir unsere Schutzmassnahmen angepasst haben. Bitte beachten Sie, dass ab sofort folgende Regeln gelten:

- Besuche müssen angemeldet werden (Tel. 071 877 12 34)
- Beim Betreten des Heimes am Eingang warten, bis Sie durch das Personal abgeholt werden; dabei instruieren wir Sie über die aktuellen Verhaltensmassnahmen
- Es besteht eine **Maskentragpflicht** im ganzen Haus und während des ganzen Aufenthalts
- Die Grundregeln des BAG müssen natürlich immer eingehalten werden.

Wir bitten Sie, uns bei der Einhaltung dieser Massnahmen zu unterstützen. So können wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner wie auch die Mitarbeitenden schützen und noch einschneidendere Massnahmen verhindern.

Neue Mitarbeiterin

Am 19. Oktober 2020 hat **Frau Nadine Bühler** bei uns zu arbeiten begonnen. Frau Bühler ist **Pflegeassistentin** und hat schon langjährige Erfahrung in der Pflege und Betreuung in Heimen. Wir heissen Frau Bühler bei uns herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

*Martin Bindschädler Geschäftsführer
Alters- und Pflegeheim Obergaden*

bevölkerungs|
befragung

**Liebe Wäldlerinnen,
liebe Wäldler**

**Ein grosses Dankeschön
an alle, die den Fragebogen
zur Zukunft von Wald ausgefüllt
und eingereicht haben!**

Josua Peter und die IG Wald miteinander

Covid-19: Regierungsrat verschärft Massnahmen erneut

Die Fallzahlen sowie die Anzahl Hospitalisationen im Zusammenhang mit Covid-19 nehmen drastisch zu, die Lage im Kanton wie auch in der Eidgenossenschaft droht ausser Kontrolle zu geraten. Deshalb führt der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhodon frühzeitig Massnahmen ein, die auf Bundesebene vorgeschlagen wurden. Die Verordnung, die der Regierungsrat im Frühjahr erlassen hat, um die Spitalkapazitäten resp. die Gesundheitsversorgung sicherzustellen, wird wieder aktiviert. Je früher Massnahmen in Kraft treten, desto grösser ihr Effekt. Jeder so gewonnene Tag hilft die intensivmedizinischen Kapazitäten vor einer Überlastung zu schützen.

Die bisherigen Massnahmen reichen nicht mehr aus, um den derzeitigen Anstieg an Covid-19-Infektionen effektiv zu bremsen. In den letzten sieben Tagen verzeichnet Appenzell Ausserrhodon 179 neu an Covid-19 erkrankte Personen und erreichte Ende letzter Woche einen Höchststand mit 19 gleichzeitig hospitalisierten Personen, darunter zwei Patienten an der Beatmung. Sowohl die Neuinfektionen, als auch die Hospitalisationen verdoppeln sich in Appenzell Ausserrhodon derzeit binnen sieben Tagen. Deshalb hat der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhodon an einer Sondersitzung neue Massnahmen beschlossen, die ab Montagmitternacht (Montag, 26. Oktober 2020, 00:00 Uhr) gelten:

- **Masken-tragepflicht:** Bis anhin galt eine Masken-tragepflicht für alle Personen in öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie in Wartebereichen des öffentlichen Verkehrs, Bahn- und Flughäfen. Neu gilt die Maskenpflicht auch in Aussenbereichen von diesen Einrichtungen und Betrieben. Das betrifft u.a. Läden, Theater, Kinos, Konzert- und Veranstaltungsorte, Restaurants und Bars, Wochen- und Weihnachtsmärkte.

Die bereits letzten Mittwoch verschärfte Masken-tragepflicht im Schulbereich ab der Oberstufe für alle Verkehrsflächen auf den Schularealen bleibt weiterhin gültig.

Keine Masken-tragepflicht gilt auf Strassen, Plätzen und Parkanlagen oder beim Spaziergang im Wald. Auch für Gäste in Restaurationsbetrieben gilt keine Maskenpflicht, solange die Gäste am Tisch sitzen. Weitere Einzelbereiche sind ebenfalls grundsätzlich von der Maskenpflicht ausgenommen, wie Kindertagesstätten oder Personen, die medizinische und kosmetische Dienstleistung im Gesicht in Anspruch nehmen.

- **Arbeitsplatz:** An allen Arbeitsstätten gilt eine Masken-tragepflicht mit Ausnahmen (insb. Einzelbüros). Die Arbeitgeber müssen soweit es geht Homeoffice ermöglichen.

- **Abstand halten:** Neben der Masken-tragepflicht in Innen- und Aussenbereichen muss neu gleichzeitig auch der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Die Schutzkonzepte müssen neu also den Grundsatz „Abstand und Maske“ beachten. Um den Abstand zwischen Personen zu garantieren, wird der Zugang zu öffentlichen

Innenräumen wie etwa Läden beschränkt, so dass auf vier Quadratmeter nur eine Person kommt. In Theatern, Konzertsälen und Kinos darf im Grundsatz nur jeder zweite Sitz besetzt werden (ausgenommen ist z.B. die Besetzung durch Familien).

- **Restaurants, Bar- und Clubbetriebe:** Der Betrieb von Diskotheken und Tanzlokalen sowie die Durchführung von Tanzveranstaltungen sind verboten. In Restaurants, Bar- und Clubbetrieben gilt eine Sitzpflicht. Es sind Gästegruppen von höchstens vier Personen pro Tisch zugelassen (Ausnahme Eltern mit Kindern).

- **Veranstaltungen:** Veranstaltungen über 50 Personen sind verboten. An privaten Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis – etwa Geburtstage oder Hochzeiten – dürfen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsempfehlungen höchstens 15 Personen teilnehmen. Veranstaltungen von 15 bis 50 Personen sind nur in öffentlichen Einrichtungen und unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes erlaubt. Proben und Konzerte von Chören sind neu verboten. Von Beschränkungen der Teilnehmerzahl ausgenommen sind Gemeindeversammlungen und Parlamentssitzungen auf kantonaler und kommunaler Ebene.

- **Kundgebungen:** Weiterhin erlaubt sind politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen (Demonstrationen) sowie Unterschriftensammlungen. Es gilt aber die Maskenpflicht einzuhalten.

Entwickeln sich die Ansteckungszahlen in gleichem Masse wie in den letzten zwei Wochen, werden die Spitalkapazitäten in Appenzell Ausserrhodon für die Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Kürze ausgeschöpft sein. Deshalb ergreift der Regierungsrat per sofort die oben beschriebenen Massnahmen. Jeder Tag, an dem die neuen Massnahmen greifen, hilft, dass die Spitalkapazitäten nicht in Kürze ausgeschöpft sind.

Das Amt für Gesundheit erfasst täglich den Stand der freien Betten, der Intensivpflege- und der Beatmungplätze. Ebenso erfasst wird der Status des medizinischen Personals, das für die Betreuung von COVID-19-Patientinnen und Patienten eingesetzt werden kann. Private Leistungserbringer stellen bei Bedarf Personal, Pflegeplätze und Geräte zur Verfügung. Von einem Verbot von planbaren (elektiven) Eingriffe sieht der Regierungsrat derzeit ab, vertraut aber auf die Spitäler, dass diese die Eingriffe soweit reduzieren, dass genügend Kapazitäten zur Behandlung von COVID-19-Patientinnen und Patienten sichergestellt sind. Eine entsprechende Verordnung wurde schon im Frühjahr verabschiedet.

Aufgrund der raschen und starken Zunahme der Covid-19-Neuerkrankungen in den vergangenen 3 Wochen in den Ostschweizer Kantonen kann das Contact Tracing derzeit nur mit Einschränkungen aufrechterhalten werden. Die Kapazitäten werden ausgebaut, damit diese wichtige Massnahme – sobald sich die epidemiologische Lage stabilisiert – wieder voll greifen kann.

Ein gelungener Abend trotz Maskenpflicht

Letzten Freitag fand die Vorstellung „Einfach Freddy“ in der MZA Wald statt. Nach mehreren Auftritten in der Ostschweiz und in Biel kam Wald in den Genuss der humorvollen Darbietung.

Die momentane Corona-Situation hatte dafür gesorgt, dass die Mehrzweckhalle entsprechend vorbereitet worden war. Das hiess: Bestuhlung mit den nötigen Sicherheitsabständen, Abstandslinien und Desinfektionsmittel am Eingang und Maskenpflicht in allen Räumen. Somit fand wahrscheinlich einer der ersten vorweihnachtlichen Maskenbälle in Wald statt. Gut hundert Besucher*innen hielten sich brav an die Vorgaben. Schliesslich war humorvolle Unterhaltung angesagt.

Nach einer musikalischen Eröffnung durch das **Duo Rondom** erschien der – auch im wirklichen Leben – orangehaare **Pascal Démarais**, alias **Freddy** auf der Bühne.

Ganz in Schwarz mit farbigen Akzenten an Trainerjacke sowie Kopf und Füssen stellte sich **Freddy** dem Publikum vor. Mit gekonnt witzigen Wortspielen und einer guten Portion Ungeschicklichkeit eröffnete er das Programm und nahm von Beginn an die jungen und älteren Zuschauer in seinen Bann.

Ein einfaches Bühnenbild mit ein paar wenigen orangefarbenen Requisiten und einem Kontrabass bildeten den Hintergrund der verschiedenen Szenen. **Freddy** hatte viele Tricks auf Lager mit denen er das Publikum verblüffte. Plötzlich verschwand er hinter einem schwarzen Podest und kam danach langsam auf einer vermeintlichen Treppe wieder auf die Bühne hoch.

Er zauberte mit farbigen Tüchern, welche unerklärlich verschwanden und an anderen Orten wieder zum Vorschein kamen. Schliesslich wurde ein Stock daraus. Bunte Staubwedel liess er geschickt die Farben wechseln. Überhaupt erwies sich **Freddy** als akrobatischer Alleskönner, der bei Kunststücken mit Sprungseil und Hula-Hopp-Reifen gekonnt kleine Missgeschicke inszenierte und die Aufgaben am Ende trotzdem noch erfolgreich meisterte.

Wie es sich gehört, stiess **Freddy** in seiner Nervosität auch einen Wasserkübel vom Tisch, der eine unsichtbare grosse Wasserlache auf der Bühne hinterliess. Als Hauswart verkleidet und mit langem Putzgerät ausgerüstet hielt er den damit verursachten Schaden mit passender Mimik und Gestik in Grenzen.

Eine darauf folgende Seifenblasennummer mit kleinen bis riesigen Seifenblasen brachte das Publikum zum Staunen und die anwesenden Kinder zu verzückten Ausrufen. Auch gab er eine neue Version des Dornröschenmärchens zum Besten, was von **Freddys** erzählerischem Talent zeugte, angereichert durch seinen ihm eigenen französischen Akzent. Seine verblüffenden Seilzaubereien und sein Auftritt als französischer Chansonnier, der einen unheilvollen Kampf mit dem Mikrophon ausfechten musste, waren zwei der vielen Höhepunkte seines Auftritts.

Die passende musikalische Untermalung des Abends durch das **Duo Rondom** und die kunstvolle Mischung aus visueller Komik, Akrobatik, Zauberei und eleganten Wortspielereien von **Freddy** bescherte dem Publikum (trotz Maskenpflicht) einen genussvollen Abend, den es mit langanhaltendem Applaus belohnte.

Danke an:

Martin Rempfler und Christian Knöpfel (Einrichten)
Andrea und Gabriel Frehner (Aufräumen)

Kulturkommission Wald
Für WaldKultur

thomas baumgartner

Aus eins mach zwei!

Der Turnverein Wald möchte sein sportliches Angebot erweitern und trainiert neu mit zwei Damen-/Frauen-Gruppen.

DTV Wald

Datum und Zeit: Mittwochs von 19.00 – 20.45 Uhr

Ort: Turnhalle Wald

Wir sind... eine Gruppe aus jungen, motivierten Frauen, die Freude am Bewegen haben. Spiel und Spass stehen bei uns im Vordergrund. An Turnfesten, Turnieren oder was sonst noch so ansteht nehmen wir mit Freude teil und sind stets offen für Neues.

Du bist... mindestens in der zweiten Sek oder älter und hast Freude mit uns zu trainieren und Spass zu haben.

FTV Wald

Datum und Uhrzeit: Freitags von 20.15 – 22.00 Uhr

Ort: Turnhalle Wald

Wir sind.... eine fröhliche Frauengruppe mit gutem Zusammenhalt, die die Freude an der Bewegung teilt. Man findet uns nicht nur in der Turnhalle, sondern auch danach in den Restaurants von Wald. Zu unserem Jahresprogramm zählen die Turnfahrt, verschiedene Plauschwettkämpfe und weitere Abenteuer.

Du bist... motiviert mit uns Sport zu treiben, zu lachen und zu plaudern.

Auch wenn coronabedingt momentan unsicher ist, ob wir nach Redaktionsschluss noch trainieren dürfen, darfst du dich bei Interesse sehr gerne bei den Leiterinnen melden!

Leiterteam DTV
dtv@tv-wald.ch
 Selina Giezendanner
 Noemi Schulz
 Ladina Gähler
 Jasmin Gähler

Leiterteam FTV
ftv@tv-wald.ch
 Monika Spichtig-Frei
 Andrea Giezendanner
 Andrea Graf-Frehner

Lesen in der Kirche – der kleine Literaturclub!

Du hast das Leben vor dir Von Emile Ajar / Romain Gary

Der Grund, diese unendlich zärtliche Geschichte von Momo und Madame Rosa zu lesen, ist die Utopie des Romans, die ihn im Jetzt zwingend macht.

Berührend, unterhaltsam und provokant erzählt. Die Geschichte von Momo, einem Araberjungen ohne Eltern und Madame Rosa, einer jüdischen Ex-Prostituierten in Paris. In dem aufregenden wie erdrückenden Lebenskampf in Belleville haben die beiden eigentlich keine Chance – aber Momo und Madame Rosa nutzen sie.

Für den Roman, längst ein französischer Klassiker, der nun in neuer Übersetzung vorliegt, erhielt Emile Ajar 1975 den Prix Goncourt. Was die Jury nicht wusste: Hinter dem Pseudonym verbarg sich Romain Gary der damit - gegen die Regeln - zum zweiten Mal ausgezeichnet wurde.

Wir beginnen mit dem neuen Roman:

Montag, 23. November 2020 von 19.00h bis 21h in der Kirche Wald.

Wer Lust hat, neu in den Literaturclub einzusteigen ist herzlich willkommen um mitzuhören.

Therese Pecnik und Ursula Mosimann

Wald vor 100 Jahren

Wie erlebt Rosa von 1918 bis 1921 das Dorf Wald als Jugendliche? Sie ist die Hauptfigur im historischen Roman «Rosa, die Tochter des Plattstichwebers» der Rehetobler Autorin Doris Walser.

Oskar Schläpfer vom Grunholz und seine Frau Marie Eugster von den Wannan brauchen mehr Platz für ihre wachsende Familie. Diese Suche führt sie über die Trogener Blatten nach Rehetobel, wo die 11-köpfige Familie 1902 in ein Bauernhaus zieht. Ausser die nötigsten Kleider, Schuhe und genügend Nahrung können die Eltern ihren Kindern nichts bieten. Das Plattstichweben in Heimarbeit bringt nur ein kärgliches Einkommen in den Haushalt. Und Schicksalsschläge treffen die Familie hart.

Tochter Rosa besucht mit 18 Jahren während dem ersten Weltkrieg ihre Patentante im Birli in Wald und lernt das Dorf und seine Bewohner kennen.

Rosas Schilderung ihres Lebens und die 27 historische Bilder helfen uns, in die Zeit vor 100 Jahren einzutauchen.

Das Buch ist beim SPAR Supermarkt Wald erhältlich.

Appenzeller Heilbad startet mit neuen Angeboten in die Wintersaison

Attraktives Fitnesscenter – „ganz schön gesund“

Rund eine Million Franken hat das Appenzeller Heilbad diesen Sommer in Um- und Erweiterungsbauten für die Physiotherapie der Orthopädie St. Gallen und ein neues Fitnesscenter investiert. Eröffnung ist am 30. Oktober zusammen mit dem Restaurant Mineralbad.

Seit einiger Zeit betreut die Orthopädie St. Gallen die Physiotherapie im Appenzeller Heilbad. Um dem steigenden Bedarf nach Therapie im Wasser nachzukommen, ist das Heilbad aufgestockt und mit neuen Behandlungsräumen erweitert worden. Gleichzeitig ist auch ein 200m² grosses, öffentlich zugängliches Fitnesscenter gebaut worden mit einem Bio-Circle, also vielfältige, vollelektronische und frei zugängliche Geräte, die einzeln oder in einer bestimmten Abfolge benutzt werden können. Mit diesem neuen Physiotherapie- und Fitnessangebot macht das Appenzeller Heilbad einen

weiteren Schritt zum Gesundheitszentrum. Dies kommt auch in der vielfältigen Abonnementsstruktur zum Ausdruck: Das Jahresabonnement Fitness kann gekoppelt werden mit dem Heilbad, mit der Sauna oder mit einem Saisonabonnement Indoor Cycling. Heilbadgäste haben die Möglichkeit, an verschiedenen Führungen durch die neue Anlage teilzunehmen oder Probelektionen mit den Instruktoren des neuen Fitnesscenters zu vereinbaren.

Neue Küche von Mittwoch bis Samstag

Mit dem Fitnesscenter wird anfangs November auch das Restaurant Mineralbad wieder eröffnet, und zwar unter Leitung von Eric Dufeu, bislang Küchenchef im Restaurant Bären in Hundwil und Mitwirkung von Maria Gmünder, stv. Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads und ehemalige Wirtin im Rössli am Kaien. Es ist von Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr geöffnet und bietet eine saisonale Küche mit sporadischen Themenabenden und interessante Weine an.

FensterProjekt.ch

Jetzt Fenster sanieren!

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

Humor-Bücher sind wieder erhältlich

Das Buch „D Hebamm vo Walzehuuse“ mit über 30 vergnüglichen Kurzgeschichten und Gedichten aus dem Appenzellerland (auch Wald ist vertreten) ist wieder erhältlich. Gleichzeitig nachgedruckt worden ist das ebenfalls von Peter Eggenberger verfasste Kurzgeschichten-Buch „Vo gschiide ond tomme Lüüt“. Beide Bücher sowie weitere Titel sind im Spar Supermarkt in Wald erhältlich.

Appenzeller Kammerorchesters Novemberkonzerte abgesagt

PRO SENECTUTE

GEMEINSAM STÄRKER

gratis Schutzmasken

Wir geben an Seniorinnen und Senioren, welche Ergänzungsleistungen beziehen, per sofort gratis eine begrenzte Anzahl an Schutzmasken ab.

Bei Interesse bitte melden:
 071 353 50 30 / info@ar.prosenectute.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 29. Oktober

- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Sigrun Holz, Musik: Frédéric Fischer; Alterszentrum Hof Speicher
- 17.00 – 17.40 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki
- 18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki; kath. Kirche Speicher

Freitag, 30. Oktober

- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Sigrun Holz, Musik: Rosy Zeiter; Altersheim Boden Trogen

Sonntag, 1. November

- 10.00 Eucharistiefeier mit Totengedenken, Pfr. Albert Wicki, Musik: Frédéric Fischer, kath. Kirche Speicher

Dienstag, 3. November

- 09.30 – 11.00 Chängouru, Spieltreff, evang. Kirchgemeindehaus, Speicher
- 12.00 Mittagstisch für Senioren/innen, evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Mittwoch, 4. November

- 19.30 Erstkommunion, Elternabend im kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Samstag, 7. November

- 07.00 Meditation/Kontemplation; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
- 11.00 - 17.00 Firmweg, Start-Tag: Kennenlernen, ich und die Gruppe, mein Lebensweg, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
- 14 - ca. 16.30 Jubla Gruppenstunde, Marroni-Plausch, Jubla-Räume Bendlehn, Speicher

Sonntag, 8. November

- 10.00 Kommunionfeier mit Marco Süess und Regula Villiger, Musik: Sebastian Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagttheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.

2.Tim.1,7

Gottesdienste

Sonntag, 1. November

Kein Gottesdienst in Wald, Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Sonntag, 8. November

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der evang.-ref. Kirche Trogen. Alle Interessierten aus Wald sind dazu herzlich eingeladen.

Sonntag, 15. November

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus der Kirchgemeinde Trogen eingeladen.

Mitteilungen

Da die Vorgaben wegen dem Corona-Virus verschärft worden sind, müssen manche Veranstaltungen in kleinerem Rahmen durchgeführt oder sogar abgesagt werden.

Falls Sie unsicher sind, ob eine Veranstaltung durchgeführt wird, können Sie Hans Hohl, unseren Präsidenten oder Pfarrerin Doris Engel anrufen oder unsere Internetseite konsultieren.

Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren

Die traditionelle Adventsfeier mit dem Gesang der Schüler und Schülerinnen, dem Vortrag und dem gemeinsamen Essen musste leider abgesagt werden.

Dafür bietet Pfarrerin Doris Engel Amara an, im kleinen Kreis Bilder von ihrer Wanderung in Graubünden zu zeigen. Der Anlass findet am Dienstagnachmittag, 1. Dezember statt. Die genaue Zeit und der Ort wird noch bekannt gegeben. Damit ich weiss, ob Interesse besteht, bitte ich um frühzeitige Anmeldung, spätestens bis 24. November. Bei grossem Interesse wird der Anlass zweimal durchgeführt.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

REINIGUNG24
Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen
Telefon 078 943 80 10
Email sadik-rebecca@hotmail.com

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Christbäume jetzt auswählen und ab dem 19.12.2020 abholen	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Donnerstag, 29. Oktober 2020

Lotomatch | 14.00 - 16.00 Uhr | Rest. Schäfli
Kirchgemeinde Wald

Freitag, 30. Oktober 2020

IG Stammtisch | ab 19.00 Uhr | Rest. Seeli
IG Wald miteinander

Sonntag, 01. November 2020

Spielzeugsammlung Waldfee | 14.00 - 17.00 Uhr
geöffnet | Oberdorf 45 | Gaby Müller-Gloor

Freitag, 06. November 2020

Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Ober-
stufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeits-
gruppe Jugend in Wald

Dienstag, 10. November 2020

Öffentliche Versammlung | 20.00 Uhr | Bühne
MZA | Gemeinderat Wald

Mittwoch, 11. November 2020

Gschichtli Nomittag im Altersheim Obergaden
14.30 - 16.30 Uhr | Fabienne Duelli

Freitag, 13. November 2020

Mittagstisch für Senioren | Rest. St. Anton
Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34
Seniorengruppe Wald

Zu kaufen gesucht

Bauernhaus

Junges, Schweizer Paar sucht älteres, abgelegenes Bauernhaus. Region AR Vorderland, Mittelland oder AI

Tel. 076 558 18 07

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 12.11.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 9.11.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 4.11.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Ganz schön fit

Das Appenzeller Heilbad oberhalb von Heiden ist mit seiner Bäder- und Saunalandschaft «ganz schön erholsam». Auf die kommende Wintersaison wird es zudem «ganz schön sportlich» mit einem neuen Fitnesscenter und der Physiotherapie, die neu von der «Orthopädie St. Gallen» betreut wird. Auf 200m² ermöglichen modernste Geräte ein individuelles Training mit professionellem Coaching. Das Fitnesscenter eignet sich für alle, die ihre Beweglichkeit und Ausdauer fördern und ihre Muskulatur stärken wollen. Werden Sie «ganz schön fit» und melden Sie sich für eine kostenlose Einführung an.

Appenzeller Heilbad | Postfach 131 | 071 898 33 88
www.heilbad.ch | 9410 Heiden | info@heilbad.ch

Bäderlandschaft

Saunalandschaft

Massagen | Ayurveda

Bistro

Wassergymnastik

Physiotherapie

Fitness

Indoor-Cycling

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Abstimmung vom September 2020

Wie Gemeinderat Christian Frehner an der öffentlichen Versammlung erläutert hat, möchte der Gemeinderat den Grund für die Ablehnung zum Entschädigungsreglement herausfinden. Hierzu liegt ein Fragebogen dieser Wanze bei. Wir danken Ihnen bereits im Voraus für die sachliche Beantwortung dieses Fragebogens.

Zivilschutz AR

Im August 2020 konnten wir von einer grosszügigen Arbeitsleistung durch den Zivilschutz AR profitieren. Während einer Woche (149 Mannstunden) haben Angehörige des Zivilschutzes mit Holzarbeiten den Zugang zur Pumpstation Höfli neu erstellt. Ebenso wurde beim Bach für eine Stabilisation gesorgt. Ein herzliches Dankeschön an die Dienstleistenden Personen des Zivilschutzes AR und an Amtsleiter Marc Rüdin, Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, der uns so unbürokratisch die Möglichkeit gibt, solche Dienste beanspruchen zu können.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Über 200 Fragebogen wurden ausgefüllt und sind eingegangen. Wir freuen uns und sagen danke! Jetzt braucht es etwas Zeit für die Auswertung und die Aufbereitung der Ergebnisse. Wir werden so schnell wie möglich darüber berichten.

Josua Peter und die IG Wald miteinander

Vorankündigung Fotowettbewerb: Augenschmaus in Wald

Wald bietet neben vielem anderem hervorragende Ein- und Ausblicke, also *schöne, spannende, anrührende und ungewöhnliche Bilder*: Wald ist ein Augenschmaus.

Damit diese Bilder eine Verbindung zwischen Wald und den Wäldlerinnen und Wäldlern schaffen können, müssen sie zum *gemeinsamen Augenschmaus* werden.

Zu diesem Zweck veranstaltet die „IG Wald miteneand“ einen *Fotowettbewerb*.

Gesucht werden Bilder mit einem Bezug zu Wald AR: Sie sind entweder auf Gemeinde-gebiet aufgenommen oder zeigen ein Sujet, das direkt oder indirekt mit Wald zu tun hat.

Die Bilder können aus bestehenden Beständen stammen oder eigens für den Wettbewerb aufgenommen werden.

Die Bilder können *auf Papier oder digital* eingereicht werden.

Die genauen Teilnahmebedingungen werden Anfang 2021 publiziert. Diese Vorankündigung möchte Sie dazu animieren, Ihre Bestände mit Wald-Bildern zu durchforsten und die Augen für neue Bilder offen zu halten...

Kreativtreff: Gestaltung des Dorfzentrums

Jedes Dorf hat ein Zentrum. Meist ein Platz, natürlich gewachsen, in der Nähe der Kirche, der Gemeindeverwaltung und oft mit einem Restaurant, Café oder Dorfladen als Treffpunkt.

Nun sieht es so aus, dass der Dorfladen aus dem Zentrum von Wald verschwinden soll. Darauf reagieren Wäldler*innen unterschiedlich. Die einen sehen es als gute Lösung mit einem kleinen Nachteil, die anderen ärgern sich über einen unersetzlichen Verlust der Einkaufsmöglichkeit mitten im Dorf.

Die **IG Wald miteinander** nimmt die verschiedenen Positionen zur Kenntnis, kann die diversen Argumente nachvollziehen, verzichtet jedoch darauf, nach einem langjährigen Ringen um den Dorfladen nach Schuldigen zu suchen. Ein langwieriger vernetzter Prozess mit verschiedensten Akteuren und unterschiedlichsten Interessen hat letztlich zum heutigen Zustand geführt.

Die IG blickt in die Zukunft und ist der Meinung, dass ein Zentrum nicht allein von einem Dorfladen abhängig ist. Ein Dorfplatz bzw. ein Dorfzentrum muss – mit oder ohne Dorfladen – so attraktiv gestaltet sein, dass möglichst viele Menschen motiviert sind, dorthin zu gehen und diesen Ort zu benutzen und zu beleben.

Das hat mit der Gestaltung dieses Ortes zu tun und mit der Infrastruktur die dort zur Verfügung steht. Der Gemeinderat fordert die Bevölkerung auf, bei der Gestaltung mitzudenken, sich zu engagieren und das Angebot entsprechend zu nutzen. Dazu will die **IG Wald miteinander** Hand bieten. Wir sehen es als Chance, möglichst frühzeitig die unterschiedlichen Bedürfnisse im Dorf zu sammeln, damit diese in eine künftige Planung der Gestaltung und der Infrastruktur des Dorfzentrums miteinbezogen werden können.

Wir laden ein zum **Kreativtreff** am Samstagmorgen ins **Restaurant Hirschen**. Wegen den verschärften Corona-Schutzmassnahmen ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen beschränkt und wir arbeiten mit den nötigen Abständen und Schutzmassnahmen.

Bei Redaktionsschluss ist geplant, diese Veranstaltung durchzuführen. Eine allfällige Absage – falls sich die Situation nochmals verändert – würden wir kurzfristig auf der Webseite ig-wald.ch veröffentlichen.

IG-Kreativtreff im Hirschen

Samstag: 14. November 09.00 – 12.00 Uhr

Mit Kafi und Gipfeli ab 09.00 Uhr

Start: 09.30 Uhr

Die Teilnehmer*innen-Zahl ist auf 20 Personen beschränkt.

Anmeldung:

info@ig-wald.ch oder 079 664 27 64

Für die IG Wald miteinander
mit freundlichen miteinander-Grüssen
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

Appenzell Ausser Rhoden

Öffentliche Planaufgabe

Gemeinde Wald AR

0,4 kV Niederspannungsverteilnetz ab der Transformatorstation Haggen - Verkabelung der bestehenden Freileitung, L-0231426.1

Beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat hat die EVU-Beratung AG, Rietlistrasse 5, 9403 Goldach das oben erwähnte Plangenehmigungsgesuch eingereicht.

Öffentliche Auflage: Die Gesuchsunterlagen können vom 16. November 2020 bis 15. Dezember 2020 während der ordentlichen Büroöffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR eingesehen werden.

Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Artikeln 42 bis 44 des Bundesgesetzes über die Enteignung (EntG; SR 711) zur Folge.

Wer nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) oder des Enteignungsgesetzes Partei ist, kann während der Auflagefrist beim **Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Planvorlagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf**, Einsprache erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände sowie Begehren um Entschädigung oder Sachleistung geltend zu machen. Nachträgliche Einsprachen und Begehren nach den Artikeln 39 bis 41 EntG sind ebenfalls beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat einzureichen.

Ist aufgrund der geltenden COVID-19-Massnahmen die Einsichtnahme in die Unterlagen vor Ort für Sie nur eingeschränkt oder gar nicht möglich, melden Sie sich beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat (Tel. 058 595 18 50, planvorlagen@esti.ch).

Herisau, 12. November 2020

Im Auftrag des Eidgenössischen Starkstrominspektorates
Departement Bau und Volkswirtschaft

Polit-Kafi im Hirschen Wald

Samstag, 14. November 2020 von 9.30 bis 11.00 h

Moderation: Fabienne Duelli, Kantonsrätin

Gemeinsam diskutieren wir über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen für Sonntag, 29. November 2020:

- Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» (Konzernverantwortungsinitiative)
- Volksinitiative vom 21. Juni 2018 «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten».

Der Anlass ist kostenlos und jede Person bezahlt seine Konsumation selber.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 9 Personen beschränkt.
Wir halten uns an das BAG-Schutzkonzept und die persönliche Eigenverantwortung.
Um Anmeldung bis 12.11.20 wird gebeten: fabienne@duelli.ch / 071 890 03 18.
Bitte die Abstimmungsunterlagen vorher durchlesen und zum Treffen mitbringen.

Weihnachtsverkauf WG Wald

Am Freitag den 27. November sowie am Freitag den 11. Dezember 2020 präsentieren wir von 14 - 17 Uhr unsere weihnachtlichen Produkte vor dem Spar.

Auf Bestellung binden wir gerne für Sie einen Adventskranz. Bitte Farbe und Preis ankreuzen und den Talon bis Montag 23. November an uns retournieren oder telefonisch bestellen. **Verein Chupferhammer, WG Wald, Unterdorf 10, 9044 Wald, 071/ 870 01 74.**

Abholung am 27. November vor dem Spar, zwischen 14 - 17 Uhr.

- Rot
- creme
- Hellgrün
- Kranz klein Fr. 28.--
- Kranz mittel Fr. 42.--
- Kranz gross Fr. 56.--

Name:..... Tel:.....

Wir freuen uns auf Begegnungen mit euch!

Mir sind unterwegs!!!

Wir setzen alles daran, den Kindern ein leuchten in die Augen zu zaubern!

*Anmeldeformular und Schutzkonzept erhältlich unter:
chlaus.ch, (Chlausgruppe Wald AR)*

oder anfordern per E-Mail: samichlaus-wald-ar@outlook.com

*Anmeldungen bis **spätestens Sonntag 29.11.2020!!***

Die Abgabe im Spar Wald ist wie letztes Jahr nicht mehr möglich!

Die Digitalisierung ist auch bei uns angekommen und vereinfacht uns die Arbeit.

Für Fragen: Andrea Giezendanner, 071 340 01 50

**Jetzt Fenster
sanieren!**

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

**www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal**

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

Veranstaltungshinweis Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 29. November, 19:00 Uhr

„Männer im Ring“ wurde anlässlich der letzten Männer-Landsgemeinde in Hundwil 1989 gedreht, wo das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene angenommen wurde. Der Film ist auch ein Beitrag zum Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz.

Einführung von Regisseur Erich Langjahr und Grussworte von Landammann Alfred. Stricker und Alt-Regierungsrat Hans Höhener

Männer im Ring

Hundwil: ein Schweizer Dorf. 12 Häuser um einen Platz. Die Menschen, die in diesen Häusern wohnen. In der Mitte die Männer-Landsgemeinde. Die "direkte Demokratie". Das Frauenstimmrecht, ein Jahrhundertereignis. Eine traditionelle Welt mit ihren Werten und Formen. Diese hergebrachte Ordnung ist mit der neuen Zeit konfrontiert. Die alten, geschlechtsspezifischen Zuordnungen sind nicht mehr absolut. Gleichzeitig die Welt einer verunsicherten, neuen Generation auf der Suche nach Identität, Glaube und Zukunft.

Der Film wurde soeben zusammen mit dem Vorfilm „Made in Switzerland“, über den Besuch der Queen Elizabeth II vor 40 Jahren in der Schweiz mit Hilfe von Memoriv, Kantonen, Gemeinden und Stiftungen aufwändig restauriert und erscheint in neuem Glanz im Kino.

Schäfli in der Corona Zeit

Geschätzte Gäste des Restaurant Schäfli. Es ist nicht einfach in der Zeit des Corona mit all den Schutzmassnahmen vom Bund noch einigermaßen finanziell über die Runde zu kommen. Ab dem 29. November ist jeweils am Sonntag wieder der beliebte Adventskaffee. Da in dieser Zeit viele an Weihnachtsgeschenke denken, kam mir die Idee, ich könnte Badetücher anfertigen lassen und diese in der Adventszeit verkaufen. Meine Gäste hätten dann ein schönes Geschenk für die Familienmitglieder, Verwandte, Angestellte etc. und ich hätte dann etwas an den Schaden wegen dem Covid 19. Es sind wunderschöne Badetücher mit dem Schäfli Logo drauf. Die Badetücher sind ab sofort im Restaurant erhältlich. An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen euch herzlich für die Treue zu danken und es würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mich in der schwierigen Zeit unterstützen würdet. Es wäre schön, wenn es trotz den schwierigen Verhältnissen weitergehen würde, denn es liegt mir sehr am Herzen.

Blibed Gsond

Eure Katja

Adventskaffe im Restaurant Schäfli Wald AR

Sonntag 29. November 2020 (mit Adventsaustellung)

Sonntag 6. Dezember 2020

Sonntag 13. Dezember 2020

Sonntag 20. Dezember 2020

Jeweils ab 13.30 Uhr-ca.17.00 Uhr

Mit dem Corona- Schutzkonzept

Ich freue mich auf Ihren Besuch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Über die Durchführung des Sonntag Gottesdienstes informiert Sie einen Tag vor dem Anlass Telefon 1600 (90 Rp. pro Anruf und Minute).

Donnerstag, 12. November

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki,
kath. Kirche, Speicher

Freitag, 13. November

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation
mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizentrum
Bendlehn, Speicher

Samstag, 14. November

10.00 Fiire mit de Chliine, evang. Kirche, Speicher

Sonntag, 15. November

10.00 Salbungsgottesdienst mit Peter Mahler,
kath. Kirche, Speicher
19.00 Cross Point Gottesdienst, Dom, St. Gallen

Dienstag, 17. November

09.30 – 11.00 Chängouru, Spieltreff, evang. Kirchengemeindehaus, Speicher
10.00 ökum. Andacht mit Marco Süess, Altersheim
Obergraden, Wald
12.00 Mittagstisch für Senioren/innen,
kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Freitag, 20. November

17.30 Lichtermeer mit Peter Mahler, kath. Kirche,
Speicher

Samstag, 21. November

07.00 Meditation/Kontemplation; kath. Pfarreizentrum
Bendlehn
11.00 – 16.00 Jubla Gruppenstunde, Kerzenziehen,
Jubla-Räume Bendlehn, Speicher

Sonntag, 22. November

10.00 Kommunionfeier mit Marco Süess, Musik:
Sebastian Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

Mittwoch, 25. November

08.30 Senioren, Wortgottesfeier mit Peter Mahler,
kath. Kirche, Speicher
09.00 Senioren, Glaubensgespräch; kath. Pfarreizentrum
Bendlehn

DIESES WEIHNACHTEN MITTENDRIN STATT NUR DABEI

**Holen Sie sich 20% Rabatt auf alle Signia
und Widex Hörgeräte sowie Zubehör!**

*Dieses Angebot ist gültig vom 01. November 2020 bis 31. Januar 2021.
Ausgenommen sind Reparaturen, Batterien und Hörgeräte von Fremdfirmen.*

acustix Heiden
Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat: Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1.Johannes 4,16

Gottesdienste

Sonntag, 15. November

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus der Kirchgemeinde Trogen eingeladen.

Dienstag, 17. November

10.00 Andacht mit Pfarreibeauftragter Marco Süess im Altersheim Obergaden. Aufgrund der Vorsichtsmassnahmen gegen den Corona-Virus wird die Andacht ausschliesslich für die Bewohner und Bewohnerinnen angeboten.

Sonntag, 22. November, Ewigkeitssonntag

9.30 Gottesdienst mit Erinnerung an die Verstorbenen, mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Thomas Kräuchi an der Orgel.

Sonntag, 29. November, 1. Advent

17.00 Adventsfeier «Sternenklang», es wirkt die Kulturkommission, das Duo Rondon, Seelsorger Peter Mahler mit seinen Religionsschülerinnen und Schülern der 5./6. Klasse und Pfarrerin Doris Engel mit.

Mitteilungen

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Falls Sie unsicher sind, ob eine Veranstaltung durchgeführt wird, können Sie Hans Hohl, unseren Präsidenten oder Pfarrerin Doris Engel anrufen oder unsere Internetseite konsultieren.

Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Vortrag mit Bildern von der Wanderung durch Graubünden

Als Ersatz für die abgesagte Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren bietet Pfarrerin Doris Engel Amara an, im kleinen Kreis Bilder von ihrer Wanderung in Graubünden zu zeigen. Der Anlass findet am Dienstagnachmittag, 1. Dezember statt. Die genaue Zeit und der Ort werden bei der Anmeldung bekannt gegeben. Damit ich weiss, ob Interesse besteht, bitte ich um frühzeitige Anmeldung, spätestens bis 24. November.

Samichlaus

Am Freitagnachmittag, 4. Dezember kommt der Samichlaus zu uns. Ein Nachmittag draussen mit Lagerfeuer, Geschichte, Zwischenverpflegung bis der Samichlaus kommt. Kosten pro Familie 10 Fr. Interessierte Familien melden sich bitte möglichst rasch bei Denise Lehner, 071 870 02 76 oder Doris Engel Amara 076 511 41 94. Ein Anlass des Kindermaskenballs in Zusammenarbeit mit unserer Kirchgemeinde.

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub

Montag, 23. November, 19-21 Uhr

Der Literaturclub startet mit dem neuen Buch „Du hast das Leben vor dir“ von Emile Ajar /Romain Gary. Erzählt wird die Geschichte von Momo, einem Araberjungen ohne Eltern und Madame Rosa, einer jüdischen Ex-Prostituierten in Paris. Wer Lust hat, neu in den Literaturclub einzusteigen ist herzlich willkommen, um mitzuhören.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

REINIGUNG24
Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen
Telefon 078 943 80 10
Email sadik-rebecca@hotmail.com

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.
Die Tageskarte kann auch direkt über die Homepage www.wald.ar.ch reserviert werden.

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Christbäume jetzt auswählen und ab dem 19.12.2020 abholen	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Da die Vorgaben wegen dem Corona-Virus verschärft worden sind, ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft geben.

Freitag, 13. November 2020

Mittagstisch für Senioren | Rest. St. Anton
Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34
Seniorengruppe Wald

Sa. 14. November 2020

Polit-Kafi | 09.30 - 11.00 Uhr | Gasthaus Hirschen Wald AR | Anmeldung bis 12.11.2020 bei Fabienne Duelli, Tel. 071 890 03 18

Fr. 20. November 2020

Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

So. 22. November 2020

Gottesdienst mit Gedenkfeier an die Verstorbenen | 09.30 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Mo. 23. November 2020

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche Wald | Der kleine Literaturclub

Fr. 27. November 2020

IG Stammtisch | ab 19.00 Uhr | Rechbergstöbli | IG Wald miteinander

So. 29. November 2020

Sternenklang, musikalische Adventsfeier | Kuko Wald

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 26.11.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 23.11.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 18.11.2020, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Mahlzeitendienst Fahrerin/Fahrer gesucht

Der **Mahlzeitendienst Wald** ist eine ergänzende Dienstleistung der Spitex Appenzellerland. Mit dieser Erleichterung im Alltag leistet die Spitex eine wesentliche Unterstützung im selbständigen Leben und Wohnen zu Hause.

7 Tage in der Woche sorgt der Mahlzeitendienst für eine warme und ausgewogene Mahlzeit. Die Gerichte werden vom Alters- und Pflegeheim Obergaden zubereitet und von freiwillig tätigen Fahrern/innen zwischen 10.45 Uhr und 12 Uhr in einem Wärmebehälter unseren Kunden nach Hause geliefert.

Wir sind auf der Suche nach zusätzlichen Fahrern/Innen
Fühlen Sie sich angesprochen?

Dann nehmen Sie bitte mit der Spitex Appenzellerland, Frau Carole Häfliger, Administration Filiale Speicher, Tel 071 353 54 54 Kontakt auf. Sie erteilt Ihnen gerne weitere detaillierte Auskünfte.

Selbstverständlich wird eine Kilometerentschädigung sowie zusätzlich ein Kleinbetrag pro gelieferte Mahlzeit entrichtet.

SPITEX Appenzellerland

Filiale Speicher / Hauptstrasse 42
9042 Speicher
Tel. 071 353 54 54
info@spitex-appenzellerland.ch
www.spitex-appenzellerland.ch

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Rücktritt

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich an der letzten Sitzung dem Gemeinderat meinen Rücktritt auf Ende Mai 2021 eingereicht habe. Zum einen möchte ich mich nicht weiterhin der jetzigen Herausforderung stellen und zum andern gibt es somit genügend Zeit, dass sich die Nachfolgerin oder der Nachfolger gut in das Präsidialamt einarbeiten kann, bis anfangs 2023 die Gemeindeschreiberin pensioniert wird.

Ein herzliches Dankeschön allen die mich so toll unterstützt haben. Bis Ende Mai werde ich mich mit aller Kraft und viel Elan den anstehenden Aufgaben widmen.

Vernehmlassung "Starke Ausserrhoden Gemeinden"

Der Gemeinderat hat dem Kanton folgende Stellungnahme zur zukunftsweisenden Vernehmlassung abgegeben:

"Wir bevorzugen die Variante 3, Streichung der 20 Gemein-denamen in der Verfassung, basierend auf folgenden Über-legungen:

- Die Möglichkeit von Fusionen muss kantonsweit ge-geben sein.
- Das Bedürfnis für eine Fusion muss in der Bevölke-rung reifen und der noch bestehende Freiraum in der Gemeindeautonomie darf nicht leichtfertig aufgege-ben werden.
- Das Motto lautet: «Kooperation vor Fusion», also eine schrittweise Annäherung und Teilung von Aufgaben zwischen Nachbargemeinden, damit eine spätere Fu-sion auf «gleicher Augenhöhe» erfolgt und zumindest zu keiner einseitigen finanziellen oder anderweitigen Verschlechterung führt.

Für Wald käme im gegenwärtigen politisch-gesellschaftli-chen Umfeld eine zukünftige Fusion allenfalls mit den an-deren drei Gemeinden entlang des Goldach-Tobels in Frage, nämlich Trogen, Rehetobel und/oder Speicher."

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderatssitzung vom 16.11.2020

Neuorganisation Mittagstisch Schule Wald

Jahrelang haben wir für unsere Schüler einen Mittagstisch im Alters- und Pflegeheim Obergaden angeboten. Der Weg wurde teilweise zu Fuss, teilweise mit dem Schulbus absolviert. Nun, Corona bedingt, sind die Mittagessen im Obergaden nicht mehr möglich. Kommt hinzu, dass der Schulbus keine freie Kapazität mehr hat für den Transport vom oder zum Mittagstisch.

Neu wird deshalb das Angebot des Mittagstischs in das Schulhaus verlegt. Nach wie vor wird das Mittagessen vom Alters- und Pflegeheim Obergaden gekocht. Die Schüler/in-nen werden von einer Klassenassistentin betreut. Der Preis für das Mittagessen beträgt Fr. 8.50.

Bereinigung Richtplan Wanderwege

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege hat uns über drei faktisch schon vorgenommene, geringfügige Wanderwegverlegungen informiert. Diese Änderungen müssen im Richtplan Wanderwege nachgeführt und vom Gemeinderat beschlossen werden. Der Gemeinderat hat der Richtplanänderung in den Gebieten Wannelöchli, Fal-kenhorst und Bärloch zugestimmt. Die Wanderwegver-läufe finden Sie im www.geoportal.ch/wald.

Nächste Öffentliche Versammlungen

Dienstag, 9. Februar 2021

Montag, 26. April 2021

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Wir wünschen ihnen allen
Widrigkeiten zum Trotz eine
wundervolle und besinnliche
Vorweihnachtszeit.

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Kurz Benjamin, Girtannen 255, Wald AR: Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe (Luft/Wasser), Girtannen, Assek. Nr. 255, Parzelle 259

Graf Christina und Thomas, Ochsenwees 352, 9044 Wald AR: Erstellung einer Stützmauer, Parzelle 599

Walser & Co. AG, Dorf 24, 9044 Wald AR: Aufgeständerte PV-Anlage auf Flachdach Fabrikgebäude, Assek. Nr. 24, Parzelle 1010

Schaffner Claudia und Marconcini Marcello, Hofguet 219, 9044 Wald AR, Ergänzung zu Umbau/Sanierung Wohnhaus: Sanierung Sitzplatz (Holztterasse) und Einbau Balkontüre, Hofguet, Assek. Nr. 219, Parzelle 659

Annahmestelle Altpapier und Karton

Geschätzte Wäldler*innen

Gerne informieren wir Sie, dass wir ab sofort nicht nur wie bis anhin Elektroschrott, Altmetall und Haushaltgrossgeräte annehmen, sondern neu auch **Papier und Karton**. Dies machen wir nach Absprache mit der Gemeinde Wald als erweiterte Dienstleistung zu den Papiersammlungen.

Entsprechende Container stehen in der Bruggmüli 1 bereit; die Schilder führen Sie zu den entsprechenden Behältern.

Bitte beachten Sie unsere Annahmezeiten:
Montag – Samstag: 7.00 – 18.00 Uhr

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bänziger Kipper GmbH
Bruggmüli 1
9043 Trogen
071 344 16 82
info@baenziger-kipper.ch

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Kelemen Mirjam und Marcel Obergraden 436, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser	Flühler Architektur GmbH Teufener Strasse 15, 9000 St. Gallen
Baulage	Obergraden Assek. Nr. 436, Parzelle 283
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Umbau/Sanierung Wohnhaus, Dachsanierung mit Neubau Gauben (2)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 30. November 2020** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission Wald AR einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

GEMEINDE WALD AR

Infolge Pensionierung unserer langjährigen Kindergärtnerin suchen wir für unsere Dorfschule auf Beginn des Schuljahres 2021/2022

eine Lehrperson Kindergarten 50 – 70 %

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 15. Dezember 2020 (gerne auch elektronisch an untenstehende Adresse). Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Schulleiterin.

Schulleitung Wald, Astrid Gygax
Schulhaus Dorf, 9044 Wald AR

astrid.gygax@schule-wald.ar.ch
Mobile: 079 788 74 01

Zum Wassernetz Sorge tragen: Eine gemeinsame Verantwortung.

Geschätzte Wädlerinnen und Wädler

Wie Sie wissen, wird das Wasserleitungsnetz unserer Gemeinde ausschliesslich aus eigenem Quellwasser versorgt. In der Absicht, Verluste im Trinkwassernetz möglichst gering zu halten, wird jedes Jahr ein grösserer Betrag investiert, und zwar hauptsächlich für die Erneuerung der Hauptleitungen. Während 6 Wochen im Oktober/November wurde deshalb eine neue Verbindung vom Unterdorf via Nageldach zum Rechberg verlegt. Die alten Gusseisenröhren, die aus dem Jahr 1898 stammen und demzufolge rund 122 Jahre zuverlässig ihren Zweck erfüllten, jedoch zunehmend unter «Altersgebresten leiden», verbleiben im Boden.

Blick hinüber zum Rechberg (rechts: Nageldach)

Verzweigungen beim Nageldach

Mit Hammer zerschlagene Gusseisenröhre

Blick hinauf Richtung Unterdorf

Von Gusseisen zu Kunststoff (und ein Hausanschluss)

Blick via Nageldach und Ochsenwees zum Unterdorf

Von der Technischen Kommission mit Unterstützung von Peter Jud (www.herscheing.ch) geplant, von der Baukommission bewilligt und vom Wasserwart Walter Nees begleitet, haben die mit der Umsetzung des Projekts beauftragten Mitarbeiter der Firmen Wenk AG (www.wenkbau.ch) aus Wald AR und HWT (www.hwt.ch) aus Au SG hervorragende Arbeit geleistet. Es ist zu hoffen, dass die neu verlegten Kunststoffrohre wieder über 100 Jahre lang zuverlässig ihrem Zweck dienen werden.

Durch die heute anfallenden (und von uns allen bezahlten) Kosten werden die zukünftigen Generationen zumindest etwas entlastet. Es bleiben ja dann noch genügend andere «Herausforderungen», die sie zu bewältigen haben werden.

Jakob Egli und Christian Frehner, Gemeinderäte

Die Pandemie als Fortschrittstreiber?

Aufgrund der behördlich angeordneten Infektionsübertragungsverminderungsmassnahmen fand am 10. November die erst zweite (und letzte) öffentliche Versammlung im laufenden Jahr 2020 statt – die Wahlversammlung vom 14. Januar war die erste.

In Erwartung einer eventuell verminderten Teilnahme beschloss der Gemeinderat, die Gelegenheit zu nutzen, um der Stimmbevölkerung eine Beteiligung via «Livestream» zu ermöglichen – ein Angebot das offenbar genutzt und bereits während der Versammlung positiv kommentiert wurde. Erfreulicherweise fanden sich dann doch rund 30 Personen in der entsprechend eingerichteten (Distanz, Belüftung) Turnhalle ein, anstatt wie bisher im Bühnenraum.

Distanz und Maskenpflicht eingehalten

Der «Regisseur» Christian Bechter beim Testen

Lina Graf (E-Mails) und Edith Beeler (Leitung)

Der Gemeinderat dankt Christian Bechter und Martin Rempfler für die technische Unterstützung und Ermöglichung dieses «kommunikativen Meilensteins».

Inwieweit das Experiment an den nächsten öffentlichen Versammlungen vom 9.2. und 26.4.2021 weitergeführt wird, entscheidet der Gemeinderat zu gegebener Zeit. Interessierte finden im YouTube-Kanal «Gemeinde Wald AR» eine Aufzeichnung der Versammlung.

Christian Frehner, Gemeinderat

Adventstage in Zeiten von Corona

Vieles was in der ersten und zweiten Corona-Welle gestrichen oder geschlossen wurde, hat mit Kultur zu tun. Auch in Wald mussten wir diesbezüglich auf einiges verzichten.

Die **Kulturkommission** strich dieses Jahr einen grossen Teil des geplanten Jahresprogramms. **Keine Ostermontagsfeier**, keine Wanderung auf dem **Wonderweg** und auch **kein Jahrmarkt** fanden statt. Auch weitere Vereinsanlässe fielen dem Virus zum Opfer: ein **Landfrauen-Familientag**, das **Grümpelturnier mit Sommerfest**, die **TV-Abendveranstaltung und der Viehmarkt** wurden abgesagt oder verschoben.

Die **IG Wald miteinander** führte lediglich ein **Openair-Konzert** durch. Mit Glück konnte **Pascal Démarais** die Theater-Clowneske „**einfach Freddy**“ vor einem hundertköpfigen Publikum durchführen. Kurz darauf wurde die Teilnehmerzahl für öffentliche Anlässe eingeschränkt. Die Kultur leidet unter Corona in einem unverhältnismässig hohen Ausmass. Viele Menschen empfinden dies als einschneidenden Verlust.

Kulturelle Anlässe sind Veranstaltungen, an welchen sich Leute treffen, um Musik, Theaterstücke oder andere festliche Anlässe und das Zusammensein **miteinander** zu geniessen, um in Gesellschaft mit anderen die Seele zu nähren und sich zu erfreuen. Eine Vielzahl von Vereinen, aber auch Einzelpersonen und Gruppen sorgen mit Veranstaltungen vor Publikum für Unterhaltung und gemeinsamen Genuss.

Zum Glück läuft trotz Corona noch einiges an Kultur bis Ende Jahr. Kultur ist kreativ, sie organisiert sich, sie passt sich den Umständen an. Die alljährliche Adventsfeier „**Sternenklang**“ findet dieses Jahr nicht in der Kirche, sondern in der MZA statt. Corona zum Trotz! Die **IG Wald miteinander** hat – Corona-konform - einen ersten **Kreativtreff im Hirschen** durchgeführt und ein Sammelsurium von Ideen zur **Gestaltung des Dorfzentrums** ohne Spar gesammelt. Näheres dazu folgt.

Auch dieses Jahr ist in unserem Dorf wieder ein grosser **Adventskalender** zu besichtigen. **24 Adventsfenster** oder **Objekte** im Dorfzentrum und auch etwas ausserhalb laden ein zu einem Besuch. Sie werden jeweils um 18.00 Uhr eröffnet, ein Glas Glühwein, eine warme Suppe oder einfach ein gutes Gespräch und gemütliches Zusammensein soll so in der Adventszeit – auch in Corona-Zeiten – möglich sein. Wir hoffen, dass viele Menschen aus Wald dieses Angebot zu sozialem Kontakt an der frischen Luft nutzen. Der Plan ist in dieser Wanze veröffentlicht. Am **24. Dezember** eröffnet die **IG-Wald miteinander** das Adventsfenster um 11.00 Uhr auf dem Schulhausplatz. Dieses Jahr mit einem speziellen Überraschungsprogramm, auch für Kinder. Im Anschluss ist wieder gemütliches Zusammensein mit Speis und Trank angesagt. Der Ort dafür wird Corona-gerecht gewählt.

Für die IG Wald miteinander
eine besinnliche Adventszeit
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

Begegnung mit der jüdischen Religion – Eine Exkursion der 3. Sek nach Hohenems

Seit nunmehr zwei Jahren führt die Sekundarschule TWR in Zusammenarbeit mit den Kirchen der drei Gemeinden Sonderveranstaltungen zu den Weltreligionen durch.

Diesmal reiste die 3. Sekundarstufe nach Hohenems, um sich mit dem jüdischen Glauben zu beschäftigen. Der Tag bot einen vielfältigen Einblick in den jüdischen Alltag und die jüdischen Traditionen, von denen heute wie damals das Leben geprägt ist. Den Museumspädagogen ist es gelungen, die Geschichte zum Leben zu erwecken. Zumindest für einen Moment sind die Menschen jüdischen Glaubens, die einst einen Teil der Gemeinde Hohenems darstellten, präsent gewesen. Die Menschen sind uns virtuell mit ihren Geschichten begegnet, wir haben die Stätten ihres Wirkens besucht; ihre Wohnhäuser, die Synagoge und auch den jüdischen Friedhof.

Auf diese Weise konnten die Lernenden sowohl einen Einblick in die jüdische Religion erhalten als auch eine Idee davon bekommen, wie das Zusammenleben der verschiedenen Religionsgemeinschaften funktioniert hat. Besonders eindrücklich war die Gesprächsrunde mit zwei jungen Frauen jüdischen Glaubens. Die Jugendlichen konnten erfahren, dass es eine Vielzahl von Besonderheiten im jüdischen Glauben gibt. Beispielsweise war es faszinierend zu

hören, dass am Sabbat, der in vielen Familien traditionell begangen wird, jeglicher Gebrauch von technischen Geräten verboten ist und stattdessen die gemeinsamen Tischrunden mit der Familie im Mittelpunkt stehen. Beeindruckend war es für die Lernenden zu sehen, wie viele Ähnlichkeiten zwischen dem Christentum und dem Judentum bestehen.

Die positiven Reaktionen der Schülerinnen und Schüler zeigen uns, wie wertvoll solche Begegnungen im Hinblick auf ein, von gegenseitigem Respekt und Achtung geprägtes, gesellschaftliches Miteinander sind.

Sabine Kirsch

Achtung Orts- und Terminänderungen:

Die nächsten zwei IG-Stammtische finden statt:

- **Am 27. November ab 19.00 Uhr im Schäfli**
- **Am 18. Dezember ab 19.00 Uhr im Hirschen**

Die Treffen richten sich nach den aktuellen Corona-Schutzbestimmungen.

Dorf – Advents - Kalender 2020

1	Konfirmandengruppe Wald	Kirche	18 Uhr
2	Spar Frischmarkt	Dorf 36	18 Uhr
3	Familie Bianchi	Büel 120	18 Uhr
4	Familie Giezendanner	Obergaden 702	18 Uhr
5	Familie Signer	Dorf 41	18 Uhr
6	Jasmin Mikkelsen	Ebni 112	18 Uhr
7	Heidi Frehner	Rechberg 60	18 Uhr
8	Nadja & Gusti Schneiter	Nüret 233	18 Uhr
9	Elisabeth Müller	Dorf 710	18 Uhr
10	Andrea Frehner	Birli 98	18 Uhr
11	Familie Démarais	Dorf 381	18 Uhr
12	Martina Brunner	Unterdorf 4	18 Uhr
13	Familie Kortekaas	Säge 174	18 Uhr
14	5. / 6. Klasse	Dorf 388, Schule	18 Uhr
15	1. / 2. Klasse	Dorf 388, Schule	18 Uhr
16	Kindergarten	Dorf 388, Schule	18 Uhr
17	3. / 4. Klasse	Dorf 388, Schule	18 Uhr
18	Familie Scheer	Farenschwendi 145	18 Uhr
19	Esther & Thomas Baumgartner	Nüret 234	18 Uhr
20	Familie Fry	Dorf 44	18 Uhr
21	Nicole Weninger	Dorf 27	18 Uhr
22	Familie Messmer	Nüret 630	18 Uhr
23	Familie Weiss / Käss	Dorf 43	18 Uhr
24	IG Wald miteinander	Schulhausplatz	11 Uhr

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Ab dem 1. Dezember wird jeden Abend um 18 Uhr ein neues Fenster oder Objekt in hellem Glanz erstrahlen.

Den jeweiligen Standort entnehmen Sie bitte der Tabelle und dem Kalenderplan.

Wir freuen uns, wenn jeden Abend ein paar schaulustige Gäste zusammentreffen, um gemeinsam die Adventszeit zu geniessen.

Selbstverständlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand.

Die Fensteröffnung am 24. Dezember findet um 11 Uhr auf dem Schulhausplatz statt. Für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir werden darauf achten, dass genügend Platz und Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wir freuen uns, gerade in diesem Jahr ganz besonders, auf ein gemütliches Beisammensein.

In Weihnachtlicher Vorfreude und stellvertretend für alle fleissigen «Fensterschmücker».

Nicole Signer und Deborah Bianchi

Walser & Co. AG, Wald, investiert 1,2 Millionen Franken: Markanter Fabriktrakt wird auf Vordermann gebracht

Mit annähernd hundert Beschäftigten ist die Walser & Co. AG die grösste Arbeitgeberin in Wald. Derzeit werden in die umfassende Sanierung des gut 50 Jahre alten Gebäudeteils der Fabrikationslokalitäten rund 1,2 Millionen Franken investiert.

1945 und damit vor 75 Jahren gründete der in Wolfhalden aufgewachsene Robert Walser in Wald eine Körbe und Zainen aus Drahtgeflecht produzierende Werkstatt. Schon bald wurde die Produktion mit weiteren Bereichen wie Blechbearbeitung, Mechanik, Schlosserei und Herstellung von Heizelementen erweitert. Parallel zum Ausbau der Angebotspalette entstanden etappenweise verschiedene Fabrikationsgebäude. In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre trat die zweite Generation ins Unternehmen ein. 2018 übernahm mit Christin und Claudio Walser (Nachkommen von Fredy und Silvia Walser) die dritte Generation die Hauptverantwortung für das blühende Familienunternehmen.

Eigene Stromproduktion

Kernstück der derzeitigen Sanierung des 1968 erstellten Gebäudeteils ist die Dacherneuerung. „Gleichzeitig wird eine Photovoltaikanlage realisiert, um eigenen Strom produzieren zu können. Die Gesamtleistung beträgt rund hundert Kilowatt-Peak, was einem Strom-Jahresbedarf von zehn Einfamilienhäusern entspricht“, freut sich Claudio Walser.

Arbeitsbedingungen werden verbessert

Weiter werden die Fassaden und sämtliche Fenster erneuert, womit punkto Wärmedämmung und Energieverbrauch

markante Verbesserungen erreicht werden. Saniert wird auch die Beleuchtung. Die im obersten Stockwerk angesiedelten Werkplätze der Schlosserei werden mit leistungsfähigen Schweissrauch-Absaugungsanlagen ausgerüstet, was zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen führt. Es ist geplant, das umfangreiche Sanierungsprogramm Ende November und damit noch vor Wintereintritt abzuschliessen.

Der 1968 im Rahmen der vierten Ausbautetappe erstellte Fabriktrakt des Industrieunternehmens Walser & Co. AG in Wald wird umfassend saniert und mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet.

Bericht und Bild Peter Eggenberger

Mir sind unterwügs!!!

Wir setzen alles daran, den Kindern ein leuchten in die Augen zu zaubern!

Anmeldeformular und Schutzkonzept erhältlich unter:

chlaus.ch, (Chlausgruppe Wald AR)

oder anfordern per E-Mail: samichlaus-wald-ar@outlook.com

*Anmeldungen bis **spätestens Sonntag 29.11.2020!!***

Die Abgabe im Spar Wald ist wie letztes Jahr nicht mehr möglich!

Die Digitalisierung ist auch bei uns angekommen und vereinfacht uns die Arbeit.

Für Fragen: Andrea Giezendanner, 071 340 01 50

FensterProjekt.ch

Jetzt Fenster sanieren!

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

Der Wägeli-tag vom 28. November beim Coop Heiden kann wegen Corona nicht durchgeführt werden!

Die Lebensmittelabgabe ist aber auf die Lebensmittelspenden angewiesen, um so den 30 Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegge, Reute und Wolfhalden über die Weihnachtszeit zu helfen. Es würde uns freuen, wenn Spenderinnen und Spender länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen an den Samstagen 5. und 12. Dezember von 9.00-12.00 Uhr im Restaurant Rössli an der Obereggestrasse in Heiden vorbeibringen. Es ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialbezüger. Diese Waren sind ein willkommenes Weihnachtsgeschenk. Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön.

Weihnachtsgeschenkabgabe im Rössli Heiden, Obereggestrasse

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

stilgerechtes Bauen mit Holz

Auf Sommer 2021 suchen wir einen motivierten Zimmermannslehrling.

**Innenausbau
 Renovationen
 Neubauten
 Planung / Baubegleitung**

Ruedi Nagel
 Sandegg 1, 9043 Trogen
 Telefon 071 344 33 52
 Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

Eine der schönsten Häuser im Vorderland: Alte „Harmonie“ in neuem Glanz

Das zu den bedeutenden Kulturobjekten gehörende Haus „Harmonie“ in Wald ist eines der schönsten Häuser im Vorderland. Nach einer sorgfältigen Gesamterneuerung erstrahlt das Gebäude heute in neuem Glanz.

Das südlich der Kirche gelegene Haus wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erbaut und dürfte folglich rund 350 Jahre alt sein. „Die Jahreszahl ‚1764‘ im Schlussstein des korbogigen Sandsteinportals bezieht sich auf den damals erfolgten Umbau, der dem Haus zum heutigen Aussehen verholfen hat“, schreibt Eugen Steinmann im Band Vorderland der Buchreihe „Die Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden“. Der damalige Umbau erfolgte im Auftrag von Uli Buff (1717 – 1772), der mit seinem Textil-Handelsbetrieb zu beachtlichem Vermögen und Ansehen gekommen war.

Restaurant vor fünf Jahren aufgehoben

Später wurde das stattliche Fabrikantenhaus zur Wirtschaft „Harmonie“, deren Räumlichkeiten bis heute vom Wohlstand und Traditionsverständnis der früheren Besitzer zeugen. Als letzte Wirtsleute gingen Manfred Breuer und Rosmarie Jenni in die Geschichte des Hauses ein, das bis 2015 als Restaurant mit Gaststube und Nebenräumen diente.

Miteinbezug der Denkmalpflege

Im Auftrag der neuen, heute im Haus wohnenden

Eigentümerschaft wurde das Gebäude im Verlaufe der letzten Monate einer stilgerechten, von Architektin Verena Härdi von der Ausserrhoder Denkmalpflege fachkundig begleiteten Restaurierung unterzogen. Während im Innern noch verschiedene Anpassungs- und Renovationsarbeiten vorgesehen sind, erstrahlt das Äussere des traditionsreichen Hauses bereits heute in neuem Glanz.

Zum architektonischen Bijou geworden: Nach einer sorgfältigen Restauration präsentiert sich heute die ehemalige Wirtschaft „Harmonie“ in Wald in neuem Glanz.

Bericht und Bild Peter Eggenberger

Gerne weiterhin für Sie vor Ort – leuchtende Adventszeit

Elektro Bättschmann

:: projektieren :: installieren :: reparieren

Wir
feiern
30
Jahre!

Telefon 071 793 33 55 | www.elektro-baetschmann.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Über die Durchführung der Sonntagsgottesdienste und Roratefeiern informiert Sie einen Tag vor dem Anlass Telefon 1600 (90 Rp. pro Anruf und Minute).

Mittwoch, 25. November

- 08.30 Senioren, Wortgottesfeier mit Peter Mahler, kath. Kirche, Speicher
- 09.00 Senioren, Glaubensgespräch; kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 26. November

- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Susanne Schewe, Musik: Frédéric Fischer; Alterszentrum Hof, Speicher
- 17.00 – 17.40 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki
- 18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche, Speicher

Freitag, 27. November

- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Susanne Schewe, Musik: Flötengruppe; Altersheim Boden, Trogen
- 19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Adventsthema: «Und dennoch schlägt es Wurzeln»

Sonntag, 29. November

- 10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, Musik: Frédéric Fischer, kath. Kirche Speicher

Dienstag, 1. Dezember

- 06.30 Meditative Rorate, Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher
- 09.30 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher
- 12.00 Senioren/innen, Weihnachtsmittagstisch; im kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher anstatt im Altersheim Boden, Trogen

Donnerstag, 3. Dezember

- 06.30 Rorate für Primarschüler, Wortgottesfeier mit G. Fabian und N. Schneider; kath. Kirche, Speicher
- 17.00 – 20.00 Ministranten, Weihnachts-Höck, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Freitag, 4. Dezember

- 19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Samstag, 5. Dezember

- 07.00 Meditation / Kontemplation, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
- 14.00 – 16.30 Jubla, Gruppenstunde, Guätzlä; Jublaräume; Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 6. Dezember

- 10.00 Wortgottesfeier mit P. Mahler, Musik: S. Wehrfritz; kath. Kirche, Speicher

Dienstag, 8. Dezember

- 06.30 Meditative Rorate, Kommunionfeier mit M. Süess; kath. Kirche, Speicher

Mittwoch, 9. Dezember

- 06.00 Rorate für Männer, Wortgottesfeier mit P. Mahler u. M. Süess; kath. Kirche, Speicher
- 10.00 Kommunionfeier mit Marco Süess, Musik: Sebastian Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

In Zusammenarbeit mit

Samichlaus im Wald

04.12.2020
15:30 Uhr
im Wald (Erbskraut 210)

Erzählung einer Geschichte
ca. 17:00 Uhr Besuch des Samichlaus
Lagerfeuer
offerierte Zwischenverpflegung
10.- Fr./Familie

Anmeldung bis 30.11.2020 bei Denise Lehner unter 071/ 870 02 76
die Personen-Anzahl ist corona-bedingt stark begrenzt!

Die Massnahmen des BAG werden eingehalten

Hedy Verkaufe mein Instrument
Monochord/Tambura/Koto
Es ist schon länger nicht mehr gespielt.

Dani Ein Leuchtpult mit Zeichnungseinrichtung
111cm x 77cm
mit Gestellhöhe 80cm
Pult ist auch zum schrägstellen

Hedy Menzi und Daniel Fehr
Säge 173, 9044 Wald AR
Tel. 071 877 25 74, Mail: fehr26@bluewin.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen du gehörst zu mir.

Jesaja 43,1

Gottesdienste

Sonntag, 29. November, 1. Advent

17.00 Adventsfeier «Sternenklang», Details siehe unten.

Sonntag, 6. Dezember, 2. Advent

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.45 Uhr den Gottesdienst zur Weihnachtsmarkteröffnung mit Pfarrerin Ulrike Hesse in der evang.-ref. Kirche Rehtobel

Sonntag, 13. Dezember, 3. Advent

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten auf Wald und Trogen herzlich eingeladen.

Mitteilungen

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Falls Sie unsicher sind, ob eine Veranstaltung durchgeführt wird, können Sie Hans Hohl, unseren Präsidenten oder Pfarrerin Doris Engel anrufen oder unsere Internetseite konsultieren.

Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Adventsfenster

Am Dienstag, 1. Dezember, 17.00 wird vor der Kirche das Adventsfenster eröffnet. Das Adventsfenster wird dieses

Jahr von den Konfirmanden und Konfirmandinnen gestaltet. Jeden Tag bis Weihnachten geht ein Adventsfenster auf, organisiert von der IG Wald miteinander.

Vortrag von Doris Engel mit Bildern über ihre Wanderung durch Graubünden. Details siehe unten.

Samichlaus

Am Freitagnachmittag, 4. Dezember, 15.30 Uhr. Ein Nachmittag draussen im Wald mit Lagerfeuer, Geschichte, Zwischenverpflegung bis der Samichlaus kommt. Kosten pro Familie 10 Fr. Interessierte Familien melden sich bitte möglichst rasch, spätestens bis 30.11.20 bei Denise Lehner, 071 870 02 76. Ein Anlass des Kindermaskenballs in Zusammenarbeit mit unserer Kirchgemeinde.

Offene Kirche im Advent

Im Advent können Sie in der Kirche die Krippe anschauen, für sich und die Kinder ein Säcklein mit Bastelsachen abholen und etwas über Engel erfahren. Die Kirche ist ab dem 1. Dezember in der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag tagsüber geöffnet.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Vortrag mit Bildern von der Wanderung durch Graubünden

Donnerstag, 3. 12.2020
14.00 Uhr
(neues Datum!)
in der Pausenhalle,
Schule Wald.

Pfarrerin Doris Engel Amara zeigt Bilder von ihrer Wanderung in Graubünden. Im Rahmen ihres Studienurlaubs war sie auf alten Pilger- und Säumerwegen von Reichenau bis Savognin unterwegs.

Bitte melden Sie sich frühzeitig an, spätestens bis Samstag, 28. November bei D. Engel, 076 511 41 94.

Die Vorgaben des BAG und des Kantons werden eingehalten. Es besteht Maskenpflicht.

Adventsfeier "Sternenklang" Sonntag, 29. November 2020 um 17.00 Uhr in der MZA Wald

Die Schülerinnen und Schüler der
5./6. Religionsklasse führen die
Geschichte vom roten Paket auf.

Es musiziert das Trio Rendom.

Nach der Feier gibt es ein feines Kuchenbuffet mit
Punsch und Glühwein von der Arbeitsgruppe «Jugend in
Wald».

Die Vorgaben des BAG und des Kantons werden eingehalten. Es besteht Maskenpflicht ab 12 Jahren. Die Anzahl der Besucher und Besucherinnen ist auf 50 Personen begrenzt.

Ein Anlass von der Kulturkommission
und den Kirchgemeinden:

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Christbäume jetzt auswählen und ab dem 19.12.2020 abholen	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Freitag, 27. November 2020

IG Stammtisch | ab 19.00 Uhr | Rest. Schäfli
IG Wald miteinander

Sonntag, 29. November 2020

Sternenklang, musikalische Adventsfeier | 17 Uhr
Kirche Wald | Kuko Wald, Evang.-Ref. und Kath.
Kirchgemeinden

Freitag, 04. Dezember 2020

Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Freitag, 11. Dezember 2020

Mittagstisch für Senioren | Rest. Seeli
Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34
Seniorengruppe Wald

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 10.12.2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 07.12.2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 02.12.2020, 11 Uhr. Dies ist die letzte Ausgabe im Jahr 2020.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils donnerstags
Inseratpreise 1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellerland
 Telefon 071 891 36 36

Di 1.12. 14:15	Nachmittagskino: The Singing Club	10/8	D
Di 1.12. 19:30	Selbst Geheilt	8/6	D
Fr 4.12. 20:00	Männer im Ring	10/8	dialekt
Sa 5.12. 17:00	VAMOS – Ein neuer Weg	16/14	dialekt
Sa 5.12. 20:00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10	D
So 6.12. 15:00	Yakari	6/4	D
So 6.12. 19:30	A Perfectly Normal Family	14/12	OV/d
Di 8.12. 19:30	Zürcher Tagebuch	6/4	dialekt
Fr 11.12. 20:00	Cirque the Pic	6/4	dialekt
Sa 12.12. 17:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa 12.12. 20:00	A Perfectly Normal Family	14/12	OV/d
So 13.12. 15:00	Elise und das vergessene Weihnachtsfest	6/4	D
So 13.12. 19:30	VAMOS – Ein neuer Weg	16/14	dialekt
Di 15.12. 19:30	Männer im Ring	10/8	dialekt
Mi 16.12. 20:00	Cinéclub: Echo	16/16	OV/d
Fr 18.12. 20:00	Gott, du kannst ein Arsch sein!	8/6	D
Sa 19.12. 17:00	Oneness – Journey of Awakening	16/14	E/d
Sa 19.12. 20:00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10	D
So 20.12. 15:00	Yakari	6/4	D
So 20.12. 19:30	Eden für jeden – jedem sis Gärtli	10/8	dialekt
Di 22.12. 19:30	Zürcher Tagebuch	6/4	dialekt
Do 24.12. 15:00	Elise und das vergessene Weihnachtsfest	6/4	D
Fr 25.12. 20:00	A Perfectly Normal Family	14/12	OV/d
Sa 26.12. 17:00	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Sa 26.12. 20:00	Cirque the Pic	6/4	dialekt
So 27.12. 15:00	Yakari	6/4	D
So 27.12. 19:30	Männer im Ring	10/8	dialekt
Di 29.12. 19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Manchmal sehen Veränderungen zuerst einmal negativ aus. Doch bald wirst Du feststellen, dass sie nur Platz schaffen in Deinem Leben, damit etwas Neues entstehen kann.

Dieses spezielle Jahr hat einiges an Veränderungen von uns verlangt und es wird uns leider auch noch im nächsten Jahr begleiten.

Wir müssen weiterhin die Weisungen von Bundes- und Kantonsregierung befolgen damit wir gemeinsam das Ziel erreichen und uns bald wieder vermehrt in grösseren Gruppen am selben Tisch aufhalten dürfen. So dass wir uns den Gewohnheiten aus vergangener Zeit etwas annähern können.

Geniessen wir in den nächsten vier Wochen die Weihnachtsbeleuchtungen an den Strassen und Häusern die Licht ins Dunkle bringen.

Mit dem oben platzierten Zitat wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Hebed Sie sich Sorg ond bliibed Sie gsond.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Nächste Öffentliche Versammlungen

Dienstag, 9. Februar 2021
Montag, 26. April 2021

Pilzkontrolle

In diesem Jahr haben aus unserer Gemeinde 15 Personen in 22 Kontrollen 49 kg Pilze kontrollieren lassen. Davon waren 31 kg essbare und 18 kg nicht essbare Pilze. Ebenfalls waren 3 giftige Pilzarten darunter. Es zeigt sich, dass dieses Angebot wichtig ist. Nutzen Sie weiterhin unsere amtliche Pilzkontrollstelle in Rheineck. Friedrich Matzer berät Sie gerne.

Rücktritte aus der Behörde

Bis zum 30. November sind nachstehende Rücktritte eingereicht worden:

- Edith Beeler, Gemeindepräsidentin
- Willi Giezendanner, Technische Kommission und Planungskommission Dorfzentrum
- Peter Kuster, Baukommission
- Angelica Egli, Heimkommission
- Martina Brunner, Heimkommission
- Marcel Kelemen, Heimkommission.

Abstimmungsergebnisse vom 29.11.2020

Ja	Nein	Stimmbeteiligung
Voranschlag Gemeinde Wald 2021		
298	028	51.21 %
Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt		
187	164	51.92 %
Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten		
160	188	51.92 %

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Öffnungszeiten Kanzlei über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt von Donnerstag, 24.12.2020, ab 11.30 Uhr bis Sonntag, 3.1.2021 geschlossen.

Pikettdienst Bestattungsamt:
Karin Meier, Telefon 071 877 31 08

Alters- und Pflegeheim Obergaden

Im Alters- und Pflegeheim Obergaden ist auch der Winter eingeekehrt. Unsere Bewohner*innen freuen sich am Schnee, sind durch diesen im Moment zu etwas Hausarrest verknurrt.

Am 6. Dezember 20 sind der Samichlaus und der Schmutzli bei uns zu Besuch gewesen. Natürlich waren zwei Angestellte des Betriebs, weil die Corona-Vorschriften einen externen Besuch eines Chlaus nicht zulässt.

Da in der Advents- und Weihnachtszeit gerne auch Angehörige, Freunde oder Bekannte bei unseren Bewohner*innen zu Besuch kommen möchten, mache ich sie nochmals auf unsere Regeln aufmerksam:

- Melden sie den geplanten Besuch vorgängig telefonisch an. (Tel. 071 877 12 24)
- Es können pro Besuch jeweils 2 Personen kommen
- Wenn sie ins Haus kommen, am Eingang läuten und im Foyer warten. Wir holen sie ab und instruieren sie über die weiteren Massnahmen.

So hoffen wir, dass es auch über die Feiertage möglich ist, dass sie Besuche machen können.

Wir wünschen ihnen, liebe Leserinnen und Leser eine sinnliche Adventszeit und dann ganz schöne Weihnachtstage.

*Martin Bindschädler,
Geschäftsführer Alters-und Pflegeheim Obergaden*

Foto, APH Obergaden

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2021**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2021.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2021 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2019.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2021** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Ein Paket geht auf Reisen

Die Adventsfeier **Sternenklang** fand am **29. November** in der **MZA** statt. Sie wurde mit **Musik** und einem **Theaterstück** untermalt.

Eine ungewohnte Atmosphäre empfing die mit Masken geschützten Besucherinnen und Besucher in der Mehrzweckhalle. 50 sorgfältig abgezählte und mit Abstand aufgestellte Stühle standen für die Gäste bereit. Die normalerweise in der Kirche durchgeführte Adventsfeier fand dieses Jahr Corona-bedingt in der Turnhalle statt.

Nachdem die meisten Plätze mit etlichen Kindern und Erwachsenen gefüllt waren, eröffnete das **Trio Rondom** auf der Bühne die Feier.

Nach dem musikalischen Einklang begrüßte **Doris Engel** die Anwesenden und gab einen Ausblick auf das bevorstehende Programm. Die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Religionsklasse hatten mit **Peter Mahler** und der Unterstützung von **Nicole Signer** ein vorweihnachtliches Theaterstück eingeübt:

Die Geschichte vom roten Paket

Die Geschichte handelt von Anna, die zu Besuch bei ihrer Oma ist. Die Oma hat ein rotes Paket geschnürt, welches Glück, Hoffnung und Zufriedenheit enthält.

Man darf es nicht öffnen, da sonst der Inhalt verloren geht. Das Paket schenken sie unterwegs weiter. So macht das rote Paket die Runde bei verschiedenen Personen, welche sich sichtbar darüber freuen und dabei wohl auch etwas zufriedener und glücklicher werden.

Am Schluss schließt sich der Kreis und das Paket landet wieder bei der Oma, welche es gut gebrauchen kann. Denn sie ist traurig, weil die Schulferien zu Ende sind und Anna wieder abreist.

Die Erzählerin **Sophia Démarais** schaffte den Rahmen für das gelungene Schauspiel. Die Kinder spielten mit Freude und Elan die verschiedenen Szenen. Mit ein paar wenigen Requisiten und Möbelstücken wurden die diversen Handlungsorte auf der Bühne dargestellt.

Das Publikum erfreute sich an der Vorstellung und war im Anschluss eingeladen, das leckere Kuchenbuffet mit Punsch und Glühwein zu genießen. Auch dieses Jahr hatte die Arbeitsgruppe **„Jugend in Wald“** ein schönes Kuchenangebot vorbereitet. Die Süßigkeiten konnten vor Ort an Vierertischen genossen werden oder man konnte sie sich auch einpacken lassen und dann zuhause genießen.

Ein Anlass der Kulturkommission und der Kirchgemeinden

Thomas Baumgartner

SCHULE WALD AR

Weihnachtswerken 2020 □□

Am 24. November 2020 konnten alle Kinder einen ganzen Tag lang kreativ tätig sein. Die Kindergartenkinder haben in der Weihnachtsbäckerei mit bunten Pinseln gezaubert. Für jede Schulklasse gab es zwei Werkangebote. Dabei entstanden mit viel Freude und Leidenschaft kreative Geschenke.

Wir haben gefilzt.
 Es ist toll gewesen.
 Wir haben gefaltet und
 Musik gehört.
 Elin Helen Marlon

Beim Weihnachtswerken hat es
 fein geduftet. Wir haben
 gefärbt, gegossen, gespritzt und
 eingepackt. Es hat Spass
 gemacht.
 Rayan Fion

Wir machten in der Klasse
 nur zwei Gruppen, weil wir
 die Klassen nicht mis-
 schen durften. Wir machten
 auch sehr coole Weih-
 nachts geschenke.
 Zum Znüni brachte
 Frau Scheer für jedes
 Kind einen Grittibenzen.
 Timo

Dieses Mal hatten wir nicht gemischtes Weihnachtswerken, sondern in den Klassen. Wir haben eines von zwei Sachen machen können. Die eine Gruppe war mit Frau Walser, die andere mit Frau Bänziger. Ich war bei Frau Bänziger. Das war sehr toll. Am Morgen waren wir im Schulzimmer. Am Nachmittag gingen wir in den Werkraum.
Ida

Zuerst mussten wir im Jeans-Workshop die Bretter schleifen. Danach durften wir Jeans auswählen, die Hosentaschen und die Nähte ausschneiden. Anschliessend nagelten wir unsere Jeans-Teile an die Bretter. Leider traf ich mit dem Hammer nicht nur die Nägel, sondern auch meinen Daumen. :(Es war trotzdem ein ganz schöner Tag.
Liebe Grüsse Lisa & Lena

Wo sich eine Türe schliesst, eröffnen sich neue Möglichkeiten...

Geschätzte Kunden, Freunde und Bekannte

Das laufende Jahr neigt sich seinem Ende entgegen. Zeit, um Rückschau zu halten auf schöne und interessante Aufträge. Zeit aber auch, um sich an unvergessliche Begegnungen und freundschaftliche Kontakte sowie an Höhen und Tiefen in der 75jährigen Firmengeschichte der Höhener Wald AG zu erinnern.

Nachdem Verhandlungen mit unserem langjährigen Geschäftspartner betreffend der künftigen Ausrichtung des Betriebs gescheitert waren, trennten wir uns in gegenseitigem Einverständnis im Juni 2020 und gingen seither eigene Wege. Die Ära der 1945 gegründeten Höhener Wald AG endet nun per 31. Dezember 2020. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei allen, die uns auf verschiedenste Art und Weise unterstützt und berücksichtigt haben.

Wir freuen uns über die Tatsache, dass sämtliche unserer Mitarbeiter ihre eigene Zukunftslösung gefunden haben. Zudem konnten wir mit der Firma Form2 Holzbau einen geeigneten Mieter für die Geschäftsräume und das Inventar gewinnen. Das Unternehmen wird ab 1. Mai 2021 am neuen Standort tätig sein, so dass in der Säge trotz unserer Firmenschliessung die Leidenschaft rund um den natürlichen Baustoff Holz weitergelebt wird.

Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins hoffentlich bessere 2021!

Mit freundlichen Grüssen
Ihre Höhener Wald AG

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Wir sind dankbar, die Möglichkeit erhalten zu haben, unser Handwerk bald in den ehemaligen Räumlichkeiten der Höhner Wald AG ausleben zu dürfen.

Vor rund drei Jahren erhielten wir durch Peter Huber die Chance, unser Traum der Selbständigkeit zu erfüllen. Wir dürfen auf eine spannende und erfüllte Zeit im Unterdorf zurückblicken. Das Angebot der Höhner Wald AG erweitert nun unsere Möglichkeiten.

An dieser Stelle gilt es Abschied zu nehmen und einen Schritt weiterzugehen. Wir freuen uns, ab dem 1. Mai 2021 in der Säge weiterhin für Sie da zu sein.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.

Freundliche Grüsse

FORM2
HOLZBAU

Vom Himmel hoch da komm ich her...

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Adventszeit,
Gesundheit und Erfolg im 2021!

Familie Wenk und Mitarbeiter

wenkbau.ch

20 Jahre Weihnachtsbeleuchtung in Wald

20 Jahre sind vergangen seit sich im Jahr 2000 auf Anregung des Gewerbevereins eine kleine Arbeitsgruppe zusammenfand. Der Gedanke war, auch in unserem Dorf eine festliche Beleuchtung zur Adventszeit zu beschaffen. Die Gruppe setzte sich zusammen aus Vertretungen von **Dorfvereinen, Kirche, Kulturkommission, Verkehrsverein** und des **Gemeinderates**.

Aufgrund von diverser Prospektmaterial wurden verschiedene Angebote begutachtet und bereits eingeholte Offerten geprüft. Die Arbeitsgruppe hat sich entschieden, zwei Motive der Bevölkerung vorzustellen: Tanne und Stern. Weil uns die Wahl eines Motivs interessierte, konnte die Bevölkerung zwei Muster im Foyer in der MZA besichtigen und ihre Stimme abgeben. 120 Personen wählten als Weihnachtsmotiv Tanne, 70 Personen gaben dem Stern die Stimme.

Um Wald weihnächtlich zu beleuchten, brauchte es natürlich Geld. Deshalb gelangte die Arbeitsgruppe mit einem Spendenaufruf an die Bevölkerung. Dank anhaltender Spendenüberweisungen und mündlichen Zusagen konnten über 16'000.- Franken eingenommen werden. Die Vergabe zur Herstellung der Weihnachtsbeleuchtung wurde an zwei einheimische Betriebe erteilt. Die Metallarbeiten an die Firma Walser&Co. AG und die Elektroarbeiten an die Firma Bättschmann. Rechtzeitig zum 1. Advent 2000 erstrahlte unser Dorf in weihnachtlichem Glanz. Die vielen positiven

Komplimente aus Nah und Fern bestätigen uns, dass wir damals richtig entschieden haben.

Inzwischen wurden sämtliche Lichter durch LED ersetzt, was zu noch mehr Glanz und vor allem zu einem wesentlich geringeren Stromverbrauch führt.

Werner Künzler

Wir wünschen erholsame Festtage und ein spannendes 2021

Elektro Bättschmann

:: projektieren :: installieren :: reparieren

**Wir
feiern
30
Jahre!**

Telefon 071 793 33 55 | www.elektro-baetschmann.ch

elektro fürer

ihr partner für ihre technik

Offene Stelle als Elektroinstallateur/in EFZ

(100%), per sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich auf l.langenegger@elektrofuerer.ch

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

DIESES WEIHNACHTEN MITTENDRIN STATT NUR DABEI

**Holen Sie sich 20% Rabatt auf alle Signia
und Widex Hörgeräte sowie Zubehör!**

*Dieses Angebot ist gültig vom 01. November 2020 bis 31. Januar 2021.
Ausgenommen sind Reparaturen, Batterien und Hörgeräte von Fremdfirmen.*

acustix Heiden
Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

FensterProjekt.ch

Jetzt Fenster sanieren!

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

<p>Thomas Sigrist Geschäftsführer</p> <p>Mobile +41 79 883 06 06 sigrist@fensterprojekt.ch</p>	
--	---

Hinweis Kino Rosental, Heiden

Unbeschwerte Kinobesuche sind bei uns möglich!

Die Schutzmassnahmen sind in den Kinos weiter verstärkt worden. Es werden nie mehr als 50 Personen im Saal sein. Der Abstand kann also problemlos eingehalten werden und alle tragen Masken. Die Frischluftzufuhr ist automatisiert und die Kontaktdaten werden aufgenommen. Unsere Bar wird vorerst geschlossen bleiben, Sie dürfen sich aber am Kiosk eindecken und sitzend im Saal konsumieren.

Bis heute ist schweizweit noch keine einzige Ansteckung im Kino passiert. In dieser schwierigen Zeit dürfen Sie sich durchaus einen entspannten Abend im Kino gönnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Zudem: Jetzt gibt es unser Kinoprogramm auch im Radio

Das Rosental in Heiden hat eine Kooperation mit dem Kinder und Jugend Radio powerupradio der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi gestartet. Jeden Monat können Sie im Radio eine Vorschau vom Programm des nächsten Monats hören und 2x2 Tickets fürs Kino Rosental in Heiden gewinnen.

Weitere Infos zur Vorschau und wie man die Tickets gewinnt, die finden Sie auf der Website www.powerup.ch.

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

stilgerechtes Bauen mit Holz

**Innenausbau
Renovationen
Neubauten
Planung / Baubegleitung**

Auf Sommer 2021 suchen wir einen motivierten Zimmermannslehrling.

Ruedi Nagel
Sandegg 1, 9043 Trogen
Telefon 071 344 33 52
Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Über die Durchführung der Sonntagsgottesdienste und Roratefeiern informiert Sie einen Tag vor dem Anlass Telefon 1600 (90 Rp. pro Anruf und Minute).

Donnerstag, 10. Dezember

- 06.30 Rorate für Primarschüler, Wortgottesfeier mit M. Messmer und B. Ledergerber; kath. Kirche, Speicher. Mit Anmeldung
- 18.00 Eucharistiefeier mit J. Kaufmann, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher

Sonntag, 13. Dezember

- 10.00 Kommunionfeier mit V. Süess, Musik: F. Fischer, kath. Kirche, Speicher

Dienstag, 15. Dezember

- 06.30 Meditative Rorate, Kommunionfeier mit P. Mahler; kath. Kirche, Speicher
- 9.30 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher
- 12.00 Senioren/innen, Mittagstisch; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Mittwoch, 16. Dezember

- 14.00 Senioren/innen, Adventsfeier; kath. Pfarrzentrum Bendlehn, Speicher

Donnerstag, 17. Dezember

- 06.00 Rorate für Frauen, Wortgottesfeier mit V. Süess, kath. Kirche, Speicher
- 10.00 ökum. Weihnachts-Andacht mit M. Süess, Musik: F. Fischer; AZ Hof, Speicher
- 17.00 – 18.30 Seelsorge-/ Beichtgespräch vor Weihnachten mit Pfr. Albert Wicki
kath. Kirche, Speicher

Freitag, 18. Dezember

- 10.00 ökum. Weihnachts-Andacht mit M. Süess, Musik: R. Zeiter; Altersheim Boden, Trogen
- 18.00 – 20.30 Jubla, Waldweihnachten, Info bei Scharleitung 076 331 42 02
- 19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarrzentrum Bendlehn, Speicher

Samstag, 19. Dezember

- 07.00 Meditation / Kontemplation, kath. Pfarrzentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 20. Dezember

- 10.00 Eucharistiefeier mit J. Kaufmann und M. Süess, Musik: S. Wehrfritz; kath. Kirche, Speicher
- 19.00 Cross-Point-Gottesdienst; Dom St. Gallen

Donnerstag, 24. Dezember

- 16.30 ökum. Andacht mit Pfrn. D. Engel; Altersheim Obergaden, Wald
- 16.30 Adventsfenster mit V. Süess und M. Hirschi, Punsch-Ausschank; kath. Pfarrzentrum Bendlehn, Speicher
- 17.00 Wortgottesfeier für Familien mit P. Mahler, Musik: B. Schär; Friedenslicht Ausgebucht, Anmeldung nicht mehr möglich.
- 18.30 Kommunionfeier für Familien. Mit Anmeldung. (Zielgruppe Mittel- und Oberstufe) mit P. Mahler, Musik: S. Wehrfritz; Friedenslicht
- 22.30 Mitternachtsmesse, Kommunionfeier mit M. Süess, Musik: F. Fischer, Friedenslicht; kath. Kirche, Speicher. Mit Anmeldung an marco.sueess@pauluspfarrei.ch

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland/Gais

Hausbesuch auf Anmeldung
oder
Besuch in Heiden
Kath. Pfarreisaal
jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr mit Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger,
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten

Tel.: 077 / 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag von 8.00 – 9.00 Uhr
Ausserhalb dieser Zeiten, bitte **Combox, SMS** benutzen.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch grosse Freude: Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids.

Lukas 2,10-11

Gottesdienste

Sonntag, 13. Dezember, 3.Advent

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten auf Wald und Trogen herzlich eingeladen.

Sonntag, 20. Dezember, 4. Advent

Kein Gottesdienst. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Donnerstag, 24. Dezember, Heilig Abend

16.30 Andacht mit Pfrn. Doris Engel Amara im Altersheim Obergaden. Wegen der Vorgaben zum Corona-Virus ist die Andacht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner.

22.00 Gottesdienst am Heilig Abend mit Pfrn. Doris Engel Amara. Es singt und musiziert Familie Zeiter. Wer will, kann eine Laterne mitbringen und das Licht aus Bethlehem heimnehmen.

Freitag, 25. Dezember, Weihnachten

9.30 Weihnachtsgottesdienst mit Pfrn. Doris Engel Amara und Simone Perron, Orgel und Rosy Zeiter, Gesang und Akkordeon.

Mittwoch, 1. Januar, Neujahr

17.00 ökumenischer, regionaler Neujahrsgottesdienst in der evang.-ref. Kirche Speicher mit Pfarrern Sigrun Holz, Doris Engel Amara, Susanne Schewe und Pfarreibeauftragter Marco Süess.

Mitteilungen

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Falls Sie unsicher sind, können Sie Hans Hohl, unseren Präsidenten oder Pfarrerin Doris Engel anrufen oder unsere Internetseite konsultieren.

Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie trotz der speziellen Situation eine schöne Weihnacht erleben.

Weihnachten findet statt, aber anders: www.trotzdemlicht.ch.

Ideen für die Advents- und Weihnachtszeit

Im Dorf: Adventsfenster, organisiert durch die IG Wald miteinander

Appenzeller Zeitung: Kolumne „Lichtblicke“

In der Kirchenzeitung „Magnet“: Adventskalender (zu bestellen bei Doris Engel)

Im Internet: Adventskalender mit Kindern aus Speicher: www.ref-speicher.ch

Bastelwerkstatt zum Mitnehmen

Im Advent können Sie in der Kirche die Krippe und die Weihnachtsdekoration anschauen, ein Säcklein mit Bastelsachen abholen und etwas über Engel erfahren. In der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet.

Mahnwache zum Menschenrechtstag

Donnerstag, 10. Dezember. 18.30-19.00 Uhr auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen. Diesmal stehen Menschen im Vordergrund, die sich für die Umwelt einsetzen und deswegen bedroht sind. Über die Durchführung informiert die Nummer 1600.

Lesen in der Kirche-der kleine Literaturclub

Montag, 14. Dezember, 19.00-21.00 Uhr

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel hat vom 26.-31. Dezember Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrerin Marilene Hess übernommen, 077 400 34 55.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Christbäume jetzt auswählen und ab dem 19.12.2020 abholen	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Da die Vorgaben wegen dem Corona-Virus verschärft worden sind, ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft geben.

Freitag, 11. Dezember 2020

Mittagstisch für Senioren | Rest. Seeli | Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 | Seniorengruppe Wald

Sonntag, 13. Dezember 2020

Gottesdienst | 9.30 Uhr | Kirche Wald
Evang.-ref. Kirchgemeinde

Freitag, 18. Dezember 2020

Offener Jugendraum - Pizza Plausch | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Freitag, 18. Dezember 2020

IG Stammtisch | ab 19 Uhr | Rest. Hirschen | IG Wald miteinander

Donnerstag, 24. Dezember 2020

Gottesdienst am Heiligabend | 22 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Freitag, 25. Dezember 2020

Weihnachtsgottesdienst | 09.30 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 14.01.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 11.01.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 06.01.2021, 11 Uhr. Dies ist die letzte Ausgabe im Jahr 2020.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder	
		85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	⅛ Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Media-Daten Gemeindeblatt „Wanze“

Ausgabe	Redaktionsschluss	Erscheinungstag
	Jeweils 9 Uhr	
01 / 2021	11.01.2021	14.01.2021
02 / 2021	25.01.2021	28.01.2021
03 / 2021	08.02.2021	11.02.2021
04 / 2021	22.02.2021	25.02.2021
05 / 2021	08.03.2021	11.03.2021
06 / 2021	22.03.2021	25.03.2021
07 / 2021	06.04.2021 (Di.)	09.04.2021 (Fr.)
08 / 2021	19.04.2021	22.04.2021
09 / 2021	03.05.2021	06.05.2021
10 / 2021	17.05.2021	20.05.2021
11 / 2021	31.05.2021	03.06.2021
12 / 2021	14.06.2021	17.06.2021
13 / 2021	28.06.2021	01.07.2021
14 / 2021	12.07.2021	15.07.2021
15 / 2021	09.08.2021	12.08.2021
16 / 2021	23.08.2021	26.08.2021
17 / 2021	06.09.2021	09.09.2021
18 / 2021	20.09.2021	23.09.2021
19 / 2021	04.10.2021	07.10.2021
20 / 2021	18.10.2021	21.10.2021
21 / 2021	01.11.2021	04.11.2021
22 / 2021	15.11.2021	18.11.2021
23 / 2021	29.11.2021	02.12.2021
24 / 2021	13.12.2021	16.12.2021